

Bachelorarbeit
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Logopädie 1215

DaZ? Na Logo!

Grammatikförderung in
DaZ-Unterricht und Logopädie

Eingereicht von: Daniela Beilstein, Nathalie Huber
Begleitung: Susanne Kempe

Februar 2015

Abstract

Grammatikfähigkeiten gelten als wichtiger Indikator einer SSES und spielen eine wesentliche Rolle beim Aufbau schriftsprachlicher Kompetenzen. Diese wiederum wirken sich auf Schullaufbahn und spätere Bildungschancen aus.

Die vorliegende Arbeit beleuchtet ausgewählte Aspekte der Förderung von Grammatik in DaZ-Unterricht und Logopädie. Unsere Forschungsfrage ist didaktischer Natur. Sie lautet: *Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?*

Im Theorieteil wird als Erstes die Vielfalt der Ansätze aufgezeigt, die in beiden Fachrichtungen – je nach theoretischen Prämissen – existieren. Anschliessend wird ein DaZ-Lehrmittel aus logopädischer Sicht kommentiert. Am Ende des Theorieteils folgt eine Gegenüberstellung der Rahmenbedingungen beider Förderangebote.

Der Schwerpunkt des zweiten, empirischen Teils liegt auf der qualitativen Auswertung eines Interviews mit einer DaZ-Lehrerin und einer Logopädin. Ihre Aussagen zeigen in Bezug auf Grammatikförderung mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Sofern letztere zu einem vermehrten Austausch zwischen beiden Berufsgruppen führen, bergen eben diese Unterschiede das Potential für Synergien. Auf beiden Seiten manifestiert sich zudem ein Bedarf an Materialien zur Grammatikförderung.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren beiden Interviewpartnerinnen bedanken für die Zeit, die sie sich genommen haben, um mit uns ein Gespräch zu führen. Sehr aufschlussreich waren für uns auch die Interviews mit Anke Sdogé und Corinne Steinling-Sager. Nicht zuletzt haben wir von Mireille Audeouds kompetenter Beratung bezüglich empirischem Teil profitiert. Vielen Dank ihnen allen für die Unterstützung!

Unser Dank gilt auch allen im weitesten Sinne Mitbeteiligten, u.a. für das Korrekturlesen und die Gestaltung.

Besonders danken möchten wir auch unserer Betreuerin, Susanne Kempe. Sie hat uns wertvolle Anregungen gegeben.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Fragestellung	5
1.3 Begründung der Fragestellung	5
1.4 Vorgehen	7
2. GRAMMATIKFÖRDERUNG IN DAZ-UNTERRICHT UND LOGOPÄDIE	11
2.1 Grammatik	11
2.2 Grammatikerwerb	15
2.2.1 Die Grammatik im Spracherwerb	15
2.2.2 Erklärungen für den Grammatikerwerb	16
2.2.3 Verlauf des Grammatikerwerbs	18
2.3 Grammatikförderung	24
2.3.1 Didaktische und therapeutische Ansätze aus theoretischer Sicht	24
2.3.1.1 Theoretischer Hintergrund DaZ-Unterricht	24
2.3.1.2 Theoretischer Hintergrund Logopädie	30
2.3.1.3 Vergleich eines DaZ-Ansatzes und eines logopädischen Ansatzes	42
2.3.2 Auf dem Weg zur Praxis: Ein DaZ-Lehrmittel aus logopädischer Sicht	47
2.3.3 Rahmenbedingungen im Vergleich	63
2.3.3.1 Praktische Rahmenbedingungen im DaZ-Unterricht und in der Logopädie	63
3. DAS FÖRDERANGEBOT: ZUSAMMENFASSUNG	67
4. INTERVIEW: STIMMEN AUS DER PRAXIS	69
4.1 Methodenteil	69
4.1.1 Datenerhebungsmethode	69
4.1.2 Datenaufbereitungsmethode	70
4.1.3 Datenanalysemethode	70
4.1.4 Methodenkritik	71
4.2 Ergebnisteil	71
4.2.1 Fallvergleich: Hauptergebnis zu den Professionen	71
4.2.2 Kategorienvergleich: Hauptergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den Kategorien und Subkategorien	79
5. FAZIT	87
6. BIBLIOGRAPHIE	93
7. ANHANG	98
7.1 <i>Hoppla 3</i>	98
7.2 Vorabfragebogen DaZ-Lehrperson	116
7.3 Vorabfragebogen Logopädin	118
7.4 Interviewleitfaden zur Forschungsfrage „Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?“	120
7.5 Übersicht Haupt- und Subkategorien	123
7.6 Transkription	124
7.7 Themenmatrix 1 bis 9	150

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Gemäss der Studie von Liesen (2013, S. 2) zur Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich lag die Quote der fremdsprachigen Schüler¹, die DaZ-Unterricht erhalten, bei rund 12 Prozent (Schuljahr 2008/09). Ein Teil dieser Kinder besucht gleichzeitig die Logopädie. Das schulische Förderangebot reicht von besonderen Klassen (DaZ-Gruppen, DaZ-Aufnahmeklasse) über Sonderschulung und Therapien (Logopädie, Audiopädagogik) bis zur integrativen Förderung durch eine schulische Heilpädagogin. Das System der Sonderpädagogik weist eine verwirrende Vielfalt an Fördermassnahmen auf – nicht nur Laien dürfte die Orientierung in diesem Dschungel an Angeboten schwerfallen. Sprachentwicklungsverzögerungen oder spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) können den Erwerb des Deutschen erschweren, und zwar sowohl bei einem Kind mit DaM (Deutsch als Muttersprache) als auch bei einem Kind mit DaZ (Deutsch als Zweitsprache). Die Diagnosestellung einer SSES bei Mehrsprachigkeit ist nicht unumstritten; deshalb lassen wir diesen Aspekt in unserer Arbeit auf der Seite. Wir konzentrieren uns auf den Spracherwerb unter erschwerten Bedingungen, wobei wir den Fokus auf den Grammatikerwerb und dessen Förderung legen – sei nun die Erschwernis eine Sprachentwicklungsverzögerung bzw. -störung (bei einem Kind mit DaM oder mit DaZ) oder der Erwerb des Deutschen als Zweitsprache nach dem 4. Lebensjahr. Im sonderpädagogischen Setting werden die Kinder in diesen Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Logopädie und/oder dem DaZ-Unterricht zugeteilt. Sicherlich haben wir es hier nicht mit ein und derselben Klientel zu tun, gemeinsam ist jedoch allen Kindern, dass sie die deutsche Sprache unter erschwerten Bedingungen erwerben. Gibt es da nicht Berührungspunkte in der Förderung? Bestünde hier nicht ein Potential für Synergien? Wir beleuchten in dieser Arbeit die Fördermöglichkeiten in Grammatik für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und für deutschsprachige Kinder mit einer SSES im Rahmen des DaZ-Unterrichts und der Logopädie.

1.2 Fragestellung

Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?

1.3 Begründung der Fragestellung

Die Grammatik gilt zwar gemeinhin als trockene Materie (Motsch, 2010, S. 84), spielt jedoch sowohl in der Logopädie als auch im DaZ-Unterricht eine wesentliche Rolle (Rösch, 2007, S. 187). Im Grammatikunterricht liegt der Schwerpunkt häufig auf der Sprachstruktur, auf dem Bau von Wörtern (Morphologie) und von Sätzen (Syntax). Doch kann der Fokus auch auf den Erwerbsprozess gerichtet sein, in dem die Kinder und Jugendlichen stehen. Ein gestörter Grammatikerwerb gilt als Leitsymptom einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Hier sei nebenbei auf ein differentialdiagnostisches Problem hingewiesen, mit welchem die logopädischen Fachkräfte bei einem zweisprachigen Kind immer wie-

¹ Hinweis zur Verwendung der Geschlechtsform: In dieser Arbeit beziehen sich alle Bezeichnungen auf Personen beiderlei Geschlechts: So ist mit „Logopädin“ stets auch der Logopäde und mit „Schüler“ die Schülerin mitgemeint.

der konfrontiert sind: Oft ist nämlich nicht klar, ob eine SSES vorliegt oder ob das Kind „nur“ Probleme beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch hat (zur Frage der Diagnostik, vgl. Rothweiler, 2013, S. 189).

Gemäss Riehemann (2008, S. 92) haben grammatische Störungen bei Kindern nicht nur Auswirkungen auf den Bereich des schriftsprachlichen Lernens, sondern auch auf das sinnentnehmende Lesen und Verstehen längerer Texte. Besonders die Probleme im Leseverständnis erschweren somit das Lernen und wirken sich längerfristig negativ auf den Schulerfolg aus.

Wie geht der Grammatikerwerbsprozess in der Erst- und Zweitsprache vor sich? An dieser Stelle sei auf die spezielle Erwerbssituation von DaZ-Kindern hingewiesen, insbesondere dann, wenn sie nach dem 4. Lebensjahr erstmals mit Deutsch konfrontiert sind. Die DaZ-Kinder erwerben die Zweitsprache auf natürlichem Wege und verfügen oft über eine rudimentäre Grammatik; es fehlt der frühe Kontakt mit der Sprache (Motherese). Eine Lerner Sprache entwickelt sich (Interlanguage), wo es zu Fossilierungen kommen kann (vgl. Becker, 2006, S. 188). Gerade auch beim Kasussystem des Deutschen besteht diese Gefahr, während gewisse basale Erwerbsstufen der Syntax wie die Verbzweitstellung relativ früh gemeistert werden.

Laut aktuellem Forschungsstand existieren zahlreiche Parallelen zwischen dem Grammatikerwerbsverlauf des Deutschen muttersprachiger Kinder und demjenigen zweisprachiger Kinder. Die Erwerbsreihenfolge ist dieselbe (Rothweiler et al., 2004, zitiert in Zellerhoff, 2010, 32); so wird etwa zuerst die Verbzweitstellung erworben, bevor der komplexere Bereich der Kasusmorphologie dazukommt. Die aktuellen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich sowohl ein- als auch zweisprachige Kinder mit dem Erwerb der Kasusmorphologie schwer tun (Ruberg, 2013, S. 14), und eine gezielte Unterstützung in diesem Bereich sinnvoll wäre. In der logopädischen Therapie existieren verschiedene Ansätze, wie muttersprachige Kinder mit verzögertem oder gestörtem Grammatikerwerb unterstützt werden können. Auch die DaZ-Didaktik bietet Möglichkeiten der Unterstützung im Erwerb grammatischer Strukturen.

Uns angehenden Logopädinnen ist es ein Bedürfnis, mehr über den DaZ-Unterricht zu erfahren, über seine Rahmenbedingungen, Methoden und Konzepte – gerade auch vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl von mehrsprachigen Kindern mit Logopädiebedarf. Vermutlich besteht nicht nur von unserer Seite her eine Informationslücke, sondern auch seitens der Regelklassenlehrpersonen und der Eltern: Inwiefern unterscheiden sich DaZ-Unterricht und Logopädie voneinander? Welches sind die Gemeinsamkeiten? Bestünde allenfalls ein Potential für Synergien?

1.4 Vorgehen

In unserer Arbeit tasten wir uns an das sonderpädagogische Angebot im Kanton Zürich zur Förderung der Grammatikentwicklung heran, und zwar nähern wir uns dem Thema aus drei Perspektiven: aus einer linguistischen, einer didaktischen bzw. therapeutischen und einer empirischen Perspektive. Grammatikförderung findet in diesem Spannungsfeld statt.

Das Hauptgewicht unserer Arbeit liegt auf dem Bereich der Förderung in Grammatik. Dabei betrachten wir beide Förderangebote, den DaZ-Unterricht und die logopädische Therapie. Wir verwenden als Strukturierungshilfe das didaktische Dreieck nach Prange (2012, S. 83) mit den Eckpunkten Lernstoff, Lernender und Vermittlungsperson.

Das folgende *didaktische Dreieck* steht für den DaZ-Unterricht – die Rahmenbedingungen sind mittels eines Aussenkreises dargestellt.

St: Stoff (Grammatik)
L: Lernender (DaZ-Kind mit
Deutsch als L2, Erwerbs-
beginn nach 4. Lebensjahr)
V: Vermittler (DaZ-Lehrperson)

Bemerkung:

Die Darstellung ist eine Kombination des didaktischen Dreiecks nach Prange und der schematischen Darstellung, wie sie in Dengerschz/Businger, 2014, S. 12 zu finden ist.

In Anlehnung ans didaktische Dreieck folgt hier das *therapeutische Dreieck*, wie wir es in den Bereich der Logopädie übertragen würden:

Im Zentrum steht hier das Kind in seiner Entwicklung, weniger der Schulstoff. Dies wird durch die dicke Verbindungslinie zwischen „Kind“ und „Erwerbsschritt in der Grammatik“ symbolisiert. Die Förderperson tritt im therapeutischen Setting mehr in den Hintergrund. Ihre Aufgabe ist es, den kindlichen Entwicklungsprozess zu begleiten. Wie im didaktischen Dreieck steht auch im therapeutischen der Begriff „Grammatikförderung“ im Zentrum; hier drängt sich eine Präzisierung auf. Therapie ist nicht mit Förderung gleichzusetzen; sie geht darüber hinaus. Sie setzt da an, wo eine sprachliche Störung diagnostiziert wird. Dies ist im DaZ-Setting nicht der Fall; hier geht man zunächst einmal von sprachgesunden Kindern aus, welche im Prozess des Zweitspracherwerbs stehen. Natürlich können auch Kinder mit einer Spracherwerbsstörung in einer DaZ-Gruppe sein; aufgrund der Fremdsprachigkeit ist es aber nicht ganz einfach, eine Diagnose zu stellen.² Schwierigkeiten beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch sind für eine DaZ-Lehrperson einfacher zu beurteilen als eine Stagnation in der Muttersprache eines DaZ-Kindes; in diesem Fall wird das Kind der Logopädin zugewiesen. Der Begriff der Förderung wird in dieser Arbeit als Fokus gewählt, da er aus didaktischer Perspektive den kleinsten gemeinsamen Nenner von DaZ-Unterricht und logopädischer Therapie darstellt. Dabei soll nicht ausgeblendet werden, dass Therapie mehr ist als Förderung; sie tritt in Erscheinung, wo eine sprachliche Störung festgestellt wird, setzt spezifisch an den Störungsschwerpunkten an und findet im therapeutischen Setting statt. Dieses zählt, wie der DaZ-Unterricht, zum sonderpädagogischen Bereich.

In unserer Arbeit setzen wir diese beiden Bereiche der Sonderpädagogik in Beziehung zueinander; illustriert wird dies durch die beiden Dreiecke, das didaktische und das therapeutische.

ES: Erwerbsschritt in Grammatik
K: lernendes Kind („Logo-Kind“
mit Deutsch als L1 oder L2)
Th: Therapeutin (Logopädin)

² Die Sicht der Eltern auf die sprachlichen Kompetenzen ihres Kindes muss sich nicht mit der Sicht einer Fachperson decken. Allenfalls kann ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Dies setzt entsprechende finanzielle Ressourcen voraus und ein Dolmetscher, der weiss, worauf er beim Kind in seinem sprachlichen Entwicklungsstand zu achten hat.

Im Theorieteil unserer Arbeit stehen *linguistische* und *didaktische* Aspekte im Vordergrund. Im zweiten, *empirischen* Teil folgen die aus dem Interview gewonnenen Erkenntnisse über Grammatikförderung in DaZ-Unterricht und Logopädie.

Gliederung der Betrachtung beider Förderangebote

Grammatik

Aus *linguistischer Sicht* betrachten wir Grammatik und zur Illustration im Theorieteil unserer Arbeit ausgewählte Bereiche der Syntax (Verbzweitstellung im Hauptsatz) und der Morphologie (Kasus).

Grammatikerwerb in Erst- und Zweitsprache

Wir treten aus der rein linguistischen Sichtweise heraus, wenn wir dem Grammatikerwerb nachgehen. Wie wird Grammatik in der Erst- und Zweitsprache erworben? Wir greifen je einen Bereich aus Syntax und Morphologie heraus, nämlich den Bereich Verbzweitstellung und denjenigen der Kasusmorphologie, um diesen Fragen anhand von Praxisbeispielen aus der Fachliteratur nachzugehen. Die Verbzweitstellung wird relativ früh erworben, während die Kasusmorphologie eine spätere Erwerbsstufe darstellt und häufig ein langwieriger Prozess ist, mit dem auch Muttersprachler zu kämpfen haben. Mit dieser Auswahl haben wir also gewissermaßen zwei Eckpfeiler im Erwerbsprozess, einen frühen und einen späten, anhand deren wir Fragen der Grammatikförderung exemplarisch beantworten.

Grammatikförderung

Aus *didaktischer bzw. therapeutischer Sicht* kommt zur Grammatik und zum lernenden Kind die Förderperson hinzu. Jetzt befinden wir uns im Brennpunkt unserer Arbeit, der Grammatikförderung.

Gewiss stellt die Diagnostik hier eine Startbasis für jegliche Förderung dar; dies sprengt jedoch den Rahmen unserer Arbeit. Es sei hier lediglich darauf hingewiesen, dass die logopädische Diagnostik und die Sprachstandserhebung (DaZ) wichtige Grundlagen für Zuteilungen und Förderkonzepte liefern.

In unserer Arbeit befassen wir uns mit didaktischen und therapeutischen Ansätzen zur Förderung der grammatischen Entwicklung, mit Methoden im DaZ-Unterricht und in logopädischer Therapie. Diese wiederum sind verknüpft mit der jeweiligen Sicht auf die Linguistik, welche eine DaZ-Lehrperson oder eine logopädische Fachperson hat. Was wird als Lerngegenstand ausgewählt, und welche Materialien und Lehrmittel werden eingesetzt? Anhand von Praxisbeispielen aus der Literatur und der Betrachtung eines DaZ-Lehrmittels wird dieser Frage im Theorieteil der Arbeit nachgegangen.

Um die Darstellung der beiden Förderangebote abzurunden, stellen wir zum Abschluss die Rahmenbedingungen vor und unterziehen sie einem Vergleich. Wie sieht die Gestaltung des sonderpädagogischen Angebotes aus? Welche Ziele werden verfolgt? Finden sich Gemeinsamkeiten, Unterschiede?

Zusammenfassung

Im Anschluss fassen wir die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse sowie die Beispiele zur Umsetzung in der Praxis zusammen und setzen sie in Bezug zu Helmkes Angebots- und Nutzungsmodell (Helmke, 2007, S. 42). Dieses dient als mögliche Darstellungsform des Angebots von Therapie und Unterricht und eröffnet den Blick auf seine mannigfaltigen Facetten.

Wir schälen also aus theoretischer Sicht mit Schwerpunkt auf der Angebotsseite Aspekte der Grammatikförderung heraus und versuchen so, unsere Fragestellung zu beantworten, bevor wir die Brücke zur Praxis schlagen.

Interview: Stimmen aus der Praxis

Aus empirischer Sicht nähern wir uns dem Angebot über die jeweilige Person an, welche das Kind in seiner Grammatikentwicklung unterstützt. Wir hören Stimmen aus der Praxis und erfahren so mehr über die Auswirkungen von Lernstilunterschieden und Instruktionenweisen, über das therapeutische und pädagogische Selbstverständnis sowie über die jeweilige Umsetzung der Theorie in der Praxis.

Wir holen DaZ-Lehrperson und Logopädin einer Zürcher Primarschule an einen Tisch und führen mit ihnen ein Interview durch. Dieses Vorgehen könnte man als „indirekt“ bezeichnen: Es wird nicht direkt ins Therapie- und Unterrichtsgeschehen Einblick genommen, um beispielsweise herauszufinden, welche Schwierigkeiten Lernende mit der Rezeption und Produktion bestimmter sprachlicher Strukturen haben, sondern der Zugang erfolgt über die Reflexion der Förderperson. Was macht das spezifisch Therapeutische, was das spezifisch DaZ-Didaktische aus? Arbeiten logopädische Fachkräfte und DaZ-Fachkräfte zusammen, kommt es zu einem Austausch?

Im Theorieteil haben wir mit der Auswahl von Verbzweitstellung und Kasusmorphologie gewissermassen zwei Eckpfeiler im Erwerbsprozess des Deutschen abgesteckt. Sie dienen dazu, exemplarisch Meilensteine des Erwerbs zu beleuchten. Das Interview jedoch ist bewusst offen konzipiert; wir möchten den beiden Gesprächspartnerinnen nicht von Anfang an Leitplanken setzen, die nur noch einen verengten Blick auf ihre Erfahrungen zulassen.

2. Grammatikförderung in Daz-Unterricht und Logopädie

2.1 Grammatik

Als Erstes also eine Annäherung aus linguistischer Sicht: Ziel von Sprache ist Kommunikation, Verständigung. Der Sinn einer Äusserung kann, ja muss über verschiedene Sprachebenen aufgeschlüsselt werden: über die semantische, wenn es um die Wortbedeutung und dahinter stehende Begriffe geht, über die grammatische, wenn es um den Bezug zwischen Wörtern, Wortgruppen oder Sätzen geht. Doch auch phonologisches Sprachwissen sowie prosodisches und kommunikativ-pragmatisches ist erforderlich, um eine Äusserung in all ihren Facetten zu verstehen.

Wenn wir sprechen, ist Grammatik implizit in unseren Äusserungen enthalten. Es sind Grundmuster, in die sich unsere sprachlichen Äusserungen einfügen. Werden diese analysiert und beschrieben, sind wir bei ihrer expliziten Form, der Grammatik als Sprachlehre. Sie kann deskriptiv, also beschreibend, oder normativ, d.h. Regeln vorschreibend, sein. Schaut man im Lexikon nach (Bussmann, 1990, S. 287/288), finden sich unterschiedliche Auffassungen: Grammatik als Lehre von den morphologischen und syntaktischen Regularitäten, als strukturelles Regelsystem im Sinne von De Saussures Langue, Grammatik als Sprachtheorie zur Abbildung der Kompetenz oder als systematische Beschreibung einer Sprache in Form eines Nachschlagewerks. Man unterscheide je nach Gegenstandsbereich zwischen Kompetenz-Grammatik und Korpus-Grammatik. Je nach theoretischer Zielsetzung beziehe sich Grammatik auf eine Einzelsprache oder strebe ein universelles Beschreibungskonzept an (Universalgrammatik). Der Blick des Lesers öffnet sich auf den Sprachwissenschaftsdschungel...

Häufig ist Sprachbetrachtung mit Schriftsprache verknüpft³, welche gleichsam wie ein Bauplan Strukturmerkmale, Formen, Grössenverhältnisse und Funktionsgruppen vor Augen führt. Traditionellerweise befasst sich Grammatik mit der formalen Seite sprachlicher Ausdrücke. Allerdings hat der Grammatikbegriff in jüngerer Zeit eine Erweiterung erfahren, wenn er synonym zu Systemlinguistik aufgefasst wird (vgl. Nussbaumer et al., 1996, S. 50f.: „[...] umfasst Grammatik in etwa alles, was sich über irgendwelche sprachliche Ausdrücke sogenannt *kontextfrei* sagen lässt [...]). Linke, Nussbaumer heben zudem die Problematik traditioneller Grammatikschreibung hervor, die sich vermeintlich auf Formales beschränkt; gerade aufgrund einer fehlenden sprachtheoretischen Reflexion seien immer wieder Regelformulierungen und Kategorien aufgetaucht mit eindeutig semantischem oder pragmatischem Gehalt (Nussbaumer et al., S. 51). Als Beispiel wird das Verb als Tun- oder Zeitwort angeführt, wo eine Inbeziehungsetzung von formaler Kategorie und semantischer Kategorie vorliege, was für didaktische Zwecke bedenkenswert, wissenschaftlich jedoch bedenklich sei. Noch weiter geht Granzow-Emden, der vehement gegen die didaktische Bezeichnung des Verbs als „Tätigkeitswort“ ins Feld zieht (Granzow-Emden, 2013, S. 22–25) – mit dem Argument, dass eine Bezeichnung nach semantischen Kriterien den Lernenden auf den Holzweg führe. Ähnliches moniert er auch bei den zwei Säulen der Schulgrammatik, der Wortartenlehre und der Satzgliedlehre (Granzow-Emden, S. 10–15): „Das Problem der beiden traditionellen Säulen ist, dass sie in der Schule sehr unverbunden und unverbindlich nebeneinander stehen und zu zwei verschiedenen Grammatiktheorien, einer kategorialen

³ Vgl. den griechischen Ursprung des Wortes „Grammatik“: *grammatike techne* zu *grammatikos* die Buchstaben betreffend. Im Mittelalter bezeichnete Grammatik die gesamte Sprach- und Stillehre des Lateinischen (inklusive Rhetorik).

und einer relationalen, führen“ (ebd., S. 13). Der Autor macht u.a. irreführende, mangelhaft definierte und isoliert vermittelte Fachausdrücke für das Unbehagen bei der Grammatikvermittlung verantwortlich. Doch auch den Graben zwischen der Schulgrammatik und wissenschaftlichen Erkenntnissen kritisiert er und verweist dabei auf eine Webseite, die den aktuellen Stand der Diskussion widerspiegelt (www.grammatischeterminologie.de).

Granzow-Emden hebt das Potential des Unterrichts von Deutsch als Zweitsprache hervor; gerade hier, wo Bedarf besteht, seien schlüssigere Darstellungen der Grammatik anzutreffen als im Muttersprachunterricht (ebd., S. 16).

Die Schulgrammatik hat nun bereits die Türe zu didaktischen Aspekten geöffnet. Sie steht häufig in einer Spannung zur wissenschaftlichen Linguistik, die sie in manchen Punkten geradezu ignoriert. Im Folgenden sei der Blick noch einmal auf die Linguistik gelenkt.

Steven Pinker „besingt“ die menschliche Sprache in einer gar nicht so wissenschaftlich anmutenden Prosa:

„Ganz offensichtlich unterscheidet sich die Menschensprache von den Kommunikationssystemen aller anderen Tiere ebenso grundlegend wie der Rüssel des Elefanten von den Nasenlöchern anderer Lebewesen. Nichtmenschliche Kommunikationssysteme beruhen auf einem von drei Mustern – einem begrenzten Repertoire an Rufen (...), einem kontinuierlichen analogen Signal, das die Intensität des Zustands beschreibt (je lebhafter die Biene tanzt, desto reichhaltiger ist die Nahrungsquelle, von der sie ihren Kameraden berichtet), oder einer Abfolge zufälliger Variationen eines Themas (das Lied eines Vogels, das mit jeder Wiederholung etwas abgeändert wird – sozusagen der Jazzvirtuose Charlie Parker mit Federn). Wie wir gesehen haben, ist die Menschensprache völlig anders strukturiert. Dank des diskreten kombinatorischen Systems namens ‚Grammatik‘ ist die Sprache des Menschen unendlich (die Zahl der komplexen Wörter oder der Sätze einer Sprache ist unbegrenzt), digital (diese Unendlichkeit wird durch die Neuordnung diskreter Elemente in bestimmten Reihenfolgen und Kombinationen erreicht und nicht durch kontinuierliches Variieren eines Signals wie die Quecksilbersäule in einem Thermometer) und kompositionell (jede der unendlichen Kombinationen hat eine andere Bedeutung, die sich aus den Bedeutungen ihrer Teile und den Regeln und Prinzipien zu ihrer Anordnung vorhersagen lässt).“
Pinker, 1994, S. 387

Pinker folgt dem Linguisten Noam Chomsky, dessen Generative Grammatik zu den Kompetenz-Grammatiken zählt, wo eine universelle Basisgrammatik mit einem Idealsprecher bzw. -hörer im Fokus steht – im Gegensatz zu einer pragmatisch eingefärbten Sichtweise auf die Grammatik, welche die alltägliche Sprachverwendung mehr ins Zentrum rückt. Doch verlassen wir das Theoriedickicht des Sprachwissenschaftsdschungels und wenden wir uns – bildhaft gesprochen – einzelnen Bäumen bzw. Zweigen der Grammatik zu:

Bewegt man sich auf der Wortebene, hat man es mit Wortgrammatik (Morphologie) zu tun. Hier werden Wortarten und Wortformen betrachtet. Lenkt man den Blick auf Wortgruppen oder Sätze, bewegt man sich auf der Ebene der Satzgrammatik (Syntax).

Für den ersten Teil unserer Arbeit greifen wir je einen Bereich aus der Morphologie und einen aus der Syntax heraus. Dabei haben wir uns für die Verbzweitstellung im Hauptsatz als syntaktisches Phänomen entschieden sowie für die Kasusmorphologie (Akkusativ/Dativ) als morphologisches Phänomen. Diese Wahl hat mit der Erwerbsreihenfolge zu tun; der Erwerb der Verbzweitstellung stellt einen frühen Erwerbsschritt dar, derjenige der Kasusmorphologie einen späten. So behalten wir die Spannweite des Erwerbsprozesses im Blickfeld.

Bevor wir uns dem Erwerb zuwenden, sollen Verbzweitstellung und Kasus zunächst aus linguistischer Perspektive betrachtet werden:

Verbzweitstellung im deutschen Hauptsatz

Die Grundwortstellung einzelner Sprachen richtet sich nach universellen Gesetzen. Im Deutschen haben wir es mit einer SVO-Sprache zu tun, d.h. das Subjekt wird im Satz von Verb und Objekt gefolgt (vgl. Bussmann, 1990, S. 298).

Deutsche Sätze weisen zwei relevante Positionen auf: die linke und die rechte Satzklammer. Im Hauptsatz erscheint das finite Verb, welches mit dem Subjekt übereinstimmt (Subjekt-Verb-Kongruenz) und Information über die Zeitform trägt, in der linken Satzklammer an zweiter Position im Satz (V2). Am Satzende folgt eine weitere Position für verbale Elemente, wo abtrennbare Verbpateilern, Infinitive und Partizipien, also infinite Verbformen, zu finden sind (vgl. Schulz/Tracy, 2011, S. 25).

Bei Schulz/Tracy (2011, S. 26) findet sich folgende Übersicht zur Einordnung deutscher Hauptsätze ins Satzmodell:

		Satzklammer			
		LINKS		RECHTS	
	Vorfeld	V2	Mittelfeld	VE	Nachfeld
(a)	Ich	möchte	mir mit dir eine Bildergeschichte	ansehen.	
(b)	In der Geschichte	kommen	viele Dinge	vor.	
(c)	Die	sehen	wir uns mal	an.	
(d)	Mit dem kleinen Hund	erleben	sie viele Abenteuer im Park.		
(e)	Was	muss	Ibo Lise	fragen?	
(f)	---	Sei	nicht so neugierig!		
(g)	Das	zeig'	ich dir später.		
(h)	Zuerst	wollen	die Kinder durch den Park	gehen.	
(i)	Der Hund	hat	sich den Luftballon	geschnappt.	
(j)	Lise	wollte	ihren Rucksack	auspacken	im Park.

Folgender Satz allerdings lässt nach der Gültigkeit der Verbzweitstellungsregel fragen: „Aber die Jungen haben Angst.“

Das Verb folgt hier ja erst an dritter Stelle nach der Konjunktion „aber“ und dem Subjekt. In diesem Fall spricht man von einem Vor-Vorfeld im Satzmodell für Wörter wie „zuerst“, „aber“, „denn“, „und“ etc.; es liegt also gewissermassen eine Nullposition vor. Die Verbzweitstellung bleibt dank diesem Kunstgriff erhalten. Auch hier ein Auszug aus Schulz/Tracy (S. 28) zur Übersicht:

			Satzklammer		
			LINKS	RECHTS	
	Vor-Vorfeld	Vorfeld	Mittelfeld	Nachfeld	
(a)	<u>Aber</u>	die Jungen	haben	Angst.	
(b)	<u>Denn</u>	die Jungen	haben	Angst.	
(c)	<u>Und</u>	was	macht	der Junge?	

Dies bleibt nicht das einzige Satzmuster, welches Fragen aufwirft: Haben wir es mit einem Hilfsverb zu tun (*er wird schlafen*) oder mit einem Modalverb (*er muss schlafen*), so zeigt sich, dass sich der semantische Gehalt des Verbs aus der zweiten Position herausgeschlichen hat und im Infinitiv beschlossen ist. Das Hilfs- oder Modalverb ist derweil Träger einer temporalen („wird“) oder einer modifizierenden („muss“) Information. Es liegt also eine Auslagerung des semantischen Verbgehalts in den Infinitiv am Satzende vor. Allein also die finite Form des Verbs ist Entscheidungskriterium für die Zweitposition im Hauptsatz.

So einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, steht es also nicht um die Verbzweitposition im deutschen Hauptsatz.

Und doch handelt es sich hier um eine Grundstruktur, ein Grundmuster der deutschen Sprache, welches früh erworben wird. Doch dazu mehr im Kapitel zum Erwerb.

Kasus

Beim Kasus haben wir es mit einer weiteren grammatischen Kategorie zu tun, und zwar sind es deklinierbare Wörter, bei denen der Kasus u.a. zur Kennzeichnung ihrer syntaktischen Funktion im Satz dient (vgl. Bussmann, 1990, S. 367).

Bestimmte Kasusformen auslösen können Verben⁴ oder auch Präpositionen. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich das Verb wieder in seiner Schlüsselfunktion im Satz. Es handelt sich wohl mehr um formale Merkmale denn um inhaltliche, scheint doch die Kasusreaktion semantisch nicht begründbar zu sein: „Trotz zahlreicher bis in die Antike zurückreichender Versuche lassen sich jedoch keine befriedigenden semantischen Klassifizierungen der einzelnen Kasus durchführen“ (Bussmann, 1990, S. 368).

Bei den Kasusendungen handelt es sich um gebundene grammatische Morpheme im Gegensatz zu freien lexikalischen Morphemen (Wortstamm). Diese Morpheme können nur bei deklinierbaren Wörtern wie Nomen, Pronomen oder Adjektiven angefügt werden. Allerdings ist zu bemerken, dass die grammatischen Kasusmorpheme im Deutschen polyfunktional sind: Sie kennzeichnen zugleich auch Genus und Numerus (Bussmann, ebd.). Ein Morphem wie „*der*“ ist mehrdeutig, wie folgende Beispiele aus Schulz/Tracy (2011, S. 29) zeigen:

der Baum fällt um -> maskulines Nomen im Singular

der Frau ein Buch geben -> feminines Nomen im Dativ Singular

das Buch der Autorin -> feminines Nomen im Genitiv Singular

*die Bücher der Autorinnen/
Autoren/Mädchen* -> Nomen aller Genera im Genitiv Plural

⁴ Die Verben ihrerseits werden unterteilt in verschiedene Gruppen: intransitive Verben nur mit Subjekt im Nominativ und transitive Verben mit Subjekt im Nominativ und Objekt im Akkusativ sowie di-transitive Verben mit zusätzlichem Objekt im Dativ (vgl. Schulz/Tracy, 2011, S. 75).

	Maskulin	Feminin	Neutrum
Nominativ	der Baum	die Frau	das Mädchen
Genitiv	des Baumes	der Frau	des Mädchens
Dativ	dem Baum	der Frau	dem Mädchen
Akkusativ	den Baum	die Frau	das Mädchen

Anhand obiger Tabelle lässt sich die Mehrdeutigkeit gewisser Morpheme schön zeigen. Nur im maskulinen Geschlecht trifft man auf vier verschiedene Artikelformen, an denen sich der Kasus ablesen lässt. Beim Femininum sind es nur zwei verschiedene Artikelformen für vier Kasus (die/der), beim Neutrum drei (das/des/dem).

Beim indefiniten Artikel im Plural (er malt *Bilder* für die Ausstellung) oder bei unzählbaren Nomen (sie kauft *Mehl*) ist die Kasusmarkierung nicht sichtbar; ein Artikel fehlt.

Auch Präpositionen können Anlass für nähere Betrachtung sein:

1. Der Ball ist auf **dem** Tisch. (dem: Dativ)
2. Ich lege den Ball auf **den** Tisch. (den: Akkusativ)

Die Präposition „auf“ verlangt im ersten Fall den Dativ, im zweiten den Akkusativ. Der Unterschied zeigt sich in der Verbbedeutung: Wird durch das Verb eine Ortsangabe gemacht, verlangt die Präposition den Dativ, handelt es sich um eine Richtungsangabe, folgt der Akkusativ. Hier liegt eine Wechselpräposition vor, die je nach Kontext Akkusativ oder Dativ verlangt.

Im Rahmen unserer Arbeit beschränken wir uns auf die obliquen Kasus Akkusativ und Dativ – den Genitiv lassen wir weg.⁵

Das deutsche Kasussystem stellt nicht zuletzt aufgrund der polyfunktionalen Morphemmarkierungen eine Herausforderung für Sprachlernende dar. Auch bei Muttersprachlern ist dieser Erwerbsprozess langwierig.

2.2 Grammatikerwerb

2.2.1 Die Grammatik im Spracherwerb

Semantisches wird im Formgewand der Sprache zueinander in Bezug gesetzt; Bedeutung ergibt sich also weder aus leerem, ungefülltem grammatischem Strukturmuster noch aus isoliertem semantischem Gehalt, sondern indem Bedeutung im Satz zu Beziehung wird, in ein Spannungsfeld der Bezüge tritt. Hierbei schwingen natürlich alle (linguistischen) Ebenen mit. Nicht zuletzt darf auch der Äusserungs-Kontext, ein pragmatischer Aspekt also, nicht ausser Acht gelassen werden. Doch hier beginnen die Diskussionen, wie eng bzw. weit Grammatik zu fassen ist.

Faszinierend ist, wie sich im natürlichen Erwerbsprozess die Vielfalt der sprachlichen Ausdrucksebenen im Laufe der Zeit immer differenzierter in den Äusserungen der Kinder zeigt. Das hochkomplexe System von grammatischen Formen, hinter denen Funktionen stehen,

⁵ Der Genitiv tritt erstens weniger häufig auf, zweitens ist er einem Sprachwandel unterworfen (vgl. dazu Bastian Sicks „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“).

scheinen Kinder mühelos zu erwerben, und zwar ohne explizite Grammatikregeln vorge­setzt zu bekommen, wie wir das vom schulischen Fremdsprachunterricht her kennen. The­ma ist also zunächst einmal der ungesteuerte Grammatikerwerb. Dieser bildet die Basis für jede Grammatikförderung. Insofern muss dieser Grundstein gelegt sein – er ist Orientie­rungspunkt bei abweichenden Erwerbsverläufen und zeigt Anknüpfungspunkte für die För­derung auf.

Von der Einwortäußerung zum Satz, ja zu Sätzen: Auf diesem Weg haben Kinder eine Men­ge an Herausforderungen zu bewältigen. Es gilt, Formen und die damit verbundenen Funk­tionen zu verstehen und in einem nächsten Schritt im eigenen Sprachgebrauch anzuwen­den; die Kinder eignen sich die Mittel der Flexion, der Kongruenz, der Stellungsregeln usw. an. Sie lernen, Sätze durch Funktionswörter miteinander zu verbinden, durch deiktische Elemente sprachlich Bezug zu nehmen auf bereits Geäußertes oder auf kommende Äüsse­rungen. Hierbei sind paradigmatische und syntagmatische Auswahlprozesse nötig; so wählt das Kind aus einem Flexionsparadigma beispielsweise die passende Form und entscheidet sich auf syntagmatischer Ebene für eine bestimmte Wortreihenfolge im Satz. Hier wird deutlich, dass bei der Entstehung eines Satzes allein auf grammatischer Ebene mehrere Auswahlprozesse gleichzeitig laufen müssen. Im Erwerbsprozess sind häufig Übergeneralisierungen zu beobachten. So leiten Kinder Regeln ab, die sie aufgrund noch fehlenden Sprachwissens verallgemeinern: beispielsweise „gegeht“ für „gegangen“ – hier liegt eine Verallgemeinerung der Partizipbildung schwacher Verben vor. Man spricht sodann von er­werbsbedingten Übergangsgrammatiken.

Der Grammatikerwerb bietet Anlass zum Staunen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 145): Das Sprachsystem erlaubt unendliche Kombinationsmöglichkeiten (vgl. Zitat Pinker, 1994, S. 12 dieser Arbeit), es handelt sich also um einen kreativen Kombinationsprozess. Durch Nach­ahmung allein kann Grammatik also kaum erlernt werden.

Dennoch muss die Grammatik aus dem Input herausgefiltert werden; die Regeln sind in einem Abstraktionsprozess daraus abzuleiten. Dies ist aufgrund der verwirrenden Formen­vielfalt alles andere als einfach. Hinzu kommen polyfunktionale Formen – hinter ein und derselben Form können sich verschiedene Funktionen verbergen. Kinder müssen also hinter die Formen schauen können und die Tiefenstrukturen der Sprache entdecken, also die grammatischen Kategorien und Funktionen, und dies bei nicht immer eindeutiger Form­Funktions-Zuordnung. Des Weiteren ist zu bedenken, dass der Input nicht didaktisch aufbe­reitet ist, um die Aufmerksamkeit der Kinder auf bestimmte grammatische Merkmale zu lenken. Die Alltagssprache der Erwachsenen kann durchaus über dem kindlichen Kompe­tenzniveau liegen, sie kann aber auch grammatische Fehler enthalten. Und sie wird wohl kaum je die unendlichen Repräsentationsmöglichkeiten grammatischer Muster bieten kön­nen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer „Inputarmut“. Nichtsdestotrotz – Kinder eignen sich Grammatik an. Wie und warum sie das tun, hier gehen die Meinungen auseinander. Das Staunen weicht der Analyse und der Hypothese...

2.2.2 Erklärungen für den Grammatikerwerb

Im Folgenden finden sich in Anlehnung an Kannengieser (2012, S. 145–149) wesentliche Po­sitionen, die in der Diskussion um den Erwerb der Grammatik eingenommen werden.

Theorie von einer angeborenen Grammatikkompetenz

Noam Chomsky und Steven Pinker gehören zu den Vertretern einer angeborenen Grammatikkompetenz. Kognitive und sprachliche Entwicklung werden als zwei voneinander unabhängige Prozesse gesehen. Und zwar soll es eine modulare, autonome Fähigkeit zur Verarbeitung grammatischer Informationen geben. Die nativistische Spracherwerbstheorie vertritt zwei Ansätze: der eine ist die Annahme einer Universalgrammatik, einer grammatischen Grundausstattung, die allen natürlichen Sprachen eigen ist. Diese These dürfte nicht leicht zu halten sein angesichts der Sprachenvielfalt auf dieser Welt. Der andere Ansatz ist die Vermutung eines angeborenen Lernorganismators; und zwar soll es sensible Phasen geben, Erwerbsfenster, während deren ein Kind besonders empfänglich für gewisse grammatische Formen und Strukturen ist. Als angeboren gilt hier also nicht eine grammatische Struktur, sondern die Kompetenz, eine solche zu erwerben.

Kognitiv orientierte Theorie über die Lernbarkeit der Grammatik

Hier wird der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken in den Vordergrund gerückt. Kognitive Konzepte wie zeitliche Dimensionen werden in ein sprachformales System überführt. Kruse (2002) beschreibt die Leistung von Grammatik mit Dezentrierung und Fokussierung: So leiste Personenreflexion eine Dezentrierung vom Ich, Tempus wiederum eine zeitliche Dezentrierung. Modus und Modalverben bewirken in ihren Augen eine weitere Dezentrierung insofern, als die Gültigkeit einer Aussage modifiziert wird. Kasus sieht Kruse als eine Fokussierung von Handelndem, Behandeltem und dem Empfänger einer Handlung. Es sind also kognitive Abstraktionsprozesse, welche parallel zur entsprechenden sprachlichen Entwicklung verlaufen. Allerdings wird Kritik laut mit der Frage, inwiefern grammatische Mittel arbiträr oder motiviert sind. Alle Aspekte der Grammatik können nicht durch kognitive Gesetzmässigkeiten erklärt werden. Hier dürfte dieser Erklärungsansatz an seine Grenzen stossen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 146f.).

Inputorientierte Theorien über die Lernbarkeit der Grammatik

Dieser Erklärungsansatz fokussiert weniger auf Kompetenzvoraussetzungen des Grammatikerwerbs, sondern konzentriert sich vor allem auf den sprachlichen Input, den Kinder erhalten. Erwachsene passen ihr Sprachverhalten dem Kind an, wenn sie ihr Sprechtempo reduzieren, die Komplexität der Sätze reduzieren und einfachere Wörter wählen sowie Gesprochenes prosodisch segmentieren. Diese Sprechweise wird als „Motherese“ oder als KGS (an das Kind gerichtete Sprache) bezeichnet (vgl. Szagun, 2006). Das Kind leitet aus dem sprachlichen Input implizit Regeln ab; es handelt sich also aus dieser Sicht um ein Entwerfen und Verwerfen von Hypothesen beim Erlernen der Grammatik. Dies steht im Kontrast zur nativistischen Sicht auf den Spracherwerb, wo der Input als ungenügend gesehen wird und mehr die (latenten) Kompetenzen des Kindes hervorgehoben werden. Aus inputorientierter Sicht hat neben dem Herleiten von Regeln auch das Imitationslernen wieder Platz – man geht also von verschiedenen Erwerbsstilen aus, wenn man annimmt, dass ein Kind holistisch (ganzheitlich) oder analytisch vorgehen kann, um sprachliche Muster zu erlernen (vgl. Szagun, 2006).

Kombinierte Erklärung

Die Bedingungen für den Grammatikerwerb werden kontrovers diskutiert; beim kombinierten Erklärungsansatz wird keiner der oben genannten Ansätze als alleingültig angesehen. Es wird der Versuch unternommen, das Ganze im Auge zu behalten, einerseits den Input,

andererseits das Kind in seinem Entwicklungsstand mit entsprechenden Lernvoraussetzungen. Im Input wird nach entwicklungsauslösenden Strukturen gesucht, sogenannten Triggern: Es handelt sich um sprachliche Hinweisreize, welche die Kinder auf bestimmte Regeln aufmerksam machen. Dass diese Fokussierung gelingt, setzt voraus, dass beim Kind Erwerbsmechanismen vorhanden sind, welche die Aufmerksamkeit auf bestimmte sprachliche Merkmale lenken. Der kombinierte Ansatz führt dieses Bedingungsgefüge vor Augen; Sprachinput *und* lernendes Kind sind in die Betrachtung miteinzubeziehen.

In der Forschung ist zurzeit die Tendenz zu beobachten, dass von Pauschalerklärungen für den Spracherwerb Abstand genommen wird und die Aufmerksamkeit vielmehr dem Erwerb einzelner sprachlicher Strukturen gilt (Kannengieser, 2012, S. 148f.).

Die Diskussion, ob nun Genetik oder Input den Grammatikerwerb erklären kann, erscheint heute müßig und angesichts des Forschungsstandes als überholt (Riehemann, 2008, S. 19).

Je nach theoretischem Standpunkt ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen für die Förderung des Grammatikerwerbs. Vertritt man eine nativistische Sichtweise, stellt sich die Frage, inwiefern überhaupt auf angeborene Fähigkeiten Einfluss genommen werden kann. Orientiert man sich an der kognitiven Entwicklung, tauchen ähnliche Fragen auf: Inwiefern kann eine Sprachförderperson⁶ die kognitive Entwicklung eines Kindes unterstützen? Gehört dies überhaupt in ihr Aufgabenfeld? Vom inputorientierten Standpunkt her bieten sich für Grammatikförderung wohl am meisten Möglichkeiten: Nachahmungslernen und Pattern Drill – bei einer behavioristischen Herangehensweise – oder aber auch die Optimierung des sprachlichen Inputs mit Fokus auf die Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind bei einer interaktionistischen Herangehensweise.

Riehemann (2008, S. 19/20) weitet den Blickwinkel in ihrer Dissertation zur Kasusförderung noch aus:

„Neuere Erkenntnisse der Psycholinguistik als auch des Konnektionismus [...] weisen darauf hin, dass Grammatikerwerb eng mit anderen sprachlichen Leistungen verbunden ist. Dementsprechend müsste auch die Therapie grammatischer Störungen die Wechselwirkungen zu anderen Sprachebenen berücksichtigen und verschiedene sprachliche Modalitäten beim Kind ansprechen. Insbesondere die Möglichkeiten einer kompensatorischen Therapie mittels metasprachlicher Hilfen spielen hier eine wichtige Rolle.“

2.2.3 Verlauf des Grammatikerwerbs

Rezeptiv könnte der Beginn des Grammatikerwerbs schon früh angesetzt werden: Bereits Säuglinge reagieren auf prosodische Merkmale (Kannengieser, 2012, S. 149), welche auch für den Grammatikerwerb relevant sind. Clahsen geht auch produktiv weit zurück, wenn er sogar die Kombination einer Wortäußerung mit einer Geste als Vorläufer zur Syntax sieht. Wichtige Meilensteine sind sicher erste Kombinationen von Wörtern (Zweiwortäußerungen ab ca. 18 Monaten) und erste Flexionen (ab ca. 2 Jahren). Grammatikerwerb geht Hand in Hand mit Wortschatzerwerb. Als Hauptphase für den Grammatikerwerb kann das Alter zwischen dem 2. und dem 4. Lebensjahr gelten (Kannengieser, 2012, S. 150). Der Wortschatzerwerb hingegen kennt kein so eng begrenztes Zeitfenster; er dauert ein Leben lang an.

Aufschluss über den Erwerbsstand bezüglich Grammatik gibt die Beobachtung der Spontansprache.

⁶ Wir verwenden „Sprachförderperson“ als Oberbegriff für DaZ-Lehrperson und Logopädin.

Harald Clahsen setzte 1986 mit seiner Profilanalyse (*Profiling second language development: A procedure for assessing L2 proficiency*) einen Grundstein zur Erfassung der Entwicklung syntaktischer Kompetenzen von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.⁷ Orientiert man sich an Clahsen, lassen sich sprachliche Äusserungen von Kindern nach den Aspekten Konstituenten- und Satzstruktur beschreiben. Konstituenten sind Teile von Äusserungen; es geht um Morphologie und Phrasenaufbau. Bei der Satzstruktur liegt der Fokus auf der Art und Weise, wie die Konstituenten zu Äusserungen zusammengefügt werden (vgl. Kannengieser, S. 155). Clahsen unterscheidet fünf Phasen, welche aufeinander aufbauen; das Kind kann die nächste Stufe erst erwerben, wenn der Erwerbsschritt der vorangegangenen Stufe vollzogen ist.

Der Erwerbsprozess zeigt also universelle Gesetzmässigkeiten – in Bezug auf Tempo und individuelle Ausprägung jedoch bleiben grosse interindividuelle Unterschiede bestehen. Interessant hierbei sind die Fehler, die ein Kind macht. Es sind typische erwerbsbedingte Fehler. Kannengieser (2012, S. 151) unterscheidet zwei Fehlerquellen:

- Fehler, die gemacht werden, weil man eine Regel noch nicht beherrscht.
- Fehler, die gemacht werden, weil man einer Regel folgt, die an der jeweiligen Stelle nicht greift, da die Zielsprache hier die Ausnahme oder auch eine weitere Regel vorsieht.

Wird eine Regel falsch angewendet, spricht man von Übergeneralisierung. Meist entsteht ein solcher Fehler aufgrund einer Regel, welche durchaus existiert, jedoch falsch auf das vorliegende Sprachmaterial angewendet wird. Es entsteht eine sogenannte Übergangsgrammatik.

Im Folgenden werden exemplarisch zwei grammatische Zielstrukturen herausgegriffen, um den Erwerbsprozess aufzuzeigen.

Die Verbzweitstellungsregel wird im ungestörten natürlichen Erwerb relativ mühelos erworben. Clahsen ordnet diesen Erwerbsprozess der Phase 4 zu, also einem Alter ab 3 Jahren (vgl. Kannengieser, 2012, S. 153f.).

Der Erwerb der Kasusmorphologie hingegen ist auch für Muttersprachler ein zäher, langwieriger Prozess. Er ist in Clahsens Phasenmodell in der Phase 5 angesiedelt (ab 3,5 Jahren) und zieht sich altersmässig oft bis weit in die Grundschuljahre hin.

Der Erwerb der Verbzweitstellung im deutschen Hauptsatz

Das Kind steht vor der Aufgabe, aus dem Input die nötigen Informationen abzuleiten, um die Verbzweitstellung auch in seiner eigenen Sprachproduktion umsetzen zu können. Das ist jedoch gar nicht so einfach, wie es eine Grundregel wie die Verbzweitstellung nahelegen könnte. Der sprachliche Input ist nämlich alles andere als eindeutig. Kannengieser (2012, S. 149) nennt in diesem Zusammenhang Ablenker, auf die das Kind stösst:

- unterschiedliche Verbstellung in Haupt- und Nebensätzen
- Vollverben besetzen unterschiedliche Positionen im Hauptsatz
- Einwertige Verben besetzen zugleich die zweite und die letzte Position im Satz (Beispielsatz: Papa schläft).

⁷ Clahsen beobachtete italienische Grundschul Kinder beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache und leitete daraus verschiedene Erwerbsstufen ab, von denen jede einzelne in vorgegebener Reihenfolge bewältigt werden muss.

Kannengieser (ebd.) beschreibt den Lernprozess als einen Weg, der von der Hypothese einer beliebigen Verbstellung über die Fokussierung auf die Verbfinalstellung bis zum Erwerb der Verbzweitstellung führe. Erst wenn das Kind seine Aufmerksamkeit auf morphologische Merkmale lenke (flektierte Verbform), könne es die Zielstruktur der Verbzweitstruktur erkennen und erlernen. Kannengieser folgert daraus, dass die selektive Verarbeitung von Hinweisen einen grossen Einfluss auf Erwerbsfortschritte habe.

Natürlich gibt es auch über den Erwerb syntaktischer Schemata unterschiedliche Ansichten. Die Nativisten gehen ja von angeborenen Strukturschemata aus, welche bei Geburt zumindest latent bereits vorhanden sind. Es wird eingeräumt, dass Kinder gewisse Spracherfahrung und lexikalische Kenntnisse mitbringen müssen, bevor sie über grammatische Strukturen vollständig verfügen können. Doch diese Ansicht einer zumindest in ihrer Anlage vorgefertigten abstrakten Grammatik wird kritisiert: So bemängelt Szagun (2006, S. 109) das Fehlen empirischen Materials, das nachweise, dass Kinder tatsächlich über dieselben grammatischen Strukturen wie Erwachsene verfügen würden. Sie nennt als Beleg dafür die Studien von Tomasello. Diese zeigen, dass Kinder erst nach und nach vom eingeschränkten lexikalischen Gebrauch zu abstrakten Satzmustern vordringen, was für einen Abstrahierungsprozess von Satzmustern spreche (Szagun, 2006, S. 112). Dies gelte im Übrigen auch für Bereiche wie den Kasus.

Der Erwerb der Kasusmorphologie (Akkusativ und Dativ)

Grundsätzlich gilt es zu unterscheiden zwischen dem Entdecken (erste Verwendung) und dem Erwerb einer grammatischen Regel (bei mehr als 90% korrektem Gebrauch) (siehe Riehemann, 2008, S. 57). Gerade der Kasuserwerb kann sich über Jahre hinziehen, bevor ein stabiles Plateau von über 90% korrekter Verwendung erreicht wird.

Kasus wird an deklinierbaren Wörtern markiert. Konzentriert man sich auf die Artikel als Träger von Kasusmerkmalen, ergeben sich im definiten Paradigma nur fünf Formen, wenn man den Genitiv beiseite lässt: *der, die, das, den, dem*. Vom Hören her sind hier nicht grosse Unterschiede auszumachen, vor allem *den* und *dem* sind alles andere als leicht zu unterscheiden. Nebenbei: im Artikel steckt nicht nur der Kasus, sondern auch das Genus. Bei falscher Verwendung gilt es also Fehlerarten zu unterscheiden; ist es ein Genusfehler, ein Kasusfehler oder beides zugleich? Genuskenntnisse und Kassicherheit sind hier gefordert. Für den Erwerb erschwerend hinzu kommt, dass Artikel an unbetonter Stelle stehen – die Wahrnehmung der Artikelformen verlangt also erhöhte Aufmerksamkeit. Gut erkennbar ist Kasusmarkierung im Deutschen also nicht. Kommen wir zurück auf die fünf Artikelformen des definiten Paradigmas: Eine Form wie *der* ist alles andere als eindeutig. Nimmt man den Genitiv hinzu, kann es sich um vier verschiedene Formen bzw. Funktionen⁸ handeln. Im Deutschen wird also ein und dieselbe Formgestalt für unterschiedliche Funktionen verwendet. Nicht verwunderlich ist es, wenn sich Kinder mit dem Erwerb solch schwer unterscheidbarer und uneindeutiger Markierungen schwer tun. Vor allem der Dativ fällt durch eine hohe Fehlerquote auf; der Dativerwerb dauert lange an – und dies, obwohl im Deutschen Dativmarkierungen gar leicht frequenter als Akkusativmarkierungen auftreten (vgl. Riehemann, 2008, S. 58). Die Vorkommenshäufigkeit allein gibt also nicht den Ausschlag. Eisenbeiss (2003) weist in diesem Zusammenhang nach, dass die Inputdaten für den Erwerb

⁸ 1. Mask., Nom., Sg. / 2. Fem., Dat., Sg. / 3. Fem., Gen., Sg. / 4. Mask., Gen., Pl.

des Dativs schwerer zugänglich sind (vgl. dazu Riehemann, ebd.). Verben, die den Dativ verlangen, sind meist dreiwertig und verlangen eine höhere Verarbeitungskapazität. Szagun (2006, S. 105) weist nach, dass Kasusfehler im Dativ nicht durch ein mangelndes Verständnis der syntaktischen Kategorie des Dativs als Kasus bedingt sein können, da die vorherrschende Fehlerart (*den* statt *dem*) eindeutig darauf schliessen lasse, dass hier die schlechte Unterscheidbarkeit der Artikelformen ausschlaggebend sei – und nicht fehlende Syntaxkompetenzen.

Clahsen (1984, 1986) schlägt für den Kasuserwerb folgende Entwicklungsstufen vor: Zunächst eine Phase ohne Kasusmarkierung, darauf folgt der Erwerb des Nominativs, gefolgt von einem binären System mit Nominativ und Akkusativ, bevor auf der vierten und letzten Stufe der Erwerb des Dativs folgt. Szagun (2006, S. 98) kritisiert dieses Modell, das empirisch nicht genügend fundiert sei. Ihre Studien würden nicht auf eine solch universale Stufenabfolge beim Kasuserwerb hinweisen, sondern grosse Unterschiede individueller Erwerbsverläufe aufzeigen. Gemäss Szagun ist eher mit Überlappungen denn mit einer zeitlichen Abfolge der Erwerbsschritte zu rechnen. Sie hält Folgendes fest (Szagun, 2006, S. 108):

„Der Entwicklungsablauf beim Erwerb des Kasussystems ist kein Abbild formal-syntaktischer Kategorisierungen, sondern wird entscheidend durch nicht-grammatische Faktoren beeinflusst. Das sind die akustischen Eigenschaften der formalen Markierungen von Kasus und die Häufigkeiten von Kasusformen in der Erwachsenensprache.“

Einig sind sich alle darin, dass es sich beim Kasuserwerb um einen komplexen Erwerbsschritt handelt, der länger andauern kann. Erschwerend wirken sich uneindeutige Formen und die unbetonte Position der Kasusmarkierung aus. Eine besondere Herausforderung stellen dabei die Formen des Dativs dar.

Grammatikentwicklung im Zweitspracherwerb

Je nach Beginn des Zweitspracherwerbs findet dieser nicht mehr ausschliesslich in natürlichem Erwerbkontext statt, sondern es wird der Versuch unternommen, den Erwerb aktiv durch Unterricht und didaktische Förderung zu steuern bzw. zu unterstützen. Gleich vorab sei festgehalten: In der Fachliteratur wird zwar unterschieden zwischen natürlichem, ungesteuertem Zweitspracherwerb und gesteuertem Erlernen einer Fremdsprache. Doch im Falle von DaZ-Kindern mit Migrationshintergrund ist es kaum möglich, diese beiden Erwerbkontexte auseinanderzuhalten. Im Rahmen dieser Arbeit geht es um Kinder, die nach dem 4. Lebensjahr Deutsch als Zweitsprache erlernen. Diese befinden sich von ihrem Alter her bereits in beiden Erwerbkontexten, dem natürlichen und dem institutionalisierten, gesteuerten. Beim kindlichen Zweitspracherwerb spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle; wir haben es mit einem komplexen Bedingungsgefüge zu tun. Aus diesem Grund ist es noch schwieriger, als dies beim Erstspracherwerb ohnehin bereits der Fall ist, einen typischen Entwicklungsverlauf aufzuzeigen. Eine umfassende Theorie des Zweitspracherwerbs existiert nicht. Das ist auch kaum erstaunlich, denkt man an die mannigfaltigen Kombinationsmöglichkeiten von L1 (Erstsprache) und L2 (Zweitsprache). Einzelne Hypothesen⁹ betrachten das Phänomen der Mehrsprachigkeit immer nur aus einem bestimmten Blickwinkel heraus.

⁹ Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interdependenzhypothese; vgl. dazu Riehemann, 2008, S. 28–31.

Beim Zweitspracherwerb kommt es zu Interferenzen zwischen L1 und L2. Dadurch bedingt ist eine grosse Bandbreite an qualitativen Fehlern zu beobachten. Der L2-Erwerb verläuft nicht so kontinuierlich wie der L1-Erwerb; quantitative und qualitative Fehlerhäufungen in individueller Ausprägung treten auf. Nicht zuletzt spielen hier auch die Sozialisationsbedingungen eine Rolle. Setzt der L2-Erwerb nach dem 4. Lebensjahr ein, sinkt die Chance, die Zweitsprache vollständig zu beherrschen. Zuweilen kommt es zu einem Erwerbsstillstand; es treten sogenannte Fossilierungen auf, das heisst, fehlerhafte Strukturen oder Sprachmerkmale werden gewissermassen eingefroren; das Kind verharrt auf dem einmal erreichten Plateau (vgl. dazu Riehemann, 2008, S. 34/35). Gerade in der Grammatik sind solche Phänomene immer wieder zu beobachten; dies spricht für ein Erwerbszeitfenster für grammatische Muster und Strukturen.

Betrachtet man den Erwerb der Verbzweitstellung, so zeigt sich bei Kindern mit L2-Erwerbsbeginn bis zum 4. Lebensjahr derselbe Erwerbsverlauf wie für Kinder mit Deutsch als Muttersprache. Setzt der Erwerb jedoch nach dem 4. Lebensjahr ein, wie dies für diejenigen Kinder der Fall ist, welche unsere Arbeit anvisiert, so zeigen sich mehr und mehr Charakteristika des Zweitspracherwerbs Erwachsener (z.B. nicht-kongruente Verben in Zweitstellung (*ihr können mit mir kommen*), finite Verben in Endstellung (*ich ein Kind bist*) und Verben in Drittstellung (*dann der Frosch geht weg*) (vgl. Ruberg, 2013, *Problembereiche im kindlichen Zweitspracherwerb*, S. 183).

Wie kaum anders zu erwarten, bildet die Kasusmorphologie auch einen Problembereich im sukzessiv bilingualen Erwerb, nicht nur im monolingualen Erwerb. Eine zusätzliche Hürde im Erwerbsprozess ist hier das Genus; für das Kind gilt es, lexikalisches Wissen zu erwerben. Ohne dieses treten Fehler auf, die gar nichts mit einer falschen Verwendung von Kasusformen zu tun haben müssen (falsches Genus). Im Erstspracherwerb des Deutschen wird die Artikelauslassung ab dem 3. Lebensjahr unbedeutend (unter 10%, vgl. dazu Ruberg, ebd., S. 183). Die Auslassungsrate von Artikeln ist eindeutig höher bei Kindern, die das Deutsche als Zweitsprache erwerben und womöglich noch eine Muttersprache sprechen, in der kein Artikelsystem existiert. Diese Kinder zeigen einen Plateau-effekt bei der Auslassung von Artikeln; sie verharren längere Zeit in dieser Übergangsgrammatik. Der Erwerbsprozess ist demjenigen in L1 bis auf wenige Unterschiede durchaus vergleichbar – allerdings dauert er länger, insbesondere der Erwerb des Dativs. Auch der Genuserwerb ist nicht zu unterschätzen, so kann es bei sukzessiv bilingualen Kindern zu Fossilierungen kommen (vgl. dazu Ruberg, ebd., S. 184). Je später eine Sprache erlernt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Fossilierungen kommt. Auch wenn viele sukzessiv bilinguale Kinder noch ein nahezu muttersprachliches Niveau in der Zweitsprache erreichen, so ist doch insgesamt mit einer Abnahme der Sprachkompetenz nach abgeschlossenem Erwerb zu rechnen. Setzt der Erwerb einer Zweitsprache nach dem 11. Lebensjahr ein, spricht man bereits von einem erwachsenen Zweitspracherwerb (vgl. Ruberg, ebd., S. 182).

Die Erwerbsbedingungen, u.a. Qualität und Umfang des sprachlichen Angebots, spielen beim Zweitspracherwerb eine wichtige Rolle (vgl. ebd., S. 184). Dies verweist auf die Bedeutung der DaZ-Förderung. Hier wird versucht, bewusst Einfluss auf den Spracherwerb zu nehmen, Strukturen besonders hervorzuheben, die Kinder zum Nachdenken über Sprache anzuregen. Die Kinder werden in die Schriftkultur des Deutschen eingeführt und sollen dazu befähigt werden, sich mit dem Schlüssel der Grammatik Texte zu eröffnen, welche ihnen keine situativen Kontexthilfen fürs Verständnis anbieten. In der Literatur wird immer wie-

der darauf hingewiesen, wie wichtig günstige Erwerbsbedingungen für den Zweitspracherwerb sind. DaZ-Unterricht ist ein Faktor dieser Bedingungen, welche den Erwerb des Deutschen positiv beeinflussen können. Gerade in Bezug auf die Grammatik steht die Dringlichkeit einer solchen Förderung im Frühbereich vor Augen, wenn man ans Erwerbsfenster denkt. Ja, im Spielgruppenalter liesse sich vielleicht noch Grundlegenderes erreichen als im Kindergartenalter. Doch dies führt bereits ins bildungspolitische Feld.

Störungen der Grammatikentwicklung im Erstspracherwerb

Eine Grammatikerwerbsstörung gilt als Leitsymptom einer SSES. Nicht nur die Sprachproduktion ist betroffen, sondern auch die Sprachrezeption. Dies kann gerade im schulischen Bereich zu Schwierigkeiten führen, denkt man beispielsweise ans Lesesinnverständnis. Kannengieser (2012, S. 157) nennt folgende Bedingungen für das Vorliegen einer Grammatikerwerbsstörung:

- Die Grammatikerwerbsphase des Kindes, bezogen auf sein Lebensalter, ist um mehr als ein Jahr verzögert.
- Das Kind zeigt regelmässig erwerbstypische Fehler aus Grammatikerwerbsphasen, die es gemessen an seiner sonstigen Grammatikentwicklung überwunden haben sollte.
- Das Kind zeigt regelmässig Fehlstrukturen, die für den normalen Erwerb nicht beschrieben sind.

Mögliche Symptome sind bspw. kurze oder starre Äusserungen, Auslassung obligatorischer Satzteile, Wortstellungsfehler, fehlende Kongruenz, fehlende oder falsche Flexionsmarkierungen (vgl. die Aufzählung in Kannengieser, 2012, S. 159).

Als Hauptmerkmal einer Grammatikerwerbsstörung gilt die Stagnation vor dem Erwerb der Verbzweitstellungsregel. Ein Kind verharrt also in der Phase vor diesem wichtigen Erwerbsschritt, der einen Meilenstein im Grammatikerwerb darstellt. Es kommt zu Fehlern wie der Verbfinalstellung, fehlender Trennung zusammengesetzter Verben oder infiniten Verbformen statt finiter. Zwischen dem Erwerb der Verbflexion und der Verbposition im Satz wird ein Zusammenhang vermutet (siehe dazu Kannengieser, 2012, S. 158). Auch ein Fehler, der im normalen Erwerbsverlauf nicht vorkommt, wie die Finalstellung des Subjekts, kann bei einem gestörten Erwerb auftauchen.

Bei fehlenden Flexionsmarkierungen stellt sich die Frage, ob beispielsweise die Kasusmarkierung als solche noch nicht erworben wurde oder ob die Crux im Entdecken der Kongruenzregel liegt (Kannengieser, 2012, S. 158). Kasusfehler sind bei einer SSES häufig und dauern noch länger an als im normalen Erwerbsverlauf. Kannengieser (2012, S. 159) weist darauf hin, dass drei Fehlertypen unterschieden werden sollten:

- Das Kind markiert einen grammatischen Aspekt noch gar nicht
- Das Kind übergeneralisiert eine Kategorie
- Das Kind produziert falsche Formen

Einem Symptom können also verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Dies verweist auf die herausragende Bedeutung einer sorgfältigen Diagnostik. Jeglicher Förderung sollte eine solche zugrunde liegen, um gezielt an den Erwerbsstand des Kindes anknüpfen zu können. Natürlich ist Diagnostik und Förderplanung auch mit Hypothesen verbunden, die im Verlaufe

der Förderung immer aufs Neue verifiziert werden müssen. Auf die Diagnostik wird hier nicht näher eingegangen; das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Von der Linguistik über den Erwerb kommen wir nun also zur Förderung (Didaktik und Therapie), dem Brennpunkt unserer Arbeit.

2.3 Grammatikförderung

2.3.1 Didaktische und therapeutische Ansätze aus theoretischer Sicht

Das folgende Kapitel soll Einblicke in theoretische Ansätze von DaZ-Unterricht und Logopädie gewähren. Als Erstes werden die theoretischen Hintergründe des DaZ-Unterrichts beleuchtet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vorstellung von drei Ansätzen, die aus dem Bereich der Fremdsprachforschung stammen: Focus on FormS (FoFS), Focus on Form (FoF) und Focus on Meaning (FoM). Der zweite Teil des Kapitels ist der Darstellung der logopädischen Verfahren zur Therapie grammatischer Störungen gewidmet. Es werden drei Ansätze beispielhaft herausgegriffen und vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Entwicklungsproximalen Ansatz nach Dannenbauer, den strikt entwicklungsproximalen Ansatz nach Kölliker Funk, Penner und die Kontextoptimierung nach Motsch.

2.3.1.1 Theoretischer Hintergrund DaZ-Unterricht

In der Forschung besteht Uneinigkeit darüber, wie Schüler mit Migrationshintergrund beim Erwerb der Zweitsprache am besten unterstützt werden könnten. Es existieren viele Ansätze, die jedoch oft nicht klar definiert sind, weswegen ihre Wirksamkeit auch nicht überprüft werden kann.

Grundsätzlich lassen sich die folgenden Hauptkategorien unterscheiden: Explizite und implizite Vermittlungsstrategien auf der einen, form- und bedeutungsfokussierte Ansätze auf der anderen Seite.

Explizite und implizite Vermittlungsstrategien

„Explizite Strategien verfolgen das Ziel, dem Lerner metasprachliche Regeln durch eine systematische Vermittlung von Grammatik- und Wortschatzkenntnissen bewusst zu machen“ (Darsow et al., 2012, S. 66). Es wird mit anderen Worten auf die Sprachstruktur und die Vermittlung von Regeln fokussiert, während bei den impliziten Strategien der Bedeutungsaspekt von Sprache im Vordergrund steht. Durch die Schaffung vielfältiger Kommunikationssituationen sollen implizite Lernprozesse ausgelöst und dadurch der Zweitspracherwerb gefördert werden. Es werden also keine expliziten Regeln vermittelt; das Lernen erfolgt unbewusst.

Nun könnte man annehmen, die Anwendung impliziter Förderansätze führe automatisch zu implizitem Lernen. Dem ist jedoch nicht so; von der didaktischen Ausrichtung der Förderung lassen sich keine Aussagen über den Lernprozess ableiten. Vermittlungs- und Erwerbsperspektive dürfen demnach nicht vermischt, sondern müssen klar differenziert werden.

Die Unterscheidung zwischen impliziter und expliziter Vermittlungsstrategie erweist sich bei näherer Betrachtung als zu ungenau, als dass sie sich zur Beschreibung von konkreten Förderkonzepten eignen würde.

Form- und bedeutungsfokussierte Ansätze

Form- und bedeutungsfokussierte Ansätze stellen eine Erweiterung der oben vorgestellten Klassifikation dar. Ursprünglich im Bereich der Fremdsprachforschung entwickelt, beschreiben sie zusätzlich den Grad der Form- bzw. Bedeutungsfokussierung. Es werden drei Ansätze unterschieden: Focus on FormS (FoFS), Focus on Form (FoF) und Focus on Meaning (FoM). Die zwei erstgenannten Ansätze lassen sich unter dem Begriff form-focussed-instruction (FFI) subsumieren. Charakteristisch für FFI-Ansätze ist, dass sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Sprachform(-en) zu lenken. Darsow et al. (2012, S. 68) weisen darauf hin, „dass das Konzept der ‚Form‘ in der Literatur meist ausschliesslich auf grammatische Strukturen bezogen wird“. Wissenschaftler wie Rod Ellis sind jedoch der Meinung, dass sich die Ansätze auch auf andere sprachliche Bereiche wie Wortschatz und Aussprache übertragen lassen.

Die Darstellung der Ansätze erfolgt in der Reihenfolge ihres Erscheinens.

Focus on FormS (FoFS)

Hier ist die Sprache ausschliesslicher Lerngegenstand des Unterrichts. Inhalte und Texte dienen nur der Illustration von Strukturen und Regeln, sie sind gewissermassen die Verpackung der Grammatik. Das Thema oder der Text sind im Grunde austauschbar. Diese Art der Vermittlung ist im traditionellen Fremdsprachunterricht zu finden, in dem die formale Korrektheit eine grosse Rolle spielt. Die Zielsprache wird in einzelne grammatische Strukturen, Regeln, Wörter und Wortgruppen zerlegt, wobei die Progression sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen folgt. Die Schüler sollen die einzelnen grammatischen Strukturen und Begriffe linear und sukzessive erlernen.

Die Umsetzung von FoFS kann variieren: Sie kann mehr oder weniger explizit erfolgen, grammatische Regeln können entweder deduktiv präsentiert oder induktiv abgeleitet werden.

Der Wortschatz wird über eine dekontextualisierte Wörterliste aufgebaut. Die zu vermittelnden Wörter sind nicht in authentische Texte oder Kommunikation eingebettet, sondern werden isoliert mit ihrer Bedeutung präsentiert.

Die im Fokus stehenden grammatischen Strukturen und Wörter kommen im Unterrichtsmaterial hochfrequent vor und werden intensiv geübt. Typische Übungen sind etwa Lückentexte, Zuordnungsaufgaben (Begriffe – Definitionen), aber auch offenere Formate wie Dialoge. Zur Verdeutlichung sei hier ein Beispiel eingefügt (Rotter, 2012, S. 14):

Im Strassenverkehr

Verben (Tunwörter) verändern sich

Lies dir die kleinen Gespräche durch. Setze die richtige Form ein.

*Welche Form von **fahren** passt hier?*

Akiko ist spät dran. Sie bittet ihre Mutter: „..... du mich bitte in die Schule?“

„Gut, ich dich! Zieh dir die Jacke an, dann wir gleich los!“

„Wohin ihr?“, fragt ihr Vater. „Ich muss Akiko in die Schule, sonst kommt sie zu spät.“

Ziel der obigen Übung ist, dass die Lernenden die Formen des Verbs „fahren“ konjugiert in die Lücken einsetzen, wobei nur eine Lösung richtig ist. Es geht also hauptsächlich darum,

die ausgewählte Struktur korrekt anzuwenden. Dabei erhalten die Lernenden von den Lehrpersonen korrigierendes Feedback (explizit und implizit).

Der Focus-on-Forms-Ansatz basiert auf der „strong-interface“-Position. Diese geht davon aus, „dass explizites Lernen, metasprachliches Wissen und explizites korrigierendes Feedback den Zweitspracherwerb vorantreiben“ (Rösch, Rotter, 2010, S. 220).

Die FoFS-Ansätze sind insofern anspruchsvoll für die Lernenden, als sie ein grosses Abstraktionsvermögen von ihnen verlangen. Die Regelkenntnis geht der Produktion voraus. Leider verläuft der Transfer der Grammatikregeln nicht immer erfolgreich. Genau auf diesen Punkt zielt die Kritik am FoFS-Ansatz: „Empirische Studien zur Effektivität produktiver Übungen von zuvor explizit oder implizit vermittelten Grammatikregeln deuteten darauf hin, dass sie wenig zum Spracherwerb beitragen und die Lernenden in spontaner, inhaltlich orientierter Kommunikation die zuvor eingeübten Strukturen nicht übernehmen“ (Ellis, 1991, zitiert in Darsow et al., 2012, S. 69).

Focus on Meaning (FoM)

Als Reaktion auf den geringen Lernerfolg mit FoFS entstand der Ansatz Focus on Meaning. Die Vertreter dieses Konzeptes gehen davon aus, dass nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsenen eine Fremdsprache „natürlich“, d.h. wie eine Erstsprache, erlernen können, wenn sie ausreichend viele positive Sprachbeispiele bekommen. Der Zweitspracherwerb vollzieht sich unbewusster und implizit.

Im Gegensatz zum FoFS-Ansatz steht hier die Auseinandersetzung mit thematischen Inhalten im Vordergrund. Die Sprache wird nicht als Lerngegenstand betrachtet, sprachliche Regelmässigkeiten werden nicht thematisiert, es findet keine Formfokussierung statt.

Grundlage des Focus-on-Meaning-Ansatzes ist Krashens Monitor-Theorie (1985, vgl. Darsow et al., 2012, S. 70). Krashen geht davon aus, dass zwei Wege der Sprachaneignung existieren, nämlich Erwerb und Erlernen von Sprache. Der Erwerb einer Sprache vollzieht sich unbewusst, der Lerner eignet sich die Zweitsprache durch Zuhören und Interaktion an, ohne sich direkt darauf zu konzentrieren. Bewusstes Erlernen einer Sprache mit systematischem Unterricht generiert hingegen Sprachwissen. Während erworbene Sprachkenntnisse eine flüssige und spontane Kommunikation erlauben, dienen erlernte Sprachkenntnisse der Korrektur normabweichender Äusserungen. Die Monitor-Theorie basiert ihrerseits auf der Input-Hypothese, gemäss der die Lernenden eine Sprache über Input aufnehmen. Dieser sollte quantitativ ausreichend und verständlich sein und etwas über dem aktuellen Kompetenzniveau der Lernenden liegen. Obwohl der Verständlichkeit des Inputs grosse Bedeutung zukommt, müssen die im Unterricht verwendeten Materialien sprachlich nicht vereinfacht werden. Ist nämlich Input in ausreichendem Masse vorhanden, kommen darin genügend Strukturen der nächsthöheren Aneignungsstufe vor.

Fazit: Die Grammatikkenntnisse entwickeln sich ohne gezielt auf die Interlanguage der Lernenden ausgerichteten Input. Ausschlaggebend ist allein die Verständlichkeit.

Focus on Form (FoF)

Unter Focus on Form versteht man Unterricht, „der primär inhaltsorientiert gestaltet ist, in dem gleichzeitig aber auch die Aufmerksamkeit der Lerner im Rahmen thematischer, kommunikativer Aufgaben vorübergehend auf eine sprachliche Form gelenkt wird“ (Darsow et al., 2012, S. 71). Entwickelt wurde dieser Ansatz, um die Schwächen des Focus-on-Meaning-Ansatzes auszumerzen. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass immersiv unterrichtete Schüler zwar flüssig, jedoch grammatisch fehlerhaft sprechen. Es scheint, als ob verständlicher In-

put im Rahmen von kommunikativem Unterricht nicht für die umfassende Entwicklung der Zweitsprache ausreicht. Zusätzlich muss die Aufmerksamkeit der Schüler stärker auf Sprache gelenkt werden. Der FoF-Ansatz stellt eine Kombination der beiden vorher präsentierten Ansätze dar, wobei er versucht, deren Stärken zu vereinigen und deren Schwächen zu überwinden.

Grundlage dieses Ansatzes bilden die Noticing-Hypothese von Schmidt (1990) und die Interaktionshypothese von Long (1981, 1983, 1996). Beide beziehen sich auf erwachsene Lerner.

Erstere vertritt die Auffassung, dass erwachsene Lerner ihre Aufmerksamkeit kontrolliert einsetzen müssen, um sprachliche Merkmale im Input bewusst wahrzunehmen (noticing). Sie müssen Abweichungen zwischen ihren eigenen Äußerungen und den im Input enthaltenen Strukturen bemerken. Diese Fähigkeit bildet die Voraussetzung für das Erkennen und Verstehen allgemeiner Prinzipien und Regeln.

Letztere, die Interaktionshypothese, betont die Rolle der Interaktion unter Lernenden beim Zweitspracherwerb. Charakteristisch ist das Nebeneinander von Bedeutungs- und Formaushandlungen. Damit ist gemeint, dass die Sprecher ihre Äußerung inhaltlich oder sprachlich anpassen, wenn beim Gesprächspartner Verständnisschwierigkeiten auftreten. Beispiele für Formaushandlungen wären formbezogenes Feedback und Selbst- bzw. Fremdkorrekturen.

Die Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte sprachliche Form geschieht nur vorübergehend: Man unterscheidet je nach Zeitpunkt der Formfokussierung präventiven Focus on Form und reaktiven Focus on Form. „Bei präventivem FoF löst ein als problematisch wahrgenommenes sprachliches Element den Fokuswechsel von der Bedeutungsebene auf die Formebene aus, ohne dass tatsächlich ein Fehler aufgetreten ist“ (Rotter, 2012, S. 15). Reaktiver Focus on Form bezieht sich auf einen tatsächlich aufgetretenen sprachlichen Fehler.

Der Lehrkraft stehen verschiedene Feedbacktechniken zur Verfügung, um dem Lernenden zu signalisieren, dass ihm ein sprachlicher Fehler unterlaufen ist. Zu den impliziten Korrekturverfahren zählen sog. recasts (korrekte Wiederholung der fehlerhaften Äußerung durch die Lehrkraft) und das Nachfragen. Explizite Verfahren wären Elizitieren, metasprachliches Feedback und explizite Korrektur (vgl. Rotter, 2012, S. 16).

Man unterscheidet zwischen zwei Varianten des Focus-on-Form-Ansatzes: Geplanter (planned) und spontaner (incidental) Focus on Form. Geplanter FoF ist theoriegeleitet. Die zu fokussierende Form wird im Voraus bestimmt, und das Lernmaterial wird entsprechend aufbereitet. Durch die Manipulation des Inputs soll die Wahrnehmbarkeit bestimmter sprachlicher Elemente gefördert werden. Dadurch soll der Lernende die Form bemerken und als Intake in seine Lerner Sprache aufnehmen.

Spontaner oder inzidenteller Focus on Form ergibt sich aus dem aktuellen Unterrichtsgeschehen und ist auf ein Verständnisproblem oder ein formales Problem zurückzuführen.

Folgendes Beispiel ist dem BeFo-Projekt entnommen und illustriert den Einsatz von geplantem FoF im Förderunterricht (vgl. Rösch et al., 2010, S. 177):

Fördereinheit 6: Schulwege/trennbare Verben: Auszug Verlaufsplan			
Zeit	Lehrer-Schüler-Verhalten	Didaktisch-methodischer Kommentar	Material
10 Min.	FS fordert SuS auf zu überlegen, wie sie zur Schule kommen und zu erzählen: „Wie kommst du zur Schule? Wo steigst du ein, wo steigst du aus? Musst du auf deinem Schulweg umsteigen? Wo?“ SuS antworten oder beschreiben ihren Schulweg frei	Stark inhaltsorientiert, Formorientierung durch Wiederholen und Anschreiben einzelner Äußerungen	Tafel
Legende: FS (Förderstudierender), SuS (Schüler und Schülerinnen)			

Die Fördereinheit 6 wird mit einem inhaltlichen Gespräch eingeleitet, wobei der Förderstudierende auf sprachliche Probleme und insbesondere auf das Vorkommen der Zielform (hier: trennbare Verben) achtet. Diese werden auf der Tafel notiert und dienen als Ankerpunkte im weiteren Unterrichtsgeschehen. Als Nächstes folgen weiterer Input zum Thema und Sprech- oder Schreibimpulse wie z.B. (Rösch et al., 2010, S. 177):

„**Fördereinheit 6:** In dem Text beschreiben Kinder, wie sie zur Schule kommen. Kannst du das Rätsel lösen?

Im Schulbus sitzen 14 Schulkinder. An der nächsten Haltestelle steigen 5 Kinder **ein** und 3 Kinder **aus**. Wie viele Kinder sitzen jetzt im Bus?“

Nachdem der Lernende auf die Form aufmerksam geworden ist, erfolgt die Formfokussierung, wobei zuvor aufgeschriebene Beispielsätze zur induktiven Regelableitung herangezogen werden. Die Kinder werden vom Förderstudierenden angeregt, über Sprache zu sprechen. Dazu werden grammatikalische Ausdrücke wie „Person“ und „Vorsilbe“ eingeführt.

Zusammenfassung

Eine gute, zusammenfassende Übersicht über die drei sprachdidaktischen Ansätze liefert die folgende Tabelle (Rösch, Rotter, 2010, S. 231f.)

	Focus on Form	Focus on FormS	Focus on Meaning
Kernaxiom/ Leitgedanke	Verknüpfung der Form mit der Bedeutung und der Funktion	Das formale Sprachsystem wird als Ganzes vermittelt und reproduziert (Funk/Koenig 1991, 34)	Kommunikation über Inhalte steht im Vordergrund
Kontext	Am situativen und sprachlichen Kontext orientiert, Inhalt bzw. Bedeutung der Form bleibt erhalten	Aus einem Text werden Beispiele zur Darstellung der Regel entnommen, der Text dient lediglich als ›Verpackung‹	Die Semantik der sprachlichen Elemente steht im Vordergrund
Ziel	Formal korrekte Zweitsprachkompetenz durch Bemerkungen und Verstehen der Form-Funktionszuordnung	Regelformulierung und Regelwissen zu einzelnen grammatischen Teilbereichen	Präzision in der Wortwahl
Input	Etabliert den thematischen Rahmen, damit die Form mit einer Bedeutung abgespeichert werden kann	Eine Regel wird anhand der von der Lehrkraft ausgewählten Beispiele bewusst gemacht	Liefert den Inhalt
Output	Die Aufmerksamkeit wird v.a. im eigenen Output auf die Form gelenkt, um ›Lücken‹ zu bemerken	Soll einer grammatischen Regel folgend korrekt und situationsunabhängig sein	Orientiert sich an den erarbeiteten Inhalten
Feedback	In formbezogenen Interaktionen zwischen Lernendem und Lehrendem, reaktiv	Metasprachlich, formbezogen	Formale Fehler werden indirekt durch recasts bearbeitet

Rolle der Instruktion und Metasprache	Reaktiv auf ein rezeptives oder produktives Sprachproblem folgend, lenkt je nach Lernstand, wobei der ‚innere Lehrplan‘ berücksichtigt wird, metasprachlich formuliert werden nur tragfähige Regeln (mit wenigen Ausnahmen)	Ein grammatisches Phänomen pro Einheit wird in seiner Gesamtheit thematisiert, z.B. Passiv, Deklination, stark lenkend, einer grammatischen Progression folgend, Metasprache im Feedback und in Arbeitsanweisungen	Die Instruktion bezieht sich ausschließlich auf die Inhalte und das Erfassen von Konzepten und Begriffen, keine Metasprache
Übungen und Aufgaben	Aufgaben und Übungen lassen Lernende ihre ‚Lücken‘ bemerken und Form-Funktionszusammenhänge erkennen	Analytische Übungen folgen meist der Regelbewusstmachung und setzen das Verstehen der Regel voraus; die Übungen verlangen die korrekte Anwendung der Regel, wobei eine Distanzierung vom Inhalt gefordert wird	Inhalte werden kommuniziert

2.3.1.2 Theoretischer Hintergrund Logopädie

Riehemann (2008, S. 130ff.) teilt die Verfahren zur Therapie grammatischer Störungen in zwei Gruppen: Sie unterscheidet unspezifische von sprachspezifischen Therapiemethoden. Charakteristisch für die erste Gruppe ist, dass die Ansätze oft von pauschalen Ursachenannahmen ausgehen und dabei ausser Acht lassen, dass grammatische Störungen aus einem vielfältigen Bedingungsgefüge entstehen. Ein Beispiel hierfür ist der Therapieansatz nach Kruse (2002).

Den sprachspezifischen Therapiemethoden gemein ist die Annahme, dass es für morphologisches und syntaktisches Lernen die Auseinandersetzung mit Sprache in geeigneten Lernsituationen braucht. Es lassen sich insgesamt vier verschiedene Richtungen unterscheiden:

- Produktionsorientierte Methoden
- Reflexionsorientierte Methoden
- Rezeptionsorientierte Methoden
- Integrative Methoden

Sprachspezifische Therapiemethoden				
	Produktionsorientierte Methoden	Reflexionsorientierte Methoden	Rezeptionsorientierte Methoden	Integrative Methoden
Grundannahme	Grammatische Strukturen schleifen sich durch die häufige Produktion ein. Kinder erwerben grammatische Strukturen durch Imitation und Analogiebildung.	Der Einbezug verschiedener Wahrnehmungs- und Verarbeitungskanäle erleichtert grammatisch gestörten Kindern den Regel-erwerb.	Die kindliche Intake-Fähigkeit kann durch eine Optimierung des sprachlichen Angebots (Input) unterstützt werden.	Multimodales Vorgehen, integriert die Modalitäten Rezeption, Produktion und Reflexion.

Sprachspezifische Therapiemethoden				
	Produktionsorientierte Methoden	Reflexionsorientierte Methoden	Rezeptionsorientierte Methoden	Integrative Methoden
Methoden	Imitationslernen, mechanisches Einüben und Einschleifen der immer gleichen Satzmuster (Pattern Drill).	Grammatik wird zum Gegenstand der Betrachtung gemacht (Beurteilung der Korrektheit eigener und fremder Äusserungen, Spiel mit der Sprache, Gespräche über Sprache etc.).	Input wird so aufbereitet, dass die relevanten Merkmale und Strukturen hochfrequent, kontrastiv, transparent in motivierenden Interaktionskontexten vorkommen.	Wechsel zwischen weniger sprachbewussten und verstärkt sprachbewussten Spiel- und Arbeitsformen.
Therapeutische Ansätze		Kein eigenständiges Therapiekonzept; Ergänzung und Unterstützung in der Sprachtherapie	Entwicklungsproximaler Ansatz (Dannenbauer), strikt entwicklungsproximaler Ansatz (Kölliker Funk, Penner)	Kontextoptimierung (Motsch), pathologische Therapie (Kauschke, Siegmüller)

Im Folgenden werden drei Therapieansätze zur Behandlung grammatischer Störungen in der Reihenfolge ihres Erscheinens vorgestellt:

- Entwicklungsproximaler Ansatz (auch: Inszenierter Spracherwerb) nach Dannenbauer
- Strikt entwicklungsproximaler Ansatz (auch: Inputtherapie) nach Kölliker Funk, Penner
- Kontextoptimierung nach Motsch

Begründung der Wahl

Die Gründe, die uns dazu bewogen haben, gerade diese Ansätze exemplarisch herauszugreifen, sind folgende: Der entwicklungsproximale Ansatz von Dannenbauer löste die bis dahin praktizierten produktionsorientierten Methoden ab und legte den Grundstein für die Weiterentwicklung der Therapieansätze. Er stellt also recht eigentlich eine Wende in der Geschichte der Grammatiktherapie mit Kindern dar. Seine Grundgedanken und -methoden haben die Therapieentwicklung der letzten zwanzig Jahre massgebend beeinflusst (vgl. Kannengieser, 2012, S. 189).

So ist es Dannenbauers Verdienst, dass sich Diagnostik und Therapieziele am normalen Spracherwerb orientieren (und nicht an der Erwachsenensprache).

Das zweite von uns gewählte Verfahren, der strikt entwicklungsproximale Ansatz von Kölliker Funk, Penner, kann seine enge Verwandtschaft mit Dannenbauers Intervention kaum leugnen. Dieses 1998 entwickelte Konzept stellt eine Weiterentwicklung, ja in gewissem Sinne sogar eine Radikalisierung des Therapieansatzes von Dannenbauer dar.

Beide Ansätze gehören zu den rezeptionsorientierten Methoden. Dies gab den Ausschlag für die Wahl des dritten Therapieverfahrens: Das Konzept von Motsch grenzt sich von den beiden erstgenannten Ansätzen durch die Methodenkombination ab (vgl. Kannengieser, 2012, S. 189). Es erhebt den Anspruch, auf den Stärken der produktions-, reflexions- und rezeptionsorientierten Methoden aufzubauen und deren Schwächen zu vermeiden (vgl. Motsch, 2010, S. 100).

Entwicklungsproximaler Ansatz (inszenierter Spracherwerb) nach Dannenbauer

Der in den 1980er und 1990er Jahren von Friedrich Dannenbauer entwickelte Therapieansatz bildet einen Gegensatz zu den traditionellen Verfahren des pattern practice und ist unter zwei Namen bekannt.

Der Name „Entwicklungsproximaler Ansatz“ soll gemäss Dannenbauer zum Ausdruck bringen, dass sich die Auswahl der Therapieziele nach der Reihenfolge des natürlichen Erwerbs-

verlaufs richtet und das nächste angestrebte Teilziel in der auf die erreichte Erwerbsphase folgenden Phase liegt. „Inszenierter Spracherwerb“ weist darauf hin, dass die Therapie dem Kind eine natürliche Art des Sprachlernens ermöglichen soll (Kannengieser, 2012, S. 187).

Dannenbauer (1994, S. 2) geht von der Annahme aus, dass im Grammatikerwerb gestörte Kinder trotz der Beeinträchtigung ihrer Sprachverarbeitung das Gleiche leisten müssen wie normale Kinder im Spracherwerb, nämlich die Aneignung abstrakter grammatischer Prinzipien und Formen auf der Grundlage konkreter Erfahrungen mit linguistischen Strukturen, Sachkontexten und interaktionalen Ereignissen. Seine Art der Intervention setzt deshalb an therapeutisch beeinflussbaren Rahmenbedingungen des natürlichen Spracherwerbs an und versucht, diese gezielt zu optimieren und zu intensivieren, „damit grammatische Lern- und Erkenntnisprozesse auch unter erschwerten Bedingungen zustande kommen können“ (ebd.).

Da bei spracherwerbsgestörten Kindern ein „normaler“ Input offenbar nicht ausreicht, um auf dieser Grundlage die grammatischen Regeln zu entdecken und abzuleiten, muss ihnen ein spezifizierter Input angeboten werden. Darin sind die relevanten Merkmale und Strukturen in hoher Frequenz, prägnanter und reduzierter Form enthalten. In der Therapie werden nun Situationen arrangiert, in denen sich Thema, Handlungsrahmen und Interaktionsformen auf die jeweilige Zielform zentrieren, so dass diese fast zwingend verwendet werden muss. Trotz diesem bewusst gestalteten Sprechangebot und der stark strukturierten Therapiesituation „wird ein bewusstseinsfernes, implizites Lernen [...] angestrebt“ (Dannenbauer, 1994, S. 8).

Wichtige Voraussetzung für eine effektive sprachtherapeutische Arbeit ist die Sicherung der Therapiegrundlagen (Dannenbauer, 1994, S. 9). Darunter versteht Dannenbauer den Aufbau einer von Achtung, Wertschätzung und Vertrauen getragenen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin. Die Therapeutin fungiert als Modell. Da ein Kind nur mit Personen kooperiert, die ihm etwas bedeuten und die es verstehen, wirken sich der Status und die Attraktivität der Therapeutin nachhaltig auf die kindliche Bereitschaft aus, Merkmale des Modellverhaltens zu beachten und zu speichern. Umso wichtiger ist es, dass sich die Therapeutin in der ersten Phase Zeit nimmt, um das Kind kennen und verstehen zu lernen (Dannenbauer, Künzig, 1991, S. 172).

Die Therapiesituationen müssen so gestaltet sein, dass sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Lernziele (angebotene Form) lenken. „Situation und Zielform werden also zu einer möglichst stimmigen Einheit integriert, die die Deutung der Zielform erleichtert und den sprachlichen Austausch sachlogisch ordnet“ (Dannenbauer, 1994, S. 11). Damit das Kind mitmacht und möglichst aktiv eigene Ideen einbringt, müssen die Therapiesituationen individualisiert werden, d.h. auf die Interessen, Neigungen und Fähigkeiten des Kindes zugeschnitten sein.

Dies stellt hohe Anforderungen an das therapeutische Geschick. Ein festes Therapieprogramm existiert nicht, stattdessen muss die Therapeutin aus der ganzen Bandbreite von Beschäftigungen passende Ideen zum Kind und zum Therapieziel schöpfen.

Mit Hilfe der von Dannenbauer entwickelten Modellierungstechniken soll dem Kind ein begrenzter, variabler Input präsentiert werden, aus dem sich die Zielstruktur kontrastiv abhebt. Modellierungstechniken sind bewusste Äusserungen der Therapeutin, die die Zielstruktur enthalten. Dadurch, dass sie im Dialog erfahrbar werden, soll sich die Funktion der grammatischen Struktur offenbaren.

Dannenbauer unterscheidet zwei Formen von Modellierungstechniken:

- der kindlichen Äußerung vorausgehende Modellierungstechniken (Gesprächsinitiativen der Therapeutin)
- den kindlichen Äußerungen folgende Modellierungstechniken (Reaktion/Antwort der Therapeutin auf Beitrag des Kindes)

Kindlichen Äußerungen vorausgehende Sprachmodelle

Bezeichnung	Funktion	Beispiel
Präsentation	Situations- und rollentypische Sprechweisen werden demonstriert, um die Zielform gehäuft einzuführen.	Kontext: Dressurspiel; Sprachmodelle: „Du sollst Männchen machen/herkommen/Pfötchen geben... jetzt sollst du...“
Parallelsprechen	Kindliche Vorhaben und Wünsche werden sprachlich umgesetzt.	Kontext: Spielvorbereitung (Kind öffnet Spielkiste); Sprachmodelle: „Du willst wohl die Autos holen...“
Linguistische Markierung	Situationsmerkmale, auf die das Kind gerade achtet, werden versprachlicht, um die Zielstruktur in den Fokus seiner Aufmerksamkeit zu rücken	Kontext: Parkgaragenspiel; Sprachmodelle: „Hier musst du warten... du musst noch zahlen“
FA-Fragen (forced alternative)	Zwei Modelle einer Struktur werden dem Kind zur Beantwortung angeboten.	Kontext: „Zaubererspiel; T(herapeutin): „Zauberer, kannst du nur laufen oder kannst du auch fliegen?“

(vgl. Dannenbauer, Künzig 1991, S. 186)

Kindlichen Äußerungen nachfolgende Sprachmodelle

Bezeichnung	Funktion	Beispiel
Expansion	Kindliche Äußerungen werden unter Einbau der Zielstruktur vervollständigt.	Kontext: Unfallspiel; K.: „Jetzt der Feuerwehr abgeschleppt werden.“ T.: „Ja, die Feuerwehr muss abgeschleppt werden.“
Umformung	Kindliche Äußerungen werden in veränderter Form wiedergegeben, wobei die Zielstruktur eingeführt oder variiert wird.	Kontext: Autospiel; K.: „Nimm das Lastauto!“ oder: „Du sollst das Lastauto nehmen.“ T.: „Gut, ich soll das Lastauto nehmen.“
Korrektives Feedback	Kindliche Äußerungen mit fehlerhafter Zielstruktur werden berichtigt wiedergegeben.	Kontext: Unfallspiel; K.: „Der Krankenwagen nicht kommen muss.“ T.: „Der Krankenwagen muss nicht kommen.“
Modellierte Selbstkorrektur	Fehler des Kindes bei der Zielstruktur werden von der Therapeutin übernommen und sofort bei sich selbst korrigiert.	Kontext: Piratenspiel; K.: „Wir muss uns beeilen.“ T.: „Stimmt, wir muss... ach, falsch! ... wir müssen schnell weg.“
Extension	Es wird semantisch an die kindliche Äußerung angeknüpft und diese unter Verwendung der Zielstruktur logisch weitergeführt.	Kontext: Unfallspiel; K.: „Tot wer?“ T.: „Ja, der Krankenwagen muss kommen.“

(vgl. Dannenbauer, Künzig, 1991, S. 186)

Die Modellierungstechniken zielen zunächst lediglich auf die rezeptive Dimension der Sprachverarbeitung. Mit der Zeit soll das rezeptive Sprachwissen der Kinder genügend aktiviert werden, sodass die Koordination des rezeptiven mit dem expressiven System gelingt. Erste Schritte hin zur Produktion bilden Spontanimitationen der Zielform (Dannenbauer, 1994, S. 13). Im weiteren Verlauf tauchen zunehmend kindliche Spontanproduktionen auf, die nicht mehr auf einem sprachlichen Modell beruhen. In der Phase der dialogischen Sicherung wird daher versucht, die Zielform im dialogischen Prozess zu sichern und zu stabilisieren. „Ziel dieser Phase ist es, ein spontanes, kurzrhythmisches Hin- und Herwechseln der Zielform zwischen Therapeutin und Kind herbeizuführen, um den notwendigen Übungseffekt zu erzielen.“

fekt zu gewährleisten“ (Dannenbauer, 1994, S. 14). Über eine eingehende Beratung der Bezugspersonen soll eine enge Verbindung zwischen therapeutischer Arbeit und Alltagswirklichkeit hergestellt werden. Um den Bezug zur Alltagswirklichkeit herzustellen, kann es hilfreich sein, die gemeinsame Arbeit an Orte zu verlagern, die für das Kind bedeutsam sind, beispielsweise auf den Spielplatz oder die elterliche Wohnung.

Es gibt nur wenige Publikationen, die die Effektivität des entwicklungsproximalen Vorgehens belegen (Motsch, 2010, 93).

Abschliessend sei festgehalten, dass Dannenbauers Therapiekonzept sehr kindgerecht gestaltet ist: Die Therapie wird vom Kind nicht als Sprachlernsituation wahrgenommen; die Interaktion verläuft natürlich. Ein grosser Nachteil liegt jedoch in der langen Therapiedauer. Auch muss die starke Anlehnung an den normalen Spracherwerb kritisch hinterfragt werden (vgl. dazu Schöler, Fromm & Kany, 1998, S. 45, zitiert in Berg, 2006, S. 112): „Die lange vorherrschende Auffassung, die optimale Therapie für SSES-Kinder bestehe im Nachvollzug der normalen Entwicklung – weshalb es genüge, lediglich die normale Sprachentwicklung detailliert zu erkunden und zu beschreiben [...] vernachlässigt, dass die gestörte Sprachentwicklung unter normalen Bedingungen eben *nicht* erfolgreich verläuft.“

Inputtherapie (strikt entwicklungsproximaler Ansatz) nach Kölliker Funk, Penner

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, beruht das von Meja Kölliker Funk und Zvi Penner konzipierte Verfahren auf der entwicklungsproximalen Intervention von Dannenbauer. Es weicht jedoch in zweierlei Hinsicht klar vom „Vorbild“ ab:

- Die Inputtherapie ist rein rezeptiv ausgerichtet. Dies geschieht in der Annahme, dass die Rezeption sprachlicher Strukturen ausreicht, um Erwerbsblockaden aufzulösen. Auf expressive Leistungen des Kindes wird demnach gänzlich verzichtet.
- Die Orientierung am natürlichen Spracherwerb wird spezialisiert, indem Hypothesen darüber aufgestellt werden, auf welche Annahmen sich Kinder beim Herleiten diverser grammatischer Regeln stützen.

Der Qualität und Quantität des Inputs kommt somit eine grosse Bedeutung zu, was den Namen des Ansatzes erklärt. Die Inputtherapie beruht auf der sog. Bootstrapping-Hypothese. Hier wird das Kind als selbständiger Lerner betrachtet, „der dank den wirksamen Bootstrapping-Strategien das auslösende Intake im sprachlichen Angebot entdeckt und in eigener Lerndynamik die Mehrdeutigkeit des Inputs beseitigt (Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 86). Die Autoren nehmen an, dass ein dysgrammatisch sprechendes Kind aufgrund verminderter Bootstrapping-Kapazität nur einen Teil des Intakes nutzen kann (vgl. Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 87). Als Konsequenz für die Therapie ergibt sich hieraus die Forderung, dass dem Kind eindeutig wahrnehmbare grammatische Informationen angeboten werden müssen, und zwar in Form von Intake-Daten, die für das Kind unter ungesteuerten Bedingungen nicht zugänglich sind. Damit, so die Autoren, soll das stehengebliebene Bootstrapping-Verfahren reaktiviert werden und der Grammatikerwerbsprozess wieder in Gang kommen.

Inputstrukturen sind im Allgemeinen grammatische Strukturen mit einem bestimmten therapeutischen grammatischen Merkmal. „Die Art der Stagnation, die ein Kind in seinem Grammatikerwerbsprozess aufweist, wird diagnostiziert und davon wird das therapeutische Merkmal abgeleitet. Inputstrukturen, die das therapeutische Merkmal als Kontrast

enthalten, werden im direkten Nacheinander angeboten. Dadurch kann das therapeutische Merkmal in seiner grammatischen Gültigkeit wahrgenommen werden“ (ebd.). Inputstrukturen müssen bestimmte formale Kriterien erfüllen, um als Intake zu wirken. Sie müssen unter anderem nach dem Prinzip der Asymmetrie (z.B. zwischen Haupt- und Nebensatzstrukturen) aufgebaut sein.

Obwohl sowohl Dannenbauers inszenierter Spracherwerb als auch der Therapieansatz von Kölliker Funk und Penner das Prinzip der Inputspezifizierung vertreten, unterscheiden sie sich doch wesentlich voneinander. Im Gegensatz zu Dannenbauers Verfahren ist der Therapieansatz von Kölliker Funk und Penner nicht kommunikationsorientiert. Penner ist nämlich der Ansicht, ein Kind brauche zur Erweiterung seiner linguistischen Kompetenzen keinen Dialog, sondern lediglich eine präzise gesteuerte Abfolge von impliziten Informationen zu einem grammatischen Regelbereich. Dies soll mittels eines Beispiels illustriert werden. Anhand der folgenden Äusserungsgruppe soll das Kind die Regel ableiten, dass die zweite Stelle im Hauptsatz durch ein flektiertes Verb besetzt sein muss (Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 89).

Inputstruktur für die Verbzweitstellung:

Was tuet dr Vater am Sunntig choche?

„Was kocht der Vater am Sonntag (tut..kochen)?“

Ä guete Broote tuet dr Vater am Sunntig' choche, wüu d Mueter die ganzi Woche chochet.

„Einen guten Braten kocht (tut..kochen) der Vater am Sonntag, weil die Mutter die ganze Woche kocht.“

Dr Vater tuet dä Broote nachemene Rezäpt usem Chochbuech choche.

„Vater kocht (tut..kochen) den Braten nach einem Rezept aus dem Kochbuch.“

Ziel dieser Therapieeinheit ist gemäss Kölliker Funk, Penner (1998, S. 89), dem Kind die Regel der Verbzweitstellung in eindeutig wahrnehmbarer Form zugänglich zu machen. Dies wird über zweierlei Dinge erreicht: Einerseits über die alternierende Stellung des flektierten Verbs, andererseits über die wechselnde Satzkonstituente in der ersten Satzposition (Fragepronomen, Objekt, Subjekt). Das Kind entdeckt aufgrund des regelmässigen Wechsels der Verbstellung im Haupt- und Nebensatz (Endstellung), wie die Verbzweitregel abzuleiten ist. Darüber hinaus liefert die Therapieeinheit dem Kind die notwendige Information, um die Verbzweitregel auf alle Hauptsatztypen zu übertragen.

Penner beschäftigte sich in seinem linguistischen Forschungsprojekt zum Spracherwerb mit der Frage, welchen Elementen Kinder ihre besondere Beachtung schenken und welche Hypothesen und Selektionsprinzipien sie benutzen, um aus dem ungeordneten Input das Intake zu ziehen, mit dem sie eine grammatische Zielstruktur erwerben können. Dabei kam heraus, dass entwicklungsauslösende Strukturen nicht unbedingt identisch mit den Zielstrukturen selber sein müssen. Eine Struktur kann eine andere Struktur auslösen.

Innerhalb einer Zielstruktur lässt sich eine Reihenfolge von Regeln festlegen, die erworben werden müssen. In der Therapie soll das Kind die Erwerbsstufen mit den jeweiligen Unterstufen durchlaufen. Dies geschieht, indem man dem Kind die passenden Strukturen anhand von Beispielwörtern, -phrasen oder -sätzen präsentiert.

Als Hauptprobleme von dysgrammatischen Kindern wurden ursprünglich der Erwerb der Verbzweitstellung im Hauptsatz und der Aufbau der Nominalphrase identifiziert (Motsch, 2010, S. 94). Später kamen noch Zielstrukturen wie Wortformenbildung, z.B. Pluralbildung, hinzu.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für die Therapie die folgende Konsequenz: Damit die Inputstrukturen so eindeutig wie möglich ausfallen, müssen sie sorgfältig zusammengestellt und überprüft werden. „Die Logopädin muss diese Inputstrukturen sehr sorgfältig vorbereiten und sowohl bezüglich grammatischer und phonologischer Eindeutigkeit und Wahrnehmbarkeit von einem linguistischen Standpunkt aus überprüfen“ (Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 90). Die Autoren empfehlen, auf das bestehende linguistische geprüfte Material in Penners 1996 erschienenem „Therapiematerial zur Förderung schweizerdeutsch sprechender Kinder mit Grammatikerwerbsstörungen“ zurückzugreifen. Etwas neueren Datums ist Penners Sprachförder- und Therapieprogramm Kon-Lab (2004). Dieses eignet sich nicht nur für den Einsatz mit der eigentlichen Zielgruppe, dysgrammatischen Kindern, sondern auch für die Förderung spracherwerbsgestörter, sprachverzögerter und sukzessiv bilingual aufwachsender Kinder. An dieser Stelle sei auf das Übungsmaterial hingewiesen, das zwei Logopädiestudentinnen der HfH 2011 im Rahmen ihrer Bachelorarbeit erstellt haben. Der Titel lautet „Inputtherapie in Zürichdeutsch“. Sie enthält konkrete Umsetzungsvorschläge der Inputtherapie zur Bildergeschichte „Ein Tag mit Floh“. Allen Materialien ist gemein, dass sie mit Äusserungen, kleinen Geschichten oder Texten arbeiten. Diese sollen dem Kind möglichst oft in kurzen Sequenzen angeboten werden (Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 91).

Die Stärken des strikt entwicklungsproximalen Ansatzes liegen in der stärkeren Spezifizierung des Inputs. Nichtsdestotrotz muss der Ansatz aus linguistischer und pädagogischer Sicht kritisch beurteilt werden (vgl. Riehemann, 2008, S. 139). So moniert Motsch, das Sprachmaterial der Texte sei zu komplex für jüngere Kinder. Das Konzept nimmt zudem keinen Bezug auf die Interessen des Kindes, obwohl gerade dies einen grossen Einfluss auf die Motivation hat. Nicht zuletzt führt das Ausschalten jeglicher Interaktion zu einem künstlichen Therapiesetting.

Kontextoptimierung nach Motsch

Die Kontextoptimierung von Hans-Joachim Motsch (2002, 2006) ist ein Vertreter der integrativen Methoden. Sie baut also auf produktions-, rezeptions- und reflexionsorientierten Konzepten auf, will deren Stärken nutzen, ergänzen und zu einem schlüssigen neuen Konzept verbinden. Die folgende Abbildung (Motsch, 2010, S. 105) verdeutlicht den multimodalen Aspekt.

Der Ansatz wurde für Einzeltherapien sowie für den Unterricht in Schulen für Sprachbehinderte konzipiert. Darüber hinaus eignet er sich für die Förderung mehrsprachiger Kinder (Motsch, 2010, S. 233f.). Ziel des Therapieansatzes ist, „dass Kinder mit Spracherwerbsstörungen die unterrichtlichen und therapeutischen Kontexte effektiver für ihr individuelles Lernen nutzen können“ (Motsch, 2010, S. 100). Unter „Kontext“ versteht Motsch die konkrete Lernsituation der Therapieeinheit oder der Phase einer Unterrichtsstunde. Er besteht aus den folgenden Komponenten (Motsch, 2010, S. 101f.):

- Sprachmaterial: Spezifiziert, sodass das Kind die grammatischen Regeln entdecken kann.
- Situation des Spiel-, Handlungs- oder Unterrichtsrahmens: Hier kann das Sprachmaterial funktional erlebt werden.
- Sprechweise des Therapeuten: Prosodische Veränderungen zur Aufmerksamkeitslenkung
- (Therapeutische) Hilfen: Fördern das Entdecken, Übernehmen und Anwenden der grammatischen Zielstruktur, nutzen die vorhandenen kindlichen Ressourcen.

Diese Komponenten befinden sich im Zentrum des Kreismodells. Die Arbeit an einem bestimmten Therapieziel beginnt mit einer sogenannten Kick-off-Aktivität in der ersten Therapiestunde (Motsch, 2010, S. 106). Ziel ist es, dem Kind klarzumachen, worum es in der nächsten Zeit gehen wird. In diesem Kick-off entdeckt das Kind ein „Geheimnis“, also eine neue grammatische Struktur, die ihm bisher nicht bewusst war. In der Zeit nach dem Startschuss wird das Kind die Regel erwerben, die es zur Bildung dieser morphologischen oder syntaktischen Struktur braucht. Die Kick-offs, die aus kleinen gespielten Geschichten bestehen, führen bei vielen Kindern zu einem emotional verankerten „aha“-Erlebnis. Die gewonnene Einsicht kann auf einem Blatt oder Plakat visualisiert werden und als Erinnerungshilfe dienen. Bereits in den Kick-offs werden die Prinzipien der Kontextoptimierung berücksichtigt.

Im Folgenden werden die drei Prinzipien, die der Kontextoptimierung zugrunde liegen, vorgestellt. Es sind dies: **Ursachenorientierung, Ressourcenorientierung, Modalitätenwechsel.**

Mit „**Ursachenorientierung**“ ist gemeint, dass die Ursache grammatischer Störungen oft in eingeschränkten auditiven Wahrnehmungsleistungen oder Verarbeitungskapazitäten liegt. Entsprechend zielen diverse Massnahmen darauf, die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Verarbeitung der kritischen Merkmale der Zielstruktur zu verbessern (Sensibilisierung auf Morphemmarkierungen, Sprechweise des Therapeuten, kürzeste Zielstruktur, Ausschalten von Verwirrern). Im Folgenden werden die einzelnen Massnahmen zur Ursachenoptimierung kurz vorgestellt.

Sensibilisierung auf Morphemmarkierungen

Über den Leitsatz „Hör genau hin!“ soll das Kind lernen, bei einem Wort den oder die Endlaute isolierend zu erkennen. Diese Fähigkeit kann auf die Identifizierung und Diskriminierung morphologischer Markierungen übertragen werden, was dazu beiträgt, die Wahrnehmung und Verarbeitung kritischer Merkmale der Zielstruktur zu verbessern (Motsch, 2010, S. 108).

Sprechweise des Therapeuten („Wo spreche ich komisch?“)

Der Therapeut passt seine Sprechweise professionell durch prosodische Veränderungen an: Techniken wie bewusstes Verlangsamen, akzentuiertes Betonen, fraktioniertes Sprechen (ganz kurze Pausen unmittelbar vor/nach der Zielstruktur) sollen dem Kind helfen, die Zielstruktur zu identifizieren, sie in Sequenzen zu zerlegen und zu speichern (ebd.).

Kürzeste Zielstruktur („Sprich nicht in ganzen Sätzen!“)

Dieses Prinzip trägt den besonderen Einschränkungen der Kinder mit grammatischen Störungen Rechnung (z.B. reduzierte phonologische Schleife des Arbeitsgedächtnisses). Über eine konsequente Reduktion der Äusserungslänge auf das für die Zielstruktur notwendige Minimum sollen sprachliche Ablenker ausgeschaltet werden (Motsch, 2010, S. 109). Ablenker drohen nämlich die Aufmerksamkeit des Kindes vom eigentlich angestrebten Ziel auf andere Strukturen zu lenken. Folglich verwendet der Therapeut oft Ellipsen anstelle vollständiger Sätze. Die kürzeste Zielstruktur bei der Arbeit an Kasusmarkierungen ist die Verwendung des Artikels. Das Kind antwortet auf die Frage „Welchen Apfel willst du – den oder den?“ mit „den“.

Abschalten von Verwirrern

Der Therapeut bietet dem Kind einen optimierten, eindeutigen Input an, sodass es daran die Regel entdecken kann. Das Sprachmaterial muss also frei von Verwirrern sein, die die wichtige Phase gefährden könnten. Beispielsweise eignen sich für das Erlernen der Subjekt-Verb-Kongruenz nicht alle Verben. Die morphologischen Markierungen von „sein“ und „heissen“ in der 2. und 3. Person Singular (bist versus ist, du/er heisst) fallen gleich aus. Deswegen sollte man nur mit Verben arbeiten, an denen die unterschiedliche Verbmarkierung eindeutig erkennbar ist.

Das zweite Prinzip, **die Ressourcenorientierung**, strebt die Nutzung der vorhandenen kindlichen Ressourcen an, um beispielsweise Schwächen in der auditiven Wahrnehmung zu kompensieren. So können kognitive, sensorische, meta- und schriftsprachliche Ressourcen das grammatische Lernen unterstützen. Der Leitsatz „Finde selbst heraus, was Dir hilft!“ weist darauf hin, dass der Therapeut über genaues Beobachten herausfinden muss, welches Angebot dem Kind am besten entspricht. Beispiele solcher Angebote sind Formate, Gespräche, wahrnehmbare Strukturen und Schrift. Im Folgenden werden sie kurz einzeln vorgestellt.

Formate

Unter „Format“ versteht Motsch einen Spiel- oder Handlungskontext, „der über Wochen und Monate im Wesentlichen gleich bleibt“ (Motsch, 2010, S. 112). Die Formate geben der Therapie einen Rahmen und verpacken gewissermassen die Therapieinhalte und -ziele. Bei der Wahl des Formats (Spiele mit Tierfiguren, Einrichten von Puppenhäusern, Einkaufs- und Kochspiele etc.) ist es wichtig, die Interessen des Kindes zu berücksichtigen. Das motiviert das Kind zum Mitmachen und gibt ihm durch den immer gleichen Rahmen verstehens- und handlungsmässige Sicherheit. Dadurch, so Motsch, werden Kapazitäten frei für das, „was sich im Spiel verändert – das Sprachmaterial“ (ebd.).

Sollte die Optimierung der Elemente „Situation“, „Sprachmaterial“ und „Sprechweise“ keine oder eine verzögerte Veränderung im Sprachsystem des Kindes auslösen, bedeutet das, dass das Kind zusätzliche Hilfen braucht, um eine grammatische Regel in die eigene Sprachproduktion übernehmen zu können. Zusätzliche Hilfen können Gespräche, wahrnehmbare Strukturen und Schrift sein.

Gespräche

Hier wird die Sprache zum Gegenstand der Reflexion gemacht. Beispielsweise bietet der Therapeut dem Kind ein kurzes Gespräch über die Zielstruktur an, wobei er die verschiedenen Realisierungsformen, diejenige des Kindes und seine eigene, einander gegenüberstellt. Das Kind wird dazu angeregt, beide Formen zu vergleichen. Hierzu ein konkretes Beispiel (Motsch, 2010, S. 113):

Überwindung der Artikelauslassung bei Kasusmarkierung.

Therapeut (nach Ratespiel): „Mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast ‚auf Stuhl‘ (legt für jedes Wort einen grünen Holzklötz. Und ich habe gesagt ‚auf (grüner Klotz) den (roter Klotz) Stuhl (grüner Klotz)‘. Fällt dir etwas auf?“

Motsch empfiehlt, das Kind zum Abschluss einer fokussierenden Gesprächssequenz zum Nachahmen der Zielstruktur (auf den Stuhl) aufzufordern, um ihm so ein Erfolgserlebnis zu vermitteln.

Wahrnehmbare Strukturen

Durch das Visualisieren von Sprachstrukturen (über verschiedenfarbige Holzklötze, siehe oben) und sprachbegleitende Gesten sollen dem Kind das Vorhandensein und die Position beispielsweise des Artikels oder des Verbs verdeutlicht werden. Über diese Methoden lernt das Kind, Artikel- oder Verbauslassungen zu überwinden. Handzeichen oder auditive Impulse sind weitere Möglichkeiten, um das Kind bei der Etablierung eines finalen Lauts oder der Selbstkorrektur zu unterstützen.

Schrift

Verfügt ein Schulkind bereits über schriftsprachliche Kompetenzen, können diese ebenfalls auf vielfältige Weise genutzt werden: Beispielsweise kann Schrift dabei helfen, kritische Merkmale der Zielstruktur visuell zu fokussieren, ein entdecktes Geheimnis (im Sinne einer Regel) schriftlich zu fixieren oder die Regel schriftsprachlich anzuwenden. Beispiele der Umsetzung wären das Basteln von Erinnerungshilfen (Aufkleber, Button) oder die Darstellung von Regeln auf einem Plakat. Für den Einsatz dieser Hilfen gilt das Motto: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Das dritte Prinzip der Kontextoptimierung ist der **Modalitätenwechsel**. Darunter versteht Motsch „einen kurzrhythmischen Modalitätenwechsel, d.h. einen Wechsel weniger sprachbewusster und verstärkt sprachbewusster Spiel- und Arbeitsformen“ (Motsch, 2010, S. 115). Gut geeignet, um den Wechsel zwischen der rezeptiven, reflexiven und produktiven Modalität darzustellen, ist das Bild der Welle (Motsch, 2010, S. 116).

Abb. 18: Der Modalitätenwechsel

Besonders beliebt ist hierfür das Setting Rollenspiel. Während des Spiels hat das Kind die Möglichkeit, zwischen der rezeptiven und der produktiven Rolle zu wechseln. Zudem können in der dem Spiel vorangehenden oder folgenden Phase kurze, die Zielstruktur fokussierende Gesprächselemente einbezogen werden, und zwar auf für das Kind spielerische und lustbetonte Art.

Im Idealfall umfasst eine kontextoptimierte Therapieeinheit sowohl kurze sprachbewusste als auch weniger kontrollierte freiere Phasen. Erstere dienen dazu, das speziell aufbereitete Sprachmaterial in dialogischen Pattern auszutauschen. In den freieren Phasen muss der Therapeut seine Sprache weniger stark kontrollieren, es dürfen auch Ablenker und Verwirrer auftauchen.

Um zu erreichen, dass die Effekte des grammatischen Lernens sich auch in der Sprachproduktion des Kindes zeigen, sind weitere Planungshilfen nützlich: Schaffen zwingender Kontexte, Kontrolle der eigenen Redebeiträge, Zwang zu Kommentierungen und Macht der Worte.

Unter „zwingenden Kontexten“ versteht Motsch sprachliche Kontexte, „in der die Realisierung der Zielstruktur für den Spiel- oder Handlungsfortgang unverzichtbar oder doch zumindest kommunikativ sinnvoll ist“ (Motsch, 2010, S. 117). Beim Erstellen einer Einkaufsliste besteht beispielsweise die Gefahr, dass das Kind nur „Eis. Pommes. Spaghetti.“ anstelle eines vollständigen Satzes („ich kaufe...“) verwendet. Muss das Kind jedoch nicht nur für

sich selbst, sondern auch noch für eine andere Person eine Einkaufsliste aufsetzen, löst sich das Problem auf ganz natürliche Weise: Die Subjektbenennung wird zwingend.

Eine weitere Hilfe, elliptischen Äusserungen des Kindes vorzubeugen, ist die Kontrolle der Redebeiträge des Therapeuten. Beim Einkaufsspiel evozieren die Fragen „Ja bitte?“ oder „Was darf es sein?“ eher eine Antwort in Form eines vollständigen Satzes („Ich kaufe Eis.“) als die Frage „Was kaufst du?“.

Zu guter Letzt lässt sich die Sprachproduktion des Kindes auch dadurch anregen, dass es Dinge und Vorgänge versprachlichen soll, die der Therapeut nicht sieht. Beispielsweise führt das Kind seine sehgeschwache Grossmutter durch den Zirkus, in dem Tiere Kunststücke vorführen. Daraus ergibt sich ganz natürlich die Aufgabe, der Grossmutter zu erklären, welches Tier welches Kunststück gezeigt hat.

Abschliessend sei noch die mit „Macht der Worte“ umschriebene Planungshilfe genannt. Sie basiert auf der Beobachtung, dass es für Kinder hochmotivierend ist, wenn sie mit ihren Worten Effekte auslösen können. Ein Beispiel hierfür wären Zaubersprüche, die nur dann wirken, wenn sie genau gesprochen werden.

Im Inhaltsverzeichnis von Motschs Buch „Kontextoptimierung“ werden die folgenden Therapieziele aufgelistet (Motsch, 2010, S. 7):

- Verbzweitstellungsregel im Hauptsatz
- Subjekt-Verb-Kontroll-Regel
- Komplexe Syntax
- Kasusmarkierung
- Überwindung der Artikelauslassung und Genusmarkierung
- Pluralmarkierung

Die dem Buch beiliegende CD-ROM enthält über 300 kontextoptimierte Phasen mit passenden Arbeitsblättern und Folien.

Abschliessend hier eine kurze Beurteilung des kontextoptimierten Therapieansatzes:

Die Stärken der Kontextoptimierung liegen vor allem im ursachenorientierten Vorgehen und der bewussten Auswahl und Reduktion des Sprachmaterials (Riehemann, 2008, S. 149). Positiv schätzen wir auch die Tatsache ein, dass sie in verschiedenen Settings (Einzeltherapie und Unterricht), in der logopädischen Therapie und zur Förderung mehrsprachiger Kinder eingesetzt werden kann. Kritisch zu bewerten ist hingegen die für diese Altersstufe unnatürliche Veränderung der Sprechweise. Ausserdem dürfte es gerade im schulischen Kontext schwierig sein, für jeden einzelnen Schüler das passende, hochmotivierende Format zu finden.

Zusammenfassung

Die rezeptionsorientierten Verfahren betonen die Bedeutung des Sprachinputs. Bei der entwicklungsproximalen Therapie nach Dannenbauer wird die Zielstruktur durch Stimulierungs- und Modellierungstechniken mit minimaler Druckenwendung vermittelt (Riehemann, 2008, 137). „Der spezifizierte und begrenzte Sprachinput bietet [...] die Zielstruktur hochfrequent, kontrastiv und transparent in motivierenden Interaktionskontexten an [...]“ (ebd.). Auf diese Weise soll die kindliche Sprachentwicklung in Gang gebracht werden. Als wichtigstes Lehrmittel gilt die Modellsprache der Logopädin. Den zweiten entscheidenden

Schritt stellen die dialogische Sicherung und der Transfer in die spontansprachliche Produktion dar.

Im Gegensatz dazu verwendet die ebenfalls rezeptionsorientierte Inputtherapie von Kölliker Funk, Penner keine natürlichen Interaktionssituationen in der Therapie. Vielmehr setzt sie auf ein stark strukturiertes Sprachangebot, das der reduzierten Lernfähigkeit des Kindes angepasst ist. Die Zielstruktur wird dem Kind in Form von Inputsequenzen (vorstrukturierten Texten oder Dialogen) angeboten. Dies führt zu einer stark gelenkten Therapigestaltung. Das Kind selber ist auf die Rolle des aktiven Zuhörers reduziert.

Motschs Kontextoptimierung ist den integrativen Methoden zuzuordnen. Es handelt sich dabei um ein multimodales Konzept, d.h., eine Festlegung auf nur eine Modalität (Rezeption, Produktion oder Reflexion) wird vermieden. Das Prinzip, wonach in kurzzeitigem Wechsel die kindlichen produktiven, rezeptiven und reflexiven Fähigkeiten angesprochen werden, bezeichnet Motsch als „Modalitätenwechsel“. Die Kontextoptimierung stützt sich auf bereits existierende Therapiekonzepte. Sie will deren Stärken verbinden und in das therapeutische Geschehen integrieren.

2.3.1.3 Vergleich eines DaZ-Ansatzes und eines logopädischen Ansatzes

Intendiert war ursprünglich ein Vergleich der DaZ- mit den logopädischen Ansätzen. Dieses Vorhaben erwies sich jedoch als nicht umsetzbar, weil die einzelnen didaktischen und therapeutischen Verfahren in sich zu heterogen sind, als dass man sie auf das typisch DaZ-Didaktische, bzw. das typisch Logopädische reduzieren könnte. Aus dem Grunde nahmen wir von der Idee Abstand. Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Gegenüberstellung eines DaZ-didaktischen und eines logopädischen Ansatzes: Focus on Form und die Kontextoptimierung nach Motsch. Den Ausschlag für die Wahl gerade dieser Konzepte gab die Tatsache, dass es sich bei beiden um relativ moderne, neue Ansätze handelt, die sich als Weiterentwicklung von bereits vorhandenen Ansätzen verstehen.

Zur Erinnerung sei im Folgenden noch einmal Focus on Form in aller Kürze zusammengefasst.

Focus-on-Form-Konzepte grenzen sich von Focus-on-Meaning-Konzepten dadurch ab, dass sie auch Sprachstrukturen zum Gegenstand des Unterrichts machen und die Aufmerksamkeit der Lernenden darauf lenken. Auslöser kann beispielsweise ein Fehler sein, der einem Schüler unterlaufen ist. Anders als bei Focus on FormS liegt der primäre Fokus bei Focus on Form auf der Bedeutungsebene. FoF ist also ein gemischter Ansatz: Er steht genau zwischen rein form- und rein inhaltsbezogenen Ansätzen (Rösch et al., 2012, S. 175). Focus on Form kann zusammenfassend als Ergänzung zum rein inhaltsorientierten Unterricht verstanden werden. Es wird versucht, systematische und beständige formale Fehler zu beheben und die Lernenden zu einer höheren Zweitsprachenkompetenz zu führen (Rösch, Rotter, 2010, S. 224).

Auf eine Zusammenfassung der Kontextoptimierung von Motsch wird verzichtet, weil dieses Konzept als Letztes unmittelbar vor diesem Abschnitt vorgestellt worden ist (siehe S. 36). Als Nächstes werden beide Ansätze unter den folgenden Aspekten genauer beleuchtet:

- Entstehung/theoretischer Hintergrund
- Ziele

- Methoden/Prinzipien
- Zielgruppe
- Setting
- Wirksamkeit

Danach folgen die Zusammenfassung der Hauptergebnisse in komprimierter Form (Tabelle) sowie ein Fazit.

Focus on Form

Entstehung/theoretischer Hintergrund

Der FoF-Ansatz kommt aus der kognitiv orientierten anglo-amerikanischen Sprachlehrforschung (vgl. Rösch, Rotter, 2010, S. 219). Er wurde 1991 von Michael Long als Reaktion auf den FoM-Ansatz entwickelt. Dieser geht von der Annahme aus, der Zweitspracherwerb vollziehe sich aufgrund ausreichend verständlichen Inputs, impliziter Lernmechanismen und durch die Verwendung von Sprache als Kommunikationsinstrument. Allerdings konnten empirische Untersuchungen zeigen, dass Lernende, die jahrelang Immersionsunterricht erhalten haben, die Zweitsprache zwar relativ flüssig, aber oft unpräzise und formal inkorrekt verwenden. Dies legt den Schluss nahe, dass verständlicher Input im Rahmen von kommunikativem Unterricht nicht genügt, um eine Zweitsprache zu erlernen. Es braucht eine stärkere Lenkung der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die Sprache, d.h. die systematische und explizite Behandlung der basalen Strukturen der zu erwerbenden Sprache.

Der FoF-Ansatz fusst auf Schmidts Noticing-Hypothese (1990), wonach Lernende eine zweitsprachliche Form bewusst im Input wahrnehmen müssen, um sie zu erlernen. Es werden zwei Formen der Wahrnehmung unterschieden: Die Ebene des Bemerkens und des Verstehens. Über den Vergleich der beiden Ebenen erkennt und versteht der Lernende, wie die Form und die Funktion/Bedeutung zusammenhängen.

Ziele von FoF

Die Formfokussierung soll so in einen bedeutungsvollen Kontext eingebettet werden, dass die Lernenden die Funktion und Bedeutung der Form verstehen und verarbeiten können. Angestrebt wird das sog. „joint-processing“, also die gleichzeitige Verarbeitung von Form, Bedeutung und Funktion eines konkreten Sprachelements. „Joint-processing“ soll es ermöglichen, in der freien Produktion und anderen Kontexten die korrekte Form zu erkennen oder zu produzieren (vgl. Rösch, Rotter, 2010, S. 223).

Methoden zur Formfokussierung/Lenkung der Aufmerksamkeit

Zwei Formen zur vorübergehenden Lenkung der Aufmerksamkeit werden unterschieden: reaktiver Focus on Form und präventiver Focus on Form. Mit Ersterem wird auf ein tatsächlich auftretendes sprachliches Problem reagiert. Bei Letzterem löst ein als problematisch wahrgenommenes sprachliches Element den Fokuswechsel von der Bedeutungs- auf die Formebene aus (vgl. Rotter, 2012, S. 15)

Fördern lässt sich der Prozess des Bemerkens auf verschiedene Weise: Über das Verhalten des Lehrenden, die Materialien, das Feedback. Rotter (2012, S. 16) unterscheidet implizite Input-liefernde von expliziten Output-fordernden Feedbacktechniken: Zu Ersteren zählen recasts (die problematische Äusserung wird korrekt vom Lehrenden wiederholt), request for clarification (Nachfragen, um den Fokus des Lernenden auf die Form seiner Äusserung

zu lenken), confirmation check (Bestätigung) und repetition (Wiederholung). Elizitieren, metasprachliches Feedback und explizite Korrektur gehören zu den expliziten outputfordernden Verfahren. Im Grunde eignen sich dafür der gesamte Input und Unterrichtsdiskurs (vgl. Rösch, Rotter, 2010, S. 223).

Zielgruppe

Ursprünglich wurden FoFS, FoM und FoF im Rahmen der Forschung zum Fremdspracherwerb von älteren Lernern entwickelt (vgl. Darsow et al., 2012, S. 73). Sie richten sich also an ältere Lernende. Eine Übertragung auf die Zweitsprachförderung von Kindern ist jedoch möglich, wie Darsow et al. (2012, S. 74) festhalten.

Setting

FoF kann gemäss Rotter als Ergänzung zum rein inhaltsorientierten Unterricht (Rösch, Rotter, 2010, S. 224) im DaF- und DaZ-Unterricht eingesetzt werden (vgl. Rotter, 2012, S. 28).

Wirksamkeit

Im Jacobs-Sommercamp-Projekt wurde untersucht, wie durch eine implizite Sprachförderung sprachliche Kompetenzen erweitert werden und welche zusätzlichen Effekte mit einer expliziten Sprachförderung verbunden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder im Grundschulalter mit Hilfe einer zusätzlichen expliziten Förderung deutlichere Fortschritte in den sprachlichen Fähigkeiten machten als mit einer rein impliziten Förderung (vgl. Darsow et al., 2012, S. 77). Eine weitere Studie, das BeFo¹⁰-Projekt, widmete sich der Überprüfung der Wirksamkeit von Form- und Bedeutungsfokussierung. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die getesteten Kinder in einigen der untersuchten Kompetenzbereiche verbessern konnten. Allerdings liessen sich zwischen den beiden Fördergruppen (FoM und FoF) keine signifikanten Unterschiede bezüglich Leistung feststellen: Beide Ansätze erwiesen sich demnach als ungefähr gleich wirksam.¹¹

Kontextoptimierung

Entstehung/theoretischer Hintergrund

Motsch (2002, 2006) kombinierte in seinem Konzept der Kontextoptimierung produktions-, rezeptions- und reflexionsorientierte Methoden miteinander (siehe Abbildung S. 36). Dabei sollten die Schwächen bereits vorhandener Ansätze ausgemerzt (lange Therapiedauer von Dannenbauers entwicklungsproximalem Ansatz, die fehlende Kommunikationsorientierung sowie das zu komplexe Sprachmaterial der Inputtherapie nach Kölliker-Funk/Penner) und deren Stärken ergänzt und verbunden werden. Er integrierte also Vorhandenes, indem er neue und spezifische Merkmale hinzufügte.

Ein wichtiges theoretisches Konzept, das nicht nur in Motschs Kontextoptimierung, sondern in allen neuern Therapieansätzen eingegangen sein dürfte, ist Dannenbauers entwicklungsproximaler Therapieansatz. Dieser stellte eine Wende in der Geschichte der Grammatiktherapie dar, die die Therapieentwicklung entscheidend beeinflusste.

Gemäss Riehemann (2008, S. 140) basieren die integrativen Therapiemethoden auf den von Fey et al. (2003) formulierten grundlegenden Prinzipien einer modernen Förderung des

¹⁰ Die Abkürzung BeFo steht für „Bedeutung und Form: Fachbezogene und sprachsystematische Förderung in der Zweitsprache“.

¹¹ Vgl. <https://www.iqb.hu-berlin.de/research/dm/BeFoII>

Grammatikerwerbs. Sechs der zehn Prinzipien beziehen sich direkt auf das methodische Vorgehen und bilden damit ein grundlegendes Modell der integrativen Therapie. Grosse Bedeutung wird dabei dem sozialen und linguistischen Kontext beigemessen. Die Manipulation desselben soll zu einer gesteigerten Produktion der grammatischen Zielstruktur anregen. Über Stimulierungs- und Modellierungstechniken werden die fehlerhafte Produktion des Kindes und der korrekten Äusserung des Erwachsenen kontrastiert.

Ziele

Ziel des Therapieansatzes ist, „dass Kinder mit Spracherwerbsstörungen die unterrichtlichen und therapeutischen Kontexte effektiver für ihr individuelles Lernen nutzen können“ (Motsch, 2010, S. 100).

Methoden/Prinzipien der Kontextoptimierung

Das oben erwähnte Ziel soll über die optimale Gestaltung des Sprach- und Situationskontextes erreicht werden. Dies soll dem Kind die Fokussierung auf bisher bedeutungslose Sprachformen erleichtern.

Zum Kontext gehören die folgenden Elemente: Das Sprachmaterial, die ausgewählte Situation, die besondere Sprechweise der Sprachheilpädagogin sowie Hilfen zum Entdecken und Verarbeiten der grammatischen Zielstruktur. Sie sind plan- und veränderbar. Wichtige Leitprinzipien bei der Gestaltung des Kontextes sind die Ursachenorientierung, die Ressourcenorientierung und der Modalitätenwechsel.

Zielgruppe

Die Kontextoptimierung richtet sich an Kinder mit SSES und mehrsprachige Kinder.

Setting

Die Kontextoptimierung kann sowohl in einzeltherapeutischen als auch in unterrichtlichen Settings eingesetzt werden.

Wirksamkeit

Motsch führte in Zusammenarbeit mit Berg, Riehemann und Schmidt zwischen 2001 und 2008 drei grosse vergleichende Interventionsstudien durch, in denen jeweils unterschiedliche Therapieziele (grammatische Regeln) in unterschiedlichen Altersgruppen und in unterschiedlichen Settings untersucht wurden (vgl. Motsch, 2010, S. 18ff.). Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die mit der Kontextoptimierung geförderten Kinder machten Therapiefortschritte, die die Effektivität und Effizienz der Methode bestätigen (vgl. Motsch, 2010, S. 21).

	FoF (Focus on Form)	Kontextoptimierung
Entstehung	Entwickelt von M. Long (1991). Reaktion auf Schwächen von FoM	Entwickelt von H.-J. Motsch (2002, 2006). Reaktion auf Schwächen bestehender Therapiekonzepte.

	FoF (Focus on Form)	Kontextoptimierung
Einordnung	Gemischter Ansatz (verortet zwischen rein form- und rein inhaltsbezogenen Ansätzen)	Integrativer Ansatz (Kombination aus produktions-, rezeptions- und reflexionsorientierten Verfahren)
Theoretischer Hintergrund	Noticing-Hypothese von Schmidt (1990)	Entwicklungsproximale Therapie nach Dannenbauer „Ten principles of grammar facilitation for children with specific language impairments“ von Fey et al. (2003)
Ziele	„Joint processing“ = Gleichzeitige Verarbeitung von Form, Bedeutung und Funktion eines konkreten Sprachelements. Soll Erkennen und Produktion der korrekten Form ermöglichen (in freier Produktion und anderen Kontexten).	Effektivere Nutzung der unterrichtlichen und therapeutischen Kontexte für das individuelle Lernen.
Methoden	Reaktiver und präventiver FoF. Techniken: <ul style="list-style-type: none"> • Verhalten des Lehrenden • die Materialien • das Feedback (implizite Input-liefernd und explizite Output-fordernd) 	Optimale Gestaltung des Sprach- und Situationskontextes: <ul style="list-style-type: none"> • Sprachmaterial • Situation • Sprechweise • Hilfen
Zielgruppe	Ursprünglich: ältere DaF- oder DaZ-Lernende heute: auch für Kinder	Mehrsprachige Kinder Kinder mit SSES
Setting	Hauptsächlich Unterricht	Einzeltherapie und Unterricht
Wirksamkeit	Studien: <ul style="list-style-type: none"> • Jacobs-Sommercamp-Projekt • BeFo-Projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventionsstudie 2001-2002 • Interventionsstudie 2005-2006 • Interventionsstudie 2007-2008

Fazit

Wie sich aus den bisherigen Ausführungen sowie der Tabelle entnehmen lässt, weisen der DaZ-didaktische und der logopädische Ansatz einige Gemeinsamkeiten auf. Beide basieren auf bereits vorhandenen Ansätzen, wurden also nicht von Grund auf neu entwickelt. Vielmehr handelt es sich um den Versuch, die Unzulänglichkeiten bestehender Konzepte durch Bündelung der Stärken zu überwinden. Insofern haben beide Ansätze integrativen Charakter, sind Mischprodukte.

Die Ziele sind bei Motschs Ansatz sehr allgemein formuliert (effektivere Nutzung der Kontexte für das individuelle Lernen), FoF hält eine enge Definition bereit. In beiden Ansätzen ist jedoch die Aufmerksamkeitslenkung bzw. die bewusste Wahrnehmung einer Zielstruktur von grosser Bedeutung. Diese wird über ganz ähnliche Methoden erreicht: Hervorgehoben seien auf FoF-Seite die Feedbacktechniken, die in der logopädischen Therapie ebenfalls ihren festen Platz haben. Darüber hinaus wurde die Wirksamkeit bei beiden durch diverse Studien geprüft.

FoF und Kontextoptimierung unterscheiden sich jedoch klar bezüglich theoretischem Hintergrund. FoF wurde ursprünglich im Bereich der Fremdsprachenforschung entwickelt und basiert auf der Noticing-Hypothese von Schmidt. Die Kontextoptimierung geht hingegen auf Dannenbauers entwicklungsproximalen Ansatz zurück und berücksichtigt auch die grundle-

genden Prinzipien einer modernen Förderung des Grammatikerwerbs von Fey et al. (2003, zitiert in Riehemann, 2008, S. 140).

Der jeweilige spezifische Hintergrund wirkt sich entsprechend auf die Adressatengruppen und das Setting aus: Während sich die Kontextoptimierung ausschliesslich an Kinder richtet (mit SSES und/oder mehrsprachig), ist das Zielpublikum von FoF viel breiter gefasst (fremdsprachige Erwachsene und Kinder). FoF ist auf den Einsatz im Unterricht ausgelegt, die Kontextoptimierung eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Gruppen- oder Klassensetting. Zuletzt sei noch auf eine zusätzliche Abweichung hingewiesen: Der Einsatz von FoF wird nur ergänzend zum inhaltsorientierenden Unterricht empfohlen. Bei der Kontextoptimierung handelt es sich hingegen um ein umfassendes, eigenständiges Konzept, das nicht punktuell angewendet wird.

2.3.2 Auf dem Weg zur Praxis: Ein DaZ-Lehrmittel aus logopädischer Sicht

Nach dem Einblick in theoretische Ansätze von DaZ-Unterricht und logopädischer Therapie folgen nun auszugsweise Beispiele aus dem DaZ-Lehrmittel *Hoppla*. Diese sind beschränkt auf den Grammatikbereich der Verbzweitstellung. Der Erwerb der V2-Regel wird als kritischer Erwerbsschritt betrachtet, als erster Meilenstein auf dem Weg zum Grammatikerwerb des Deutschen. So gilt denn auch eine Stagnation in diesem Bereich als typisches Zeichen einer SSES¹². Die Wahl der V2-Stellung für die exemplarische Analyse ist aus diesem Grund darauf und nicht auf die Kasusmorphologie gefallen; die V2-Stellung ist ein Grundstein für den Aufbau grammatischer Kompetenzen. Diese Eigenheit des deutschen Satzbaus ist gerade auch für Kinder mit Muttersprachen, die andere Stellungen haben, nicht ganz problemlos zu erwerben – auch muttersprachige Kinder können sich hiermit schwer tun (vgl. SSES). Die Analyse von Materialien im Förderbereich Kasusmorphologie wäre sicherlich auch aufschlussreich, sprengt aber den Rahmen dieser Arbeit.

Von einem Lehrmittel wie *Hoppla*, das für Kindergarten und Unterstufe konzipiert ist, dürfte zu erwarten sein, dass der Erwerb der V2-Regel einen der Schwerpunkte im Bereich Grammatik darstellt.¹³

Exemplarische qualitative Inhaltsanalyse

Anhand einzelner Auszüge soll dargestellt werden, wie in einem aktuellen DaZ-Lehrmittel ein ausgewählter Grammatikbereich (Verbzweitstellung) gefördert wird. Dies geschieht in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse, welche aufgrund der ausgewählten Einzelbeispiele exemplarisch bleibt. Es geht weniger um eine umfassende Inhaltsanalyse, als um eine nähere Untersuchung einzelner Auszüge aus dem Lehrmittel. Ausgeblendet bleibt hier, wie die Förderpersonen mit den Materialien umgehen. Ebenfalls exemplarischen Aufschluss

¹² Vgl. dazu Kannengieser, 2012, S. 158 (häufige Symptome: Finalstellung und Infinalität des Verbs).

¹³ Als Lehrplanvorgabe für den DaZ-Unterricht sollen die im Sprachstandsinstrumentarium *Sprachgewandt* aufgeführten Ziele hier kurz erwähnt sein: Für die Unterstufe (Schreiben 2–3) werden in Bezug auf Grammatikkompetenz bei Sätzen folgende drei Niveaustufen angegeben: „Produziert häufig noch bruchstückhafte Sätze (*Schoko gut ich lieb*).“ (A) / „Bildet meist vollständige Sätze. (*Ich habe Deutsch mit diesen Jungen gelernt*).“ (B) / „Bildet in der Regel vollständige, auch längere Sätze.“ (C) Für die Mittelstufe (Schreiben 4–6) findet sich dazu analog: „Produziert häufig noch bruchstückhafte Sätze (*Deutsch gut ich gern*).“ (A) / „Bildet meist vollständige Sätze. Erste Nebensätze treten vereinzelt auf. (*Ich habe viel Glück gehabt weil dort war eine Mädchen aus Italien*).“ (B) / „Bildet in der Regel vollständige, auch längere Sätze. Verwendet auch Nebensätze.“ (C) Dieses Kompetenzraster ist global gehalten – statt einzelne Kompetenzen aufzuzählen, wird global der Kompetenzaufbau in Satzgrammatik beschrieben. Es ist anzunehmen, dass die V2-Stellung einen wichtigen Bestandteil vollständiger Sätze darstellt. Allerdings wird nirgends der Anspruch auf Korrektheit der Sätze erhoben. Dies lässt Spielraum für die Lehrperson: Je nach Gruppe kann sie die Reihenfolge der Lernziele selber festlegen und bei Bedarf auf die einzelnen Schüler zuschneiden (Individualisierung).

darüber gibt das Interview am Ende dieser Arbeit: Eine DaZ-Lehrerin und eine Logopädin berichten von ihrer Fördertätigkeit im Bereich Grammatik.

Das DaZ-Lehrmittel *Hoppla*¹⁴ soll aus logopädischer Sicht beurteilt werden.

Es werden daraus Auszüge untersucht anhand eines aus Motschs Ansatz¹⁵ abgeleiteten Kriterienkatalogs. Dieser stützt sich auf Motschs Prinzipien; sein Ansatz integriert verschiedene Methoden (multimodales Konzept) und wurde sowohl für Kinder in Einzeltherapie wie für Unterricht in Gruppen entwickelt, und zwar handelt es sich beim Zielpublikum um Kinder mit Sprachproblemen. Motschs „Kontextoptimierung“ wird also im sprachheilpädagogischen Setting eingesetzt. Allerdings sind inzwischen die mehrsprachigen Kinder als Zielpublikum hinzugekommen (Motsch, 2010, S. 9). Es wird darauf hingewiesen, dass die Methode der Kontextoptimierung auch bei mehrsprachigen Kindern greift: „Jenseits derartiger Transfereffekte bleibt aber festzuhalten, dass alle mehrsprachigen Kinder mit über 15 unterschiedlichen Erstsprachen in den drei grossen Interventionsstudien in gleicher Weise profitiert haben wie die monolingualen Kinder“ (Motsch, 2010, S. 232).

Im Rahmen dieses Kapitels sind die DaZ-Kinder das Zielpublikum. Diese haben sicherlich nicht alle die Diagnose einer Sprachstörung; allen gemein ist jedoch die Herausforderung, sich Deutsch als Zweitsprache anzueignen. Spricht man vom sukzessiven Zweitspracherwerb, so fehlt der frühkindliche Kontakt mit der Sprache – die Kinder sind nicht mit Deutsch als Motherese-Sprache in Berührung gekommen, sie lernen Deutsch erst später, nach dem 4. Lebensjahr. Der Erwerb des Deutschen vollzieht sich unter erschwerten Bedingungen – insofern ist er vergleichbar mit dem muttersprachlichen Erwerb bei einer Spracherwerbsstörung. Von der Sprachförderung her dürfte die Kontextoptimierung also durchaus valable Möglichkeiten bieten und vielleicht gar allfälliges Verbesserungspotential des DaZ-Lehrmittels aufzeigen.

Im Folgenden sei der Kriterienkatalog in Anlehnung an Motschs Prinzipien kurz dargestellt (vgl. dazu das Kapitel „Kontextoptimierung nach Motsch“, Seiten 36–41 dieser Arbeit). Motsch nennt vier Faktoren, wenn es um die optimale Gestaltung des Kontextes geht: die Lernsituation, das Sprachmaterial, die Sprechweise des Therapeuten und therapeutische Hilfen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 195f.). Für die Betrachtung des DaZ-Lehrmittels wird der zweite Faktor, das Sprachmaterial, herausgegriffen.

Dieses soll sich auszeichnen durch:

1. Interessenorientierung und Lebensweltbezug
2. Fokussierung auf die Zielstruktur
3. Kommunikative Einbettung
4. Multimodalität

1. Interessenorientierung und Lebensweltbezug

Eine Förderung sollte an die Lebenswelt eines Kindes und seine Interessen anknüpfen. Dies wirkt sich auf seine Motivation aus, sich mit grammatischen Inhalten auseinanderzusetzen. Erfährt das Kind in seiner Lebenswelt, dass es durch die Aneignung einer grammatischen

¹⁴ Das DaZ-Lehrmittel *Hoppla* aus dem Jahr 2010 ist für DaZ-Gruppen im Kindergarten- und Unterstufenalter (5–9 Jahre) konzipiert.

¹⁵ Motschs Kontextoptimierung gehört „aktuell zu den wenigen evidenzbasierten sprachtherapeutischen Interventionen“ (Motsch, 2010, S. 21). Die Effektivität und Effizienz der Methode wurde in Einzelfallstudien, Kleingruppenstudien und grossen Interventionsstudien bestätigt.

Struktur zu mehr Handlungskompetenz kommen kann (z.B. das Erlernen des Imperativs), erlernt es diese von selbst.

2. Fokussierung auf die Zielstruktur

Die zu erlernende grammatische Struktur sollte im Vordergrund stehen, möglichst ohne irritierende Ablenker; es geht hier um Qualität und Präsentation des sprachlichen Inputs.

3. Kommunikative Einbettung

Ein weiteres Merkmal des Inputs ist seine kommunikative Einbettung: Inwiefern erscheint er in kommunikativ sinnvollen Zusammenhängen, inwiefern in isolierter Form? Allenfalls werden auch didaktische Hinweise gegeben (z.B. im Lehrerhandbuch), wie diese Inputs umzusetzen sind. Auch der Umgang mit dem Input kann mehr oder weniger kommunikativ eingebettet erfolgen. Motsch empfiehlt, den Einsatz einer Zielstruktur durch die Gestaltung einer kommunikativen Situation zu erzwingen, damit das Kind die Zielstruktur funktional erleben kann. Motsch bezeichnet dies als „Format“ (Motsch, 2010, S. 112) und meint damit kontinuierliche Spiel- oder Handlungskontexte. Die Beibehaltung des Formats, welches vor dem Interessenhintergrund des Kindes gewählt sein sollte, gibt dem Kind „verstehens- und handlungsmässige Sicherheit“ (ebd.). Die Vermeidung situativer Ablenker erlaubt es ihm, seine Aufmerksamkeit dem sprachlichen Input zuzuwenden.

4. Multimodalität

Motsch schlägt eine Kombination bewährter Zugänge vor; es gibt also nicht die eine Methode, sondern es werden verschiedene zusammengeführt:

- a) Inputspezifizierung
- b) Expressives Üben
- c) Metasprachliche Reflexion
 - Gespräche
 - wahrnehmbare Strukturen
 - handlungsbezogene Erfahrungen
 - Schrift
- d) Anpassung an häufig eingeschränkte auditive Wahrnehmungsleistungen oder Verarbeitungskapazitäten sprachgestörter Kinder (in Form vorbereitender Lautdiskriminationsübungen, elliptischer Darbietung und Produktion der Zielstruktur, langsamer, fraktionierter oder übertriebener Sprechweise)¹⁶

Aus der Perspektive des lernenden Kindes sollen diese vier Teilbereiche der Multimodalität näher unter die Lupe genommen werden, und zwar mit der Fragestellung, über welche Kommunikationskanäle jeweils die Förderung im vorliegenden DaZ-Material erfolgt (zeigen, gestikulieren, imitieren, hören, sprechen, lesen, schreiben).

Anhand obiger vier Hauptkriterien (Interessenorientierung und Lebensweltbezug, Fokussierung auf die Zielstruktur, kommunikative Einbettung, Multimodalität) soll im Folgenden eine exemplarische Inhaltsanalyse zur Zielstruktur der Verbzweitstellung im Lehrmittel

¹⁶ Auch im Zusammenhang mit Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, kann die Wahrnehmung der Zweitsprache beispielsweise durch prosodische Eigenschaften der Muttersprache beeinflusst sein und zu eingeschränkten Wahrnehmungsleistungen führen. Insofern erscheint eine Anpassung an diese Situation auch hier sinnvoll.

Hoppla vorgenommen werden. Zuerst wird im Hinblick auf die Förderung der V2-Stellung ein grober Überblick über das ganze Lehrmittel gegeben, danach liegt der Fokus auf Einheit 4 (*Hoppla* 3), insbesondere auf den Seiten 34 und 35 im Arbeitsheft A.

Exemplarische qualitative Inhaltsanalyse des DaZ-Lehrmittels *Hoppla*

Hoppla ist ein umfassendes und aktuelles (Erstausgabe 2012) Sprachlehrmittel in vier Teilen (*Hoppla* 1, 2, 3 und 4) für DaZ-Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter (5–9 Jahre). Als einer der ersten Meilensteine im Grammatikerwerb des Deutschen gilt, wie bereits erwähnt, die Verbzweitstellung im Hauptsatz. Diesen Erwerbsschritt bereitet *Hoppla* vor und begleitet die Kinder auf ihrem Weg zu immer komplexeren Satzstrukturen. Interessant hierbei ist, dass es sich bei der V2-Stellung um ein morphosyntaktisches Phänomen handelt: „Erst wenn der Fokus auf die morphologische Struktur der Verben fällt, kann die genaue Verbstellungsregel erkannt werden.“ (Kannengieser, 2012, S. 149). Dies zeigt, dass in der Verarbeitung auch Aspekte der Morphologie wahrgenommen werden müssen, um aus dem sprachlichen Input korrekte Schlussfolgerungen über die Syntax ziehen zu können.

Vorab sei auf eine Einschränkung der nachfolgenden Analyse hingewiesen:

In seinem Kapitel „Grundlagen und Anwendung zur Kontextoptimierung“ nennt Motsch als Ursache einer Stagnation beim Erwerb der V2-Regel die Belastung des Sprachmaterials durch zusätzliche Elemente, welche dem Kind den Blick auf die zu erwerbende Zielstruktur verstellen. Kannengieser (2012, S. 170) relativiert *Motschs Postulat*, indem sie auf die Schnittstelle von Lexikon und Grammatik hinweist und in Bezug auf die Subjekt-Verb-Kongruenz (die andere in dieser Phase zu erwerbende Regel) betont, dass das Kind vollständige Argument-Strukturen mit wechselnder Füllung erhalten soll (Kannengieser, 2012, S. 169f.).¹⁷ Analog dazu erachten Kölliker Funk, Penner im Zusammenhang mit dem Erwerb der V2-Regel komplexeres Sprachmaterial als sinnvoll, geht es doch letztlich darum, dass das Kind die Verbachse und die Drehbarkeit der anderen Satzbausteine erkennt; es soll klar werden, dass der subjektinitiale Hauptsatz blosser Kernstruktur hat und Vorfeld, Fuss 1 und Kopf somit leer bleiben. Bei diesem Ansatz gilt die Nebensatzprominenz als Bootstrapping-Strategie beim Erwerb der V2-Regel (Kölliker Funk, Penner, 1998, S. 107). Dies zeigt, dass Motschs Ansichten innerhalb der logopädischen Fachwelt kontrovers diskutiert werden. Das Bezugsraster der nachfolgenden Analyse, welches sich auf Motschs Prinzipien beruft, ist somit in einen grösseren Zusammenhang gestellt.

1. Interessenorientierung und Lebensweltbezug

Interessenorientierung und Lebensweltbezug, *Hoppla* 1-4:

Im Schlussbericht zur Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich nennt der Autor Christian Liesen den Lebensweltbezug als den von den DaZ-Lehrpersonen meistgenannten Aspekt im Hinblick auf Didaktik (vgl. Liesen, 2013, S. 37). Der Lebensweltbezug ist in *Hoppla* 1 stark auf die Schule ausgerichtet; den Schulalltag teilen alle Kinder, unabhängig davon, aus welcher Kultur sie stammen. In *Hoppla* 2 und 3 folgen alltagsrelevante Themen wie „Essen und Trinken“, „Tag und Nacht“, „Mein Körper“. Das Thema „Tiere“ ist erweitert, indem Fabelwesen dazukommen und so der kindlichen Phantasie Platz

¹⁷ Beim Sprachmaterial mit dem Fokus auf Subjekt-Verb-Kongruenz dürfen also durchaus verschiedene Genusformen des Akkusativ erscheinen.

eingräumt wird. In *Hoppla 4* finden sich differenziertere Sachthemen wie „Milch und Milchprodukte“, „Vom Hausbau“, „Vom Abwasser“ – es entsteht der Eindruck, dass eher Sachthemen an die Kinder herangetragen werden in Form von Realien-Unterricht, als dass von der Lebenswelt der Kinder ausgegangen würde. Schwächere Kinder dürften solch differenzierte Sachtexte heraus- bis überfordern. Ob dieser Einstieg in Textarbeit den Interessen der Kinder entspricht, ist fraglich; Bildungsziele scheinen hier höher gewichtet.

Zu erwähnen sind hier die beiden Leitfiguren, Zilla und Pfiff, welche die Kinder durch alle vier Stufen hindurch begleiten. Sie sind Phantasie-Figuren, welche an Comic-Gestalten erinnern. Dies wiederum ist eher von den Kindern her gedacht – über die Kombination von Bild und Schrift, über die Lektüre von Comics beispielsweise, dürfte der Zugang zur Schriftsprache leichter zu finden sein, insbesondere, wenn die Kinder zu den beiden Figuren eine Beziehung aufbauen können (vgl. *Hoppla 1*, Zilla und Pfiff als Fingerpuppen).

Interessenorientierung und Lebensweltbezug, S. 34/35¹⁸:

In Bezug auf die für die Analyse ausgewählten Auszüge aus dem Lehrmittel ist festzustellen, dass der Themenkreis Jahreszeiten und Wetter nahe an der Lebenswelt der Kinder behandelt wird („ins Schwimmbad gehen können“, „lange Ferien haben“; siehe Arbeitsheft 3A, S. 34f.).

2. Fokussierung auf die Zielstruktur (Verbzweitstellung)

Fokussierung auf die Zielstruktur, *Hoppla 1-4*:

Motschs Forderung nach der kürzesten Zielstruktur wird in *Hoppla* oft nicht erfüllt, wenn der Erwerb der V2-Stellung im Fokus steht: In *Hoppla 1* gibt es von Anfang an neben einfachen Hauptsätzen (S-V), W-Fragen („Wie heisst du?“) auch direkte Fragesätze mit Verbspitzenstellung („Bist du ...?“). Auch Sätze mit Modalverben finden sich von Beginn an. Bei Fragen mit Verbspitzenstellung und Sätzen mit Modalverben haben wir es gemäss Motsch mit Verwirrern zu tun (vgl. Motsch, 2010, S. 111). Zu Beginn scheint in *Hoppla* die Erarbeitung des Wortschatzes und erster Alltagskommunikation im Vordergrund zu stehen. Wortschatz fungiert hier als Voraussetzung für den Erwerb des deutschen Satzbauplans. Der Erwerb erfolgt durch wiederholte Angebote verschiedener Satzbaumuster. *Hoppla* setzt eher auf eine „Gesamtarchitektur“ des deutschen Satzes, als einzelne Satztypen in isolierter Form zu präsentieren.

In *Hoppla 2* ist die Verbzweitstellung noch nicht explizit thematisiert, aber es erscheint erstmals ein vorangestellter Wenn-Nebensatz. Die gleichzeitige Verwendung von Haupt- und Nebensatz kritisiert Motsch im Zusammenhang mit dem Erwerb der V2-Regel (vgl. Motsch, 2010, S. 126: „Werden Verwirrer nicht ausgeschaltet, steht das Kind vor der nahezu unlösbaren Aufgabe, was es aus diesem Sprachmaterial lernen soll“).

In *Hoppla 3* erscheinen Wenn-Nebensätze auffallend in einem speziellen Abschnitt gruppiert in Form eines Textinputs (Bai et al., 2012, S. 8). Auf derselben Seite finden sich finale Infinitivsätze (um...zu). Hier handelt es sich nicht um ein konjugiertes Verb, sondern bloss um einen Infinitiv. Es kommt also im Textinput ein weiteres Satzmuster hinzu. Eine erste visuelle Darstellung der Satzbausteine folgt, aus der das Kind durch die farbige markierten Spalten die V2-Regel erkennen kann (Arbeitsheft 3A, S. 10). Die Krone auf der Spalte mit

¹⁸ Bai et al., 2012, Arbeitsheft A, *Hoppla 3*.

dem konjugierten Verb symbolisiert die Tatsache, dass dieser Satzbaustein die Tragachse des Satzgebildes ist und in diesem Satzmuster unmittelbar neben dem Subjekt steht, wobei die andern Satzbausteine Vor- und Endstellung einnehmen. Zusätzlich entdeckt das Kind an dieser Stelle, dass das Vorfeld auch durch eine längere Information wie einen Nebensatz gefüllt sein kann. Gemäss Motsch liegt auch hier ein Verwirrer vor. In Heft 3A, S. 17, folgt eine weitere analoge Visualisierung der Satzbausteine-Anordnung. Gegen Mitte von *Hoppla 3* erscheint optisch hervorgehoben der Satzbaustein 1 nicht mehr als Nebensatz, sondern als adverbiale Ergänzung („trotzdem“, Heft 3A, S. 21). Zwei anspruchsvolle Übungsseiten finden sich im selben Heft auf S. 34 und S. 35. Hier werden die beiden Besetzungsmöglichkeiten auf Position 1 (Nebensatz oder adverbiale Ergänzung) einander gegenübergestellt. Diese beiden Seiten inklusive der Vorbereitung durch das Lied werden der exemplarischen Inhaltsanalyse dienen (siehe unten).

Von Satzbaumuster und Anforderungsniveau her analoge Übungen wiederholen sich im Heft 3A (S. 32f.). In *Hoppla 4* (Arbeitsheft 4A, S. 6f.) erscheinen im Sachtext wiederholt vorangestellte Nebensätze, doch ohne die Konjunktion „wenn“ – und dies unmittelbar neben Nebensätzen mit einleitender Konjunktion. Eine Erweiterung auf lokale und temporale Informationen im Vorfeld findet sich im Heft 4A, S. 11. Wenig später (S. 13) folgt eine Übung „Sätze umstellen“, wo mit Farbe Satzbausteine sichtbar gemacht werden. Auch für diese Übung mit nochmals erhöhten Anforderungen (mit Objektergänzungen) folgt eine Wiederholung in Heft 4B, S. 25. Es ist davon auszugehen, dass die Verbzweitstellungsregel zu diesem Zeitpunkt erworben ist – ansonsten dürfte eine solche Jonglieraufgabe mit Satzbausteinen und Anwendung korrekter Kasusmarkierungen nicht ohne Weiteres zu meistern sein.

Fokussierung auf die Zielstruktur, Herbstlied (Vorbereitung auf S. 34 im Arbeitsheft):

Als Vorstufe zur Übung S. 34 (Arbeitsheft 3A) beschäftigen sich die Kinder mit dem thematischen Rahmen: Sie singen ein Herbstlied und berichten zuerst, was darin über den Herbst Positives und Negatives gesagt wird. Anschliessend zählen sie selber Angenehmes und Unangenehmes zum Herbst auf und erhalten dann den Auftrag, die Tabelle mit der Zielstruktur Jahreszeit (S. 34) auszufüllen. Mit Blick auf die Zielstruktur der V2-Regel stehen im Text des Herbstliedes bereits bekannte Satzmuster: S-V-O / O-V-S. Daneben findet sich eine Topikalisierung des Objekts am Anfang der 1. Strophe mit dem anaphorischen Demonstrativpronomen „den“ („Den Herbst, den hab ich gern“). Das konjugierte Verb steht hier an dritter statt an zweiter Stelle. Beim Kind mit Erwerbsschwierigkeit kann dieses Satzmuster Irritation auslösen, wenn es sich auf den darauffolgenden Übungsseiten im Arbeitsheft mit einem anderen Satzmuster auseinandersetzen soll. Natürlich soll das Lied primär der Auflockerung des Unterrichts und dem Aufbau des Wortschatzes dienen, doch da die wiederholte singende Imitation eine eingängige und nachhaltige Methode ist, böte sich hier Gelegenheit, den Boden zu bereiten für das nachher zu bearbeitende Satzmuster.

Aus prosodischer Sicht allerdings erscheint dieses Problem in der ersten Strophe aufgehoben: Die melodische Hauptbetonung (Krone) liegt auf dem konjugierten Verb, das rückverweisende „den“ kommt nur im kurzen, fast verschwindenden Achtelton vor, so dass im Lied der ganze Auftakt mit den zwei Wörtern vor dem Komma und dem Pronomen nach dem Komma vom Kind als Einheit empfunden und als Objekt aufgefasst werden kann. Falls die Kinder den Text erhalten, stellt sich die Frage, ob auch ein Kind mit Schwierigkeiten im V2-Erwerb hier „den sprachlichen Input nutzen und implizit verstehen kann, dass es sich bei diesem Satzmuster nicht um Nebensatz vor Hauptsatz handelt, sondern um einen Hauptsatz

mit vorangestelltem Objekt. In der zweiten Strophe liegt auf der melodisch betonten Silbe das Subjekt, nicht das Verb. In der dritten Strophe liegt die Betonung auf der ersten Silbe eines Pronomens („jedes“). Hier erscheint ebenfalls ein Nebensatz im Endfeld, und der Hauptsatz ist zusätzlich über die Zeilengrenze gebrochen. Die Endstellung kann hier als vorbereitender rezeptiver Input für das in Heft 4 thematisierte Satzmuster des nachgestellten Nebensatzes aufgefasst werden. Es fragt sich, ob mit Rücksicht auf sprachlich schwächere Kinder die bisherige Zielstruktur auf der Stufe von Heft 3 auf einfache Weise gefestigt werden könnte, indem Ablenker durch Umformen des Satzmusters ausgeschaltet würden; analog zur visuellen Darstellung der Zielstruktur (Krone auf dem Verb) läge der Hauptakzent der Melodie dann auf der Silbe mit dem Verb. So könnte die Melodie eine zusätzliche prosodische Hilfestellung bieten.

Fokussierung auf die Zielstruktur, Seite 34 (Arbeitsheft *Hoppla 3A*):

Im Heft und im Zusatzmaterial stehen verbale Wortketten („viele Insekten haben“/„erkältet sein“). Die Kinder sollen aus diesen Vorgaben Sätze bilden mit der Zeitangabe im Vorfeld. In der dritten Spalte dieser Seite beginnt der Satz mit einem Adverbiale (Pronominaladverb „dafür“). Diese Analogie der Struktur mit anderer Vorfeldbesetzung erleichtert dem Kind das Verstehen der V2-Struktur. Im Lehrerkommentar (Bai et al., 2012, S. 152) wird der Lehrperson nahegelegt, Beispielsätze vorzusprechen wie: „Im Winter müssen wir warme Kleider anziehen. Dafür können wir eislaufen gehen.“ Die Wahl des Personalpronomens wird dabei jeweils freigestellt (auch Sätze wie „ich muss warme Kleider anziehen“ oder „du musst...“ sind möglich). Gemäss Motsch handelt es sich bei Modalverben (zweigliedrige Verbalphrase mit Infinitiv in der Endstellung) um Verwirrer. Bei genauerer Betrachtung dieser Übungsseite zeigt sich eine mehrschichtige Beanspruchung auf verschiedenen Ebenen für das Kind:

- syntaktische Struktur (Verbstellung mit variiertem Vorfeldfüllung)
- inhaltlich thematische Zuordnung der verschiedenen Jahreszeiten und der Aussagen dazu
- Sätze mit dem Expletivum „es“
- korrekte Konjugation der Verbformen

Diese Beanspruchung kann im Zusammenhang mit dem Erwerb der V2-Regel aber auch positiv gesehen werden. Je nach Sprachentwicklungsstand des Kindes ist dieses für gewisse Bootstrapping-Strategien reif, um aus dem sprachlichen Input Regeln abzuleiten. So gilt beispielsweise eine Variation in der Besetzung des Vorfelds als Trigger für den Erwerb der V2-Stellung (vgl. auch Motsch, 2010, S. 110). Aber auch ein Expletiv wie *es* gilt als Trigger, sofern es im Verbvorfeld steht; es ist inhaltslos und weist somit auf die syntaktische Notwendigkeit der Vorfeldbesetzung hin. Es macht gewissermassen die Struktur als Satzgerippe sichtbar (vgl. Kannengieser, 2012, S. 177). Da die Verbzweitstellung ein morphosyntaktisches Phänomen ist, spielt auch die Morphologie mit hinein (finites Verb). Wenn Kinder aktiv korrekte Verbformen bilden müssen wie in vorliegender Übung, wird ihre Aufmerksamkeit auf das konjugierte Verb gelenkt. Dies könnte sich wiederum positiv auf den Erwerb der V2-Stellungsregel auswirken.

Fokussierung auf die Zielstruktur, Seite 35 (Arbeitsheft *Hoppla 3A*):

Auf S. 35 ist das Vorfeld mit einem Wenn-Satz gefüllt, in der Mitte steht die gekrönte Spalte mit dem konjugierten Verb und dem Subjekt als Begleitspalte („ich“). Im Endfeld steht hier eine Ortsangabe als Ziel, womit also auch der Akkusativ elizitiert wird. Das Kind lernt hier neu das Fragewort „wohin?“ (Titel: „Wohin gehst du?“). Das Kind soll den Unterschied zum Fragewort „wo?“ herausfinden. Die Lehrperson wird im Lehrerkommentar aufgefordert, die Funktion von Akkusativ und Dativ in Richtungs- und Ortsangaben zu erklären. Es geht hier offenbar um eine Festigung der V2-Stellung mit variabler Vorfeldfüllung. Mit den Fragewörtern „wo“ und „wohin“ wird ein weiterer grammatischer Bereich eingebracht, welcher im Erwerbsprozess des Deutschen als Zweitsprache immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Für den Erwerb der V2-Stellung würde eine solche Kombination bei Motsch als Ablenker gelten: Die gleichzeitige Konfrontation mit morphologischer Struktur der Fälle und Satzbaustruktur überfordert seiner Ansicht nach das Kind. Ebenfalls als Verwirrer könnte gemäss Motsch die Gegenüberstellung von Nebensatz und Hauptsatz fungieren (Motsch, 2010, S. 111). Hierüber gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Je nach Entwicklungsstand des Kindes könnte sich eine solche Gegenüberstellung ja durchaus positiv auf den Erwerbsprozess auswirken: Das Kind erhält mehr Informationen, wovon die Verbstellung, die ja in gewisser Hinsicht variabel ist, abhängt. Auch Kölliker Funk, Penner (1998, S. 107) erwähnen den Nebensatz als Grundlage einer Bootstrapping-Strategie („Die Nebensatzprominenz; Bootstrappingstrategie Nr. 1“).

3. Kommunikative Einbettung

Kommunikative Einbettung, *Hoppla 1-4*:

Die Themen in *Hoppla* dürften den Interessen der Kinder entsprechen. Sie sind meist alltagsnah und vielfältig. Zu diesem Schluss kommt auch die Untersuchung „Auslegeordnung DaZ-Lehrmittel“ (Sodogé, Greminger, 2013), wobei hinsichtlich der kommunikativen Einbettung ein Unterschied zwischen den *Hoppla*-Bänden festgestellt wird (Sodogé, Greminger, 2013, S. 11f.): „Sprachsystematische Übungen sollten auch für die jüngeren Lernende (sic) (*Hoppla 1* und *2*) immer in bedeutungsvolle Kommunikationssituationen eingebunden werden“ vs. „Sprachliche Übungen werden insbesondere in *Hoppla 3* und *4* in bedeutungsvolle Kommunikationssituationen eingebettet“.

Durch alle vier Bände hindurch begleiten Zilla und Pfiff die Kinder. Sie treten immer wieder in Dialog zueinander, so auch in *Hoppla 3* (Einheit 4), wo sie in einem Dialog einen zuvor eingeführten Sachtext erörtern. Auf diese Weise wird wie nebenbei ein anspruchsvoller Sachtext im Gespräch reflektiert; den Kindern wird gezeigt, wie sie mit solch informationslastigen Texten umgehen können. Das Gespräch ist dem Mündlichen näher und erleichtert somit den Zugang zur Schriftlichkeit, wie sie in einem informativen Sachtext anzutreffen ist. Auch die Figuren des Lehrmittels tauchen durchgängig auf und stammen dem Namen nach aus verschiedenen kulturellen Kontexten. Zudem ist das Lehrmittel durch sich wiederholende Übungstypen gekennzeichnet; die Kontinuität der Formate ist weitgehend gewährleistet.

Kommunikative Einbettung, Seiten 34/35:

Von Bildern ausgehend (Bai et al., 2012, *Hoppla 3* (Buch), S. 30f.), werden die Kinder an die Jahreszeiten herangeführt und dazu gebracht, von eigenen Erfahrungen, Vorlieben und An-

sichten zu berichten. Die Übungen auf S. 34 und 35 sind optisch vorstrukturiert und folgen einem vorgegebenen Muster. Ein solches Format mit Wiederholungen gibt den Kindern Sicherheit. Das Thema der Jahreszeiten ergibt zudem einen inneren Zusammenhalt der Übungen. Auf S. 35, wo die Kinder von sich selber sprechen, bleiben die Sätze allerdings etwas isoliert, da kaum von einem zwingenden Kontext für diese Zielstruktur (Vorfeld, finites Verb) gesprochen werden kann. Dazu ein Beispiel: Ein Satz wie „Wenn es schneit, bleibe ich drinnen an der Wärme“ könnte eine Reaktion wie folgt evozieren: „Drinne?! Ich gehe raus.“ Hier haben wir es mit einem S-V-Satz zu tun, die 1. Position ist mit dem Subjekt besetzt. Eine solche Antwort wäre in einer natürlichen Kommunikationssituation durchaus denkbar. Vielleicht wird dies ins Unterrichtsgespräch mit einbezogen; dann müssten die „Ich-Aussagen“ der Kinder nicht isoliert im Raum in einer starren Musterstruktur stehen bleiben. Dies hängt einerseits vom Umgang mit dem Lehrmittel ab, andererseits vom Lernstand der DaZ-Gruppe.

Auf produktiver Ebene setzt *Hoppla* auf Auswendiglernen und wiederholtes Nachsprechen eines vorstrukturierten Inputs¹⁹. Dazu werden häufig Übungen desselben Typs mit leichter Variation herangezogen (vgl. z.B. Arbeitsheft 3A, S. 10, 16, 17, 21, 29, 34, 35). Auf rezeptiver Ebene ist mehr sprachliche Variation zu verzeichnen und ein höheres Mass an kommunikativer Einbettung. Ein Beispiel dazu liefert der Dialog zwischen Zilla und Pfiff über den Sachtext „Die Haut“ (Arbeitsheft 3A, S. 37). Auch hier ist die Frage der Einbettung in das Unterrichtsgeschehen nicht zu vernachlässigen, will man den Grad der kommunikativen Einbettung beurteilen. Rezeptiv können die Anforderungen an die Kinder höher gesteckt sein als produktiv (Kapazität vs. Performanz). Dies führt zum nächsten Kriterium, der Multimodalität.

4. Multimodalität

a) Inputspezifizierung

Inputspezifizierung, *Hoppla* 1–4:

In *Hoppla* 2, Arbeitsheft A, S. 33 erhält das Kind Satzbausteine in Form von Bildern in der Reihenfolge, wie sie im zu bildenden Satz zu stehen haben. Die Abfolge von Illustrationen dient dazu, vorangestellte Wenn-Nebensätze zu elizitieren. Im Heft 2B, S. 10, 19 finden sich weitere solche Übungen. In den ersten beiden Teilen dominieren Hörtexte, Gespräche, auditiv wahrgenommene Satzbeispiele und Bildmaterial als Hilfe für die Bildung der Zielstruktur. In den Teilen 3 und 4 ist eine Verlagerung hin zur Schriftsprache zu erkennen. Der Input wird komplexer; verschiedene Grammatikbereiche, erweiterter Wortschatz und Sachwissen sind gleichzeitig in den Texten zu finden. Es dürfte für die Kinder schwieriger sein, aus solch vielschichtigem Input grammatische Informationen herauszufiltern.

Inputspezifizierung, S. 34/35:

Die Zielstruktur wird im Lehrmittel *Hoppla* wiederholt visualisiert durch Farbbezeichnung der Spalten von Verb und Subjekt und zusätzlicher Markierung der dominanten Position des Verbs durch eine Krone. Auf S. 35 erkennt das Kind durch Betrachten der Tabelle und Lesen der Satzbausteininhalte das Gerippe des deutschen Satzbaus. Die Darbietung über rezeptive Kommunikationskanäle wird in ihrer Wirkung auf das Kind verstärkt durch die Redundanz

¹⁹ Vgl. dazu die Bemerkung Kannengiesers (2012, S. 147): „Im Zuge der Abkehr von nativistischen Theorien des Grammatikerwerbs wird auch das Imitationslernen wieder zur Erklärung herangezogen (vgl. Szagun 2006).“

der Zielstrukturdarstellung. Dies hilft dem Kind beim Einsetzen der Satzbausteine in der Übung S. 34, die Aufmerksamkeit auf die Zielstruktur zu lenken. Als vorteilhaft erweist sich hier das kontrastive Nebeneinander der verschiedenen Füllmöglichkeiten des Vorfeldes. Auch dieser Input erfolgt über den visuellen Kanal.

Durch den auditiven Kanal nimmt das Kind verschiedene Satzmuster auf beim Herbstlied und bei den Geschichten zu den Jahreszeiten (siehe Kapitel „Zielfokussierung“). Inwiefern und in welcher Quantität durch das Übungsformat Ohrenpolizei²⁰ das Kind von der Lehrperson oder andern Kindern richtige Satzmuster hörend aufnehmen kann, hängt u.a. von der Gestaltung der entsprechenden Unterrichtssequenz durch die Lehrperson ab. Die Gefahr dieser Modellierungsvariante liegt darin, dass beim Kind ein Leidensdruck des Korrigiertwerdens entsteht, der die Inputaufnahme über den auditiven Kanal allenfalls empfindlich stören kann.

Unter den Kriterien der Inputspezifikation nennt Kannengieser die Wichtigkeit von „Handlungsausführungen, die parallel verbalisiert werden“ (2012, S. 168). Als „einfachste Möglichkeit“ nennt sie da die „Beschreibung von entsprechendem Bildmaterial mit der Zielstruktur“.

Die Übung im Arbeitsheft auf S. 34 wird durch einen Einstieg im Buch (*Hoppla 3*, S. 30f.) vorbereitet: Hier ist je eine Bildergeschichte zu den vier Jahreszeiten zu sehen mit vier verschiedenen Personen. In Hörtexten wird die Handlung erzählt; die Bildergeschichte wird verbalisiert. Personenbezogene Handlungen und Wetterbeschreibungen (u.a. mit dem Expletivum „es“) stehen nebeneinander. Personenbezogene Handlungen dürften der kindlichen Vorstellung von Handlung näher liegen als unpersönliche Wetterbeschreibungen wie „es schneit“ (Verb als Handlungsmarker).

In der Übung S. 34 ist sowohl die Fokussierung auf die Zielstruktur als auch die Parallelität gleicher Satzmuster bei semantisch verschiedenen Äusserungen gewährleistet. Allerdings findet die Sprachhandlung hier auf einer höheren Ebene statt, indem für die Satzbildung statt Bildern verbale Satzbausteine zur Verfügung stehen, was beim Kind Abstraktionsvermögen voraussetzt.

b) Expressives Üben

Expressives Üben, Hoppla 1–4:

Expressives Üben findet in *Hoppla* durchgängig mit Gewicht auf Imitieren vorgegebener Kontexte und Satzmuster statt. In *Hoppla 1* und *2* werden die Kommunikationskanäle Zeigen, Zeichnen & Gestikulieren stärker in Anspruch genommen, was auf dieser Stufe des beginnenden Spracherwerbs naheliegend ist. In *Hoppla 3* und *4* wird die Zielstruktur in verschiedenen Schwierigkeitsgraden thematisiert. Dabei fällt auf, dass Sprechen und in kleinerem Umfang auch Zeichnen und Gestikulieren zum Zug kommen, doch Letzteres eher im Zusammenhang mit Aufbau von Wortschatz und Sachwissen. So findet sich nirgends im

²⁰ *Ohrenpolizei* ist ein Übungsformat, welches für *Hoppla 3* und *4* aufgrund von Fossilierungen in der Interimssprache entwickelt wurde. Und zwar können die Kinder dadurch den Unterschied zwischen ihrer Lernaltersprache und der Zielsprache v.a. in Bezug auf die Nominalformen nicht mehr erkennen und sehen infolgedessen den Sinn grammatikalischer Übungen nicht immer ein.

„Zu einem Wimmelbild hören die Kinder Fragen mit mehreren Nominalformen, wie zum Beispiel ‚Wer trägt einen roten Pullover?‘ Die Kinder müssen auf die Stelle auf dem Wimmelbild zeigen, in ganzen Sätzen antworten und vor allem auf die Endungen achten: ‚Diese Frau trägt einen roten Pullover.‘ *Ohrenpolizei* ist somit eine klangliche Wahrnehmungs- und eine reproduktive Sprechübung, mit der Fossilierungen im Bereich der Nominalformen entgegengewirkt werden kann.“ (<http://www.hoppla.ch/page/content/index.asp?MenuID=4030&ID=6561&Menu=12&Item=11.3>; 28.12.2014)

Lehrerkommentar ein Hinweis, wie den Kindern beispielsweise über den Kanal des Gestikulierens die V2-Struktur nahegebracht und bewusst gemacht werden könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass die Kinder, wenn sie mündlich verschiedene Satzmuster wiederholen, den Satzbaustein mit der Krone mit einer Geste begleiten (z.B. aufstehen, Arme hochstrecken). Auf welchen Kanälen nun erfolgt in Einheit 4 mit Hauptaugenmerk auf die Seiten 34 und 35 das expressive Üben? Wie soll das Kind die grammatische Zielstruktur reproduzieren?

Expressives Üben, S. 34 und 35:

Im Verlauf der Einheit 4 übt das Kind bei den Jahreszeiten und beim Wetter zuerst das freie Sprechen, bei dem aller Wahrscheinlichkeit nach noch Abweichungen als Zeichen von Zwischengrammatiken auftauchen können. Die Lehrperson ist aufgefordert, mit Hilfe des Ohrenpolizei-Formats und dessen Fragen korrekte Sätze zu elizitieren und sie nach Bedarf zu modellieren. Das reproduktive Sprechen soll näher zum Erkennen der grammatischen Zielstruktur hinführen. In einer weiteren Aufgabe legt das Kind Satzbausteine, liest dann seinen Satz vor und die anderen Kinder sprechen ihn nach. So kommen Sprechen und Imitieren als Übungsmodalitäten gleichzeitig zum Zug. Bei der Zuordnung der Aussagen zu den Jahreszeiten markiert das Kind die Satzbausteine mit gleicher Farbe, liest dann die Sätze in Partnerarbeit einem anderen Kind vor und schreibt anschliessend einige Sätze auf.

Auf S. 34 kommen Zeigen und Sprechen zum Zug, indem das Kind selber auf die Zeilen und Spalten zeigt und entsprechende Sätze dazu formuliert. Mit den Satzbausteinen aus der Tabelle formen und sprechen die Kinder Sätze, wobei sowohl die Verbkonjugation als auch das Satzmuster korrekt angewandt werden sollen.

Auf S. 35 handelt es sich um ein vertieftes Üben der vorher in verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten erlernten Zielstruktur. Diese zielgerichtete Grammatikübung soll sowohl mündlich als auch schriftlich durchgeführt werden. In Dialogen mit Wohin-Fragen wird das Satzmuster mit vorangestelltem Nebensatz im Sprechen geübt.

Nach Sprechübungen schreibt das Kind einige Sätze auf und liest sie vor. Nach dem Legen von Satzbausteinen schreibt es die Sätze auf. Hier ist anzumerken, dass Sätze mit richtiger Zielstruktur nicht im natürlichen Gespräch entstehen, sondern als Übung in Form von Reihensätzen elizitiert werden. Als Letztes folgt in Einheit 4 im Arbeitsheft (wie in allen anderen Einheiten auch) eine freie Schreibaufgabe. Ebenso findet sich im Buch am Ende der Einheit (*Hoppla 3*, S. 33) ein Hörtext mit Bildunterstützung, welcher in der Folge als Rollenspiel umgesetzt werden kann – ein Auftrag, welcher sich dem freien Sprechen annähert. Hilfestellungen und Vorstrukturierung der Aufgaben werden im Verlaufe der Einheit kontinuierlich reduziert.

c) Metasprachliche Reflexion

Metasprachliche Reflexion, Hoppla 1–4:

In *Hoppla 1* und *2* sind mehr Reflexionsaufgaben zu einzelnen Wörtern zu finden (z.B. *Hoppla 1*, Lehrerkommentar S. 163, Bezeichnungen für „Mami“/„Papi“ in verschiedenen Sprachen). Ebenfalls als Reflexion im weiteren Sinn wird das Nachdenken über schulische Verhaltensnormen gesehen. Allerdings geht es hier mehr um ein Nachdenken über Inhalte denn über Sprache an sich.

Die Reflexion sprachlicher Strukturen setzt eine gewisse Reife und Sprachkompetenz voraus. Daher taucht diese Art Reflexion erst in *Hoppla 3* und *4* auf. Die Grammatikthemen sind lehrplankonform (Textelemente und Textstrukturen erkennen und anwenden, Wortzusammensetzungen erkennen, Wortarten erkennen).

Es finden sich Anregungen zu Sprachreflexion in *Hoppla*, allerdings sieht die Auslegeordnung zu den DaZ-Lehrmitteln hier Verbesserungspotential: „Zudem sollten Aufgaben angeboten werden, die in altersgerechter Form zur Reflexion über Sprache anregen“ (Sodogé, Greminger, 2013, S. 14).

Motsch unterscheidet vier Bereiche, in denen metasprachliche Reflexion stattfinden kann (vgl. Kannengieser, 2012, S. 196):

- Gespräche
- wahrnehmbare Strukturen
- handlungsbezogene Erfahrungen
- Schrift

Gespräche und wahrnehmbare Strukturen:

Bei Antworten auf W-Fragen (*Ohrenpolizei*) soll das Kind grammatikalisch korrekte Sätze bilden. Dadurch wird im Gespräch mit der Lehrperson und Mitschülern allenfalls Reflexion über Struktur angeregt. Auch beim freien Reden zu Jahreszeitenbildern sollen korrekte Sätze geäußert werden, wobei bei Rückmeldungen die Möglichkeit besteht, diese im Gespräch aufzugreifen und über Sprache nachzudenken.

Eine Kombination von Gespräch und wahrnehmbaren Strukturen ist das Legen der Satzbausteine und das Sprechen darüber.

Neben der wiederholten Darstellung der Satzbaustein-Spalten mit der Krone auf dem konjugierten Verb helfen die Satzbausteine (von der Lehrperson oder/und vom Kind selber gelegt) die Zielstruktur zu erkennen. Das Kind markiert die Satzanfänge mit den Satzbausteinen auf S. 35 farbig und sucht dann die passenden Satzbausteine für den ganzen Satz dazu, wobei die Zielstruktur zum Tragen kommen muss. Allerdings ist das Legen der Satzbausteine, welche auf Kärtchen notiert sind, eine Art Zwischenform: Die Karten sind handfestes Material, die darauf notierten Satzbausteine Schrift.

Die dreispaltige Anordnung mit dem Smile-Zeichen über der mittleren Spalte (S. 34) bezieht sich auf den thematischen Inhalt. Doch könnte sie das Kind daran erinnern, dass es bei der Bildung dieser Sätze ein Vorfeld gibt, dass das konjugierte Verb mit dem Subjekt in der mittleren Spalte zu stehen hat und dass der Rest mit dem traurigen Gesicht in die Spalte rechts kommt. Durch optische Gliederung wird das Kind eingeladen, sich vom inhaltlichen Denken hin aufs abstrakte, sprachstrukturelle hin zu bewegen.

Motsch schildert Möglichkeiten, die V2-Regel für die Kinder sichtbar werden zu lassen: Und zwar mit Hilfe eines Langholzes, welches drei Positionen aufweist²¹ und in der Mitte mit einer Schraube mit einem Holzsockel verbunden ist. Über diesen Drehpunkt in der Mitte kann das Vorfeld ins Nachfeld wandern und umgekehrt (vgl. Motsch, 2010, S. 124f.). Dies stellt ein Modell der Satzstruktur dar, ist eine konkrete Veranschaulichung, was gerade Kindern, welche sich schwer tun mit ausschliesslich verbalen Erklärungen, eine Hilfe sein kann. Solches Sichtbarmachen abstrakter Muster könnte in *Hoppla* zusätzlich integriert werden – allerdings ist damit ein Zusatzaufwand verbunden, der häufig im Widerspruch mit der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit steht.

²¹ Motsch verweist darauf, dass eine simple S-V-Struktur für den Erwerb der V2-Stellung ungünstig ist („Das Kind spielt“ sollte ergänzt werden durch ein Objekt wie „Das Kind spielt Ball“). Es wird also eine dreiteilige Satzstruktur empfohlen.

Handlungsbezogene Erfahrungen:

Motsch schlägt auch Varianten vor, in denen die Kinder selbst als handelnde Personen zur Veranschaulichung des Satzbauplans mit V2-Stellung in Erscheinung treten. Und zwar tritt ein Kind als Wort auf, zusammen mit zwei anderen Satzbausteinen, die je nach Alter im Bild oder in Schrift dargestellt sind. Das Kind schreitet die Möglichkeiten des Satzbaus eigenfösig ab und denkt im Anschluss daran darüber nach (vgl. Motsch, 2010, S. 122f.: „Das faule Wort“).

Auch für den Erwerb der Nebensatzstruktur wartet Motsch mit handlungsbezogenen Vorschlägen auf (Motsch, 2010, S. 155–160: „Fluchtspiel“). Allerdings muss hier betont werden, dass Motsch den Nebensatz nicht zum Erwerb der V2-Stellung heranzieht, da er im Zusammenhang mit der Verb-Endposition im Nebensatz von einem Verwirrer spricht (Motsch, 2010, S. 111).

Handlungsbezogene Erfahrungen im Sinne von Bewegungs- und Spielerfahrung, wie sie bei Motsch geschildert werden, finden sich in der Einheit 4 nicht. Es fragt sich, ob es sich lohnen würde, solche Sequenzen im Lehrmittel überall einzubauen, um den anspruchsvollen Erwerb der V2-Regel zu erleichtern und zu sichern.²²

Schrift:

Festhalten und richtiges Einsetzen der Zielstruktur in schriftlicher Form setzt in *Hoppla 3A* auf S. 12 ein, indem das Kind zu Antworten richtige Fragesätze mit W-Fragen formulieren und schreiben soll. Weitere Übungen folgen in *Hoppla 3* und *4* mit steigendem Anforderungsniveau durch Einbau weiterer Satzelemente wie z.B. von Orts- oder Richtungsangaben, Akkusativ- und Dativobjekten. Gegen Ende von *Hoppla 4* sind keine vorgegebenen Satzmuster mehr vorhanden. Bei sprachlich stärkeren Kindern kann das freie Wählen des Satzmusters beim Schreiben Anlass zu Reflexion bezüglich der V2-Stellung bieten.

In thematischer Anlehnung an das Herbstlied formuliert und schreibt das Kind Sätze zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Es orientiert sich dafür in der Tabelle im Heft A3 auf S. 34. Im ersten Teil der Aufgabe soll immer die Angabe der Jahreszeit stehen, im zweiten Teil das Pronominaladverb „dafür“. Die anderen Satzglieder sollen vom Kind thematisch richtig gewählt und im dreigliedrigen Satzmodell an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Da es sich hier um eine Aufgabe handelt, die zugleich semantische Zuordnungsfähigkeit und syntaktische und morphologische Kompetenz verlangt, ist das Aufschreiben der Sätze zweifellos eine Hilfe, im individuellen Arbeitstempo mit der Zielstruktur vertraut zu werden. Schriftliches Wiederholen des Satzmusters mit variantenreicher Füllung vertieft und beschleunigt den Prozess des Erkennens, Verstehens und Anwendenkönnens.

Zu S. 35 schreiben die Kinder die Sätze ab, die sie mit den Satzbausteinen gelegt haben. Die Schrift entlastet das Arbeitsgedächtnis der Kinder; Bausteine längerer Sätze und neue Wörter sind durch sie festgehalten. Für stärkere Kinder existieren zusätzliche Arbeitsblätter, in denen sie gemäss dem Satzbauplan eigene Sätze schreiben können. *Hoppla* weist also eine

²² Dazu in Anlehnung an Motschs Vorschläge eine mögliche Variante zur Umsetzung im Klassensetting, welche für die Kinder die „Kronstellung“ des Verbs im Bewegungshandeln erfahrbar werden lässt: Die Satzbausteine eines Satzes werden farbig auf einem Plakat dargestellt. Jeder Baustein erhält eine andere Farbe. Ein Kind bekommt die Krone und muss eine Aufgabe lösen. Es bewirbt sich als Prinz/Prinzessin um die Krone. In den Farben der Satzbausteine wird einem Kind je ein Blatt mit einer spezifischen Farbe gegeben. Nun muss der fremde Prinz seine Satz-Aufgabe lösen: Er weist allen Kinder mit den Farbblättern ihren Platz auf den Stühlen zu und stellt sich selbst am Schluss (stehend) auf die richtige Position. Kinder ohne Einsatz sind das Schiedsgericht, welches entscheidet, ob die Aufgabe richtig gelöst wurde. Wenn nein, kommt ein anderes Kind als Prinz/Prinzessin zum Zug. König/Königin ist am Schluss, wer am meisten Sätze richtig positioniert hat. Fließender Einsatz der Kinder (zunächst jener mit Farbblättern, dann jener aus dem Schiedsgericht in Reihenfolge des Aufstellens oder der Sitzordnung).

gewisse Binnendifferenzierung auf, allerdings eher in Richtung der stärkeren Kinder – zusätzliches Übungsmaterial für schwächere Kinder wäre wünschenswert.

d) Anpassung an auditive Wahrnehmungsleistungen

Bereits im Mutterleib nimmt das Kind Sprachlaute wahr. Zwischen 6 und 9 Monaten können Babys alle Phoneme der Welt hören und voneinander unterscheiden, danach schliesst sich dieses Zeitfenster. Phoneme, die nicht wahrgenommen werden, können auch nicht produziert werden.²³

Kommen Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, erst später bzw. selten in Kontakt mit Deutsch, ist davon auszugehen, dass dieses Zeitfenster nicht voll genutzt werden kann. Falls die Motherese-Sprache nicht Deutsch ist und die Kinder – je nach soziokulturellem Kontext – erst etwa im Alter von vier Jahren vermehrt mit der deutschen Sprache in Berührung kommen, so ist anzunehmen, dass es im Bereich der Phonemdiskrimination und der phonologischen Bewusstheit potentiell zu mehr Schwierigkeiten kommt als bei einem muttersprachigen Kind. Insofern kann Motschs Kriterium der Anpassung an auditive Wahrnehmungsleistungen auch auf DaZ-Kinder angewendet werden.

Anpassung an auditive Wahrnehmungsleistungen, Hoppla 1-4:

Den Schwierigkeiten, die Fossilierungen einer Interimssprache hier mit sich bringen können, tritt ein Format wie *Ohrenpolizei* im *Hoppla* entgegen. Zudem bieten die wiederholten Aufträge, Verse oder Lieder auswendig zu lernen, eine weitere Möglichkeit, sich bewusster auf die auditive Sprachwahrnehmung einzulassen. In den Bänden 3 und 4 tritt auch gestalten-des Vorlesen von Dialogen hinzu. Zudem sollen die Kinder durch Tonaufnahmen dazu gebracht werden, ihre eigenen Fehler zu entdecken und sich auch gegenseitig zu korrigieren, indem sie bei Lese- bzw. Aussprachefehlern eines Mitschülers auf den Tisch klopfen.²⁴ In einer *Ohrenpolizei*-Übung wird das Kind dazu angehalten, genau hinzuhören und Satzbausteine korrekt zusammenzufügen.

Anpassung an auditive Wahrnehmungsleistungen, Seiten 34/35:

Die *Ohrenpolizei*-Übung kann das Kind auch in vorliegendem analysiertem Auszug aus *Hoppla 3* beim Erwerb der V2-Regel unterstützen: Übers Ohr wahrgenommene Satzstruktur wird im Unterrichtsgespräch aufgenommen und analysiert.²⁵

Fazit der exemplarischen Inhaltsanalyse

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass *Hoppla* Motschs Kriterien weitgehend erfüllt. Allerdings erscheint die Förderung des Erwerbs der V2-Regel etwas in den Hintergrund gerückt angesichts des doch beachtlichen Angebots an Satzmustern. Hinzu kommt, dass eine thematische Annäherung an grammatische Themen die Aufmerksamkeit der Kinder mehr auf Inhaltliches lenkt denn auf Sprachformales. Hier bleibt es dem Geschick der Lehrperson

²³ vgl. dazu http://www.akdaf.ch/html/rundbrief/rbpdfs/61_Mehrere_Sprachen_im_Gehirn.pdf; 29.12.2014.

²⁴ <http://www.hoppla.ch/page/content/index.asp?MenuID=4030&ID=6561&Menu=12&Item=11.3>; 29.12.2014.

²⁵ Nichtsdestotrotz moniert die Auslegeordnung zu den DaZ-Lehrmitteln Folgendes (Sodogé, Greminger, 2013, S. 14):

„In allen Bänden von Hoppla sollten in allen Sprachmodalitäten Aufgaben zum Bereich Phonetik/Phonologie hinzugefügt werden. Hierzu gehören die Auseinandersetzung mit der phonologischen Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne, das Einführen und Üben der korrekten Aussprache und Intonation des Deutschen und Schweizerdeutschen, der Erwerb der graphemisch-phonemischen Korrespondenzen sowie der Rechtschreibregeln in der Zweitsprache Deutsch.“ Hier wird also durchaus Verbesserungspotential ausfindig gemacht, wenn es um den Erwerb der Basiskompetenzen für die Schriftsprache im weiteren Sinne geht. In Bezug auf den Erwerb der V2-Stellung wird hier nichts vermerkt.

überlassen, inwiefern sie die Kinder altersgerecht an abstrakte Themen wie den Satzbau heranführen kann. Entscheidend hierbei ist sicher auch der Lernstand des Kindes; handelt es sich um ein Kind mit SSES, dürfte ein solch vielschichtiger Input wie er in *Hoppla* anzutreffen ist, eine Überforderung darstellen. An dieser Stelle sei auch auf die Bedeutung einer individuellen Erfassung des Sprachstands aller Kinder einer DaZ-Gruppe hingewiesen. Diese ist im Kanton Zürich mit dem Sprachstandsinstrumentarium *Sprachgewandt I-III* gewährleistet, welches ab dem Schuljahr 2013/14 allen Schulen zugänglich sein sollte. Eine fundierte Diagnostik ist Grundlage für jegliche Art von Förderung.

Interessenorientierung und Lebensweltbezug sind in *Hoppla* weitgehend gegeben. Bei der Zielfokussierung zeigt die Analyse Unterschiede zu Motschs Auffassung: So sind in Bezug auf die V2-Stellung immer wieder Verwirrer auszumachen (Modalverben, Fragen in Verbspitzenstellung, Nebensätze). Oft ist thematische Einstimmung aufs Thema wichtiger als systematischer Aufbau des sprachlichen Inputs gemäss Motsch (z.B. Herbstlied). Im Input findet sich eine Vielzahl von Satzvarianten (Besetzung der 1. Position im Satz durch Subjekt/Pronominaladverb/Präpositionalphrase/Nebensatz) – und dies neben thematisch-semanticen sowie weiteren Anforderungen im grammatischen Bereich (Kasusmorphologie wo/wohin).

An dieser Stelle sei auf die im Lehrerhandbuch (S. 135) aufgeführten Ziele der Einheit 4 („Durch das Jahr“, *Hoppla 3*, Arbeitsheft 3A) verwiesen. Sie sind vielfältiger Art; so gehören themenspezifische Wortschatzarbeit, Auseinandersetzung mit Textsorten (Sachtext, Dialog) genauso wie Arbeit an der Grammatik zum Programm.²⁶ Daraus ist zu entnehmen, dass grammatische Ziele eingebettet sind in einen thematischen Bezugsrahmen (Verknüpfung mit Wortschatzarbeit). Das Kind soll grammatische Strukturen anwenden und voneinander unterscheiden (wo vs. wohin). Auch der Verknüpfung grammatischer Teilbereiche wird Rechnung getragen: So ist die Verbkonjugation (Morphologie) Thema neben dem Satzbauplan (Syntax). Die Herangehensweise ist eher globaler, impliziter Art denn eine explizite Fokussierung auf isolierte grammatische Themen wie die Verbzweitstellung. Dies zeigt sich auch darin, dass sich die Verbzweitstellung in den Bereich der komplexen Syntax eingebettet findet und abgesehen von Visualisierungshilfen (Spalten, Krone) kaum explizit thematisiert wird.

Allerdings gilt es bei der Beurteilung der Fokussierung auf die Verbzweitstellung zu bedenken, dass diese in der hier kommentierten Einheit neben manch anderer Zielsetzung steht. Ein DaZ-Lehrmittel soll umfassend sein und die verschiedensten Bereiche abdecken. Insofern ist Kritik an der Zielstrukturfokussierung der V2-Stellung cum grano salis zu nehmen. Im Hinblick auf Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten ist aber festzuhalten, dass das Zusammentreffen derart vielfältiger und anspruchsvoller Erwerbsaufgaben manche überfordern könnte. Eine Binnendifferenzierung ist in *Hoppla* häufig für die stärkeren gegeben. Wünschenswert wäre eine solche auch für schwächere Kinder, welche gerade bei nur verbalen Erklärungen auf der Strecke bleiben und von einem vielfältigen Förderangebot profi-

²⁶ Folgende für die Grammatikförderung relevanten Zielsetzungen werden für die Einheit 4 genannt: „Das Kind reproduziert mit dem Aufgabentyp Ohrenpolizei grammatikalisch korrekte Satzbausteine.“/„Das Kind hört und versteht zwei Berichte zum Thema *Als ich klein war*. Es erkennt die Struktur der Berichte und benützt sie, um über sich selber als Baby und als kleines Kind zu erzählen und zu schreiben.“/„Das Kind reproduziert mit dem Aufgabentyp Ohrenpolizei grammatikalisch korrekte Satzbausteine und vertieft den Wortschatz für Wetterverhältnisse“/„Das Kind lernt das Herbstlied und befasst sich mit angenehmen und unangenehmen Aspekten der vier Jahreszeiten. Es verbindet Sätze mit dem Verknüpfungswort dafür und konjugiert Verben.“/„Das Kind überlegt, wohin es bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen geht. Es benützt die Abfolge von Satzbausteinen als Satzbauplan für den vorangestellten Nebensatz und unterscheidet die Fragewörter Wo und Wohin.“/„Das Kind formuliert Fragesätze mit den Fragewörtern Wer, Was, Wo zu Aussagen aus der Geschichte *Im Sturm*.“/„Das Kind reflektiert über das Gelernte“.

tieren könnten. Motsch zeigt in diesem Zusammenhang handlungsbezogene Möglichkeiten der Förderung auf – diese liessen sich auch im Klassensetting gut durchführen und böten eine weitere Gelegenheit, über Sprache nachzudenken. *Hoppla* zeigt einen schrittweisen Aufbau des Schwierigkeitsgrades zusammen mit gleichen Übungsformaten und zahlreichen Wiederholungen, was dem Kind erlaubt, eine gewisse Sicherheit aufzubauen. Auf rezeptiver sowie auf produktiver Ebene werden im Verlaufe einer Einheit die Hilfestellungen kontinuierlich reduziert.

Die Analyse der kommunikativen Einbettung zeigt positive Aspekte auf (gleichbleibende Formate, Figuren Zilla und Pfiff, Dialoge zur Aufarbeitung von Sachtexten). Doch finden sich auch dem natürlichen Gespräch ferne, starre Satzmusterübungen, welche imitativ in einer Art Drill eingeübt werden sollen. Es stellt sich hier die Frage, inwiefern hier auf produktiver Ebene ein Papageientum antrainiert wird und inwiefern die Kinder auf rezeptiver Ebene in die Lage versetzt werden, grammatische Merkmale der deutschen Sprache aus dem Input herauszufiltern. Das Nachdenken über diese Struktureigenheit deutscher Sätze beschränkt sich auf Visualisierungen (Krone, Spalten), das Legen von Satzbausteinen und Einüben mit Feedback (*Ohrenpolizei*-Format).

Vielleicht liesse sich in Anlehnung an Motsch das Nachdenken über Sprache in *Hoppla* weiter anregen, indem neben Schrift, Satzbausteinlegen und Farbmarkierungen weitere Möglichkeiten des Aufzeigens herangezogen würden wie wahrnehmbare Strukturen (z.B. Langholz) oder handlungsbezogene Erfahrungen. Auch unterstützte oder freie Rollenspiele könnten vermehrt in die Förderung mit einbezogen werden, da die Kinder hier die Funktion der Sprache mit grösstmöglicher Alltagsnähe erfahren können. Ein Wechselspiel zwischen konzeptueller Schriftlichkeit und konzeptueller Mündlichkeit könnte sich positiv auf den Erwerb der Schriftsprache auswirken; die Kinder könnten sich immer wieder auch übers Mündliche der Schriftsprache annähern und Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Sprachformen nach und nach entdecken.²⁷ Dem auditiven Kanal wird erfreulicherweise in *Hoppla* immer wieder Aufmerksamkeit geschenkt; so finden sich darin zahlreiche Lieder und Verse. Auch ein Übungsformat wie die *Ohrenpolizei* rückt das genaue Hinhören auf Sprachliches in den Vordergrund und kämpft gegen Fossilierungen im Zweitspracherwerb an. Das Potential des auditiven Kanals für den Grammatikerwerb dürfte in *Hoppla*, insbesondere wenn auf Kindergartenstufe auf Schrift noch verzichtet werden muss, derweil noch nicht ausgeschöpft sein.

Mit Fokus auf die sprachlich Schwächeren (allenfalls künftige Kandidaten für logopädische Therapie) bleibt festzuhalten, dass *Hoppla* gemäss Motsch in Bezug auf den Erwerb der V2-Stellung optimiert werden könnte. Das Sprachmaterial könnte besser aufbereitet werden, indem Verwirrer ausgeschaltet werden. Das Nachdenken über Sprache könnte vermehrt durch konkrete Veranschaulichung oder handlungsbezogene Erfahrungen erweitert werden – gerade Kinder, die sprachliche Schwierigkeiten aufweisen, könnten vom Einbezug anderer Kanäle profitieren. Allenfalls könnten auch mehr spielerische Übungen herangezogen werden als Abwechslung zu den Satzmusterübungen, die über den ganzen Lehrgang verteilt sind.

²⁷ Ansätze dazu in *Hoppla* finden sich beispielsweise in den oben erwähnten Dialogen zwischen Zilla und Pfiff, in denen sie über einen im Lehrmittel vorangegangenen Sachtext sprechen.

2.3.3 Rahmenbedingungen im Vergleich

2.3.3.1 Praktische Rahmenbedingungen im DaZ-Unterricht und in der Logopädie

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln didaktische und therapeutische Ansätze sowie ein DaZ-Lehrmittel aus logopädischer Sicht vorgestellt worden sind, ist dieses Kapitel dem Vergleich der Rahmenbedingungen der beiden sonderpädagogischen Angebote DaZ und Logopädie gewidmet. Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Situation im Kanton Zürich. Der Fokus ist bewusst auf inhaltliche Aspekte von DaZ und Logopädie gelegt (z.B. Zielgruppen, Lernziele, Unterrichtsformen), weil dies der Gewichtung dieser Arbeit entspricht. Entsprechend werden gesetzliche und strukturelle Aspekte der Angebote eher am Rande behandelt.

Die weiteren Ausführungen stützen sich auf die von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich herausgegebenen Broschüren „Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse“ und „Logopädische Therapie“. Beide Broschüren sind Teil des Ordners „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“. Ebenfalls beigezogen wurden die „Leporellos Zusammenarbeit“. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-/Fach- und Förderlehrpersonen auf allen Stufen der Volksschule. Die Leporello-Broschüren sind vom Schulamt der Stadt Zürich herausgegeben worden.

	DaZ	Logopädie
Gesetzliche Grundlagen	V. a. in den §§ 33–40 des Volksschulgesetzes (VSG) und den §§ 12–16 der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM) geregelt	V. a. in den §§ 33–40 des Volksschulgesetzes (VSG) sowie den §§ 9–11 und 24–29 der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) geregelt
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche nichtdeutscher Erstsprache ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen	Kinder/Jugendliche der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe mit Auffälligkeiten in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung
Angebotsformen	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe • Intensiver DaZ-Anfangsunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe • DaZ-Aufbauunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe <p><i>Integrierter DaZ-Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder, die ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen in die Kindergartenstufe eintreten. • Der Unterricht wird in die Kindergarten-Unterrichtszeit integriert. <p><i>Intensiver DaZ-Anfangsunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schüler nichtdeutscher Erstsprache ohne oder mit sehr geringen Deutschkompetenzen (frisch zugezogen). • Parallel zum Aufnahmeunterricht Besuch des Unterrichts in Regelklasse. • Aufnahmeklassen existieren für Schüler der 2.–9. Klasse der Primar- und Sekundarstufe. • Inhaltlicher Schwerpunkt des DaZ-Anfangsunterrichts in vollzeitlichen Aufnahmeklassen: Deutscherwerb (Vorrang vor Stoffvermittlung Regelklasse). • Ziel: Vorbereitung auf Übergang in Regelklasse <p><i>DaZ-Aufbauunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf in Deutsch (Erhebungsinstrument: DaZ-Sprachstandsinstrumentarium). 	<p><i>A. Kind- bzw. fallbezogene Interventionen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abklärung/Diagnostik, Indikation • Ambulante Einzel-, Gruppen- und integrative Therapie • Therapiebegleitende Massnahmen (z.B. Beratungen) <p><i>B. Fachbezogene Interventionen (Prävention):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachberatung, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit • Präventive Interventionen (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) <p>Die Interventionen der logopädischen Therapie sollen schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe eingesetzt werden, um Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich vorzubeugen.</p>

	DaZ	Logopädie
Setting	<p><i>Integrierter DaZ-Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzel- oder Gruppensetting • Arbeit in Halbklassen • Teamteaching <p><i>Intensiver DaZ-Anfangsunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelunterricht (Ausnahme) • Kleingruppen • Unterricht in teil- oder vollzeitlichen Aufnahmeklassen (8 bis 14 Schüler) <p><i>DaZ-Aufbauunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelunterricht (Ausnahme) • Unterricht in Kleingruppen (klassen- oder stufenübergreifend) • Teamteaching (bei mehreren DaZ-Lernenden pro Klasse) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambulante Einzel- oder Gruppentherapie • Integrative logopädische Therapie im Klassenverband
Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenstufe: 0,5–0,75 Wochenlektionen pro Kind (eine Lektion = 45 Min.) • Anfangsunterricht: 2 Wochenlektionen pro Schüler im ersten Jahr des DaZ-Lernens • Aufbauunterricht: 0,5–0,75 Wochenlektionen pro Schüler 	<ul style="list-style-type: none"> • einmal oder mehrmals wöchentlich • regelmässig oder in Therapiephasen (mit Pausen)
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Anfangsunterricht: ein Jahr • Aufbauunterricht: zwei Jahre <p>Die Dauer kann über- oder unterschritten werden (aufgrund der Sprachstandserhebung).</p>	<p>Dazu finden sich in der Broschüre „Logopädische Therapie“ keine konkreten Angaben. Es gibt jedoch einen Hinweis auf das Vorgehen, wenn die maximale Therapiedauer überschritten wird (siehe „Überprüfung“).</p>
Lern- und Förderziele	<p>Generell: Sprachliche, stoffliche und soziale Integration in Regelklasse</p> <p><i>Lernziele für DaZ auf der Kindergartenstufe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In Grundzügen verstehen, was auf Deutsch erzählt und verlangt wird. • Sich in einfachen Sätzen auf Deutsch mit anderen Kindern/Lehrpersonen verständigen können. • Hörverstehen, Weltwissen und Wortschatz ausbauen. • Für den Eintritt in die Primarstufe erforderliche Deutschkompetenzen aufbauen. <p><i>Lernziele für den DaZ-Anfangsunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Sätze auf Deutsch verstehen und sich in einfachen Sätzen ausdrücken können. • Sich in der sozialen Umgebung (Klasse, Schule, Wohnquartier) orientieren und sich darin sprachlich selbständig bewegen können. • Anweisungen der Lehrpersonen im Unterricht verstehen und Verständnisprobleme auf Deutsch ausdrücken können. <p><i>Lernziele für den DaZ-Aufbauunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzungen schaffen, dass die Schüler dem Regelunterricht sprachlich folgen und den Schulstoff erfolgreich lernen können. • Förderung deutscher Sprachmittel, damit die Schüler in sozialen und schulischen Situationen sprachlich handeln können. 	<p><i>A. Ziele der kind- bzw. fallbezogenen Interventionen:</i></p> <p>Generell: Erfolgreiche Integration eines Kindes/Jugendlichen in die Volksschule über intensive sprachliche und entwicklungsorientierte Förderung</p> <p><i>Ziele der Einzel-/Gruppentherapie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Auflösen von Stagnationen • Aufarbeiten von Sprachdefiziten und der Basisfunktionen • Erarbeiten von Bewältigungs- und/oder Kompensationsstrategien • Unterstützen der sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung <p><i>Ziele der therapiebegleitenden Massnahmen sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisieren des Umfeldes auf die Sprachauffälligkeit bzw. Sprachstörung des Kindes/Jugendlichen • Sicherstellen der Vernetzung von Therapie, Unterricht und familiärem Umfeld • Gemeinsames Erarbeiten von geeigneten Möglichkeiten der Unterstützung und der Förderung des Kindes im Umfeld <p><i>B. Ziele der fachbezogenen Interventionen:</i></p> <p>Generell: Logopädisches Fachwissen über fachbezogene Interventionen in den Unterricht mit einfließen lassen.</p> <p>Spezifische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logopädisches Wissen in den Unterricht einbeziehen und nutzen • Die Sprachentwicklung der Kinder/Jugendlichen unterstützen und Störungen im (Schrift-) Spracherwerb vorbeugen.

	DaZ	Logopädie
Arbeits-, Unterrichts-, Therapieformen	<p><i>Unterrichtsformen auf der Kindergartenstufe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Starker Bezug auf Lebenswelt der Kinder • Offene Lernsituationen • Kürzere Sequenzen mit Fokus auf bestimmten Sprachstrukturen (spielerisches und handlungsorientiertes Üben) • Unterrichtssprache Hochdeutsch <p><i>Unterrichtsformen für DaZ-Anfangsunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachdidaktisch fundierter Aufbau des Unterrichts • Orientierung an Lebenswelt der Lernenden, am Handeln in Alltagssituationen, am fächerübergreifenden Sprachhandeln • Verbindung zum Regelunterricht • Paralleler Besuch Anfangsunterricht und Lektionen in Regelklasse → Verknüpfung von Anfangsunterricht und Lernen in Regelklasse <p><i>Unterrichtsformen für DaZ-Aufbauunterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung nach individuellem Förderplan • Grundlage: Schulisches Standortgespräch und Sprachstandserhebung • Starker Bezug zum Regelunterricht • Gezieltes Erarbeiten der für aktuellen Unterricht in Regelklasse notwendigen Grundlagen 	<p><i>A. Modalitäten der kind- bzw. fallbezogenen Interventionen:</i> Die Therapie-Modalitäten (Setting/Intensität) hängen ab von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Förderzielen des schulischen Standortgesprächs • der Indikation • den gegebenen Rahmenbedingungen <p>Einzel-/Gruppen-/integrative Therapiesequenzen/Therapiepausen sollen flexibel eingesetzt werden (Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, Anforderungen). Therapiebegleitende Massnahmen können in Therapiepausen eingesetzt werden.</p> <p><i>B. Modalitäten der fachbezogenen Interventionen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung fachbezogene Intervention: Ausgewiesener Bedarf von Seiten der Lehrperson oder von Seiten der Klasse. • Voraussetzung präventive Massnahmen: Problemanalyse/eine klare Fragestellung. • Bei der Planung der präventiven Intervention kooperieren Logopädin und Lehrperson. Sie müssen Organisatorisches und Fachlich-Inhaltliches vorab festlegen.
Festlegung Angebot/Pensen	<p>Festlegen des Gesamtangebots für DaZ:</p> <p>Gemeinde...</p> <ul style="list-style-type: none"> • erfasst Lernende mit DaZ-Förderbedarf (Grundlage: Sprachstandserhebung). • berechnet mit erhobenen Zahlen der DaZ-Lernenden nach Vorgaben der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) Lektionenpool für die drei DaZ-Angebote (genauer Verteilschlüssel, siehe Broschüre „Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse“, 2011, S. 8). • verteilt Lektionenpool auf schulübergreifende Angebote, auf Schulen und einzelne Klassen. 	<p>Festlegen der Pensen/Ressourcen für Logopädie:</p> <p>Für Logopädie, Psychomotorik- und Psychotherapie stehen gemäss VSG und VSM Ressourcen in Form eines Höchstangebotes zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Gemeinden setzen pro 100 Schüler für alle Therapien insgesamt fixe VZE²⁸ ein (genauer Verteilschlüssel, siehe Broschüre „Logopädische Therapie“, 2011, S. 5). • Schulpflege setzt innerhalb dieses Höchstangebotes Pensen für logopädische Therapie fest. • Zuteilung der Pensen auf einzelne Schulen im sonderpädagogischen Konzept der Gemeinde geregelt.
Zuweisungspraxis	<p>Die Schulleitung veranlasst bei klarem oder vermutetem DaZ-Unterstützungsbedarf ein schulisches Standortgespräch.</p> <p>Als Vorbereitung auf dieses Gespräch ermittelt die DaZ-Lehrperson den Sprachstand des DaZ-Lernenden (mit Hilfe des Sprachstandsinstrumentariums).</p> <p>Aufgrund der Sprachstandserhebung und bei Konsens aller am schulischen Standortgespräch Beteiligten teilt die Schulleitung die DaZ-Lernenden einem entsprechenden DaZ-Angebot zu.</p>	<p>Für die Zuweisung zu Abklärung und Therapie ist das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ massgebend.</p> <p>Die Logopädin nimmt die Fachabklärung vor, stellt die Indikation, hält die Abklärungsergebnisse in einem Bericht fest.</p> <p>Die Entscheidung über die vorgeschlagene Massnahme und über das Fördersetting wird im Rahmen des schulischen Standortgesprächs gefällt (Entscheidungsträger: Schulleitung).</p>
Überprüfung	<p>Die DaZ-Lehrperson überprüft mindestens einmal jährlich den erreichten Sprachstand.</p> <p>Aufgrund des Ergebnisses und des schulischen Standortgesprächs beantragt sie die Weiterführung oder Beendigung des zusätzlichen DaZ-Unterrichts jeweils für ein nächstes Schuljahr.</p>	<p>Die therapeutische Massnahme bzw. die vereinbarten Förderziele werden mindestens einmal jährlich im Rahmen des schulischen Standortgesprächs überprüft. Dauert die Therapie länger als zwei Jahre oder 80 Therapieeinheiten, sollte der Schulpsychologische Dienst beigezogen werden, um die getroffenen Massnahmen zu überprüfen bzw. die Gesamtsituation zu beurteilen.</p>

²⁸ VZE bedeutet Vollzeiteinheiten.

	DaZ	Logopädie
Zusammenarbeit	<p><i>DaZ-Lehrpersonen arbeiten zusammen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrpersonen • anderen Fachlehrpersonen • Logopädinnen (bei Verzögerung der Deutschaneignung von einzelnen Lernenden) • HSK-Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur) • Eltern <p><i>Ziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Förderung der DaZ-Lernenden in Anfangs- und Aufbauunterricht • Beratung, Information in DaZ-Fragen 	<p><i>Logopädinnen arbeiten zusammen mit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IF-Lehrpersonen • DaZ-Lehrpersonen (bei Stagnation im Deutscherwerb von DaZ-Kindern) • sämtlichen Lehr-/Fachpersonen • Eltern <p><i>Ziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung der Förderplanung, der Förderziele und des Lernberichts bei aktuellen oder ehemaligen Therapiekindern • Implementierung von Sprachförderprojekten und/oder Auswertung der Ergebnisse von Sprachstandserhebungen • Beratung bei Fragen bezüglich sprachlich auffälligen Kindern
Ausbildung	<p><i>DaZ-Lehrpersonen verfügen über:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Lehrdiplom als Regelklassenlehrperson der Volksschule (von der EDK anerkannt) • eine DaZ-Zusatzqualifikation aus einem zertifizierten Lehrgang (z.B. CAS-DaZ an der PH Zürich). 	<p><i>Logopädinnen verfügen über:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Hochschuldiplom in Logopädie (von der EDK anerkannt)

Aus obiger Tabelle dürfte hervorgehen, dass DaZ-Unterricht und Logopädie-Therapie einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Überschneidungen finden sich beispielsweise bei den Settings: Im DaZ wie in der Logopädie wird mit einzelnen Kindern, aber auch in Gruppen gearbeitet. (Allerdings muss hierzu bemerkt werden, dass die Arbeit im Einzelsetting im DaZ-Unterricht eher einen Ausnahmefall darstellt.) Die übergeordneten Ziele beider Angebote weisen ebenfalls markante Ähnlichkeiten auf: So intendieren beide Interventionsformen eine erfolgreiche Integration in die Volksschule. Parallelen weisen zudem die Zuweisungsverfahren auf: Voraussetzung bei beiden ist eine fachliche Abklärung/Erhebung der Sprachkompetenzen und ein schulisches Standortgespräch. Im Sinne einer Qualitätssicherung ist für DaZ und Logopädie eine jährliche Überprüfung der Massnahme vorgeschrieben. Zuletzt sei noch die enge Zusammenarbeit mit Schulkollegium und Eltern erwähnt. Diese nimmt sowohl in der Logopädie als auch im DaZ einen hohen Stellenwert ein, weil die sonderpädagogischen Massnahmen sorgfältig mit dem schulischen Umfeld koordiniert werden müssen.

3. Das Förderangebot: Zusammenfassung

Als Erstes wurde der Förderbereich Grammatik näher beleuchtet, gefolgt von Erkenntnissen zum Grammatikerwerb. Keine leichte Aufgabe fällt den Förderpersonen zu, die eine Brücke zwischen dem Erwerbsstand und dem Erwerbsprozess des einzelnen Kindes und den institutionell vorgegebenen Zielen zu schlagen haben. Grammatikförderung ist der Versuch, auf den ungesteuerten Spracherwerb Einfluss zu nehmen, ihn zu lenken. Inwiefern eine solche Einflussnahme überhaupt möglich ist, gilt als umstritten. Insbesondere DaZ-Kinder dürften eine besondere Herausforderung darstellen. So ist auch in Becker, Peschel (2006, S. 190) zu lesen: „Unter den gegebenen Bedingungen der Submersion kann die Lehrer-Schüler-Interaktion beim Zweitspracherwerb allein schon quantitativ nicht das leisten, was das Motherese beim Erwerb der Erstsprache leistet.“ Welche didaktischen und therapeutischen Ansätze hier Hand bieten sollen, wurde anhand ausgewählter Beispiele aus fachwissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Hierbei stechen nicht nur die verschiedenen Sichtweisen auf den Grammatikerwerb ins Auge, sondern auch die daraus folgende Heterogenität der einzelnen Förderansätze. Insofern zeigt sich eine bunte Palette an Antworten auf unsere Forschungsfrage.

Doch nicht allein der theoretische Hintergrund, auch die zur Verfügung stehenden Materialien spielen bei der Förderung grammatischer Kompetenzen eine Rolle. So wurde im Rahmen dieser Arbeit ein DaZ-Lehrmittel herausgegriffen und vor dem Hintergrund eines therapeutischen Ansatzes (Motschs Kontextoptimierung) kommentiert. Auch die institutionellen Rahmenbedingungen von Grammatikförderung in DaZ-Unterricht und Logopädie wurden einander gegenübergestellt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Arbeit lediglich einige Aspekte des Förderangebots beleuchtet werden, es handelt sich also nicht um eine umfassende Darstellung.

Modelle versuchen ein Phänomen möglichst umfassend darzustellen. Im Falle von Unterricht und Therapie sind Modelle äusserst komplex und störanfällig. Immer können neue Einflussfaktoren hinzukommen, Unvorhergesehenes ist ins Modell miteinzubeziehen, findet doch Förderung im schwierig zu fassenden Dazwischen statt – zwischen zwei Menschen in ihren jeweiligen Kontexten, der Förderperson und dem Kind. Aus der Unterrichtsforschung soll hier ein mögliches Modell hinzugezogen werden, dasjenige von Helmke (2007, S. 42; *Angebots- und Nutzungsmodell der Wirkungsweise des Unterrichts*), um auf die in dieser Arbeit ausgeblendeten Aspekte hinzuweisen.

Abbildung 4: Ein Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts

Gewiss ist dieses Modell nicht ohne Weiteres auf die Therapie übertragbar, jedoch finden sich zahlreiche Überlappungen. Ausgeblendet (laut Helmke) ist bisher die Lehrerpersönlichkeit bzw. Therapeutenpersönlichkeit geblieben, ihre individuelle Verarbeitung fachwissenschaftlichen Rüstzeugs und ihre Verfügungskapazität darüber. Aber auch ihre subjektiven Einschätzungen und Auswahlverfahren, persönlichen Werte und Ziele sowie ihre Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion sind bis anhin nicht zur Sprache gekommen. Im Bereich „Unterricht“ wurde nicht näher auf die Effizienz der Klassenführung eingegangen – ein Aspekt, welcher im vorherrschenden Einzelsetting der logopädischen Therapie ohnehin nicht so übernommen werden kann. Nämliches gilt für den Klassenkontext. Helmke hält zudem fest, dass die Wirkung des Unterrichts auch von den individuellen Eingangsvoraussetzungen der Schüler abhängt. Diese sind im Kapitel zum Erwerb teilweise vorgestellt worden; motivationale und emotionale Vermittlungsprozesse, Wahrnehmung und Interpretation des Unterrichts sowie Lernaktivitäten sind jedoch nicht zur Sprache gekommen. Im nun folgenden empirischen Teil der Arbeit wird das bisher gewonnene Bild ergänzt – es bleibt allerdings ausschnitthaft und exemplarisch, wurde doch lediglich ein Interview durchgeführt; eine DaZ-Lehrperson und eine Logopädin berichten von ihrer Fördertätigkeit im Bereich Grammatik. Den Faktoren „Lehrerpersönlichkeit“ und „individuelle Eingangsvoraussetzungen“ (vgl. Helmkes Modell) wird hier mehr Platz eingeräumt.

4. Interview: Stimmen aus der Praxis

4.1 Methodenteil

Dieser letzte Teil unserer Bachelorarbeit ist empirischer Natur, weil wir die Fragestellung nicht über die Analyse von Theorien, sondern mit Hilfe von Datenerhebungen, hier in Form eines Interviews, beantworten (vgl. Broschüre Wissenschaftliches Arbeiten, 2012, S. 22).

Empirische Arbeiten lassen sich einteilen in

- Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
- Quantitative und qualitative Ansätze

Wir haben es hier mit einem Forschungsprojekt zu tun, dessen erklärtes Ziel es ist, über die Erhebung und Auswertung von Daten eine bestehende Forschungslücke zu schliessen. Es ist dem qualitativen Ansatz zuzuordnen. Dieser fusst auf der Annahme, dass „soziale Wirklichkeit subjektiv konstruiert wird“ (Broschüre Wissenschaftliches Arbeiten, 2012, S. 23). Im Zentrum des qualitativen Ansatzes steht die Beschreibung eines Untersuchungsgegenstandes oder die subjektive Konstruktion von Meinungen und Ansichten.

4.1.1 Datenerhebungsmethode

Um unsere Forschungsfrage zu beantworten, wählten wir die Form des Gruppeninterviews. Diese Art der direkten Konfrontation der beiden Berufsgruppen schien für unser Vorhaben besonders geeignet zu sein. Wir entschieden uns, das Interview mit Hilfe eines Leitfadens durchzuführen (siehe Anhang, S. 120–122). Leitfaden-Interviews gewährleisten gemäss Helfferich maximale Offenheit, erlauben dem Interviewenden aber gleichzeitig, strukturierend in den Erzählraum einzugreifen (Helfferich, 2011, S. 179). Zur Erstellung des Leitfadens orientierten wir uns an dem in Helfferich beschriebenen SPSS-Prinzip (Helfferich, 2011, S. 182–185). Es umfasst die Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“.

Darüber hinaus bereiteten wir einen Vorabfragebogen (siehe Anhang, S. 116–119) vor. Darin erhoben wir Personendaten und klärten einige grundsätzliche Fragen zur Grammatikförderung in Unterricht und Therapie. Auf diese Weise sollte die Interviewsituation von der reinen Fakten-Aufnahme entlastet werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 171). Dem Fragebogen legten wir eine Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen bei.

Im Folgenden werden die Probanden kurz vorgestellt. Die Personendaten stammen aus dem Vorabfragebogen.

	X = Logopädin	Y = DaZ-Lehrerin
Jahrgang	1983	1968
Ausbildungen	<ul style="list-style-type: none">• Kindergärtnerin (Erstausbildung)• Logopädie-Studium	<ul style="list-style-type: none">• Berner Lehrerpateant (1997)• Schauspielausbildung (2001)• DaZ-Zertifikat (2013)
Ausbildungsort (Institution)	SHLR (Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach)	PH Zürich (Pädagogische Hochschule Zürich)
Berufserfahrung (als Logopädin/DaZ-LP)	3;4 Jahre	5 Jahre
Aktueller Arbeitsort	Z.	Z.
Schulstufe	Primarschule	Kindergarten
An dieser Schule tätig seit	August 2011	2009
Pensum	103,8%	21 Lektionen, dazu 2 Beratungslektionen

Das Interview wurde von einer der Verfasserinnen am 17.12.2014 im Therapiezimmer der Logopädin in Z. durchgeführt. Es dauerte 90 Minuten und wurde mit Diktiergerät und Videokamera aufgezeichnet.

4.1.2 Datenaufbereitungsmethode

Wir transkribierten die qualitativen Interviewdaten (siehe Anhang S.124–149) mit Hilfe des Programms f4. Mit diesem Instrument, das den Studierenden von der HfH zur Verfügung gestellt wird, lassen sich Ton- und Videodateien zeitsparend eingeben. Obwohl das Interview auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurde, entschieden wir uns, es auf Hochdeutsch zu transkribieren. Dieses Vorgehen lässt sich dadurch legitimieren, dass der Schwerpunkt des Interviews auf dem Inhalt und nicht auf der Form lag. Bei der Verschriftlichung hielten wir uns im Wesentlichen an die in Kuckartz aufgeführten Transkriptionsregeln, nahmen jedoch einige kleinere Anpassungen vor (Kuckartz, 2014, S. 136). Im Sinne des Datenschutzes wurden die Transkripte anonymisiert, damit personenbezogene Einzelangaben nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 191).

4.1.3 Datenanalysemethode

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse wird von Kuckartz als Instrument beschrieben, das sich besonders gut für Forschungsprojekte eigne (2012, S. 77). Von zentraler Bedeutung für diese Analysemethode ist die Entwicklung von Kategorien, weil hier vornehmlich kategorienbasiert gearbeitet wird.

Grundsätzlich lassen sich drei Hauptformen der Kategorienbildung unterscheiden:

- *Deduktive Kategorienbildung*
Die Kategorien werden aus einer bereits vorhandenen Systematisierung, z. B. einem Interviewleitfaden, hergeleitet.
- *Induktive Kategorienbildung*
Die Kategorien werden ausschliesslich am Material, d.h. aufgrund empirischer Daten, gebildet.
- *Mischformen: Deduktiv-induktive Kategorienbildung*

In dieser Arbeit wurde die letztgenannte Form angewendet, ein Verfahren, das als „deduktiv-induktive Kategorienbildung“ bezeichnet wird (vgl. Kuckartz, 2012, S. 69).

Als strukturierender Rahmen und Orientierung diente uns das Ablaufschema für inhaltlich strukturierende Analysen, wie es in Kuckartz (2012, S. 78) beschrieben ist.

Im Folgenden werden die wichtigsten Auswertungsschritte kurz dargestellt.

In der ersten Phase der qualitativen Inhaltsanalyse leiteten wir die thematischen Kategorien direkt (deduktiv) aus dem Interviewleitfaden ab. Auf diese Weise entstanden neun Hauptkategorien (siehe Anhang, S. 123). Das gesamte Interview wurde danach mit diesen Hauptkategorien codiert. Nach Abschluss dieses Prozesses bestimmten wir die Subkategorien induktiv, d.h. unmittelbar am Material (vgl. Kuckartz, 2012, S. 62). Das komplette Material wurde daraufhin erneut mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert.

Damit waren die Systematisierung und Strukturierung des Materials abgeschlossen, es konnte der nächste Schritt, die eigentliche Inhaltsanalyse, in Angriff genommen werden.

Zwecks besserer Überschaubarkeit der Daten wählten wir für die Darstellung die Form der Themenmatrix (vgl. Kuckartz, 2012, S. 89). Darin wurden die Aussagen der Befragten pro Hauptkategorie tabellarisch dargestellt (siehe Anhang, S. 150–168).

Schliesslich folgte der letzte Schritt: Die Auswertung der Daten. Wir entschieden uns, zwei verschiedene Formen anzuwenden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 94): Die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen sowie, als Ergänzung, die Analyse der Zusammenhänge zwischen den Kategorien. Erstere zielt auf die Beantwortung der Frage: „Was wird zu diesem Thema alles gesagt?“ Letztere versucht, Zusammenhänge zwischen Kategorien aufzuzeigen.

4.1.4 Methodenkritik

Das Interview fand aus organisatorischen Gründen im Zimmer der Logopädin statt. Die Interviewende und Y waren also bei X „zu Gast“. Dies könnte unbewusst zu einer Rollenpositionierung geführt haben (vgl. Helfferich, 2011, S. 170). Sicherlich wäre hier ein „neutrales“ Terrain vorzuziehen gewesen. Aus Mangel an Alternativen entschieden wir uns aber doch bewusst für diese Lösung.

Eine weitere Kritik betrifft die Sitzanordnung der Befragten. Geplant war, dass sich X und Y am Tisch gegenüber sitzen. Y, die als Zweite Platz nahm, rückte ihren Stuhl jedoch näher zu X, sodass die beiden am Schluss praktisch nebeneinander sassen. Helfferich (2011, S. 177) empfiehlt in diesem Zusammenhang: „Am günstigsten ist eine Anordnung der Stühle an einem Tisch über Eck, schräg einander gegenüber.“ Vielleicht wäre ein angeregteres Gespräch entstanden, wenn sich die beiden angeschaut hätten.

Zu guter Letzt sei noch auf eine Schwäche inhaltlicher Art hingewiesen: Die Befragten wiesen in Zusammenhang mit der Grammatikförderung mehrfach auf die Bedeutung der Metaebene hin. Sie bedienten sich dieses Begriffs, um ihr methodisch-didaktisches Vorgehen zu begründen. In der Folge wurde jedoch nicht klar, ob die beiden darunter dasselbe verstehen. Hier hätte es sich gelohnt, nachzufragen.

4.2 Ergebnisteil

Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse des Interviews mit der DaZ-Lehrperson (Y) und der Logopädin (X) dargestellt. Als Erstes werden die Hauptergebnisse zur Profession präsentiert, danach folgen die Ergebnisse zu Zusammenhängen zwischen den Kategorien. Die Zahlen in Klammern beziehen sich jeweils auf den Turn, bzw. die Äusserung im Interview-Transkript.

Zur Erinnerung sei an dieser Stelle noch einmal die Forschungsfrage wiederholt:

Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?

4.2.1 Fallvergleich: Hauptergebnis zu den Professionen

Entsprechend der Gewichtung im Interview wurden nicht alle Kategorien einer Analyse unterzogen, sondern lediglich die vier folgenden:

- Voraussetzungen für Grammatikerwerb
- Methoden
- Herausforderungen
- Vergleich DaZ-Logo

Befund: Voraussetzungen für den Grammatikerwerb

Als didaktisch-methodische Voraussetzung für den Grammatikerwerb auf Seiten der Lehrperson wird von Y der Wortschatzaufbau genannt. Dieser genießt in der Anfangsphase des DaZ-Unterrichts Vorrang vor der Grammatikvermittlung, weil die Schüler einen Grundwortschatz bräuchten, um sich auszudrücken und ihre Bedürfnisse mitzuteilen (24). Das Thema des Wortschatzaufbaus scheint in der Logopädie von geringerer Relevanz zu sein (wird von X nicht erwähnt). Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass die Kinder, die Logopädie erhalten, meist schon über einen Grundwortschatz verfügen. Allerdings hält X das Vorhandensein von Wortschatz für eine unabdingbare Basis für den Erwerb von Grammatik (vgl. 25): „Grammatik kann man ja nicht fördern, wenn sie keinen Wortschatz haben.“

Des Weiteren nennen X und Y unterschiedliche Lernvoraussetzungen: Y erachtet die Schreibkompetenz als wichtige Komponente (113), etwa beim Erarbeiten von Regeln, X betont die Bedeutung motivationaler Faktoren. Dies können persönliche Ziele sein, die das Kind verfolgt (z.B. Verstanden-Werden) und die es antreiben (80), aber auch die Tatsache, dass das Kind um den Sinn der Übungen weiß, d.h. informiert ist. Beide stimmen darin überein, dass Kinder über Regelwissen verfügen müssen, um Grammatik zu erlernen. X begründet dies wie folgt (118): „Irgendwo finde ich: Regeln geben eine gewisse Sicherheit, auch wenn es in der deutschen Sprache 1001 Ausnahmen gibt, wirklich. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie eine Regel kennen und die anwenden können, ist relativ hoch, dass sie es nachher auch richtig umsetzen.“ Dass es daneben aber als komplementäres Element auch noch Sprachgefühl bzw. Intuition brauche, macht X in 263 deutlich: „Und trotzdem braucht es neben dieser Intuition, neben dem Sprachgefühl, das man entwickelt, neben dem alltäglichen Gebrauch von Floskeln, die sicherlich einstudiert sind, irgendwann an einem Punkt Regeln. Es geht nicht anders.“

X und Y sind sich also einig über die Bedeutung des Wortschatzes und des Regelwissens. Schreibkompetenz wird jedoch nur von Y als Voraussetzung genannt. Dies mag mit dem Alter ihrer Schüler zusammenhängen: Y unterrichtet im Gegensatz zu X auf Kindergartenstufe, wo sie noch nicht auf dieses unterstützende Instrument zurückgreifen kann und es gerade deshalb vielleicht zuweilen vermisst. Motivation hingegen wird nur von X erwähnt. Die Notwendigkeit des Deutsch- (und damit auch) Grammatikerwerbs ist für ein DaZ-Kind offenkundig. Ein Logopädie-Kind sieht jedoch unter Umständen nicht ein, weshalb es Grammatik lernen muss. Dies kann sich negativ auf seine Kooperationsbereitschaft auswirken. Kurz: Im DaZ stellt sich die Frage der Motivation wahrscheinlich aufgrund der engen Koppelung von Sprachkompetenz und (schulischer, sozialer) Integration viel weniger.

Befund: Methoden

Im Folgenden werden die Befunde zu jeder Subkategorie dargestellt.

Rezeption/Produktion

Im Bereich „Rezeption/Produktion“ überwiegen die Gemeinsamkeiten bei beiden Professionen: Sowohl X als auch Y setzen im Grammatikunterricht auf rezeptive und produktive Phasen. Entsprechend den Prinzipien didaktisch-therapeutischer Konzepte wird bei beiden eine neue Struktur zuerst präsentiert (bei Y oftmals über das Gehör), bevor sie zu Übungen übergehen, wo das Kind selber sprachlich aktiv werden muss. Y betont mehrmals die Bedeutung des Zuhörens, was unter anderem durch die folgende Stelle belegt wird (94): „Also sie sollen eben zuerst gut zuhören, dann merken sie: Aha, und dann geht das! Plötzlich

haben sie das auch drin. Einige haben es natürlich schon intuitiv, weil sie es immer hören, so ist es.“ Die Nutzung des auditiven Kanals lässt sich möglicherweise damit erklären, dass Y gegenwärtig an Kindergärten unterrichtet und das Medium der Schrift also noch nicht zur Verfügung steht.

Für produktive Aktivitäten wählen X und Y gerne einen spielerischen Rahmen. Wichtiges Element ist bei beiden die Wiederholung, wie die folgende Aussage (20) von Y zeigt: „[...]29 aber ich nehme natürlich auch ein gewisses Training, dass sie ein Spiel machen, in dem sie pantomimisch etwas zeigen müssen und der andere muss sagen, was du eben machst. Und der andere muss sagen: Ja, stimmt, ich male (.)30 und so. Dann ist das so eine Art (.) ich würde sagen ‚Training‘.“ Es ist anzunehmen, dass sie unter „Training“ ein wiederholtes, fokussiertes Üben spezifischer Strukturen versteht. Bei X taucht dieser Begriff zwar nicht auf, sie betont jedoch in Turn 168 die motivationale Bedeutung, die der Wiederholung beim Üben zukommt.

Implizite/explicite Förderung

Im Bereich „implizite/explicite Förderung“ kommen v.a. zwei Dinge zur Sprache: metasprachliches Erklären im Sinne von Regelvermittlung und Sprachreflexion. Wie aus Xs und Ys Aussagen hervorgeht, wählen sie für die Regelvermittlung bewusst auf das Alter der Kinder zugeschnittene Wege: tendenziell implizit bei den Jüngeren, eher explizit bei den Älteren. Dies wird etwa durch die folgenden Zitate von X belegt (10, 12, 14, 16): „Mit den Größeren, gibts dann halt schon (.), da hat man eine andere Ebene, nicht wahr [zu Y gewandt]? Dort kann man dann wirklich von ‚Artikel‘ sprechen und auch von Kasusmarkierungen. Die haben mit den Fällen zu tun. Es ist einfach eine andere Ebene vorhanden. Die man nutzen kann, die bei den Kleinen irgendwie noch fehlt. Die lernen viele Sachen quasi über, über die Einprägung und merken sich die Sachen.“

Y setzt bei älteren DaZ-Lernenden offenbar gerne auf das gemeinsame Erarbeiten und schriftliche Fixieren von Regeln (113): „Und ich habe die Regel mit ihnen, also zuerst durch sie erklären lassen, was ihnen da aufgefallen ist. [...] Also da (.) sobald sie schreiben können, gibt man ihnen (.), schafft man mit ihnen schriftliche Regeln.“ Dies deckt sich ziemlich genau mit dem im Einführungskapitel von Pipapo beschriebenen Vorgehen, wonach die Kinder die Regelmässigkeiten in Grammatiktabellen selbst finden und anhand von Beispielen beschreiben sollen, was ihnen auffällt (Lehrerkommentar Pipapo, S. 11).

Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, bereits mit jüngeren Kindern explizit zu arbeiten. Sowohl X als auch Y schildern entsprechende Beispiele. Aus diesen geht hervor, dass man Kindergärtnern unter Zuhilfenahme von Symbolen bereits Regeln vermitteln kann (X 121). „Bei den Kindergärtnern läuft das noch über Symbole, über Farbenzuordnungen, da haben z.B. die Artikel Farben. Dann sagt man: Das ist männlich, das ist sächlich und das ist weiblich.“ Die Einschaltung solcher metasprachlicher Sequenzen erfolge jedoch gemäss Y nur ganz kurz (48). Dieser Befund deckt sich mit den Angaben der Broschüre „Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse“ (2011, S. 5) zu Unterrichtsformen von DaZ auf Kindergartenstufe, wonach die Kinder in kürzeren Sequenzen zum spielerischen und handlungsorientierten Üben mit Sprachstrukturen angeleitet werden sollen.

Eine weitere Form der expliziten Förderung, deren sich DaZ-Lehrperson und Logopädin bedienen, ist das Anregen von Sprachreflexion. Das Nachdenken über Sprache ist ein Prinzip,

²⁹ Eckige Klammern wurden in dreierlei Funktionen verwendet: Sie markieren entweder eine Auslassung innerhalb des Zitats, Start- und Endpunkt von überlappenden Sequenzen oder nonverbale Aktivitäten der befragten Personen.

³⁰ Runde Klammern zeigen Pausen an. Die Punkte deuten die Länge der Pause an.

das sich sowohl in DaZ-Lehrmitteln (vgl. Lehrerkommentar Pipapo, S. 9) als auch in logopädischen Ansätzen (Motsch) finden lässt. Y äussert sich häufiger und v.a. ausführlicher zu diesem Thema. Sie verwendet gerne pädagogisch wertvolle Geschichten (73, 75), aber auch provokative Fragen wie im folgenden Beispiel (153): „Das habe ich auch mal (..) an der einen Stufe wirklich so durchgezogen, dass sie überlegen, warum gibt es Regeln auf dem Pausenplatz. Das ist jetzt eben eine Regel und warum? Was hilft euch das? Was hilft euch eine Regel in der deutschen Sprache?“ X (60) hingegen versucht, das Kind zum Nachdenken anzuregen, indem sie ihm inputmässig erklärt, warum man gewisse Dinge so und nicht anders sagt.

Es bleibt also festzuhalten, dass die Vorgehensweisen beider Professionen bei der Regelvermittlung weitgehend übereinstimmen; sie orientieren sich am Alter der Kinder. Das Erreichen der Schriftsprachkompetenz scheint der entscheidende Faktor zu sein, bei dem das Vorgehen von implizit nach explizit wechselt. Jedoch ist es auch bei jüngeren Kindern möglich, in kurzen Sequenzen explizit zu arbeiten.

Modellieren/Korrigieren

Modellieren ist ein Thema, das von beiden Befragten nur ganz am Rande erwähnt wird: Während Y konkret beschreibt, wie sie vorgeht, wenn sie eine Struktur, z.B. das Perfekt, modelliert (115), äussert sich X eher aus einer allgemeinen Warte zu dem Thema in dem Sinne, dass es unheimlich wichtig sei, dem Kind ein sprachliches Vorbild zu sein (60). Wirkliche Unterschiede lassen sich aus dem Gesagten nicht ableiten.

Aus den Äusserungen zum Thema „Korrigieren“ wird deutlich, dass X und Y diese Methode mit Bedacht einsetzen (171, 177). Korrigiert wird bewusst selektiv, gemäss Themenschwerpunkten. Y (171) beschreibt die Überlegungen, die sie sich beim Korrigieren macht, wie folgt: „Was ist jetzt wichtig? Was muss ich korrigieren? Was muss ich durchlassen? Das ist jetzt nicht wichtig. Um das geht es jetzt noch nicht. Das muss es noch nicht können. Aber was ist jetzt wichtig? Was muss jetzt da sein? Oder sollte? Woran arbeiten wir?“ Hier wird deutlich, dass es sich um ein Abwägen handelt. Fehler werden dann korrigiert, wenn sie in Bezug zum aktuellen Unterrichtsthema stehen.

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Korrekturen in einem engen Zusammenhang mit der Motivation des Kindes stehen. Ein Zuviel an Korrektur kann das Kind demoralisieren, entmutigen. Deshalb gilt es sowohl im DaZ-Unterricht als auch in der Logopädie in wohlabgemessenen Dosen zu korrigieren.

Individualisieren/Flexibilisieren

Individualisierung ist ein Merkmal, das man spontan mit Logopädie assoziiert. Insofern ist es nicht erstaunlich, Passagen wie die folgende von X (66) zu lesen: „Bei mir gibt es ganz klar Dinge, bei denen ich den Kindern ganz klar sage: Hey, hör zu, da kommst du nicht drum herum, das müssen wir machen. Und bei anderen Dingen sehe ich mir die Situation mit dem Kind an. Ja, wie könnten wir denn das üben oder lernen, damit es ein wenig mehr Spass macht?“ Dies zeigt sehr schön, was den Kern von Therapie ausmacht: Eben das individuelle Eingehen auf das Kind und seine Bedürfnisse. Übungsformen können auch mal ausgehandelt werden.

Dass die Individualisierung auch im DaZ-Unterricht ihren festen Platz hat, ist ein Befund, der auf den ersten Blick erstaunen mag. Gemeinhin nimmt man eher an, dass gerade das Individualisieren im Gruppensetting schwer zu realisieren sei. Diese Ansicht wird in diesem Interview Lügen gestraft. Das Thema „Individualisieren“ wird von Y unzählige Male nach-

drücklich erwähnt. Sie begründet dieses Vorgehen mit dem unterschiedlichen Sprachfortschritt der Schüler und beschreibt auch, wie sie konkret dabei vorgeht (207): „Und individualisieren kann ich am Kindergarten je nachdem, wenn ich etwas mit ihnen durchgegangen bin und merke: Das eine Kind dort, das ist nicht ganz verstanden mit dem ‚sein‘ und ‚ihr‘. Dann sage ich den anderen: Ihr könnt jetzt mal gehen, dann schaue ich das mit dem Kind noch an.“

Etwas überraschen mag die Tatsache, dass X bei diesem Thema an Ys Stelle antwortet (220) und aus ihrer Sicht eine Differenzierung der Formen von Individualisierung im Gruppen-setting auf Kindergarten- und Unterstufe vornimmt. Während man älteren Kindern, die schreiben könnten, ein Blatt mit verschiedenen Niveaustufen geben könne, zeichne sich Individualisierung auf Kindergartenstufe eher folgendermassen aus: „Dass man halt nicht dieselben Erwartungen hat an Antworten oder an Ausführungen von Aufgaben.“ Eine Erklärung für dieses Verhalten könnte sein, dass X früher selber Kindergärtnerin war und sich deshalb mit der Arbeitsweise auf dieser Stufe bestens auskennt.

Transparenz

X und Y bemühen sich beide um Transparenz, indem sie beispielsweise den Lehrpersonen (24), aber auch den Kindern (75, 306) gegenüber die Therapieziele offenlegen. Dies wird etwa durch folgende Äusserung von X belegt (306): „Ich habe die Erfahrung gemacht, in einer Grammatiktherapie, dass ich den Kindern im Voraus sagen muss, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass du von dem Wortschatz, den wir erarbeiten, die korrekten Artikel brauchst. Oder: Ich möchte, dass alle Verbformen korrekt sind. Oder: Du fängst an, zu schreiben, du bleibst in einer Zeitform. Sag mir, in welcher du beginnst.“ Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Transparenz die Motivation der Kinder erhöht. Gleichzeitig ist es auch ein wichtiges Instrument in der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, um die Förderung optimal zu koordinieren.

Befund: Herausforderungen

Transfer

„Transfer“ scheint ein Phänomen zu sein, das vor allem von X immer wieder als Herausforderung erlebt und dargestellt wird. Thematisiert werden verschiedene Formen von Transfer: Transfer „Therapie/Unterricht – Alltag“, Transfer von mündlichem zu schriftlichem Sprachgebrauch, aber auch Transfer von Regelwissen (Anwendung von Regeln).

X äussert sich wie folgt zur erstgenannten Form (vgl. 249): „Du kannst in einem Labor eine künstliche Situation erzeugen, das machst du ja in der Therapie und im DaZ-Unterricht auch. Und das Kind kann dort alle Strukturen. Und irgendwann schickst du es hinaus und in einer normalen Gesprächssituation bringt es das nicht mehr. Weil einfach die Situation viel komplexer ist.“ Hier wird eine jeder Therapie oder jedem Unterricht inhärente Problematik angesprochen, nämlich die Frage, wie neu Erlerntes aus dem Unterricht bzw. der Therapie in den Alltag übertragen werden kann. X (88) mutmasst, Probleme mit dem Transfer könnten durch ein Zuviel an verschiedenen Anforderungen verursacht sein. Dies erschwere die Konzentration auf die Sprachstruktur sowie die Selbstkontrolle des Kindes.

Beide, X und Y, schätzen den Akt der Verschriftlichung (mündlicher, schriftlicher Sprachgebrauch), als anspruchsvolle Transferleistung ein, wie dies die folgende Äusserung von X belegt (84): „Also ich habe zum Beispiel auch Kinder gehabt, die viele Dinge im Mündlichen bereits umgesetzt hatten, wo der Transfer bereits stattgefunden hatte. Und wenn sie dann

beim Schreiben sind, immer die gleichen doofen Fehler wieder machen, die sie aber mündlich nicht mehr machen.“

Y insbesondere weist auf den inhaltlichen Verlust hin, welcher auf dem Weg von der mündlichen Erzählung zum schriftlichen Text bei gewissen DaZ-Kindern zuweilen beobachtet werden kann (281). Dieser könnte gemäss X im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Anforderungen der beiden Modalitäten stehen: das Mündliche verlange Geschwindigkeit und Intuition, das Schriftliche Zeit zur Reflexion und Regelwissen (263, 275).

Alles in allem scheint die Schrift eine grosse Herausforderung darzustellen. Schrift ist eine Abstraktion; Schriftspracherwerb benötigt gewisse Voraussetzungen. Die Kinder müssen Schrift zunächst erwerben. Multitasking erschwert es, die Aufmerksamkeit auf Sprachliches zu lenken.

Das Thema des Transfers scheint der Logopädin besonders nahe zu liegen, während die DaZ-Lehrperson eher auf Schwierigkeiten beim Abfassen von Texten hinweist (schulische Relevanz).

Motivation

Die Motivation erscheint im Interview nicht nur als notwendige Voraussetzung für den Grammatikerwerb, sondern auch als Herausforderung für Therapeutin oder Lehrperson.

Zu diesem Themenbereich äussert sich nur X. Sie betont als motivationssteigernde Massnahmen die situative Einbettung bei der Einübung grammatischer Strukturen und die Bedeutung des Spiels (46): „Grammatik ist eigentlich, wenn man es von der Theorie her betrachtet, eine sehr trockene Sache, die nicht besonders interessant ist und die die Kinder nicht wahnsinnig gerne machen. Und dort braucht es halt immer wieder spielerische Formen. Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders.“ Spiel, Handlungs- und Gesprächssituationen böten dem Kind einen natürlichen Rahmen, in dem es sprachliche Formen und Strukturen anwenden und neu Erlerntes im Alltag umsetzen könne.

Im Gegensatz zu jüngeren Kindern, bei denen die Motivation oftmals kein Problem sei („Die haben noch so den Drang, der Lehrerin zu gefallen und möglichst alles richtig zu machen, die meisten, oder?“ 82), müsse man ältere Kinder aus der Mittel- und Oberstufe oft beim Ehrgeiz packen, um sie zu motivieren: „„Was möchtest du lernen?“ Und dort braucht man das. Das geht sonst nicht“ (82).

Erfolgsenerlebnisse sind ein wichtiger Faktor für Motivation (177), gleichzeitig ist es aber unvermeidlich, dass das Kind in der Therapie über Korrekturen mit seinen Fehlern und Schwächen konfrontiert wird. Hier gilt es, das richtige Mass für Korrekturen zu finden, um das Kind nicht zu entmutigen (siehe Befunde Methode „Modellieren/Korrigieren“).

Y äussert sich zwar nicht zu diesem Thema. Über die Gründe dafür kann man nur spekulieren: So ist es durchaus möglich, dass Motivationsprobleme im DaZ tatsächlich seltener vorkommen, weil die Notwendigkeit des Deutscherwerbs auf der Hand liegt und die Sprachkompetenz weitreichende Folgen für die berufliche Zukunft der Schüler hat.

Diglossie

Eine weitere Herausforderung stellt für DaZ-Unterricht und Therapie die Diglossie-Situation in der Schweiz dar.

Probleme bereitet zum Beispiel die Wahl der Unterrichtssprache. X äussert sich dazu wie folgt (159): „Es ist immer (...) es schlagen da so zwei Herzen in der Brust. Und zwar das eine ist der Integrationsgedanke grundsätzlich. Für das ist Schweizerdeutsch unabdingbar. Und

das andere ist die Bildungslaufbahn dieser Kinder. Und dafür ist Schweizerdeutsch überhaupt nicht wichtig, aber das Schriftdeutsche dafür umso mehr. Und jetzt ist einfach die Frage: Für was haben denn die Kinder Kapazität? Um beides zu lernen, auf einmal? Wir wissen ja einfach von der Theorie des Zeitspracherwerbs, dass viereinhalbjährige Kinder eine Sprache tendenziell eher lernen wie wir Erwachsenen, und nicht wie ein anderthalb- bis zweijähriges Kind einfach im Erleben. Und ich musste mich irgendwann auch aus meiner therapeutischen Rolle heraus entscheiden, dass ich da einen grossen Teil Mitverantwortung trage an der Bildungslaufbahn. Und logischerweise dann auf das Schriftdeutsche gekommen bin. [...] Darum sage ich, aus meiner Verantwortung musste ich mich für das Schriftdeutsche entscheiden, aber...“ Hier wird der Konflikt zwischen zwei Förderzielen, die jeweils an eine andere Sprachvarietät geknüpft sind, deutlich: Bildungslaufbahn versus soziale Integration.

Gemäss X führt das Nebeneinander von Hoch- und Schweizerdeutsch bei den Kindern zu Interferenzen, sog. Mischformen („ischt, weischt“, 161). Die Tatsache, dass Y im DaZ-Unterricht immer wieder auf die Unterschiede zwischen Hoch- und Schweizerdeutsch hinweisen muss (165, 167), spricht dafür, dass das Auseinanderhalten der beiden Varietäten für Kinder besonders anspruchsvoll ist.

Y scheint mit dieser Herausforderung etwas gelassener umzugehen, vielleicht ist sie es von ihrer Ausbildung her gewohnt, auf Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen aufmerksam zu machen. Zudem bietet sich in DaZ-Gruppen, wo Kinder unterschiedlicher Muttersprachen zusammenkommen, immer wieder auch Gelegenheit, Sprachvergleiche anzustellen.

Regelvermittlung

Als weitere Herausforderung wird von X, und nur von X, die Vermittlung von Strukturen genannt, für die es keine Regeln gibt, oder deren Regeln willkürlich sind. So beklagt sie in den Äusserungen 101, 103 und 105 die Tücken der deutschen Grammatik: „Das ist ja das Fiese an unserer deutschen Sprache. Mit diesen drei Artikeln. Wo es eigentlich keine Regel gibt.“ Für die Verwendung der Artikel gebe es kaum Anhaltspunkte, ausser gewissen semantischen Zuordnungen (109). Als schwierig empfindet sie insbesondere die Tatsache, dass es für gewisse grammatische Phänomene keine für die Kinder erklärbaren und nachvollziehbaren Regeln gebe: „Es gibt einfach oft keine befriedigende Antwort für die Kinder. Weil es oft einfach heisst. Das ist in unserer deutschen Sprache einfach so. Weil es diese Regel gibt. Es ist nicht wahnsinnig befriedigend, aber (...). Warum soll ich einem Kind erklären, warum gibts bei uns drei Artikel? Ist eigentlich Schwachsinn. (128)“ Damit beweist X, dass sie Sprache und Vermittlung von Sprache differenziert betrachtet: Einerseits weist sie im Interview wiederholt auf die Wichtigkeit von Regeln hin, andererseits ist sie sich bewusst, dass häufig gar keine Regeln auszumachen sind.

Obwohl sich Y nicht zu diesem Thema äussert, ist anzunehmen, dass sich ihre Sicht mit derjenigen von X deckt.

Sprachreflexion

Sprachreflexion im Sinne eines Vergleichs von Sprachen wird als letzte Herausforderung von den Befragten genannt. Gemäss Aussagen von Y fliessen die Muttersprachen der Kinder in den DaZ-Unterricht mit ein: Sie berichtet, dass ihre Schüler von sich aus deutsche Wörter (Nomen) mit solchen aus ihrer Muttersprache vergleichen würden (187). Ein Sprachvergleich auf Wortebene scheint gerade Kindern, die keinen Schriftsprachunterricht in ihrer

Muttersprache genossen haben, leichterzufallen als der Vergleich grammatischer Strukturen. X äussert sich dazu wie folgt (188): „Es ist ja auch auf der Mittelstufe schwierig, wenn ich mit Kindern quasi einen Vergleich von grammatischen Strukturen machen will. Das ist praktisch unmöglich. Weil sie die Muttersprache nicht bewusst lernen. Das ist das Gleiche wie wenn du ein fünfjähriges Kind Muttersprache Schweizerdeutsch fragst: Warum heisst es jetzt hier ‚du sollst‘ und nicht ‚du sollen‘?“ Hier liefert X also die Erklärung, warum der Vergleich grammatischer Strukturen für in jungem Alter zugezogene DaZ-Kinder oft so anspruchsvoll ist: Ihnen fehlt explizites Grammatikwissen, ein solches wird nur durch schulische Unterweisung und Einführung in die Schriftkultur aufgebaut. Die Logopädin ist mit anderen Worten der Ansicht, dass Schriftsprachkompetenzen eine Voraussetzung für Sprachreflexion sind. Dies würde bedeuten, dass beispielsweise Kindergartenkinder gar nicht in der Lage wären, über Sprache zu reflektieren.

Befund: Vergleich DaZ-Logo

In Bezug auf den Vergleich zwischen DaZ-Unterricht und Logopädie fällt auf, dass X und Y je unterschiedliche Aspekte erwähnen: Bei Y stehen räumliche und zeitliche Einschränkungen des DaZ-Unterrichts im Vordergrund, wie die folgende Äusserung verdeutlicht (221): „Und nachher ist es eine Sache des Raumes. Ich meine: Ich habe den Raum nicht! Ich könnte jetzt nicht z.B. Ich könnte wirklich auch einmal zwischendrin (.). Es gibt so beim einen oder anderen Kind, wo ich jeweils merke, die haben das jetzt verstanden. Und jetzt könnte ich die eigentlich kurz sich abwenden und vielleicht mit einem Spiel etwas anderes oder Erweitern-des machen. Und das kann ich in dem Raum nicht. Ich habe einen Raum von wie viel? [Wendet sich an X.] Zwölf Quadratmeter. Doch, also das ist auch ein Punkt!“ Auch wenn sie mit den Räumlichkeiten nicht zufrieden ist, so gehört Y doch zu den zwei Dritteln DaZ-Lehrpersonen im Kanton Zürich, die gemäss Liesen (2013, S. 32) über ein eigenes Zimmer verfügen.

X hingegen legt beim Vergleich der beiden sonderpädagogischen Angebote den Fokus eher auf das Setting, die Zielgruppe und die Interventionsformen. In diesen Bereichen dominieren klar die Unterschiede zwischen den beiden Professionen: X (310) formuliert dies wie folgt: „Ich glaube, ein grosser Unterschied ist sicher, dass Y auch Kinder begleitet, die einen normalen Zweitspracherwerb durchmachen. Das ist, denke ich, der essentielle Unterschied. Bei mir landen die Kinder wirklich erst, wenn eine Stagnation im Zweitspracherwerb stattfindet, eine komplexere Thematik zum Thema wird wie eine Spracherwerbsstörung in der Erstsprache oder solche Dinge. Das finde ich, ist sicher ein essentieller Unterschied. Und als Zweites, denke ich, ist sicher, dass eben Y in Gruppen arbeitet und ich eigentlich überwiegend mit einzelnen Kindern.“ Doch nicht nur Setting und Zielgruppe unterscheiden sich, auch die Spezifität der Massnahmen ist eine andere (X 320): „Und ich gehe natürlich spezifisch schauen: Was funktioniert denn nicht? Ich setze eigentlich dort, die Phasen von Clahsen, die kennst du auch [an I³¹ gewandt], ich setze eigentlich dort ein, wo es noch nicht funktioniert. Das heisst, ich gehe halt unter Umständen von der Sprachentwicklungsstufe halt zurück auf Zweiwortsätze, Dreiwortsätze, Subjekt-Verb-Kongruenz, ja. Und bleibe dann halt unter Umständen auch so lange auf einem Bereich, bis es funktioniert, während du [an Y gewandt] halt so einen Plan hast über das Jahr, oder?“ Wichtig ist X auch die Abgrenzung zwischen den Begriffen „Förderung“ und „Therapie“ (314): „Also ich glaube, klar: Förderung

³¹ Mit I ist die Interviewende gemeint.

ist immer auch ein Bestandteil der Therapie. Therapie ist wirklich einfach noch einmal ein Zacken mehr im Sinne von: Es ist eine Störung vorhanden, und nicht einfach nur ein Förderbedarf. Also es muss wirklich massive Schwierigkeiten haben, das Kind, dass es in der Therapie landet.“ Gemäss Xs Verständnis findet Förderung vornehmlich im DaZ-Unterricht statt, Therapie in der Logopädie.

Als einzige Gemeinsamkeit von DaZ und Logopädie nennt X (78) die „Laborsituation“: „[...] und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. Ich meine, wir haben beide so ein wenig künstliche Situationen oder? Sie im Sinne von einer Kleingruppe und ich im Normalfall im Sinne einer Einzeltherapie.“

Zusammenfassung

In drei der vier analysierten Hauptkategorien dominieren die Gemeinsamkeiten zwischen DaZ und Logopädie. So erachten beide Berufsgruppen das Vorhandensein eines Grundwortschatzes und von Regelwissen als unabdingbare Basis für Grammatikerwerb. Methodisch setzen X und Y auf einen Wechsel von rezeptiven und produktiven Phasen. Für produktive Aktivitäten wählen beide gerne einen spielerischen Rahmen. Die Regelvermittlung richtet sich bei beiden, bei X und Y, nach dem Alter der Kinder. Die explizite Förderung bleibt tendenziell älteren Kindern vorbehalten, die bereits Schriftsprachkompetenzen haben; jüngere Kinder werden eher implizit gefördert. Transparenz bezüglich Unterrichts- bzw. Therapiezielen ist sowohl der DaZ-Lehrerin als auch der Logopädin wichtig: Sie gibt den Kindern Orientierung und hat einen motivationssteigernden Effekt. Eine weitere Methode, die beide Professionen anwenden, ist das Individualisieren. Obwohl man diese Unterrichtsform eher mit dem therapeutischen Setting in der Logopädie assoziiert, wird sie auch von der DaZ-Lehrerin intensiv praktiziert.

Zu den Herausforderungen von Unterricht und Therapie zählt der Transfer von neu Erlerntem in den Alltag. Angesichts der Materie (Grammatik) ist es auch nicht immer einfach, die Motivation der Schüler aufrechtzuerhalten. Ein Faktor, der den Erwerb grammatischer Strukturen erschwert, ist die Diglossie-Situation in der Schweiz mit dem Nebeneinander von Hoch- und Schweizerdeutsch. Dies bestätigen beide Professionen.

Wesentliche Unterschiede fördert nur die Hauptkategorie „Vergleich“ zutage; diese betreffen Zielgruppe, Setting und Spezifität der Massnahme.

4.2.2 Kategorienvergleich: Hauptergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den Kategorien und Subkategorien

Im Folgenden sollen nun Zusammenhänge zwischen den einzelnen Subkategorien aufgezeigt werden. Die interkategorialen Verbindungen werden aber nicht umfassend dargestellt, der Vergleich beschränkt sich vielmehr auf einige ausgewählte Kategorien.

- Schulraum/Setting/Lernvoraussetzungen – Individualisieren
- Lernvoraussetzungen – implizite/explicite Förderung
- Spielerische Formen/explicite Förderung/Korrigieren/Individualisieren/Transparenz – Motivation
- Lernvoraussetzungen – Transfer

Zusammenhänge zwischen Schulraum, Setting, Lernvoraussetzungen und Individualisieren

Im Interview wird immer wieder auf Rahmenbedingungen hingewiesen, die erfüllt sein müssen, damit individualisierter Unterricht überhaupt möglich ist. Gruppensetting gehört zu jenen äusseren Bedingungen, die ein Eingehen auf die Bedürfnisse des Einzelnen tendenziell eher erschweren, dies belegt die folgende Äusserung (214): „Und man muss ja einfach auch sagen, dass das Individualisieren, wenn du eine Gruppe hast, halt immer einen Mehraufwand bedeutet. Dass das nicht immer gleich drinliegt.“ Damit lässt X durchblicken, dass der Mangel an Zeitressourcen mit ein Grund dafür sein kann, in Gruppen weniger zu individualisieren.

Doch nicht nur zeitliche, auch räumliche Einschränkungen können einem individualisierten Vorgehen im Wege stehen. Y äussert sich dazu wie folgt (221): „[...] Und nachher ist es eine Sache des Raumes. Ich meine: Ich habe den Raum nicht! Ich könnte jetzt nicht z.B. Ich könnte wirklich auch einmal zwischendrin (.). Es gibt so beim einen oder anderen Kind, wo ich jeweils merke, die haben das jetzt verstanden. Und jetzt könnte ich die eigentlich kurz sich abwenden und vielleicht mit einem Spiel etwas anderes oder Erweiterndes machen. Und das kann ich in dem Raum nicht. Ich habe einen Raum von wie viel? [Wendet sich an X.] Zwölf Quadratmeter. Doch, also das ist auch ein Punkt!“ Mangels Alternativen ist Y gezwungen, die anderen Kinder aus dem Unterricht zu entlassen, wenn sie mit einem Schüler etwas individuell durchgehen will (vgl. 207). Es bleibt ihr also nichts anderes übrig, als sich den räumlichen Gegebenheiten anzupassen (Y 230): „[...] Du gestaltest halt den Unterricht entsprechend dem Raum.“ Angesichts dieser Umstände mag es erstaunen, dass Y die Methode des Individualisierens trotzdem intensiv praktiziert.

Es gibt also äussere Umstände, die individualisierende Formen in DaZ-Unterricht und Therapie eher fördern bzw. hemmen. Weshalb es trotz Schwierigkeiten eben doch wichtig ist, nicht auf diese Methode zu verzichten, wird im folgenden Zitat deutlich (Y 207): „Also, das Individualisieren hat bei mir ab zweites Semester erste Klasse ganz stark angefangen. Dort habe ich einfach gemerkt, dass gewisse Kinder mit der Metaebene, also auf dieser Ebene schon sehr schnell mit der Sprache arbeiten können und andere noch weniger. Und dort musste ich beginnen zu individualisieren. Und auch je nachdem, wo der Sprachfortschritt ist. [...]“ Es handelt sich also um ein Instrument, das es erlaubt, den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, insbesondere dem Lernstand der Kinder, Rechnung zu tragen. „Schnelle“ Schüler bekommen beispielsweise Zusatzaufgaben (vgl. 217), langsameren Kindern wird der Stoff noch einmal separat erklärt. Grammatikerwerb verläuft nämlich nicht immer so, wie es im Lehrbuch steht, dies geht aus dem folgenden Zitat hervor (204): „Es ist wirklich so. Es gibt ja so theoretische Ansätze, wie ein Grammatikerwerb zu verlaufen hat. Die Realität sieht einfach manchmal anders aus. Und die ist von Kind zu Kind einfach wirklich verschieden. Beim einen kann man da ansetzen, das andere kann das schon und das andere kann es dafür überhaupt nicht.“

Schriftsprachkompetenz erscheint in diesem Zusammenhang als Lernervoraussetzung, die die Umsetzung von individualisierendem Unterricht erleichtert (vgl. 218, 220).

Mitunter erfordert es deswegen einiges an Fingerspitzengefühl und Erfahrung auf Seiten der Lehrperson/Therapeutin, um zu spüren, welchem Kind was zugemutet werden kann. Y beschreibt dies so (191): „Also ich habe jetzt beim einen Kind, wo ich gespürt habe, die hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Die hat so schnell gespürt: Aha, das ist jetzt der Aufbau. [...] Dort habe ich gespürt: Dort kann ich sagen: Im Französischen heisst es so. [...] Irgendeinmal kann ich sagen: Sieh mal, auf Französisch ist es so: ‚Je‘ (..) ‚Aujourd'hui j'ai fait‘. Und die hat das dann (...), sie hat es zwar immer noch im Mündlichen je nachdem, aber ich wusste genau: Ihr kann ich das einfach sagen. Die versteht es. Und das hat funktioniert. Das kommt einfach auf das Kind an.“

Aus dem bisher Gesagten lässt sich als Fazit ableiten, dass DaZ-Lehrpersonen bzw. Logopädiinnen ein hohes Mass an Flexibilität brauchen, um auf die Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen zu können (vgl. 202). Dies wird auch durch das Votum von X bestätigt, das die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal auf den Punkt bringt (229): „Es ist eben (.), man muss immer mit den Voraussetzungen, die man hat, sowohl von den Räumlichkeiten als auch von den Kindern, von den Lehrkräften, mit denen man zusammenarbeiten muss, da musst du dich halt immer auch ein wenig anpassen.“

Zusammenhänge zwischen Lernervoraussetzungen und impliziter/expliziter Förderung

Wie vorher gezeigt wurde, machen die unterschiedlichen Voraussetzungen bezüglich Lernstand ein individualisiertes Vorgehen in Unterricht und Therapie nötig. Auch weitere methodische Aspekte wie etwa die Wahl der Fördermethode (implizit versus explizit) werden von den individuellen Voraussetzungen, die die Lerner mitbringen, beeinflusst. Besonders augenfällig wird dieser Zusammenhang bei der Vermittlung von Regeln, die zu den expliziten Förderformen zählen. Die Befragten betonen immer wieder, dass das entscheidende Kriterium für ein eher explizites oder implizites Vorgehen das Vorhandensein der Metaebene sei. Was genau sie darunter verstehen, wird indes nicht klar. Sie scheint eine Sache des Alters (und damit des Sprachbewusstseins) zu sein, wie die folgenden Aussagen belegen: (10, 12, 14, 16): „Mit den Grösseren, gibts dann halt schon (.), da hat man eine andere Ebene, nicht wahr [zu Y gewandt]? Dort kann man dann wirklich von ‚Artikel‘ sprechen und auch von Kasusmarkierungen. Die haben mit den Fällen zu tun. Es ist einfach eine andere Ebene vorhanden. Die man nutzen kann, die bei den Kleinen irgendwie noch fehlt. Die lernen viele Sachen quasi über, über die Einprägung und merken sich die Sachen.“ Während man bei kleineren Kindern aufgrund der fehlenden Metaebene also tendenziell eher (aber nicht ausschliesslich, vgl. X 121) auf implizite Vermittlungsmethoden setzt, kommen bei älteren Kindern eher explizite Methoden zur Anwendung: Hier kann man durchaus auf meta-

sprachliches Erklären und auf die Verwendung von Fachtermini zurückgreifen, um Regeln zu vermitteln bzw. um auf sprachliche Strukturen zu referieren.

Wenn so vieles an der Metaebene hängt, so stellt sich die Frage, woran sie sich festmachen lässt. Einen möglichen Hinweis liefert die folgende Erklärung (113): „Und ich habe die Regel mit ihnen, also zuerst durch sie erklären lassen, was ihnen da aufgefallen ist. [...] Also da (..) sobald sie schreiben können, gibt man ihnen (.), schafft man mit ihnen schriftliche Regeln.“ Betont wird hier der Zeitpunkt, ab dem man Regeln explizit vermitteln kann. Offensichtlich betrachtet die DaZ-Lehrperson Schriftsprachkompetenz als Voraussetzung für eine explizite Art der Regelvermittlung.

Zusammenhänge zwischen spielerischen Formen, expliziter Förderung, Korrigieren, Individualisieren, Transparenz und Motivation

Die Motivation der Schüler stellt zugleich eine notwendige Voraussetzung fürs Lernen ganz allgemein wie auch eine Herausforderung für die DaZ-Lehrperson bzw. die Logopädin dar. So werden oft Mittel und Methoden eingesetzt, die darauf abzielen, die Motivation der Lernenden zu erhöhen. Im folgenden Abschnitt werden diese ausführlich dargestellt. Es wird um die folgenden Punkte gehen:

- Mittel
 - Spielerische Formen (Mi 3)
- Methoden
 - Explizite Förderung (Me 2)
 - Korrigieren (Me 3)
 - Individualisieren (Me 4)
 - Transparenz (Me 5)

Eine motivationssteigernde Wirkung wird dem Spiel zugeschrieben, wie es das folgende Beispiel (46) belegt: „Ja, klar, auf jeden Fall. Grammatik ist eigentlich, wenn man es von der Theorie her betrachtet, eine sehr trockene Sache, die nicht besonders interessant ist und die die Kinder nicht wahnsinnig gerne machen. Und dort braucht es halt immer wieder spielerische Formen. Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. [...]“ Hier wird auch erklärt, warum die Motivation eine Knacknuss ist: Grammatik wird als langweilige Materie beschrieben. Um die Übungen attraktiver

zu gestalten, braucht es eine geschickte Verpackung. Im Idealfall tritt für das Kind das eigentliche Ziel einer Übung sogar in den Hintergrund, wie die folgenden Zitate suggerieren (68, 70): „Die Kinder erleben viele Sachen, die wir machen, total als Spiel, oder? [Zu Y gewandt.]“ „Und finden es darum (.), dann ist es egal, ob das Spiel einen grammatischen Inhalt hat oder nicht.“ Begründet wird dieser Einbezug von Spielen entwicklungspsychologisch (73): „Es ist ja noch für sie so, dass sie die Welt im Spiel kennenlernen. Dann sollte es in der Sprache auch so bleiben. [...]“ Hier klingt auch noch ein anderes Argument an: Das Spiel scheint tendenziell eher jüngeren Kindern vorbehalten zu sein, wahrscheinlich, weil diese Form noch nicht so viel an metasprachlichem Wissen voraussetzt. Diese These wird auch durch die Äusserung 48 (siehe unten) gestützt.

Als Massnahme zur Motivationssteigerung kommen jedoch nicht nur Spiele, sondern auch Reime (207) und ein handlungsorientiertes Vorgehen (48) in Frage: „Ja, also, man muss es halt so handlungsorientiert, auf dieser Stufe sowieso, spielerisch, nahe bei sich, beim eigenen Erleben. Dann wird es weniger trocken. Also in dem Alter geht es gar nicht, wie du sagst [wendet sich an X].“

Die Motivation und damit die Bereitschaft zur Mitarbeit lässt sich jedoch auch durch explizitere Methoden fördern, etwa den Einbezug von Sprachreflexion (Me 2). Wie bereits im Fallvergleich erwähnt, ist dies eine Methode, auf die v.a. die DaZ-Lehrperson zurückgreift. Wie ein Kind auf diese Weise konkret motiviert werden kann, beschreibt Y sehr anschaulich in folgendem Beispiel (73): „[...] Ich habe auch schon in der ersten Klasse, von dem Moment an, wo sie dann gegen den Schluss anfangen, zu schreiben, vielleicht sind sie schon Anfang zweite gewesen, habe ich auch schon mal unvollständige Sätze an eine Wandtafel geschrieben. [...] Dann habe ich einfach mal einen Satz, eben einen unvollständigen, geschrieben. Und dann haben sie gemerkt: Aha, wenn ich nicht schreiben kann, dann werde ich nicht verstanden und dann kann ich auch jemandem etwas nicht sagen. [...]“ Hier spielt also ein subtiler Mechanismus: Konfrontiert mit einer fehlerhaften, weil unvollständigen Satzstruktur werden die Lernenden zum Nachdenken über die Auswirkungen angeregt, die ein Fehler haben kann. Sie gelangen also indirekt zur Einsicht der Wichtigkeit von korrekter Sprache. Wie aus der Äusserung 73 hervorgeht, scheint ein solches Vorgehen aber erst ab einem gewissen Alter (hier: Ende erster, Anfang zweiter Klasse) in Frage zu kommen.

Kindern auf Kindergartenstufe wird die Bedeutung von Grammatik eher direkt erklärt (73): „[...] Auf der Kindergartenstufe sage ich dann auch: Weisst du, wenn du mit anderen Kindern spielst, je mehr Deutsch du kannst, desto mehr kannst du erzählen. Weil dann kannst du sagen: Das passt dir nicht und das passt mir. Und das ist gut, das ist wichtig. Also ich mache es so.“ Argumentiert wird also mit dem direkten Nutzen für das Kind.

Im Zusammenhang mit Motivation ist das Individualisieren (Me 4) von grosser Bedeutung. In Bezug auf die Unterrichts- oder Therapiesituation bedeutet dies, auf die Vorlieben und Interessen des Kindes einzugehen und ihm bei der Gestaltung des Unterrichts bzw. der Therapie ein gewisses Mitspracherecht einzuräumen. Ein Beispiel für individualisierendes Vorgehen findet sich in der Äusserung 66: „[...] Ich finde es extrem wichtig, dass die Kinder sich getrauen, zu sagen, wenn sie etwas nicht gerne machen. Das ist etwas, was mir bei den Kindern extrem wichtig ist und was ich ihnen auch immer wieder nahelege, um auch mal zu sagen: Das stinkt mir, oder: Das finde ich nicht lässig. Und halt auch versucht, die Atmosphäre zu schaffen, wo solche Dinge drinliegen. Bei mir gibt es ganz klar Dinge, bei denen ich den Kindern ganz klar sage: Hey, hör zu, da kommst du nicht drum herum, das müssen

wir machen. Und bei anderen Dingen sehe ich mir die Situation mit dem Kind an. Ja, wie könnten wir denn das üben oder lernen, damit es ein wenig mehr Spass macht? Es hat schon einen gewissen Spielraum. [...]“ Obwohl im Interview von den Befragten explizit kein Zusammenhang zwischen Motivation und Individualisieren hergestellt wird, ist anzunehmen, dass sich das Schaffen einer vertrauensvollen Atmosphäre sowie der Einbezug des Kindes positiv auf dessen Arbeitshaltung auswirken.

Abschliessend sei noch auf ein letztes Mittel hingewiesen, um das Kind zur Mitarbeit zu motivieren, nämlich ein transparentes Vorgehen (Me 5). Ein solches zeichnet sich dadurch aus, dass die Lehrperson oder Therapeutin das Kind über die Therapieziele, aber auch über die Schwerpunkte einzelner Übungen informiert (306): „[...] Ich gebe dann eher, ich habe die Erfahrung gemacht, in einer Grammatiktherapie, dass ich den Kindern im Voraus sagen muss, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass du von dem Wortschatz, den wir erarbeiten, die korrekten Artikel brauchst. [...]“ Begründet wird dieses Vorgehen wie folgt (78): „Die Kinder müssen wissen, warum sie etwas üben müssen, sie brauchen eine Notwendigkeit dafür, und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. [...] Und diese Transferleistung passiert eigentlich nur dann, wenn die Kinder einsehen, warum sie das lernen. Warum das wichtig ist, dass sie es verwenden.“ Letztlich fördert Transparenz also nicht nur die Motivation, indem sie dem Kind Orientierung und Halt gibt, sondern sie wirkt sich auch positiv auf die Fähigkeit aus, das Gelernte anzuwenden.

Informationen über Ziele und Schwerpunkte helfen dem Kind darüber hinaus nicht nur beim Lösen von Aufgaben, sondern auch beim Korrigieren von Fehlern. Es gilt vor allen Dingen zu verhindern, dass das Kind durch ein Zuviel an ungefilterten Korrekturen überfordert und entmutigt wird (177): „Vor allem hat dann das Kind irgendwo das Gefühl, es kann nichts. Und wenn ich sage: Ja, wenn ich wirklich den Schwerpunkt auf jene Korrekturen lege, von dem Thema, an dem wir sind. Also wenn ich bei den Pluralformen bin, dann korrigiere ich Pluralformen und bespreche die.“ Letztlich geht es also darum, beim Korrigieren das richtige Mass zu finden, um dem Kind Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Dass dies nicht ganz einfach ist, darauf wurde bereits im Kapitel „Fallvergleich“ hingewiesen (vgl. 171).

Zur Transparenz kann es auch gehören, dem Kind die persönliche Relevanz der Grammatik aufzuzeigen. Dies ist eine Möglichkeit, um mit Motivationsproblemen umzugehen. Solche treten, gemäss Aussagen der Befragten, tendenziell eher bei älteren Schülern der Mittel- und Oberstufe auf. Jüngere Kinder hätten nämlich oft einen natürlichen Drang in sich, der Lehrerin zu gefallen (vgl. 82). Überzeugende Argumente für Grammatikunterricht seien da demnach weniger gefragt. Älteren Kindern gehe diese Ur-Motivation jedoch häufig ab, weswegen man sie in solchen Fällen bei ihrem Ehrgeiz packen müsse (66): „[...] Aber einem Kind zu erklären, warum es jetzt möglichst korrekt Deutsch sprechen soll... Mit Älteren geht das noch am ehesten, weil dort kann man nämlich sagen: Du, was möchtest du mal werden? He, aber weisst du, Piloten..., geht nicht, he? Oder: Du möchtest in einer Bank arbeiten? Uj, aber weisst du, wie dich dann Frau Beck oder keine Ahnung wer anschaut, wenn du dann hinter dem Schalter sitzt und so falsch sprichst? [...]“ Es muss also ein leichter Druck ausgeübt werden, indem man die Relevanz eines bestimmten Themas für die spätere Berufswahl hervorstreicht.

Zusammenhang zwischen Lernervoraussetzungen und Transfer

Transfer wird im Interview immer wieder als grosse Herausforderung von DaZ-Unterricht und Therapie dargestellt. Dass die Kinder Erlerntes wie Regeln im Alltag richtig anwenden, dies ist das Fernziel von DaZ-Unterricht und Therapie.

Motivation scheint allgemein die Chance auf einen gelingenden Transfer zu erhöhen. Sie kann, wie bereits erwähnt, durch den Einsatz spielerischer Formen beeinflusst werden. In Bezug auf das Spiel heisst es in Äusserung 46: „[...] Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. [...]“ Hier kommt also die Überzeugung zum Ausdruck, dass eine entspannte Atmosphäre einen wesentlichen Anteil am Transfer hat.

Auch das Offenlegen von Sinn und Zweck einer Übung (im Sinne von Transparenz) kann ein Kind zum Mitmachen motivieren: Die Information macht es zum mündigen Schüler, der Verantwortung für sein eigenes Lernen übernimmt (78): „Die Kinder müssen wissen, warum sie etwas üben müssen, sie brauchen eine Notwendigkeit dafür, und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. [...] Und diese Transferleistung passiert eigentlich nur dann, wenn die Kinder einsehen, warum sie das lernen. Warum das wichtig ist, dass sie es verwenden.“ Auch ganz persönliche Ziele, die das Kind verfolgt, haben einen Einfluss auf seine Motivation und damit auf den Transfer (80): „Ja, klar. Und das kann bei den Grösseren, bei den Grösseren sind das andere Intentionen als bei den Kindergärtnerinnen. Die Kindergärtnerinnen wollen primär einfach verstanden werden, oder? Und kommunizieren mit ihren Gspänli, mit der Kindergärtnerin. Und nachher, auf der Unterstufe kann es vielleicht sogar sein, dass die Intention ist: Man will die Aufgaben richtig machen. Man will einen Haken haben.“

Motivation ist zwar ein wichtiger, aber bei weitem nicht der einzige Faktor, der Transfer begünstigt. Die Befragten messen einem anderen Aspekt mindestens ebenso viel Bedeutung zu: Dem Regelwissen. Regeln werden als Instrument präsentiert, das den Kindern Halt gibt und sie in die Lage versetzt, eine Struktur richtig umzusetzen. Dies wird im folgenden Zitat (118) deutlich: „Ich glaube, ohne funktioniert es gar nicht. Ohne wäre unsere Sprache noch willkürlicher mit all den Ausnahmen, als sie ja sowieso schon ist. Irgendwo finde ich: Regeln geben eine gewisse Sicherheit, auch wenn es in der deutschen Sprache 1001 Ausnahmen gibt, wirklich. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie eine Regel kennen und die anwenden können, ist relativ hoch, dass sie es nachher auch richtig umsetzen. Weil die Ausnahmen halt auch wirklich Ausnahmen sind.“ Gleichzeitig wird die Bedeutung von spielerischen Formen relativiert (242): „Es ist ja auch (.), eben klar sind die Spielsituationen und die Rollenspiele und das Handlungsorientierte schön, aber es braucht wie einen anderen Teil auch noch. Es geht nicht ohne. [...]“ Das eher intuitive Wissen, das aus solchen Formen resultiert, so die Argumentation, sei in komplexen Situationen nicht ausreichend (vgl. 249). Abschliessend

wird gleichwohl die Notwendigkeit sowohl von Sprachgefühl als auch von Regelwissen betont (263): „[...] Es braucht sowohl das eine wie das andere. Die Kinder brauchen ein Sprachgefühl, weil es geht nicht, dass sie in einer Alltagssituation jeden Satz zuerst analysieren, bevor sie ihn sagen. [...] Und trotzdem braucht es neben dieser Intuition, neben dem Sprachgefühl, das man entwickelt, neben dem alltäglichen Gebrauch von Floskeln, die sicherlich einstudiert sind, irgendwann an einem Punkt Regeln. Es geht nicht anders.“ Beide Voraussetzungen sind also als komplementär zu betrachten.

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass die individuellen Voraussetzungen, die die Lernenden in Unterricht und Therapie mitbringen, sowohl einen Einfluss auf die Wahl der Mittel und Methoden als auch auf den Transfer haben.

Mit der Methode des Individualisierens wird vor allem Schwierigkeiten begegnet, die aufgrund des unterschiedlichen Lernstandes der Schüler auftreten. Rahmenbedingungen wie Raum und Setting können die Umsetzung eines individualisierenden Unterrichts erschweren.

Implizite und explizite Förderung bei der Regelvermittlung stehen in einem engen Zusammenhang mit der Metaebene auf Lernerseite. Ist noch keine Metaebene vorhanden, auf die man sich abstützen könnte, fällt die Wahl eher auf implizite Methoden, im umgekehrten Fall auf explizite Methoden.

Motivation ist ein Thema, das im Interview immer wieder auftaucht. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie in Zusammenhang mit Grammatikförderung eine grosse Herausforderung für die DaZ-Lehrperson und die Logopädin darstellt. Entsprechend vielfältig sind die Massnahmen, die darauf abzielen, über Motivationsförderung die Kooperationsbereitschaft des Kindes zu sichern: Genannt werden Spiel, Sprachreflexion, wohldosiertes Korrigieren, Individualisieren sowie Transparenz.

Der Motivation kommt auch in Hinblick auf den Transfer, das Fernziel von DaZ-Unterricht und Logopädie, eine grosse Bedeutung zu. Zusammen mit Regelwissen und Sprachgefühl ist sie einer jener Faktoren, die die Umsetzung von Gelerntem, insbesondere von Regeln, begünstigen.

5. Fazit

Im Folgenden sei eine kurze Rückschau gehalten. Im Theorieteil wurden zwei Themenschwerpunkte gelegt; Grammatik/Grammatikerwerb sowie Grammatikförderung (siehe Darstellung unten). Der letztgenannte Themenbereich wurde von drei Seiten her angegangen: Als Erstes stellten wir die drei gängigen didaktischen Ansätze für DaZ-Unterricht (FoFS, FoM und FoF) und drei therapeutische Ansätze für Logopädie (den Entwicklungsproximalen Ansatz, die Inputtherapie und die Kontextoptimierung) vor. Danach untersuchten wir, wie im DaZ-Lehrmittel „Hoppla“ die Verbzweitstellung gefördert wird und kommentierten das Vorgehen aus logopädischer Sicht. Abschliessend präsentierten wir die Rahmenbedingungen der beiden sonderpädagogischen Massnahmen.

Im empirischen Teil werteten wir das Interview aus, welches wir mit einer DaZ-Lehrperson und einer Logopädin durchgeführt haben. Zunächst versuchten wir über einen Fallvergleich, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Professionen herauszuschälen. Danach analysierten wir im Kategorienvergleich Zusammenhänge zwischen den Kategorien und Subkategorien.

Unsere eingangs gestellte Forschungsfrage lautet: „Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?“

In unserer Arbeit konnten wir zeigen, dass sich diese Frage nicht einfach beantworten lässt. Die Daten aus dem Theorieteil und dem zweiten, empirischen Teil liefern nämlich wider-

sprüchliche Antworten. Wollte man sich ausschliesslich auf die Theorie zu didaktischen Ansätzen von DaZ-Unterricht und Logopädie stützen, so müsste die allgemeine Antwort heissen: ganz unterschiedlich. Selbst innerhalb ein und derselben Disziplin (sowohl im DaZ als auch in der Logopädie) zeichnen sich die Ansätze durch ein hohes Mass an Heterogenität aus. Beispielhaft sei an dieser Stelle noch einmal an die Inputtherapie nach Kölliker Funk, Penner und Motschs Kontextoptimierung erinnert. Beide haben eine ganz andere Sichtweise auf den Grammatikerwerb und entsprechend verschiedene Herangehensweisen in der Grammatikförderung. Bezieht man sich jedoch auf die Erkenntnisse aus dem Interview, erhält man eine andere Antwort. In den Berichten der DaZ-Lehrerin und der Logopädin überwiegen die Gemeinsamkeiten bezüglich Vorgehen und Methoden. Stichwortartig seien hier noch einmal erwähnt: Spiele zur Anregung der Produktion, implizite und explizite Regelvermittlung, Transparenz bezüglich Zielen sowie Individualisieren. Wie aus dem Vorabfragebogen hervorgeht, arbeitet die Logopädin zudem auch mit Materialien, die speziell für den DaZ-Unterricht entwickelt worden sind (Lehrmittel „Pipapo“ und „Multidingsda“). Entsprechend müsste die Antwort auf unsere Forschungsfrage lauten: DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen unterstützen die Kinder auf ähnliche Art und Weise. Über die Gründe für diesen Befund können wir nur spekulieren. Die Tatsache, dass im Interview mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zur Sprache kommen, könnte auf einen Graben zwischen Theorie und Praxis hinweisen. Eine Erklärung könnten auch die Persönlichkeit und der fachliche Hintergrund der interviewten Personen liefern. Allerdings muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt, der nicht verallgemeinert werden darf.

Bei so vielen Gemeinsamkeiten drängt sich natürlich unweigerlich die Frage nach Unterschieden auf: Gibt es überhaupt welche? Falls nein, führt dies zur nächsten Frage: Wenn die beiden Professionen schon so ähnlich arbeiten, wie es die Stimmen aus der Praxis suggerieren, braucht es sie wirklich beide? Diesen Fragen möchten wir im Folgenden nachgehen. Tatsächlich hat die Auswertung des Interviews einige wenige Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen zutage gefördert. Diese betreffen hauptsächlich die Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Zielgruppe und das Setting. Eng mit diesen Konzepten verknüpft sind auch die Interventionsform sowie die Spezifität der Massnahme. Deswegen versuchen wir als Nächstes anhand der vier folgenden Parameter eine Abgrenzung der beiden Professionen vorzunehmen:

- Zielgruppe
- Interventionsform
- Spezifität
- Setting

Ein wesentliches Unterscheidungskriterium ist die Zielgruppe oder genauer die Art der sprachlichen Auffälligkeiten des Kindes. X beschreibt die Charakteristika der jeweiligen Zielgruppen wie folgt (310): „Ich glaube, ein grosser Unterschied ist sicher, dass Y auch Kinder begleitet, die einen normalen Zweitspracherwerb durchmachen. Das ist, denke ich, der essentielle Unterschied. Bei mir landen die Kinder wirklich erst, wenn eine Stagnation im Zweitspracherwerb stattfindet, eine komplexere Thematik zum Thema wird wie eine Spracherwerbsstörung in der Erstsprache oder solche Dinge. Das finde ich, ist sicher ein essentieller Unterschied.“ Entscheidend für die Zuteilung zu DaZ-Unterricht oder Logopädie

ist offenbar die Ursache des Sprachproblems. Ist es „lediglich“ auf einen unzureichenden Input infolge Mehrsprachigkeit oder Anrengungsarmut zurückzuführen? Oder leidet das Kind unter einer diagnostizierten SSES oder einer SES? In ersterem Fall genügt eine allgemeine Sprachförderung, in letzterem besteht ein Therapiebedarf. DaZ-Unterricht lässt sich einer Form der Sprachförderung zuordnen, da der Spracherwerb dieser Kinder in der Regel ungestört verläuft. Bei der Logopädie handelt es sich hingegen um eine therapeutische Massnahme zur Behandlung einer attestierten Störung. Diese Auffassung wird auch von X geteilt. So weist sie den Begriff „Förderung“ in Zusammenhang mit Logopädie heftig von sich (312). Dies sagt viel über ihr professionelles Selbstverständnis aus, das sie in der folgenden Äusserung näher ausführt (314): „Nein, es ist ja einfach (.). Also ich glaube, klar: Förderung ist immer auch ein Bestandteil der Therapie. Therapie ist wirklich einfach noch einmal ein Zacken mehr im Sinne von: Es ist eine Störung vorhanden, und nicht einfach nur ein Förderbedarf. Also es muss wirklich massive Schwierigkeiten haben, das Kind, dass es in der Therapie landet.“

Eng mit der Einteilung in Therapie und Förderung verknüpft ist das Kriterium der Spezifität der Intervention. Ein spezifisches Vorgehen lässt sich durch die Merkmale „Individualisierung“ und „entwicklungslogischer Bezug“ charakterisieren (vgl. Ritterfeld, 2012, S. 206). Unter „Individualisierung“ versteht man eine massgeschneiderte Intervention, die auf einer individuellen Diagnose aufbaut (ebd.). „Entwicklungslogik“ bedeutet, dass die Intervention entwicklungsproximal ist, d.h., das Kind beim Erwerb des nächstliegenden Entwicklungsmeilensteins unterstützt. Diese Bedingungen sind in der logopädischen Therapie klar erfüllt. Erinnert sei an dieser Stelle an Dannenbauers Therapieansatz, dem zufolge sich die Auswahl der Therapieziele nach der Reihenfolge des natürlichen Erwerbsverlaufs richten soll. Einen schönen Beleg für das spezifisch logopädische Vorgehen liefert die Logopädin (320, 322, 324). Sie hebt hier klar hervor, dass sie, im Gegensatz zur DaZ-Lehrerin, in der Therapie an einem spezifischen Problem arbeiten kann, bis das Kind den entsprechenden Erwerbsschritt vollzogen hat. Ein spezifisches, d.h. individualisiertes und entwicklungsproximales Vorgehen erlaubt es der Therapeutin mit anderen Worten, sich bei der Behandlung eines Kindes maximal auf dessen Voraussetzungen einzustellen.

Je grösser und heterogener die Gruppe ist, mit der sprachlich interagiert wird, desto schwieriger ist es, sich auf das einzelne Kind einzustellen (vgl. Aktas et al., 2012, S. 217). Dies führt also fast automatisch zu einer Behandlung, die weniger spezifisch, eher ganzheitlich ausgerichtet ist. Man würde also erwarten, dass sich eine hohe Entwicklungsorientierung in Kindergruppen, wie sie im DaZ-Unterricht vorkommen, nur schwer realisieren lässt. Diese Annahme fanden wir jedoch zu unserer eigenen Überraschung im Interview nicht bestätigt. Im Gegenteil: Y misst, wie sie mehrmals nachdrücklich betont, gerade der Individualisierung in ihrem Unterricht eine grosse Bedeutung bei (207). „Entwicklungslogischer Bezug“ und Individualisierung“ stehen mit dem Setting in Verbindung, womit bereits das nächste differenzierende Kriterium angesprochen wäre. Zwar existieren in der Theorie (siehe Kapitel 2.3.3.1) verschiedene Setting-Formen für beide Angebote, in der Praxis dominieren jedoch klar die Form des Gruppensettings für DaZ (vgl. Liesen, 2013, S. 31) und jene des Einzelsettings in der Logopädie. Insofern scheint die Zuordnung DaZ-Unterricht – Gruppensetting und Logopädie – Einzelsetting der Realität zu entsprechen.

Die folgende Tabelle stellt noch einmal in komprimierter Form die Abgrenzung zwischen DaZ-Unterricht und Logopädie gemäss den Parametern „Zielgruppe“, „Interventionsform“, „Spezifität“ und „Setting“ dar.

Form	DaZ-Unterricht	Logopädie
Zielgruppe (Diagnose)	Kinder mit unzureichendem Input infolge von Mehrsprachigkeit oder Anrengungsarmut	Kinder mit SSES oder Folgen einer Primärbeeinträchtigung (SES)
Interventionsform	Sprachförderung	Sprachtherapie
Spezifität	Unspezifisch: ganzheitliche Behandlung	Spezifisch: Störungsspezifische Behandlung <ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung • Entwicklungslogischer Bezug
Setting	in der Regel: Kleingruppe (Anfangsunterricht: Klasse)	In der Regel: Einzelsetting

Um noch einmal die vorhin gestellte provokative Frage aufzugreifen: Wenn die beiden Professionen schon so ähnlich arbeiten, braucht es sie beide? Aus den bisherigen Ausführungen geht klar hervor, dass sich DaZ-Unterricht und Logopädie eben doch in ganz entscheidenden Punkten voneinander unterscheiden (Zielgruppe, Interventionsform, Spezifität und Setting). Vor diesem Hintergrund können wir die Frage ganz dezidiert mit „ja“ beantworten. Es braucht das Nebeneinander beider Professionen! Doch genügt ein „Nebeneinander“ wirklich? Denken wir einmal an jene wachsende Zahl von Kindern, die sowohl DaZ-Unterricht als auch Logopädie erhalten, die also in gewissem Sinne auf zwei Pferden gleichzeitig reiten. Wäre hier nicht eine stärkere Zusammenarbeit wünschenswert?

Gemeinsam mit König (2012, 216) plädieren wir darum für eine Kombination von Logopädie und DaZ-Unterricht. Besonders mehrsprachige Kinder mit SSES könnten davon maximal profitieren. Inhaltliche Ähnlichkeiten und Unterschiede von Sprachtherapie und Sprachförderung sollten nicht als Unsicherheitsfaktor, sondern als komplementär empfunden werden. „Eine Kooperation birgt das Potenzial, eine langfristig stabile Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten auf allen sprachlichen Ebenen – phonetisch-phonologisch, semantisch-lexikalisch, syntaktisch-morphologisch und pragmatisch-kommunikativ – in unterschiedlichen Kontexten zu unterstützen (König, 2012, S. 216).“ Wie sich DaZ und Logopädie gegenseitig befruchten können, klingt in Xs Aussage (339) an: „Es geht aber weiter, auch über, dass ich sehe: Ah, sie arbeitet mit dem? Würde das für mich unter Umständen für einzelne Kinder auch Sinn machen? Wiederum anders sieht sie Dinge, mit denen ich arbeite, und diese Dinge kann sie mitnehmen ins DaZ. Es ist also auch ein Nutzen von Ressourcen, die vorhanden sind.“

Auch Katz-Bernstein (2012, S. 214) spricht sich für eine Kooperation zwischen Therapie und Förderung aus. „Die Flexibilität eines Spektrums zwischen Therapie und Förderung soll synergetisch ausgeschöpft werden können.“ Dies schaffe jedoch keine Massnahme allein. Vielmehr seien Kommunikation, Abstimmung, Respekt vor Unterschieden und Interdisziplinarität sowie eine ausgehandelte gemeinsame Marschrichtung die Voraussetzungen dafür (vgl. Katz-Bernstein, 2012, S. 214). Hier haben wir also einen möglichen Lösungsansatz für jene Kinder, die heute vielleicht zum Teil noch etwas wacklig und unsicher auf zwei Pferdchen unterwegs sind.

Wie liesse sich jedoch eine engere Kooperation zwischen den Berufsgruppen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen erreichen? Eine Möglichkeit könnte sein, den Austausch beider Berufsgruppen zu fördern. Dies könnte über Weiterbildungen geschehen. Beispielsweise könnte eine DaZ-Lehrperson den Logopädinnen ihr Wissen zu interkulturellen

Kompetenzen und zum Umgang mit Mehrsprachigkeit weitergeben. Im Gegenzug könnte eine Logopädin den DaZ-Lehrerinnen Empfehlungen geben, worauf sie im Umgang mit sprachlich schwächeren Kindern achten sollen. Erinnert sei hier an die Erkenntnisse unserer Analyse des DaZ-Lehrmittels „Hoppla“: Verwirrer im Sprachmaterial sollten ausgeschaltet werden, das Nachdenken über Sprache könnte durch konkrete Veranschaulichung oder handlungsbezogene Erfahrungen erweitert werden. DaZ-Kindern könnte der Grammatikerwerb erleichtert werden durch vermehrtes Einbauen spielerischen Erlebens in DaZ-Lehrmittel. Auch eine Sequenz zur Sensibilisierung von DaZ-Lehrpersonen auf Sprachentwicklungsstörungen könnte sinnvoll sein.

Ausblick

Wenn man unserer Forschungsfrage weiter nachgehen wollte, wäre eine stärkere Eingrenzung der Zielgruppe gewiss sinnvoll. Man könnte sich beispielsweise lediglich auf Kinder der Kindergarten- oder der Primarstufe beschränken. Je nach Voraussetzung (Schriftsprachkompetenzen vorhanden oder nicht) liessen sich auf diese Weise präzisere Erkenntnisse zu den möglichen Formen der Grammatikförderung gewinnen.

Ein weiterer Anknüpfungspunkt an unsere Arbeit ergibt sich in Zusammenhang mit dem gegenseitigen Beratungsauftrag von DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen. Beispielsweise könnte in einem weiteren Schritt ein DaZ-Kompass entworfen werden: In diesem wären Kriterien aufgelistet, wann eine DaZ-Lehrperson bezüglich Sprachentwicklung eines Schülers Kontakt mit der Logopädin aufnehmen soll. Damit liesse sich verhindern, dass die SSES eines DaZ-Kindes (zu) spät entdeckt wird. Voraussetzung dafür wäre, dass sowohl die Gemeinde wie die Schulleitung genügend Zeitgefässe für die Beratung zur Verfügung stellen.

Unser Interview hat zudem einen Missstand bezüglich Materialien für die Grammatikförderung aufgedeckt. Gutes Material in diesem Bereich ist offenbar Mangelware. Sowohl X als auch Y beklagen diesen Umstand (355). Die Entwicklung einer umfassenden, möglicherweise thematischen Übungssammlung für Grammatikförderung wäre somit ein Desiderat.

Bildquelle:

Zellerhoff, R. (2010). Didaktik der Mehrsprachigkeit in Unterricht und Therapie. *Logos Interdisziplinär*, Jg. 18, Ausg. 1, S. 30–34,
Werthmüller, Livia (2015): Koloration.

6. Bibliographie

- Ahrenholz, B. (Hrsg.). (2008). *Deutsch als Zweitsprache. Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund*. Freiburg im Breisgau: Fillibach Verlag.
- Ahrenholz, B., Knapp W. (Hrsg.). (2012). *Sprachstand erheben – Spracherwerb erforschen. Beiträge aus dem 6. Workshop „Kinder mit Migrationshintergrund“, 2010*. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Aktas, M., Doil, H., Frevert, S. (2012). Sprachförderung und Sprachtherapie. Zwei Seiten einer Medaille? Eine Diskussion unter Kolleginnen. Sprachförderung – Sprachtherapie?! *LOGOS Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 3*, 217-219.
- Appel, J. (2005). Frühes Fremdsprachenlernen und Lerner mit schwierigen Voraussetzungen. Zehn fachdidaktische Überlegungen. *Die Sprachheilarbeit, Jg. 50 (3)*, 123-129.
- Arnold, K.-H. (Hrsg.). (2007). *Unterrichtsqualität und Fachdidaktik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Arnold, K.-H., Sandfuchs, U., Wiechmann, J. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bai, G.; Neugebauer, C.; Nodari, C.; Peter, S. (2012). *HOPPLA 1-4. Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen (Bücher, Arbeitshefte und Lehrerkommentar)*. Lehrmittelverlag Zürich: Zürich.
- Bartnitzky, H. (2005). *Grammatikunterricht in der Grundschule (1.-4. Schuljahr)*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Bauer, K.-O., Logemann, N. (Hrsg.). (2011). *Unterrichtsqualität und Fachdidaktische Forschung. Modelle und Instrumente zur Messung fachspezifischer Lernbedingungen und Kompetenzen*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Baumgartner, S.; Füssenich, I. (Hrsg.). (2002). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Becker, T.; Peschel, C. (Hrsg.) (2006). *Gesteuerter und ungesteuerter Grammatikerwerb*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Begley-Banzer, M., Wandeler, D. (2011). *Grammatikalische Förderung beim Kindergartenkind durch Bilderbucherzählen*. Unveröffentlichte Master-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Berg, M. (2010). Erzähl doch mal! In Bons, I., Gloning, T., Kaltwasser, D. (Hrsg.), *Fest-Platte für Gerd Fritz*. Gießen. Zugriff am 2. Oktober 2014 unter http://www.festschrift-gerd-fritz.de/files/berg_2010_erzaehl-doch-mal.pdf
- Berg, M. (2008). *Kontextoptimierung im Unterricht. Praxisbausteine für die Förderung grammatischer Fähigkeiten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Berg, M. (2006). *Förderung komplexer syntaktischer Fähigkeiten spracherwerbsgestörter Kinder*. Dissertation, Pädagogische Hochschule Heidelberg. Zugriff am 2. Oktober 2014 unter http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/6209/1/01_diss.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2014). *Sprachgewandt 2. bis 9. Klasse. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bredel, U. (2007). *Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.

- Burkard, C.; Eikenbusch, G. (2000). *Praxishandbuch Evaluation in der Schule*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Bussmann, H. (1990). *Der Sprachinstinkt. Lexikon der Sprachwissenschaft*. Stuttgart: Kröner Verlag.
- Chilla, S; Rothweiler, M.; Babur, E. (2010). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen – Störungen – Diagnostik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Clahsen, H. (2013). Grammatische Störungen bei ein- und mehrsprachigen Kindern: Ein Vergleich. *Spektrum Patholinguistik*, 6, 1-4.
- Clahsen, H. (1988). *Normale und gestörte Kindersprache – Linguistische Untersuchungen zum Erwerb von Syntax und Morphologie*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Dannenbauer, F. M. (1994). Grundlinien entwicklungsproximaler Intervention. *Der Sprachheilpädagoge*, 3, 1-23.
- Dannenbauer, F., M. (1991). Aspekte der entwicklungsproximalen Sprachtherapie und des Therapeutenverhaltens bei entwicklungsdisphasischen Kindern. In M. Grohnfeldt (Hg.), *Handbuch der Sprachtherapie, Bd. 4: Störungen der Grammatik* (S. 167-190). Berlin: Edition Marhold im Wissenschaftsverlag Volker Spiess.
- Darsow, A., Paetsch, J., Stanat, P., Felbrich, A. (2012). Ansätze der Zweitsprachförderung: Eine Systematisierung. *Unterrichtswissenschaft*, 40 (1), 64-82.
- Dengscherz, S., Businger M., Taraskina J. (Hrsg.). (2014). *Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik. DaF/DaZ lernen und lehren im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepten*, Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
- Füssenich, I. (2005). Frühes Fremdsprachenlernen oder Begegnung mit fremden Sprachen und Kulturen – Herausforderung oder Überforderung für Kinder mit Sprach- und Lernproblemen. *Die Sprachheilarbeit*, Jg. 50 (3), 116-122.
- Füssenich, I.; Gläss, B. (1987). *Dysgrammatismus – theoretische und praktische Probleme bei der interdisziplinären Beschreibung gestörter Kindersprache*. Heidelberg: Edition Schindele.
- Gerber, L., Urner, R. (2011). *Inputtherapie in Zürichdeutsch. Anwendung im logopädisch-therapeutischen Setting mit der Bildergeschichte „Ein Tag mit Flo“ für Kinder mit einer Grammatikerwerbsstörung im Alter von vier bis sechs Jahren*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Granzow-Emden, M. (2013). *Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.) (2004). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie, Bd. 5 Bildung, Erziehung und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Grohnfeldt, M.. (Hrsg.) (2005). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie, Bd. 1 Selbstverständnis und theoretische Grundlagen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hansen, D. (1996). *Spracherwerb und Dysgrammatismus: Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helmke, A. (2007). *Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern*. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Hoffmann, L.,Yüksel Ekinci-Kocks (Hrsg.). (2011). *Sprachdidaktik in mehrsprachigen Lerngruppen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.(n. d.). *BeFo II. Vertiefende Analysen zu Bedingungen der Wirksamkeit sprachsystematischer und fachbezogener Sprachförderung bei Grundschulkindern nicht-deutscher Herkunftssprache*. Zugriff am 27. Januar 2015 unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/research/dm/BeFoll>

Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Urban & Fischer.

Katz-Bernstein, N. (2012). Sprachförderung und Sprachtherapie. Zwei Seiten einer Medaille? Eine Diskussion unter Kolleginnen. *LOGOS Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 3*, 210-214.

Klann-Delius, G. (1999). *Spracherwerb*. Stuttgart: Metzler.

Koelliker Funk, M. (2002). Grammatikerwerbsstörungen im Rahmen von Spracherwerbsstörungen. Therapieansätze: Elizitierungsverfahren und Inputtherapie. *SAL-Bulletin, 105*, 1-15.

Kölliker Funk, M., Penner, Z. (1998). Therapie und Diagnose von Grammatikerwerbsstörungen: ein Arbeitsbuch. In Hagmann T. (Hrsg.), *Band 14 der Schriftenreihe des Heilpädagogischen Seminars Zürich (HPS)*, Luzern: Edition SZH/SPC.

König, K. (2012). Sprachförderung und Sprachtherapie. Zwei Seiten einer Medaille? Eine Diskussion unter Kolleginnen. *LOGOS Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 3*, 215-216.

Kruse, S. (2002). *Kindlicher Grammatikerwerb und Dysgrammatismus. Verstehen, Erkennen, Behandeln*. Bern: Haupt Verlag.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Liesen, Ch. (2013). *Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich. Schlussbericht*, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Linke, A., Nussbauer, M., Portmann, P. R. (1996). *Studienbuch Linguistik. Ergänzt um ein Kapitel „Phonetik und Phonologie“ von Urs Willi*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Löffler, C.. Grammatische Strukturen erwerben und anwenden. In: Knapp, W.; Löffler, C.; Osburg, C.; Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen – Sprachförderung in der Primarstufe* (S. 93-129). Seelze: Klett/Kallmeyer.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Motsch, H.-J. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Motsch, H.-J., Berg, M. (2003). Therapie grammatischer Störungen – Interventionsstudie zur Kontextoptimierung. *Die Sprachheilarbeit, Jg. 48 (4)*, 151-156.

Nodari, C.; Neugebauer, C. (2002). *Pipapo 1. Deutsch für fremdsprachige Kinder und Jugendliche. Textbuch und Arbeitsbuch*. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau/Lehrmittelverlag des Kantons Zürich/Berner Lehrmittel- und Medienverlag: Buchs/Zürich/Bern.

Nodari, C.; Neugebauer, C. (2003). *Pipapo 2. Deutsch für mehrsprachige Klassen und Lerngruppen. Textbuch und Arbeitsbuch*. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau/Lehrmittelverlag des Kantons Zürich/Berner Lehrmittel- und Medienverlag: Buchs/Zürich/Bern.

Nodari, C.; Neugebauer, C. (2004). *Pipapo 3. Deutsch für mehrsprachige Klassen und Lerngruppen. Textbuch und Arbeitsbuch*. Lehrmittelverlag des Kantons Aargau/Lehrmittelverlag des Kantons Zürich/Berner Lehrmittel- und Medienverlag: Buchs/Zürich/Bern.

Pinker, S. (1994). *Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet*. München: Knaur.

Prange, K. (2012). *Erziehung als Handwerk. Studien zur Zeigestruktur der Erziehung*. Ferdinand Schöningh: Paderborn.

- Reber, K. (2012). Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie in inklusiven Settings. Perspektiven der Vernetzung zwischen Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Regelschule. *LOGOS Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 4*, 264-275.
- Riedel, E. (2011). *Steinige Wege zum Spracherwerb von Deutsch als Zweitsprache – Paulo Freire eine Chance. Grundlagen, Erfahrungen, Perspektiven*. Kassel: kassel university press GmbH.
- Riehemann, S. (2008). *Therapie fehlender Kasusfähigkeiten grammatisch gestörter Schüler in kontextoptimierten Unterrichtsphasen. Interventionsstudie in zweiten Klassen an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache*. Dissertation, Universität Köln. Zugriff am 2. Oktober 2014 unter <http://kups.ub.uni-koeln.de/3152/>
- Ritter, M., D’Auria, L. (2009). *Logopädie im Klassenzimmer. Wie Umsetzungsmöglichkeiten aussehen könnten und auf welche Chancen und Grenzen man stößt*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ritterfeld, U. (2012). (2012). Sprachförderung und Sprachtherapie. Zwei Seiten einer Medaille? Eine Diskussion unter Kolleginnen. Sprachförderung, Sprachtherapie: Was wollen wir eigentlich? *LOGOS Interdisziplinär, Jg. 20, Ausg. 3*, 205-206.
- Rösch, H., Rotter, D. (2010). Formfokussierte Förderung in der Zweitsprache als Grundlage der BeFo-Interventionsstudie. In M. Rost-Roth (Hrsg.), *DaZ-Spracherwerb und Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache. Beiträge aus dem 5. Workshop Kinder mit Migrationshintergrund*, (S. 217-235). Freiburg im Breisgau: Fillibach Verlag.
- Rösch, H., Rotter, D., Darsow, A. (2010). Focus on Form (FoF) und Focus on Meaning (FoM): Konzeption der sprachsystematischen und fachbezogenen Zweitsprachförderung im BeFo-Projekt. In B. Ahrenholz & W. Knapp (Hrsg.), *Sprachstand erheben – Spracherwerb erforschen. Beiträge aus dem 6. Workshop „Kinder mit Migrationshintergrund“, 2010* (S. 173-186). Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Röttger, E., Zimmermann, K. (Hrsg.). (2012). *Entwicklungstendenzen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Zweitspracherwerb und Unterricht – Lehrwerke – Projekte*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Rost-Roth, M. (Hrsg.). (2010). *DaZ-Spracherwerb und Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache. Beiträge aus dem 5. Workshop Kinder mit Migrationshintergrund*. Freiburg im Breisgau: Fillibach Verlag.
- Rothweiler, M. (2013). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern. *Sprache Stimme Gehör, 37*, 186-190.
- Rothweiler, M., Ruberg T. (2013). Mehrsprachigkeit als Herausforderung für die Sprachdiagnostik. *Sprache Stimme Gehör, 37*, 180.
- Rothweiler, M., Kroffke, S., Bernreuter, M. (2004). Grammatikerwerb bei mehrsprachigen Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung: Voraussetzungen und Fragen. *Die Sprachheilarbeit Jg 49 (1)* 25-31.
- Rotter, D. (2012). Focus on Form als Lehr- und Lernstrategie im DaF- und DaZ-Unterricht. In E. Röttger & K. Zimmermann (Hrsg.), *Entwicklungstendenzen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Zweitspracherwerb und Unterricht – Lehrwerke – Projekte* (S. 13-31). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Ruberg, T. (2013). Mehrsprachigkeit in der logopädischen Praxis. *Sprache Stimme Gehör, 37*, 201.
- Ruberg, T. (2013). Problembereiche im kindlichen Zweitspracherwerb. *Sprache Stimme Gehör, 37*, 181-185.

- Scharff Rethfeldt, W. (2011). Morphologische Fähigkeiten am Beispiel der deutschen Pluralbildung bei mehrsprachigen Kindern. *LOGOS Interdisziplinär*, Jg. 19, Ausg. 1, 38-44.
- Scharff Rethfeldt, W. (2010). *Sonderpädagogische Feststellung der Sprachkompetenz mehrsprachiger Kinder vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Lebenssituation und der schulischen Anforderung*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Schulamt der Stadt Zürich (2011). *Zusammenarbeit mit Logopädie und Psychomotorik Therapie*. Zugriff am 5. Dezember 2014 unter https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren.html
- Schulz, P. (2013). Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. *Sprache Stimme Gehör*, 37, 191-195.
- Schulz P., Tracy R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH&Co. KG.
- Sodogé, A.; Greminger, E. (2013). *Auslegeordnung DaZ-Lehrmittel*. Schlussbericht zu den bewerteten Lehrmitteln. Zugriff am 2. Oktober 2014 unter http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2014/Sitzung_5_Mai_2014/Auslegeordnung%20DaZ%20Lehrmittel_2013-14_def.%20Version.pdf.spooler.download.1400054228868.pdf/Auslegeordnung+DaZ+Lehrmittel_2013-14_def.+Version.pdf
- Sick, B. (2004). *Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache*. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch.
- Szagun, G. (2006). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprache lernen und wie wir sie dabei unterstützen können*. Tübingen: Francke Verlag.
- Ulrich, W. (Hrsg.) (2012). *Deutsche Sprache in Kindergarten und Vorschule, Bd. 1, DTP*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Ulrich, W. (Hrsg.) (2010). *Deutsch als Zweitsprache, Bd. 9, DTP*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Zellerhoff, R. (2010). Didaktik der Mehrsprachigkeit in Unterricht und Therapie. *LOGOS Interdisziplinär*, Jg 18, Ausg. 1, 30-34.

Bachelorarbeit
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Logopädie 1215

DaZ? Na Logo!

**Grammatikförderung in
DaZ-Unterricht und Logopädie**

Anhang **(Kapitel 7)**

Eingereicht von: Daniela Beilstein, Nathalie Huber
Begleitung: Susanne Kempe

Februar 2015

7. Anhang

7.1 Hoppla 3 (Buch)

Figuren Hoppla

Durch das Jahr

Die Monate

Seite 28

Als ich klein war

Seite 29

Frühlingswetter

Seite 30

Sommerwetter

Seite 30

Herbstwetter

Seite 31

Winterwetter

Seite 31

Die Haut

Seite 32

Im Sturm

Seite 33

Durch das Jahr

Die Monate

Z A
32

Als ich klein war

1 2 A
21-22 33

Hallo,
ich heiße Sofie.

Hallo,
ich heiße Marius.

Durch das Jahr

Frühlingswetter

1
23

Z

Sommerwetter

1
24

Z

Herbstwetter

i z
25

Winterwetter

i z A
26 34-35

Die Haut

1 2 3
27 36-37

Die Haut bedeckt fast den ganzen Körper des Menschen. Sie schützt den Körper. Bei einem Kind, das dreissig Kilogramm wiegt, ist die Haut etwa fünf Kilogramm schwer. In der Haut sind verschiedene Sinneszellen. So kann man Berührung, Temperatur und Schmerz spüren. An Körperstellen mit vielen Sinneszellen spürt man viel. An Körperstellen mit wenigen Sinneszellen spürt man wenig. An den Fingerspitzen und an den Lippen sind besonders viele Sinneszellen.

In der Haut sind auch zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen. Wenn man sich anstrengt, wenn es heiss ist oder wenn man Angst hat, schwitzt man manchmal am ganzen Körper. Die Feuchtigkeit des Schweißes kühlt den Körper. Besonders viele Schweißdrüsen sind an den Fusssohlen, unter den Armen und an der Stirn.

In der Haut hat es Melanin. Das ist ein Farbstoff. Er bestimmt die Hautfarbe. Die Hautfarbe erbt man von seinen Eltern.

Im Sturm

1 2 A
29 38-39

Herbstlied

1. Den Herbst, den hab ich gern! Den Herbst, den hab ich gern! Du
kannst die Bäu - me rüt - teln, und rei - fe Äp - fel schüt - teln, drum
hab ich ihn so gern, drum hab ich ihn so gern!

1. Strophe

Den Herbst, den hab ich gern!
Den Herbst, den hab ich gern!
Du kannst die Bäume rütteln,
und reife Äpfel schütteln,
drum hab ich ihn so gern,
drum hab ich ihn so gern!

2. Strophe

Den Herbst hab ich nicht gern!
Den Herbst hab ich nicht gern!
Er kommt mit Wind und Regen,
die Bäume kahl zu fegen,
drum hab ich ihn nicht gern,
drum hab ich ihn nicht gern!

3. Strophe

Der Herbst kommt jedes Jahr!
Der Herbst kommt jedes Jahr!
Die einen mag es freuen,
die andern mag es reuen,
er bleibt doch ganz und gar
so, wie er immer war.

Zusatzmaterial zu *Hoppla 3* (CD)

Durch das Jahr

Geburtstage

z

Ich habe am _____ Geburtstag.

Ich bin _____ Jahre alt.

Am _____ werde ich _____ alt.

Wer sagt das?

Hallo,
ich heiße Sofie.

Hallo,
ich heiße Marius.

- «Ich hatte eine Stupsnase.»
- «Am 27. März werde ich 9 Jahre alt.»
- «Ich hatte blonde Haare und rote Wangen.»
- «Ich hatte fast immer Runzeln auf der Stirn.»
- «Ich hatte fast keine Angst.»
- «Natürlich hat niemand geantwortet.»
- «Einmal habe ich eine Puppe vom Balkon geworfen.»
- «Ich wollte immer noch höhere Türme bauen.»
- «Bei meiner Tante durfte ich immer ganz viel Schaumbad ins Wasser leeren.»
- «Sie hat mir ein kühles Tuch auf die Stirn gelegt.»
- «Ich bin immer unter mein Bett gekrochen.»
- «Da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen.»

Durch das Jahr

Beides stimmt

die Jahreszeit		
Im ...		Dafür ...
<input type="checkbox"/> Frühling	<input type="checkbox"/> viele Insekten <u>haben</u>	<input type="checkbox"/> bunte Blätter <u>haben</u>
<input type="checkbox"/> Sommer	<input type="checkbox"/> am Abend früh <u>dunkel sein</u>	<input type="checkbox"/> überall <u>blühen</u>
<input type="checkbox"/> Herbst	<input type="checkbox"/> viele Pollen <u>haben</u>	<input type="checkbox"/> <u>schneien</u>
<input type="checkbox"/> Winter	<input type="checkbox"/> kühler <u>werden</u>	<input type="checkbox"/> ins Schwimmbad gehen <u>können</u>
	<input type="checkbox"/> oft Nebel <u>haben</u>	<input type="checkbox"/> wieder wärmer <u>werden</u>
	<input type="checkbox"/> oft <u>schwitzen</u>	<input type="checkbox"/> Eislaufen gehen <u>können</u>
	<input type="checkbox"/> nicht mehr <u>schneien</u>	<input type="checkbox"/> den Wind spüren <u>können</u>
	<input type="checkbox"/> warme Kleider anziehen <u>müssen</u>	<input type="checkbox"/> lange Ferien <u>haben</u>

Wohin gehst du?

z

Wenn es heiss ist und regnet,			nach Hause und ...
Wenn es kalt ist und regnet,			nach draussen und ...
Wenn es schneit,	gehe		in den Schatten und ...
Wenn es blitzt und donnert,	renne	ich	ins Hallenbad und ...
Wenn es bitterkalt ist,	...		ins Schwimmbad und ...
Wenn es heiss ist,			in mein Zimmer und ...
Wenn ein starker Wind weht,			an die Sonne und ...
Wenn

Die Haut

Die Haut bedeckt fast den ganzen Körper des Menschen. Sie schützt den Körper. Bei einem Kind, das dreissig Kilogramm wiegt, ist die Haut etwa fünf Kilogramm schwer. In der Haut sind verschiedene Sinneszellen. So kann man Berührung, Temperatur und Schmerz spüren. An Körperstellen mit vielen Sinneszellen spürt man viel. An Körperstellen mit wenigen Sinneszellen spürt man wenig. An den Fingerspitzen und an den Lippen sind besonders viele Sinneszellen.

In der Haut sind auch zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen. Wenn man sich anstrengt, wenn es heiss ist oder wenn man Angst hat, schwitzt man manchmal am ganzen Körper. Die Feuchtigkeit des Schweißes kühlt den Körper. Besonders viele Schweißdrüsen sind an den Fusssohlen, unter den Armen und an der Stirn.

In der Haut hat es Melanin. Das ist ein Farbstoff. Er bestimmt die Hautfarbe. Die Hautfarbe erbt man von seinen Eltern.

Du, Zilla ...

Pfiff: «Du, Zilla, wusstest du, wie wichtig die Haut ist?»

Zilla: «Nicht genau.»

Pfiff: «Hier im Internet steht's. Die Haut schützt den ganzen Körper, und in der Haut sind die Sinneszellen. Mit denen spüren wir alles.»

Zilla: «Du meinst: warm, kalt, Schmerz und so.»

Pfiff: «Ja, genau. Die Haut kann noch mehr. Wenn es heiss ist, schwitzen wir, das heisst, es kommt Schweiß aus den Schweißdrüsen.»

Zilla: «Wozu ist eigentlich Schwitzen gut?»

Pfiff: «Der Schweiß kühlt den Körper, damit er nicht zu heiss wird.»

Zilla: «Das ist aber praktisch!»

Pfiff: «Ja, die Haut ist einfach genial! Du weisst doch, dass Menschen an der Sonne braun werden.»

Zilla: «Ja, aber warum?»

Pfiff: «Das liegt am Melanin in der Haut.»

Zilla: «Am Mela ... wie?»

Pfiff: «Melanin! Das ist ein Farbstoff. Er macht die Hautfarbe dunkel oder hell. Wenn die Haut lange an der Sonne ist, dann bildet sich viel Melanin, so wird die Haut dunkler.»

Zilla: «Ja, gut, aber man darf ja nicht zu lange an der Sonne bleiben, das ist nicht gesund.»

Pfiff: «Das stimmt, aber ich bin sowieso lieber im Schatten!»

Durch das Jahr

Viele Fragen, eine Antwort

Wer?

Was?

Wo?

Antwort Mirko hat den Wind gern.

Antwort Vor dem Schulzimmer ziehen sich die Kinder an.

Antwort An der Bushaltestelle warten schon einige Leute.

Antwort Ein Mann hat einen komischen Schirm in der Hand.

Am Schluss

7.2 Vorabfragebogen DaZ-Lehrperson

Persönliche Angaben	
Geburtsdatum (Jahrgang):	1968
Ausbildung(en)	
Wann haben Sie Ihre DaZ-Ausbildung abgeschlossen (Jahr)?	2013
Wo haben Sie Ihre DaZ-Ausbildung abgeschlossen (Institution)?	PHZ, Zürich
Verfügen Sie über weitere Berufsausbildungen?	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja: Berner Lehrpatent (97), Schauspielausbildung (01), DaZ-Zertifikat (13)
Berufserfahrung	
Wie lange arbeiten Sie bereits als DaZ-Lehrperson?	Seit 2009 → 5 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	
Wo arbeiten Sie momentan (Ort/Schule)?	Primarschule Z. an 6 Kindergärten
Seit wann arbeiten Sie an dieser Schule?	Seit 2009
Wie gross ist Ihr aktuelles Pensum?	21 Lektionen zusätzlich 2 Beratungslektionen
Üben Sie noch weitere berufliche Tätigkeiten aus?	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja: sehr wenig als Sprecherin tätig
Fragen zum DaZ-Unterricht	
Arbeiten Sie im DaZ-Unterricht mit einem Lehrmittel?	Falls ja: Mit welchem? Neu: daz-aktiv und eigene 2-Jahresplanung, entstanden mit einer Kollegin während der Ausbildung Vorher: eigene 2-Jahresplanung und teils mit „Pipapo“ an der UT sowie mit „Spielerisch Deutsch lernen“ Hueber 1, 2, 3 und Multidingsda
Was für Übungsmaterial verwenden Sie im Grammatikunterricht?	Viel Redeanlässe, die ein grammatikalisches Element herbeiführen, Reime selbstgedichtete aus der eigenen Jahresplanung oder angepasste DaZ-tauglich-gemachte Reime, Schubi-Verbenkarten, eigene Arbeitsblätter
Inwiefern arbeiten Sie mit der Logopädin zusammen?	Bisher besteht ein Austausch über Inhalte, engere Zusammenarbeit ist im Aufbau durch das neu entstandene Kompetenz-Team Therapeuten DaZ-LPs
Was sind für Sie die grössten Herausforderungen bei der Grammatikförderung?	Perfekt möglichst vielfältig halten, da viele Verben mal mit -t oder mit -en enden; Possessivpronomen sein/ihr; 2. Pers. EZ im Präsens

Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen

Liebe Y

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir mit Dir ein Interview durchführen. Um die Daten auswerten zu können, werden wir das Gespräch mit Videokamera aufzeichnen. Die Aufnahme dient lediglich der Analyse des Sprachmaterials. Alle Personen, die mit der Aufnahme in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Dürfen wir Dich hiermit um das Einverständnis bitten, während des Interviews eine Videoaufnahme zu erstellen?

Besten Dank für Dein Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Beilstein und Nathalie Huber

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit Videokamera aufgezeichnet und im Rahmen der oben erwähnten Bachelorarbeit analysiert wird.

Name: Vorname:

Ort und Datum: Unterschrift

7.3 Vorabfragebogen Logopädin

Persönliche Angaben	
Geburtsdatum (Jahrgang):	1983
Ausbildung(en)	
Wann haben Sie Ihr Logopädie-Studium abgeschlossen (Jahr)?	2011
Wo haben Sie Ihr Logopädie-Studium abgeschlossen (Institution)?	SHLR
Verfügen Sie über weitere Berufsausbildungen?	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja: Kindergärtnerin
Berufserfahrung	
Wie lange arbeiten Sie bereits als Logopädin?	3;4
Aktuelle Tätigkeit	
Wo arbeiten Sie momentan (Ort/Schule)?	Primarschule Z.
Seit wann arbeiten Sie an dieser Schule?	Aug. 2011
Wie gross ist Ihr aktuelles Pensum?	103,8%
Üben Sie noch weitere berufliche Tätigkeiten aus?	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja:
Fragen zur Logopädie-Therapie	
Welches Grammatikmaterial verwenden Sie in der Therapie?	Grammatikgourmet, Pipapo, Multidingsda, eigenes patholinguistisches Material, diverse eigene Materialien, Bilderbücher, kontextoptimierte Spiele, Wortschatzspiel
Inwiefern arbeiten Sie mit der DaZ-Lehrperson zusammen?	Austausch Beratung Reihenerfassungen gemeinsame Kinder
Was sind für Sie die grössten Herausforderungen bei der Grammatikförderung?	Motivation Transferleistungen Metaebene auf verschiedenen Niveaus Grundsätzlich schwieriges Thema

Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen

Liebe X

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir mit Dir ein Interview durchführen. Um die Daten auswerten zu können, werden wir das Gespräch mit Videokamera aufzeichnen. Die Aufnahme dient lediglich der Analyse des Sprachmaterials. Alle Personen, die mit der Aufnahme in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Dürfen wir Dich hiermit um das Einverständnis bitten, während des Interviews eine Videoaufnahme zu erstellen?

Besten Dank für Dein Entgegenkommen und die Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Beilstein und Nathalie Huber

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit Videokamera aufgezeichnet und im Rahmen der oben erwähnten Bachelorarbeit analysiert wird.

Name: Vorname:

Ort und Datum: Unterschrift

7.4 Interviewleitfaden zur Forschungsfrage „Wie unterstützen DaZ-Lehrpersonen und Logopädinnen Kinder beim Grammatikerwerb des Deutschen?“

1. Leitfrage Eigene Fördererfahrungen bezüglich Grammatik	Check – Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
<p>Tüend öi zru gg erinere an es Chind mit Schwirigkäite im Grammatikerwerb (villicht händ ir ja au jetzt äis); verzeled emaal.</p> <p>Warum so? Was hät sich bewèèrt? Warum hät sich das bewèèrt?</p> <p>Wozu? Uf was ziilich ab mit dinere Grammatikförderig?</p>	<p>Schilderung der Grammatikprobleme der Kinder und der Hilfestellungen durch Logopädin/DaZ-LP</p> <p><u>Mittel</u> Weles sind d Mittel wo d bruuchsch?</p> <p>Lehrmittel: Regelklassenbezug Spiele Eigene Materialien/Ideen Auswahlkriterien Aufbau</p> <p>Gewichtung der Mittel und Methoden</p> <p>Begründung der Methoden/Mittel</p> <p>Theoretischer und erfahrungspraktischer Hintergrund</p> <p>Zeitaufwand und Ertrag</p> <p>Relevanz von Grammatik Schulrelevanz Alltagsrelevanz</p>	<p>Wie hilfsch emene Chind uf d Sprüng, wänn s um Grammatik („Algebra der Sprache“ gaat? Was machsch konkret?</p> <p>Was machsch, wänn en Satz chunt wie: „Einkaufen Papa geht“ ? Oder: „Ich gebe den Hund die Wurst“?</p> <p>Me ghört ja immer wider, dass in Bezug uf Grammatik e gwüssi Ratlosigkeit herrscht. Es söl au düütlich weniger Material dezue gee als bspw. zumene Beräich wie em Wortschatz. Bruuchsch du Leermittel/Therapiematerialsammilige; wänn ja, wie setzisch s du ii? I welem Verheltnis stönd Spiil und Leermittel/Üebige und äigets Material/Idee?</p> <p>Chasch säge, warum d das so machsch? Hät s Stèèrnstunde/-sekunde ggèè? Häsch öppis mitgnoo us dinere Uusbildig für dis jetzige Würke? Was hät dr d Erfaarig mitgee?</p> <p>Chasch beschriibe, was für es Chind chan useluege, wä s grammatisch gförderet wird?</p>	<p>Wie üebisch e Grundstruktur ii wie d V2-Stellig im HS oder spöter dänn d Fäll (Akkusativ und Dativ)?</p> <p>Git s no ganz praktischi Gründ, warum d s eso machsch und nöd andersch?</p>
<p>2. Leitfrage</p> <p>Didaktische und therapeutische Herausforderungen bei der Grammatikförderung</p> <p>Grammatik hät e schlechts Image, gilt als stinklangwillig; was säged ir dezue?</p>	<p><u>MOTIVATION</u> Trockenheit, Langeweile</p> <p><u>SPRACHREFLEXION</u> <u>Individualisierung und Erwerbsprozess:</u> Eingehen auf Erwerbsprozess. Berücksichtigung des Entwick-</p>	<p>Was machsch, dass s Chind mitziet bi dère Materie?</p> <p>Es git ja käis Patäntrezäpt für d Förderig; nöd ali Chind sind</p>	

	<p>lungsstandes des Kindes (inkl. Metakompetenzen). Kindgerechte Hilfestellung. Kanäle (visuell, taktil, auditiv, Bewegung)</p> <p><u>Individualisierung und Sprachreflexion:</u> Reflexion und Alter (kognitive Entwicklung) Abstrahierungsvermögen als Voraussetzung</p> <p><u>Schlüsselwortstrategie</u> (Kinder gehen über Bedeutung) - > Aufmerksamkeit auf Form lenken</p> <p>Umgang mit Zusammenspiel zwischen Wortschatzerwerb und Grammatikerwerb?</p> <p><u>Zusammenhang von sprachlicher Form und Funktion aufzeigen:</u> (Morphologie und Syntax) Auswirkung von Form auf Bedeutung der Aussage</p>	<p>glich. Wie stimmst du Förderig auf s einzelne Kind ab? Inwiefern hilft s dir, Fèèler vomene Kind z verstaa, zum em chöne hälffe?</p> <p>Spraach isch käi Selbschtverständlichkäit (scho an sich öpis Abstrakts), Naatänke drüber no weniger – wie zäigt sich das i de chindliche Entwicklig? Wie häsch das scho chöne beobachte?</p> <p>Kind gönd ja im Verstaa über d Bedüütig. Was häisst das für d Grammatikförderig?</p> <p>Wortschatz und Grammatik sind ja äng mitenand verchnüpft. Wie gasch mit dène bäide Theeme um? Was hät sich als Methode bewèèrt? Chasch es Bispil gee?</p> <p>Wie lupfsch es Kind drufufe, dass es druff aachunt, wie es Woort usgseet und was es für en Platz hät?</p>	<p>Abstrahierungsvermöge isch ja au e Fraag vom Entwickligsalter. Wie chamer dadruf iigaa bi de Grammatikförderig?</p> <p>Inwiefern mues es Kind scho chöne über Spraach naatänke? A was mèrkt mer, dass es Kind über Sprach naatänkt?</p> <p>Verstaa isch ja nöd unbedingt gfòòrdet bi grammatische Lugge?</p> <p>Ooni Wort käi Chance zum en Grammatikfèèler mache. Biispiil: „Den Hund beisst der Mann.“ „Der Hase jagt der Fuchs.“ „Das Kind sieht die Mutter, deren Tasche in den See gefallen ist.“ „ich gebe dem Knochen den Hund.“</p>
	<p><u>Förderung – implizit oder explizit?:</u> Regelwissen implizites Verständnis Verstehen, Handeln, Üben</p> <p><u>Schriftlichkeit:</u> Schreiben unabdingbar bei Grammatikförderung?</p>	<p>Wie wichtig sind Grammatikregle bi de Förderig?</p> <p>Inwifern cha s Schriibe emene Kind hälffe bim Verstaa vo grammatische Strukture?</p>	<p>Gaat Förderig eener über Üebe oder über Verstaa? Warum? Gaat d Förderig ener über intuitivs Sprachverständnis, also naamache und üebe, oder über Grammatikregle?</p> <p>„Wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man (Grammatik-) Unterricht.“ (W. Busch)</p> <p>Funktioniert d Grammatikförderig au oni Schriibe?</p>

	<p><u>Grammatik des Deutschen /Schweizerdeutschen:</u> Schweizerdeutsch/Hochdeutsch: Chancen und Schwierigkeiten?</p>	<p>I de Schwiiz sind d Chind mit Hochtüütsch und Schwiizer-tüütsch konfrontiert. Wie gasch mit dem Spanigsfäld um?</p> <p>Was häsch (grammatisch gsee) Spannends beobachtet, wo d uf das Spanigsfeld zruggfüersch?</p> <p>Gseesch Vorteil / Nachteil für d Grammatikförderig (im Vgl. zu D)?</p>	<p>Biispiel: für grammatische Schwierigkäite: „wo“ als Relativpronomen Akk. und Nom. „anrufen“ und Akkusativ / „aalüüte“ und Dativ</p>
--	---	--	--

<p>3. Leitfrage:</p> <p>Zusammenarbeit DaZ und Logopädie Mir händ jetzt über zwäi Professioone greedt. Viles isch eënllich, s git au Unterschiid. Vilicht tuusched Iir ja scho uus. Gseend Iir Vor- und Nachteil vo sonere mögliche Zämearbeit?</p>	<p>Ausblick Wünsche und Verbesserungs-ideen bzgl. persönlicher Tätigkeiten und Rahmenbedingungen</p>	<p>Was bringt en Uustusch über Grammatikförderig?</p> <p>Was chönnti scho d Uusbildig zu sonenre Zämearbeit biiträäge?</p> <p>Händ Iir Aalige für d Grammatikförderig? Was wünschted Iir öi? Chönd Iir je drei Wünsch säge?</p>	<p>Chönti s Verbesserungsvorschläg für d Raamebedingige gèè?</p>
--	--	---	--

7.5 Übersicht Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie		Subkategorie	
Vor	Voraussetzung für Grammatikerwerb	1	Didakt.-methodische Voraussetzungen (Wortschatzvermittlung als Basis)
		2	Lernvoraussetzungen (Sprachreflexion/Sprachbewusstheit, Metaebene, Sprachgefühl, Regelwissen, Motivation)
Mi	Mittel	1	Therapieansätze (HOT)/Lehrmittel
		2	Aufbau (Jahresplanung, 4 Säulen Grammatiktherapie)
		3	Spielerische Formen ((Rollen-) Spiele, Reime)
		4	(eigene) Materialien, Ideen
Me	Methode	1	Rezeption/Produktion (expressive Übungen, mündl./schriftl., Sprachübung im Sinne von „Training,“ Wiederholung)
		2	Implizite/Explizite Förderung (Metasprachliches Erklären, Vermitteln von Regeln, Sprachreflexion im Sinne von Nachdenken über Sprache, Vergleich von Strukturen/Sprachen)
		3	Modellieren/Korrigieren
		4	Individualisieren/Flexibilisieren
		5	Transparenz (Ziel, Schwerpunkte, Begründung)
Gram	Grammatikthemen	1	Konjugation (SV-Kongruenz)
		2	Deklination (Artikel, Plural, Fälle)
Her	Herausforderungen	1	Transfer (Alltag, mündlich – schriftlich, Regeln)
		2	Motivation (Aufzeigen Relevanz)
		3	Diglossie (Wahl Unterrichtssprache, typ. Fehler)
		4	Regelvermittlung
		5	Sprachreflexion
Schul	Schulinterne Zusammenarbeit	1	DaZ – Logopädie (Indikation, Organisation, Begründung Relevanz)
		2	DaZ/Logopädie – Regelklasslehrperson (Begründung Relevanz)
Ver	Vergleich DaZ-Logo	1	Interventionsform (spezifisch/unspezifisch)
		2	Zielgruppe
		3	Setting (Einzel, Gruppe)
		4	Schulraum
		5	Unterrichtsfrequenz, -dauer
Wü	Wünsche	1	Schulraum
		2	Material
		3	Gruppengröße
		4	Zeitgefäss
Wir	Wirksamkeit Therapie/DaZ-Unterricht		

Hinweis

Nicht kodiert wurden nicht sinntragende Textstellen oder Textpassagen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind. Interviewer-Fragen wurden nur mitkodiert, sofern sie zum Verständnis erforderlich waren.

7.6 Transkription

Gruppeninterview

Datum: 17.12.2014

Ort: Z.

Zeit: 13.20-14.45

Interview geleitet durch: I, Logopädie-Studentin der HfH

Beteiligte

X: Braune, lange Haare, sitzt links, vis-à-vis der Kamera, spricht St. Galler Dialekt.

Y: Kurze, blonde, lockige Haare, sitzt rechts von X, spricht Berndeutsch.

I: Lange, braune Haare, sitzt mit dem Rücken zur Kamera, spricht Zürcher Dialekt.

Transkriptionsregeln

(.) Pause, entsprechend der Länge der Pause in Sekunden ein, zwei oder drei Punkte

[Text] Start- und Endpunkt von überlappendem Sprechen;

auch nonverbale Aktivitäten der befragten und interviewenden Person, z. B. Lachen

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
1	I:	Erinnert euch mal zurück an ein Kind, das Schwierigkeiten hatte in der Grammatik. Was habt ihr gemacht? Was kommt euch in den Sinn? Das kann sein aktuell ein Kind, oder ihr habt schon gehabt, wo das ein besonderes Thema war.	/	
2	X:	Willst du anfangen, oder soll ich?	/	
3	Y:	Ähm, ja, fang du an.	/	
4	X:	Soll ich mal anfangen?	/	
5	Y:	Fang du an, mhm.	/	
6	X:	Bei mir ist (.) immer mit Kindern aus dem Kindergarten und aus der Unterstufe fehlt noch so wie die Metaebene für die Grammatik. Und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich fange deswegen dort meistens mit der Kontextoptimierung an.	Mi	1
7	I:	Mhm.	/	
8	X:	Und mit dem Rezeptiven, im Sinne von Bilderbetrachtungen, Bilderbücher. Und nachher mit der Kontextoptimierung, wo du Sachen evozierst in spielerischen Situationen, im Rollenspiel mit Einkaufsladen und so.	Me Mi	1 3
9	I:	Mhm. Dann machst du in dem Fall mehr über Spiele?	/	
10	X:	Ja, mit den Kleinen schon. Solange wie quasi die Metaebene fehlt, kannst du die Sachen nicht theoretisch angehen. Du kannst es nur über das Intuitive, über quasi das Einprägen.	Me	2
11	I:	Mhm. Dass die Kinder eigentlich direkt erleben, was Sprache bewirken kann.	/	
12	X:	Genau. (...) Mit den Grösseren, gibts dann halt schon (.), da hat man eine andere Ebene, nicht wahr [zu Y gewandt]?	Me	2
13	Y:	Ja, genau.	/	
14	X:	Dort kann man dann wirklich von "Artikel" sprechen und auch von Kasusmarkierungen. Die haben mit den Fällen zu tun. Es ist einfach eine andere Ebene vorhanden.	Me	2
15	I:	Ja.	/	
16	X:	Die man nutzen kann, die bei den Kleinen irgendwie noch fehlt. Die lernen viele Sachen quasi über, über die Einprägung und merken sich die Sachen. Brauchen sie selber auch und erst später kommt quasi die Metaebene hinzu, wo sie dann auch verstehen, was sie da bilden (.) im optimalsten Fall [lacht]. Ja, seien wir mal ehrlich! Nur weil wir quasi eine Grammatiktherapie machen in dem Bereich, jetzt z. B. mit Kasusmarkierungen, heisst das noch lange nicht, dass das nachher auch funktioniert.	Me Wi	2
17	I:	Mhm, genau.	/	
18	Y:	Also ich kann von meiner Seite so viel sagen, dass ich am Kindergarten erste und zweite Stufe habe und dort natürlich ganz stark am Aufbauen bin.	Mi	2
19	I:	Ja.	/	
20	Y:	Und dann ist es so, dass ich erst so gegen das zweite Kindergartenjahr mir auffällt, dass bei manchen gewisse Sachen trotz dem Aufbau, also wirklich ganz (.), dass man wirklich anfängt mit dem Hauptsatz im Präsens und natürlich schaut, dass man die Erlebniswelt der Kinder miteinbeziehen kann, dass sie überhaupt eine Notwendigkeit verspüren etwas über sich erzählen zu wollen. Das ist so, dass ich im Kindergartenalltag anfangs: Was machst du gern, was machst du nicht gern? Und dass sie auch wirklich schnell mit "ich" und fürs "du", also dass sie das "du" kennen, was in der Kommunikation primär ist. Und dann irgendeinmal	Mi Me Me Me Schul	2 1 3 4 1

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		kommt "er" und "sie". Und dort fängt dann schon das Problem an, ähm, das haben aber, muss ich sagen, Kinder bis jetzt ganz schnell drin. Also sie können wirklich das "er" und "sie". Ich mache darauf aufmerksam, oder? Weiblich, männlich, und ähm, das natürlich innerhalb der Kommunikation. Und das sind situative Kommunikationsanlässe, die ich nehme, aber ich nehme natürlich auch ein gewisses Training, dass sie ein Spiel machen, in dem sie pantomimisch etwas zeigen müssen und der andere muss sagen, was du eben machst. Und der andere muss sagen: Ja, stimmt, ich male (.) und so. Dann ist das so eine Art (.) ich würde sagen "Training". Aber ganz klar, dass ich immer von mir ausgehe, was ich mache und die Kinder erzählen, was sie machen. Ich gebe so quasi das Vorbild oder den Satzbau und mir fällt halt auf, plötzlich, dass so im zweiten Kindergartenjahr dann einzelne dann doch so dem recht strengen Aufbau, (.) also streng im Sinne von: Es ist gezielt und es wird wiederholt, es wird aufgebaut, die Inversion, dann kommt Perfekt, Perfekt mit der Inversion, und so weiter und so fort. Possessivpronomen, ganz klar auch ganz früh, „mein“, „dein“, später dann "ihr", "sein", dort gibt es dann auch manchmal ein Problem. Wo ich merke, dass ich länger dranbleiben muss. Das "ihr", "sein", das ist nicht nur so schnell. Da aber, (.) es gibt immer wieder Möglichkeiten, das hineinzunehmen. Also, das geht schon. Und dann fällt mir plötzlich auf, dass ein Kind im zweiten Kindergarten plötzlich immer noch sagt "ich sagen". Und dann werde ich aufmerksam und finde, ist etwas mit der [zeigt auf Kopf, Ohren?], also gibt es rezeptiv Schwierigkeiten? Am Anfang können sie ja noch nicht so viel reden. Es braucht wirklich recht viel Zeit. Und ich habe sie ja nicht so oft, oder? Und irgendeinmal werde ich dann schon wach und dann merke ich: Aha, spontan verwendet das Kind es meistens doch falsch. So gehe ich das sicher einmal an. Dann schaue ich, dass ich das mit dem Kind noch durchgehen kann. Und irgendeinmal, wenn ich merke, Endungen sind irgendwie "geschlafet" und es kommt immer "gässet", obschon wir das schon (.), es ist schwierig und dann ist es klar, dann wende ich mich früher oder später an die Logopädin. Dann sage ich: Hey, da ist vielleicht noch eine andere Schwierigkeit. Mit diesem Aufbau kommt das immer noch. Und im Alltag hört das Kind das ja an sich auch "ich sage", oder? "Ich mache" und dann kommt doch noch das "ich machen".	Gram Gram	1 2
21	I:	Mhm.	/	
22	Y:	Ja, also irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke: Da gibt es eine Stagnation, da muss vielleicht noch etwas anderes da sein. Und hin und wieder ist es dann vorgekommen, dass es dann geheissen hat, ein Kind höre nicht gut auf dem einen Ohr. Oder es hat immer Probleme, oder so. Und dann wende ich mich an die Logopädin.	Schul	1
23	I:	Also es ist eigentlich gerade auch im frühen Alter noch recht an Handlung gebunden, oder? Dass ihr die Kinder auch erleben lasst. Und später kommt dann wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson, nehme ich an. Oder: Wie ist das jetzt so im Umgang mit Fachbegriffen? Wisst ihr, wie das in der, in der (.). Also ich kann mich erinnern, wir haben z. B. in der ersten Klasse gesagt "Tun-Wort" für "Verben". Ich weiss nicht, wie das ist, ob man sich da abspricht. Oder wie ihr dann mit den Kindern über solche Phänomene spricht.	/	
24	Y:	Also ich habe mich auf jeden Fall, also ich habe ja auf der Unterstufe DaZ unterrichtet. Im Moment bin ich an den Kindergärten, weil es einen ganz hohen Bedarf hat, und dort habe ich auch in den Unterrichtsteamsitzungen angesprochen: Was habt ihr für Farben für die Artikel? Ich würde diese brauchen. Dann haben sie gefunden: Ok, in dem Fall nehmen wir jetzt auch rot für die und nicht gelb. Mir ist aufgefallen, dass die lateinischen Begriffe, Verb und Nomen, dass die die auch schon brauchen. Also es gibt eine Absprache, auf jeden Fall. Und was ich jetzt eben auch mache, bereits im Kindergarten, dadurch, dass ich selber eine Jahresplanung zusammen mit einer Kollegin während dem DaZ-Lehrgang, während dem CS, aufgebaut habe, mit speziell jetzt noch Reimen, wir haben viele Reime. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt auch wieder in den Unterrichtsteams oder den Kindergärten transparent mache, wie ich etwas aufbaue, an was arbeite ich jetzt. Und dann bekommen sie jetzt, genau in dieser Zeit einen Plan, damit	Schul Vor Mi Me	2 1 2 5

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		sie auch ein wenig sehen, an welchem grammatikalischen Element arbeiten jetzt diese Kinder. Die sagen dann natürlich auch, was für Geschichten haben die, was ist das Thema, aha, Thema Winter, dann versuche ich, Verben mitzunehmen. Oder jetzt haben sie eine Bäckerei gehabt. Auch dort habe ich Sachen hineingenommen. Bei den Nomen habe ich auch darauf geachtet, dass sie die Zutaten, dass sie die erklären, was es alles braucht. Oder dass sie "zuerst das, und dann, und dann, und dann". Und trotzdem habe ich gemerkt, obschon sie mit dem gearbeitet haben, waren gewisse Zutaten nicht ganz drin [deutet auf den Kopf]. Aber bei uns ist es so, also der DaZ-Lehrgang ist ganz klar gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie zuerst einmal einen Grundwortschatz haben, mit dem sie sich ausdrücken und ihre Bedürfnisse mitteilen können. Und wenn sie jetzt nicht gerade wissen, dass das "Mehl" heisst, aber sie erkennen es und sehen es, sie haben ja auch im Unterricht die Möglichkeit, das zu lernen. Also ich bin schon zuerst verpflichtet, ihnen einen Grundwortschatz beizubringen. Und nicht, dass jetzt „Kelle“ „Kelle“ heisst. Ich mache das jetzt so.		
25	X:	Grammatik kann man ja nicht fördern, wenn sie keinen Wortschatz haben.	Vor	2
26	Y:	Natürlich! So sagen sie es auch.	/	
27	X:	Genau. Es braucht ja (..), primär ist, glaube ich, wichtig, dass sie einen Wortschatz aufbauen, damit sie Grammatik überhaupt anwenden können.	Vor	2
28	Y:	Ja, so ist es.	/	
29	X:	Ohne geht es gar nicht.	Vor	2
30	Y:	Aber man kann ziemlich früh, also ich habe sie jetzt seit den Herbstferien in Gruppen. Und ich habe es auch geändert und angepasst an den Jahresplan. Ich muss so schnell wie möglich, will ich jetzt mit dem Präsens anfangen und ganz schnell das durchgehen. Einfach weil ich gemerkt habe, "du chansch", "du machsch" und dann haben sie das "st" plötzlich drin [deutet auf den Kopf] und ähm, es geht dann vielleicht wieder verloren, aber dann nehme ich es dann später wieder mal auf. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber es ist mir wichtig gewesen, dass sie merken, was haben wir jetzt? Dezember? Und da gibt es auch wirklich Kinder, die fast nichts verstanden haben, die bilden jetzt die ersten Sätze.	Mi Me Gram	2 4 1
31	I:	Ja.	/	
32	Y:	Mit Training, mit Training.	Me	1
33	I:	Es braucht schon etwas.	/	
34	X:	Ich habe ja wirklich Kinder vom Kindergarten bis in die sechste Klasse. Und ich glaube, je weiter nach oben du von der Stufe her kommst, desto wichtiger sind so Absprachen über Termine. Ich glaube, im Kindergarten, da ist alles noch sehr umgänglich. Und, eben, es fehlt halt auch noch die Metaebene, oder?	Schul	2
35	Y:	Genau.	/	
36	X:	Das ist (..), die Termine werden eigentlich erst wichtig mit der Zunahme der Metaebene. Das beginnt in der Unterstufe mit den Wortarten. Und ich glaube, da muss man sich als Logopädin, wenn man in einer Schule arbeitet, ein wenig dem anpassen, was da üblich ist. Jetzt da, bei uns in der Schule finde ich es extrem gut, weil es auch eine Gegenseitigkeit ist, also ich werde auch immer gefragt: Wie machst denn du das in der Logo, wenn es nicht klappt, bei einem Kind? Und das gibt mir dann auch wieder die Möglichkeit (?), den Lehrkräften Inputs zu geben. Und von daher, es nützt mir ja nichts, wenn die Kinder von "Tun-Wörtern" reden und ich von "Verben". Klar, es ist nicht wichtig, dass sie dem auch "Verben" sagen, aber sie müssen es zumindest verstehen, sonst können sie gar nicht, quasi, die Aufgabe erfüllen oder die Erwartung, die ich in einer gewissen Situation dann habe. Also von daher	Schul	2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		muss es für die Kinder einfach klar sein, was gemeint ist. Ob man dem schlussendlich "Tunwort" sagt oder "Verb" ist so lang wie breit. Früher oder später wird es "Verb" heissen.		
37	I:	Mhm. Das ist (unverständlich) man spricht, oder?	/	
38	X:	Es ist aber auch bei Lehrern, also am Anfang, als ich gekommen bin und von Genusmarkierungen und Kasusmarkierungen gesprochen habe, haben die mich auch gross angeschaut. [Lacht.] Es ist für die noch lange nicht klar, was ein Kasus ist. Ich habe dann sogar auf dieser Ebene gespürt, dass es vielleicht eine Erklärung braucht. Inzwischen ist es mit denen, mit denen ich oft zusammenarbeite und immer wieder Kontakt habe, geklärt. Ich glaube einfach, es braucht ein wenig das Gespür, um solche Dinge zu bemerken, wenn es irgendwo Unklarheiten gibt und Missverständnisse aufgrund verschiedener Termini. Und dann muss man es angleichen. Für mich ist es vielleicht weniger problematisch, weil ich die Termini der Lehrer eher verstehe als sie gewisse Dinge von mir.	Schul	2
39	I:	Ja, ja. Und arbeitest du auch mit den Älteren zum Teil mit Spiel oder greifst du dann jetzt immer auf Lehrmittel zurück in der Logopädie?	/	
40	X:	Also wie meinst du "mit den Eltern"?	/	
41	I:	Mit der Mittelstufe, zum Beispiel.	/	
42	X:	Also indem ich mit den Eltern arbeite, in der Therapie?	/	
43	I:	Also nein, nicht mit den Eltern, also mit den älteren Kindern.	/	
44	X:	Ah, mit älteren Kindern!	/	
45	I:	Entschuldigung, das war nicht klar.	/	
46	X:	Ja, klar, auf jeden Fall. Grammatik ist eigentlich, wenn man es von der Theorie her betrachtet, eine sehr trockene Sache, die nicht besonders interessant ist und die die Kinder nicht wahnsinnig gerne machen. Und dort braucht es halt immer wieder spielerische Formen. Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. Das ist nicht, weil ich mit ihnen ein Arbeitsblatt löse und sage: He, da geht es um Pluralübungen.	Mi Her Vor	3 2 2
47	I:	Mhm. Aber eben, wie du vorher gesagt hast, ist Training wahrscheinlich schon eine Grundlage, damit das nachher klappt, das Übertragen.	/	
48	Y:	Ja, also, man muss es halt so handlungsorientiert, auf dieser Stufe sowieso, spielerisch, nahe bei sich, beim eigenen Erleben. Dann wird es weniger trocken. Also in dem Alter geht es gar nicht, wie du sagst [wendet sich an X]. Ich kann eine Metaebene ganz kurz einbauen, wenn es wirklich darum geht, dass sie merken, eben: Bei einem Bub sage ich "seine Hose", bei einem Mädchen "ihre". Aber es braucht schon ein paar Male, sie rutschen schnell einmal (...), eben dass sie immer nur "seine", "seine" sagen oder dass Kinder immer nur "die" "die" "die" sagen. Das geht. Im zweiten Kindergartenjahr kann man schon ein wenig erklären. Natürlich nicht mit den Fachbegriffen, ist ganz klar. "So, jetzt nehmen wir den Artikel durch, es gibt einen bestimmten und einen unbestimmten." Oder so. Ich beginne mit dem bestimmten. Irgendeinmal versuche ich schon [klopft auf den Tisch]: Jetzt sprechen wir über den, das da. Dann heisst es "der". Aber dann arbeitet man zuerst nur mit den männlichen. Man arbeitet nur mit den männlichen Nomen. Also so mache ich es. Und irgendeinmal merken sie: Aha, jetzt "der hier", der Stuhl hier. Ein Stuhl, wir sprechen von dem. So versuche ich natürlich schon über eine Metaebene das zu erklären. Aber, wie gesagt, es ist begrenzt, aber es ist möglich,	Mi Me Gram Wir	3 2 2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		es ist wirklich möglich! Es gibt wirklich Kinder, die sind ganz gefitzt. Die haben irgendeinmal gelernt, bei den Warum-Sätzen: Weil! Mir hat wirklich mal ein Kindergartenkind gesagt: Jetzt musst du mit "weil" antworten. [X, Y und I lachen.]		
49	I:	Also sie zeigen, dass sie schon über Sprache nachdenken.	/	
50	Y:	Ja, wirklich, es ist wahnsinnig! Ein Bub aus Eritrea, der mit fünf schon lesen konnte, sagte zu seinem Kollegen: Frau Y. hat gesagt: "Bei Warum-Fragen weil, jetzt musst du mit "weil" antworten!"	Wir	
51	X:	Aber da merkt man: Sie fängt total an der Basis an. Solche Kinder, die so weit unten sind, die bekomme ich entweder relativ spät, weil es so verschleppt worden ist, und dann habe ich schon die Metaebene, wo ich von bestimmten und unbestimmten Artikeln sprechen kann, oder sie landen tatsächlich zuerst bei Y. Weil, bei uns ist es halt schon so. Wenn wir davon ausgehen, dass ein DaZ-Kind einen normalen Zweitspracherwerb durchmacht, das muss ja die Sachen auch lernen. Und das lernt es nicht in der Logo. Darum landen sie zuerst bei Y und ich bekomme dann quasi einfach die Crème von der Crème, nämlich die, die irgendwann einfach stagnieren und es nicht funktioniert. Und dann ist meistens der Kindergarten schon vorbei und wir sind am Anfang von dieser Metaebene. Darum habe ich vorher gesagt: Ich habe praktisch keine Kinder ohne Metaebene, das habe ich praktisch nicht. Das sind ganz wenige, die kann ich in meinen vier Jahren Logo an einer Hand abzählen, die ich auf so einem Niveau in so einem Alter bekommen habe.	Me Ver	2 2
52	I:	Aber das ist schon die Basis, oder, dass die Kinder beginnen, über Sprache nachzudenken. Wie kannst du das auf Kindergartenstufe? Wie kannst du das fördern, damit dieser Prozess beginnt?	(Me)	(2)
53	Y:	Also das ist interessant! Natürlich ist es gut, wenn da die Kindergartenlehrpersonen wirklich auch (...), und das machen sie eigentlich bis jetzt, ich muss sagen, die Kindergartenlehrpersonen hier in Z., finde ich, gehen noch recht auf das ein. Dass sie die Kinder fragen: Wie habt ihr jetzt die Stunde gefunden? Warum? Also dass sie (...), warum geht jetzt das nicht, und wie glaubst du, könnte es jetzt gehen? Also sie sind recht so, dass sie viel Raum zum eigenen Denken geben, beziehungsweise sie bauen das auf.	(Me)	(2)
54	I:	Mhm. Zuerst über den Inhalt. "Wie habt ihr jetzt die Stunde gefunden?"	/	
55	Y:	Zum Beispiel. Es kann auch sein über eine Geschichte oder über ein Verhalten von jemandem in der Geschichte.	Me	2
56	X:	Es ist mehr so ein grundsätzliches Anregen der Kinder über die Sachen, über Verhalten, über das eigene Tun und Lernen nachzudenken. Und das schliesst halt Sprache mit ein.	Me	2
57	I:	Und sie gehen auch zuerst einmal über Bedeutung, oder? Es gibt so eine Schlüsselwortstrategie, dass die kleinen Kinder etwas darüber gehen. Und wie kann man denn das machen, dass sie immer mehr auch die Form im Blickfeld haben?	/	
58	X:	Ich glaube, also (.). Eines ist sicher, dass du eine Vorbildfunktion einnimmst. Ich finde, es geht nicht, wenn du Sprache von Kindern oder von fremdsprachigen Leuten spiegelst. Es gibt ja dann so den typischen, ich will jetzt nicht die SBB in Verruf bringen. Es gibt so die typische Situation: Eine fremdsprachige Frau am Ticketschalter, keine Ahnung, was für einen Satz, in gebrochenem Deutsch: „Ich will Ticket kaufen.“ Und dann fragt: „Wohin?“ Und dann halt so in diesem gebrochenen Deutsch zurück antwortet. Und das finde ich einfach, das sind Sachen, die sicherlich nicht förderlich sind.	Me	3
59	I:	Mhm.	/	
60	X:	Ich finde, wir müssen eine Vorbildfunktion einnehmen und unsere Sprache, so korrekt wir sie beherrschen, vorleben. Und dann finde ich einfach auch, dass man dem auch eine gewisse Bedeutung zumessen darf. Nicht im Sinne von ständig korrigieren, aber im Sinne von inputmässig auch immer mal wieder etwas erklären, warum man etwas so sagt und nicht anders und so eigentlich das Kind dazu anregt, selber darüber nachzudenken. Man sagt in einem Beispiel vielleicht "Weisst du, das sagt man so" und man	Me Me	3 2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		kann das Kind in einer nächsten Situation wieder auf diese Situation verweisen. Und dann beginnt es wie selber zu studieren, in einer nächsten Situation: Sagt man es jetzt so oder sagt man es anders?		
61	I:	Mhm, sobald es mit dem eigenen Erleben in Verbindung gebracht wird, oder, dann bleibt es dem Kind.	/	
62	X:	Genau.	/	
63	I:	Also, das sind ja immer wieder Herausforderungen, oder? Ihr habt ja auch gesagt, es hat ein schlechtes Image, Grammatik. Es gilt als trocken, dass ein Kind sagt "ist ja stinklangweilig". Was würdet ihr denn sagen, wenn ein Kind findet: Ja, aber, was soll das überhaupt? Muss man allem noch einen Namen geben? Muss das jetzt noch „Verb“ heissen? Ist das so wichtig? Wenn das Kind überhaupt nicht einsieht, was das soll, was man da bespricht, wenn man über eine Sprache nachdenkt.	(Her)	(2)
64	Y:	Uj! [Dreht den Kopf weg.]	/	
65	I:	Oder vielleicht hat ja noch gar nie ein Kind gefragt?	/	
66	X:	Ich wollte gerade sagen: Wir haben ja das grosse Glück, dass die Kinder zumindest mich nicht so in Frage stellen. Klar kommen immer wieder so Fragen oder auch: Ich finde es extrem wichtig, dass die Kinder sich getrauen, zu sagen, wenn sie etwas nicht gerne machen. Das ist etwas, was mir bei den Kindern extrem wichtig ist und was ich ihnen auch immer wieder nahelege, um auch mal zu sagen: Das stinkt mir, oder: Das finde ich nicht lässig. Und halt auch versucht, die Atmosphäre zu schaffen, wo solche Dinge drinliegen. Bei mir gibt es ganz klar Dinge, bei denen ich den Kindern ganz klar sage: Hey, hör zu, da kommst du nicht drum herum, das müssen wir machen. Und bei anderen Dingen sehe ich mir die Situation mit dem Kind an. Ja, wie könnten wir denn das üben oder lernen, damit es ein wenig mehr Spass macht? Es hat schon einen gewissen Spielraum. Aber einem Kind zu erklären, warum es jetzt möglichst korrekt Deutsch sprechen soll... Mit Älteren geht das noch am ehesten, weil dort kann man nämlich sagen: Du, was möchtest du mal werden? He, aber weisst du, Piloten..., geht nicht, he? Oder: Du möchtest in einer Bank arbeiten? Uj, aber weisst du, wie dich dann Frau Beck oder keine Ahnung wer anschaut, wenn du dann hinter dem Schalter sitzt und so falsch sprichst? Also, und bei den Kindergärtnern, dort achte ich eher drauf, dass ich sage: Weisst du, man versteht dich vielleicht einfach besser. Aber viel andere Sachen, also kommen mir jetzt spontan nicht in den Sinn. Vielleicht gibt es noch ganz tolle Ansätze, aber	Her Me	2 4
67	I:	Ja, ist vielleicht auch gar nie der Fall, vielleicht habt ihr das ja noch gar nie erlebt?	/	
68	X:	Die Kinder erleben viele Sachen, die wir machen, total als Spiel, oder? [Zu Y gewandt.]	Mi	3
69	Y:	Ja, so ist es.	/	
70	X:	Und finden es darum (.), dann ist es egal, ob das Spiel einen grammatischen Inhalt hat oder nicht.	Mi	3
71	I:	Ihr verpackt es so gut, oder?	/	
72	X:	Wir geben uns Mühe, gell? [Zu Y gewandt.]	/	
73	Y:	Es ist ja noch für sie so, dass sie die Welt im Spiel kennenlernen. Dann sollte es in der Sprache auch so bleiben. Ich habe auch schon in der ersten Klasse, von dem Moment an, wo sie dann gegen den Schluss anfangen, zu schreiben, vielleicht sind sie schon Anfang zweite gewesen, habe ich auch schon mal unvollständige Sätze an eine Wandtafel geschrieben. Und dann habe ich sie gefragt: Warum lernt ihr schreiben? Weil man das machen muss, weil wir das in der Schule lernen. Und ich antworte. Dann habe ich einfach mal einen Satz, eben einen unvollständigen, geschrieben. Und dann haben sie gemerkt: Aha, wenn ich nicht schreiben kann, dann werde ich nicht verstanden und dann kann ich auch jemandem etwas nicht sagen. Auf der Kindergartenstufe sage ich	Mi Me	3 2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		dann auch: Weisst du, wenn du mit anderen Kindern spielst, je mehr Deutsch du kannst, desto mehr kannst du erzählen. Weil dann kannst du sagen: Das passt dir nicht und das passt mir. Und das ist gut, das ist wichtig. Also ich mache es so. [Blickt zu X.] Und dort habe ich es mal versucht, und es war so erstaunlich, wie verschult, das muss ich jetzt sagen, die Kinder schon in der zweiten Klasse sind und mir nicht sagen konnten, warum sie jetzt schreiben lernen. "Weil wir das machen, weil wir das machen müssen und weil wir das		
74	X:	(Unverständlich) schreiben.	/	
75	Y:	Und es gibt ein gutes und herziges Buch, habe ich mit der einen Gruppe auch mal gemacht. Aber erst später, bin ich auf der Me-taebene, weil ich da auch noch in der Ausbildung war, und erst dort, weil das ist uns wirklich immer wieder ans Herz gelegt worden. Bitte redet mit den Kindern über Sprache, warum? Wozu? Immer! Ich sage auch immer wieder in meinen Stunden, nicht immer, manchmal vergesse ich es auch, warum wir das jetzt machen. Ganz wichtig! Wozu. Das dient euch damit ihr nachher viele Tiere im Wald kennt und die Geschichte von den Zwergen versteht oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, haben sie uns das wirklich so ans Herz gelegt, immer wieder, das Wozu zu benennen, mache ich nicht in jeder Lektion, aber ich versuche, immer daran zu denken, ist ganz wichtig. Und nachher, eben ist das Verschulte gekommen. Mir hat es wirklich, also (.) ich habe gedacht, das gibt es ja nicht! Die Kinder sind in der zweiten Klasse und geben solche Antworten! Und eben, es gibt so ein Buch über einen Löwen, der verliebt ist, aber er kann nicht schreiben. Er kann der Löwin nicht schreiben. Und lässt von x anderen Tieren, er will sie kennenlernen. Er ist schüchtern, er kann sie nicht ansprechen. Es ist ganz herzlich gemalt, die Löwin mit so einer schönen Sonnenbrille und sie lässt sich besonnen und er möchte doch immer schreiben und ihr sagen, er möchte sie doch mal treffen. Und dann lässt er sich von x anderen Tieren in der Wüste schreiben, und die schreiben natürlich alles, was er nie schreiben würde. Niemals! Sie schreiben aus ihrer eigenen Sicht und am Schluss. Also dort geht es einfach wirklich darum, dass, he, schreiben, wenn man etwas ganz Wichtiges sagen will, das ist so wichtig, dass man das kann. Am Schluss hat eben die Löwin ihm die Buchstaben beigebracht. Also er ist dann nachher (...), also gegen den Schluss weiss ich nicht mehr, wie es ausgeht, aber es war so herzlich, die Zweitklässler: Ja, was hätte er denn noch machen können statt einen Brief schreiben? Dann sind Vorschläge gekommen: Ins Restaurant einladen und so, und Blumen schenken oder mit jemandem zusammen den Brief schreiben. Also nicht schreiben lassen, sondern das jemandem diktieren. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und ich finde es eine ganz herzige Geschichte. So als Einstieg für: Warum machen wir das eigentlich? Und da spielt Grammatik natürlich auch eine Rolle. Da kann man natürlich auch darauf aufmerksam machen, wenn man das jetzt so schreibt, wie wird das verstanden? Aber das hat eine Zeit gebraucht. Aber es ist wichtig. Diese Zeit muss man sich nehmen. Die muss man sich wirklich nehmen. Sonst ist das ...	Me Me	2 5
76	X:	Allgemein	/	
77	Y:	Wird immer trockener, oder.	/	
78	X:	Die Kinder müssen wissen, warum sie etwas üben müssen, sie brauchen eine Notwendigkeit dafür, und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. Ich meine, wir haben beide so ein wenig künstliche Situationen oder? Sie im Sinne von einer Kleingruppe und ich im Normalfall im Sinne einer Einzeltherapie. Und oft ist es halt wirklich so, dass gerade die Transferleistung in den Alltag am anspruchsvollsten ist. Und diese Transferleistung passiert eigentlich nur dann, wenn die Kinder einsehen, warum sie das lernen. Warum das wichtig ist, dass sie es verwenden.	Her Ver Vor	1 3 2
79	I:	Dass sie auch eine Motivation dafür haben?		
80	X:	Ja, klar. Und das kann bei den Grösseren, bei den Grösseren sind das andere Intentionen als bei den Kindergärtnern. Die Kinder-	Vor	2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		gärtner wollen primär einfach verstanden werden, oder? Und kommunizieren mit ihren Gspänli, mit der Kindergärtnerin. Und nachher, auf der Unterstufe kann es vielleicht sogar sein, dass die Intention ist: Man will die Aufgaben richtig machen. Man will einen Haken haben.		
81	Y:	Genau.	/	
82	X:	Es ist (.), der Unterschied ist eigentlich: Die haben noch so den Drang, der Lehrerin zu gefallen und möglichst alles richtig zu machen, die meisten, oder? Das ist oft auch ein guter, wie sagt man? Etwas, was die Kinder vorwärts schiebt und motiviert, oder? Und nachher, später, in der Mittelstufe/Oberstufe kann man dann eigentlich schon kommen mit "Was möchtest du lernen?" Und dort braucht man das. Das geht sonst nicht.	Vor Her	2 2
83	I:	Eben, das Schreiben spielt ja schon auch eine Rolle, bei der Grammatikförderung? Wie würdet ihr die beschreiben? Was das für eine Hilfe ist?	/	
84	X:	Es kommt auf die Lernkanäle der Kinder an. Es gibt ja die vier verschiedenen Lerntypen. Es gibt Kinder, da hilft es, und es gibt Kinder, da herrscht zuerst einmal Verwirrung, total. Also was? Jetzt muss ich das auch noch... Schreiben, und dort noch komplizierter. Also ich habe zum Beispiel auch Kinder gehabt, die viele Dinge im Mündlichen bereits umgesetzt hatten, wo der Transfer bereits stattgefunden hatte. Und wenn sie dann beim Schreiben sind, immer die gleichen doofen Fehler wieder machen, die sie aber mündlich nicht mehr machen.	Her	1
85	I:	Vielleicht auch noch gerade, wenn sie schreiben lernen, oder? Wenn sie im Lernprozess sind und das Aufmerksamkeit absorbiert.	/	
86	X:	Ich wollte gerade sagen: Dort liegt der Schwerpunkt noch einmal woanders. Ja, das ist, wie wenn wir etwas Neues lernen. Dann kannst du nicht noch sieben andere Sachen	Her	1
87	Y:	Mehrere Leistungen	/	
88	X:	Das ist ja auch immer so anspruchsvoll... darum ist es ja oft so (.) bei diesen Transferleistungen HOT eigentlich eine anspruchsvolle Therapiemethode, auch für die Kinder. Weil, man will ja irgendetwas machen, oder, also irgendein Produkt herstellen. Irgendetwas basteln oder kochen. Und das ist dann ja quasi für die Kinder zuerst mal primär das Ziel. Und ihnen dann klarmachen, eigentlich ist dein Ziel während dieser Übung möglichst immer den Artikel richtig zu brauchen oder möglichst immer die richtige Verbform oder was auch immer. Ist dann für sie schwierig, beides im Auge zu behalten.	Her	1
89	I:	Ja, wobei... vielleicht gerade für die Grammatik ist das förderlich. Dass sie sich so beobachten, von aussen, dass sie das lernen, aber es ist nicht einfach.	/	
90	X:	Ja, sie müssen das lernen, aber es ist nicht einfach, überhaupt nicht. Es ist sehr anspruchsvoll. Gelingt nicht immer.	Her Wi	1
91	I:	Ja, aber ist schon auf Kindergartenstufe möglich, oder? Was du am Anfang gesagt hast, dass die Kinder eben schon beginnen, nachzudenken über Sprache. [Wendet sich an Y.] Und wenn du jetzt überhaupt nicht mit Schreiben arbeiten kannst: Was gibt es da für Möglichkeiten?		
92	Y:	Ähm, also es gibt Momente, wo man in der Situation, wenn ich ein Kind korrigiere, also, pädagogisch sinnvoll korrigiere. Dass ich auch kurz erkläre. Weisst du, man sagt dem so aus dem Grund. Es kommt immer drauf an: Wie weit ist das Kind? Dann ist das auch möglich. Und es gibt natürliche Themen, die sich sehr gut dazu eignen über Form nachzudenken. Dass sie merken: Aha, Mehrzahl! Also kommt ein "n", es ändert sich. Darum hören sie es. Wir klatschen, und am Schluss: Ah, jetzt kommt noch etwas hinzu. Zum Beispiel die Früchte. Wir lesen die Früchte, weil sich die sehr gut eignen, dort kommt praktisch immer "en", oder "n". Und das	Me Me Gram	4 2 2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		sind Möglichkeiten, dass sie auch dort merken: Aha, es verändert sich etwas. Jetzt hat es einen Apfel, jetzt hat es mehrere Äpfel. Das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel gewesen, mit der Endung [lacht]. Aber ja		
93	X:	Schweizerdeutsch wissen (?) wir das sowieso nicht immer.	/	
94	Y:	Das ist richtig. Aber das ist dort, also, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt oder (...) ja, genau. Aber ein grammatikalisches Element, bei dem ich stark auf die Form aufmerksam mache. Also sie sollen eben zuerst gut zuhören, dann merken sie: Aha, und dann geht das! Plötzlich haben sie das auch drin. Einige haben es natürlich schon intuitiv, weil sie es immer hören, so ist es. Und andere gehen dann über den Weg.	Me Me	1 2
95	I:	Ja, die Mehrzahl hat es ja in sich! Es sind ja immerhin acht Gruppen. Das ist ja Wahnsinn.	/	
96	Y:	Das ist Wahnsinn.	/	
97	I:	Da kann man auch keine Regel mitgeben und sagen: So ist es.	(Her)	(4)
98	Y:	Dann gibt es natürlich, wenn man an einer Unterstufe und später auch Mittelstufe (.), Unterstufe ist klar, da muss man viel mehr liefern, viel mehr geben. Da muss man dann sagen: Eben, das und das ist meistens männlich, das ist sächlich, also beziehungsweise neutrum.	Me	2
99	X:	Der Artikel ist sowieso ein Thema für sich.	Gram	2
100	Y:	Und darum ändert sich das so und so, also je nachdem. Diese Endung fordert das und das.	/	
101	X:	Das ist ja das Fiese an unserer deutschen Sprache.	Her	4
102	Y:	Es ist, ja	/	
103	X:	Mit diesen drei Artikeln	Her	4
104	Y:	[Das muss man sagen]	/	
105	X:	Wo es eigentlich keine Regel gibt.	Her	4
106	Y:	Ja, so ist es.	/	
107	X:	Wo einfach (.), und das ist	/	
108	Y:	[Wenig, es gibt wenige, und die, die man hat, versucht man mitzugeben.]	Me	2
109	X:	Es gibt gewisse semantische Zuordnungen, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, oder? Also bei den Früchten sind ja viele weiblich.	Her	4
110	Y:	So ist es.	/	
111	X:	Und trotzdem heisst es dann wieder "der Apfel".	Her	4
112	I:	Ja, wie ist es eigentlich mit den Regeln? Wie ist denn der Umgang mit den Regeln in der Förderung? Was für ein Verhältnis habt ihr zu Regeln?	/	
113	Y:	Also im DaZ-Unterricht ist es so: Sobald die Kinder schreiben können, gibt man ihnen, das heisst nicht, gibt man ihnen, sondern man bespricht ganz klar zusammen: Was hat sich jetzt da geändert? Oder: Wann brauchen wir was? Und zum Beispiel weiss ich, dass ich Ende erster Klasse "die sie", "der er", "das es". Und dann haben wir das geschrieben. Und ich habe die Regel mit ihnen,	Vor Me	2 2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		also zuerst durch sie erklären lassen, was ihnen da aufgefallen ist. Und das ist dann einigen Kindern besser gelungen, andere haben dann diese Regel gehabt. Nimm jetzt einmal das Blatt hervor. Und das ist so. Also da (..) sobald sie schreiben können, gibt man ihnen (.), schafft man mit ihnen schriftliche Regeln. In einem Erklärungsmodus, wie es für die Stufe, äh, wie es stufengerecht ist. Da kommt man nicht mit Fremdwörtern oder so. Also dann gibt es so ein Regelblatt. Und eben, im Kindergarten mache ich es halt dann mündlich. Also es gibt gewisse Regeln, die ich ihnen bereits mitgeben kann. Also z. B. männlich "der", oder? Das ist eine Regel.		
114	I:	Und das schaut ihr euch ja wahrscheinlich meistens zuerst am Sprachmaterial an und dann stellt ihr die Regel auf.	/	
115	Y:	Ja, genau. Sprachmaterial, Regel aufstellen. Und ab dem Moment, wo sie schreiben können. Und vorher ist es, indem man bestimmte Redeanlässe oder ein Training so aufbaut, dass sie am Schluss die Regel anwenden können. Ohne dass sie die Regel quasi erklärt bekommen haben. Also (..), sie müssen es irgendeinmal spüren. Es ist etwas vorbei, und dann sage ich halt "ich habe gegessen". Also ich gebe ihnen natürlich zuerst ein, ähm, ein Vorbild, also, wie soll ich sagen? Ich mache eine Einführung. Ich führe das Perfekt situativ ein, wenn ich etwas beschreibe, was ich gestern auf einem Spaziergang erlebt habe. Die Kinder merken ja sehr schnell, dass es diese Form braucht, wenn sie etwas aus der Vergangenheit erzählen. Trotzdem erkläre ich nicht fest, aber eben, je nach Kind, je nach Kindergruppe. Ich sage: He, das ist passiert! Also sagen wir: Ich habe (...) gemacht. So, auf diese Art. Man muss schon ein bisschen darauf aufmerksam machen.	Me Me Me	2 3 4
116	I:	Ja, und einbetten dann auch.	/	
117	Y:	Genau. Also bitte! Will nicht zu lange. [X, Y und I lachen.]	/	
118	X:	Ich glaube, ohne funktioniert es gar nicht. Ohne wäre unsere Sprache noch willkürlicher mit all den Ausnahmen, als sie ja sowieso schon ist. Irgendwo finde ich: Regeln geben eine gewisse Sicherheit, auch wenn es in der deutschen Sprache 1001 Ausnahmen gibt, wirklich. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie eine Regel kennen und die anwenden können, ist relativ hoch, dass sie es nachher auch richtig umsetzen. Weil die Ausnahmen halt auch wirklich Ausnahmen sind.	Vor	2
119	I:	So eine Faustregel.	/	
120	Y:	So ist es.	/	
121	X:	Und von dem her finde ich, man kommt einfach auf irgendeine Art gar nicht gar nicht darum herum. Und klar: Bei den Kindergärtnern läuft das noch über Symbole, über Farbenzuordnungen, da haben z. B. die Artikel Farben. Dann sagt man: Das ist männlich, das ist sächlich und das ist weiblich. Klar sagt man "weiblich ist die", "männlich ist der". Das ist so etwas, das kommt immer. Aber ich erkläre den Kindern nicht: Weisst du, aus diesem semantischen Feld sind sie meistens weiblich. Ich finde, man muss abwägen, wo es Sinn macht und wo nicht. Wo macht es mehr Sinn, den Kindern ein gewisses Sprachgefühl zu vermitteln?	Me	2
122	I:	Fragen sie manchmal auch, die Kinder? Also so Fragen, die euch zeigen, sie befassen sich damit.	(Vor)	(2)
123	X:	Warum etwas so ist?	/	
124	I:	Ja, oder warum ein Wort so aussieht oder so.	/	
125	Y:	Das kommt vielleicht auf die Stufe drauf an.	/	
126	X:	Also meine fragen das schon. Ganz klar.	Vor	2
127	Y:	Das kann ich mir gut vorstellen.	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
128	X:	Die fragen das. Es gibt einfach oft keine befriedigende Antwort für die Kinder. Weil es oft einfach heisst. Das ist in unserer deutschen Sprache einfach so. Weil es diese Regel gibt. Es ist nicht wahnsinnig befriedigend, aber (...). Warum soll ich einem Kind erklären, warum gibts bei uns drei Artikel? Ist eigentlich Schwachsinn.	Her	4
129	I:	Gross-, Kleinschreibung ist auch so etwas.	/	
130	Y:	Ja.	/	
131	X:	Gewisse Dinge machen durchaus Sinn, z. B. die Kasusmarkierungen, die machen Sinn, um Missverständlichkeiten innerhalb eines Satzes beseitigen zu können. Wer jetzt wirklich gemeint ist und wer was macht, und wer was bekommt. Ist total notwendig. Das kann man ihnen so erklären. Aber warum es jetzt "der Tisch" heisst und nicht "die Tisch". [Lacht.] Ist doch einfach willkürlich. Also ich frage mich da manchmal auch selber: Wer hat denn gesagt, dass es "der Tisch" heisst? Wer hat das bestimmt?	Her	4
132	Y:	So ist es.	/	
133	X:	Aber es ist einfach so. Und ich glaube (...), es ist auch so ein Phänomen, vielleicht nicht unbedingt mit den Artikeln, aber man sieht das ja bei den Fällen. Du wirst das auch wissen [zu I gewandt]: Der Genitiv wird aussterben. Oder künstlich am Leben behalten.	Gram	2
134	Y:	Ich hoffe es nicht [lacht].	/	
135	X:	Ja, für uns ist die Sprachform schön zum Hören, aber für die Kinder viel zu komplex, viel zu kompliziert.	Gram	2
136	I:	Haben sie am meisten Mühe mit dem Genitiv?		
137	X:	Es ist einfach nicht so präsent. Es ist der Fall, der am wenigsten verwendet wird. Und die Kinder ersetzen den oft wirklich durch den Dativ. Das ist jetzt z. B. etwas, was ich nicht in allen Situationen korrigiere.	Gram Me	2 3
138	I:	Gut, es ist vielleicht auch noch, wenn sie vom Dialekt her kommen, verständlich, warum sie den Genitiv nicht verwenden. Also, das ist ja auch noch einmal etwas: Das wollte ich auch noch fragen. Ich nehme an, auf Kindergartenstufe ist DaZ immer auch Hochdeutsch?	/	
139	Y:	Ja, genau. Und dort kommt der Genitiv in dem Sinne nur so vor, dass es wirklich Kinder gibt, die (...)	Gram	2
140	X:	Der Stuhl von dem Sandro [lacht].	/	
141	Y:	Nein, nein: Sandros Stuhl.	Gram	2
142	X:	Genau so	/	
143	Y:	Anjas Mutter. Das kommt recht früh, dass sie das konstruieren.	Gram	2
144	X:	Aber "der Stuhl", äh, nein,	/	
145	Y:	[Aber das kommt auch nicht vom Schweizerdeutschen!]	/	
146	X:	[des Kindes]	/	
147	Y:	[Nein, das kommt nicht.]	/	
148	X:	Das bringst du nicht mehr, bei den Kindern. Also, das ist wirklich so	/	
149	Y:	„Das Geschenk für Himmel“, kommt dann vielleicht bei mir. Also das	Gram	2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
150	X:	[„vom Himmel“ kommt bei mir dafür.]	Gram	2
151	Y:	Genau.	/	
152	X:	Immerhin schon der Dativ!	/	
153	Y:	Nein, aber, ähm. Das ist interessant. Diese Form vom Genitiv kommt recht früh. Das hören sie im Schweizerdeutschen nicht. Aber vielleicht im Fernsehen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu den Regeln, also, dass es auch noch wichtig ist, jetzt komme ich wieder auf diese Metaebene, das habe ich auch mal (..) an der einen Stufe wirklich so durchgezogen, dass sie überlegen, warum gibt es Regeln auf dem Pausenplatz. Das ist jetzt eben eine Regel und warum? Was hilft euch das? Was hilft euch eine Regel in der deutschen Sprache? Und dann ist doch plötzlich gekommen, dass ein Bub, was mich so erstaunt hat, dass genau er, so schön, kommt er: "Damit wir wissen, wie man auf Deutsch etwas sagt." So, und äh, der ist gut. Aber es ist sehr wichtig, dass man ihnen Regeln gibt, weil, wie du das vorher gesagt hast [blickt zu X], sie müssen sich an etwas halten können. Weil sonst funktioniert das nicht, wenn man eine neue Sprache lernt. Das funktioniert einfach nicht.	Gram Me Vor	2 2 2
154	I:	Wie ein Wegweiser.	/	
155	Y:	Genau, dann können sie sich an etwas halten, und dann ist es eben, wie du sagst [an X gewandt] auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es richtig tippen, grösser	Vor	2
156	X:	[Als wenn sie es willkürlich machen.]	/	
157	Y:	Genau. Unbedingt, ja. Das wollte ich betonen.	/	
158	I:	Mhm.	/	
159	X:	Du hast vorher gefragt wegen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, gell [zu I gewandt]. Es ist immer (...) es schlagen da so zwei Herzen in der Brust. Und zwar das eine ist der Integrationsgedanke grundsätzlich. Für das ist Schweizerdeutsch unabdingbar. Und das andere ist die Bildungslaufbahn dieser Kinder. Und dafür ist Schweizerdeutsch überhaupt nicht wichtig, aber das Schriftdeutsche dafür umso mehr. Und jetzt ist einfach die Frage: Für was haben denn die Kinder Kapazität? Um beides zu lernen, auf einmal? Wir wissen ja einfach von der Theorie des Zeitspracherwerbs, dass viereinhalbjährige Kinder eine Sprache tendenziell eher lernen wie wir Erwachsenen, und nicht wie ein anderthalb- bis zweijähriges Kind einfach im Erleben. Und ich musste mich irgendwann auch aus meiner therapeutischen Rolle heraus entscheiden, dass ich da einen grossen Teil Mitverantwortung trage an der Bildungslaufbahn. Und logischerweise dann auf das Schriftdeutsche gekommen bin. Ich finde es aber auch ein wenig ein Manko, ein Manko im Sinne von: Ich finde es super und ich unterstütze das, dass im DaZ auch im Kindergarten Schriftdeutsch gesprochen wird. Ich würde es auch keiner anderen Logopädin empfehlen. Allerdings sind (..), ich war ja vorher Kindergärtnerin, so Diskussionen wie: „Kindergärtnerinnen sollten im Unterricht Hochdeutsch sprechen“ stossen bei mir sehr auf taube Ohren, weil ich finde: Das geht zu weit! Das ist einfach: Wann, wo sollen die Kinder dann auch noch ein wenig Schweizerdeutsch mitbekommen? In der Schule nachher, da wird Hochdeutsch gesprochen! Das ist Unterrichtssprache Hochdeutsch! Darum sage ich, aus meiner Verantwortung musste ich mich für das Schriftdeutsche entscheiden, aber...	Her	3
160	I:	Auch wenn sich wahrscheinlich der Dialekt auch immer wieder zeigt, in dem, was die Kinder dann sagen, merkst du	/	
161	X:	[Es gibt dann so Mischformen: "ischt, ischt, weischt"] [lacht]. Das sind so die typischen (unverständlich).	Her	3
162	Y:	[Das ist halt hier eine Schwierigkeit.]	Her	3

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
163	X:	Das macht unseren Job nicht unbedingt einfacher. Es ist tatsächlich so. Grundsätzlich müssen wir aber auch sagen, also ich meine, diese Problematik hätten wir auch, wenn wir in Deutschland unterrichten oder leben würden. Oder von dort Kinder hätten, die haben auch ihre Dialekte. Es ist nicht Schweizerdeutsch, aber andere. Von daher: Wir machen halt manchmal so Wege von "isch" zu "ischt" zu "ist".	Her	3
164	I:	[Lacht.] Ja, das kann man auch gut thematisieren mit den Kindern. Ich nehme an, schon auf Kindergartenstufe [an Y gewandt].	/	
165	Y:	Ja, auf Schweizerdeutsch ist das richtig, wie du es gesagt hast. Und auf Hochdeutsch heisst es so. Und ich sage auch immer wieder, warum wir Hochdeutsch sprechen.	Her	3
166	X:	Das ist für die Kinder wichtig zu wissen.	Vor	2
167	Y:	Ja! Immer wieder! Ich finde es schon wichtig, dass sie merken: Ah ja, so richtig gesagt: Warum sagt jetzt Frau Y: Hör gut zu, wie ich das sage! Was habe ich denn nicht richtig gesagt? Oder so. Aber ich muss wirklich sagen: Die merken das so schnell! Ah jetzt muss ich gut zuhören, jetzt sagt es Frau Y noch einmal. Und dann muss ich es noch einmal sagen, oder wir sagen es zusammen noch einmal. Die machen das so schnell! Die merken: Jetzt geht es darum, dass ich gut zuhöre und jetzt: So heisst es. Ich sage es ihnen immer. Dass es auf Schweizerdeutsch so, wie sie es gesagt haben, richtig ist. Auf Schweizerdeutsch ist es richtig, auf Hochdeutsch heisst es so. Hör noch einmal gut zu.	Me Her	4 3
168	X:	Der Vorteil ist ja, dass die Kinder Wiederholung lieben, weil sie dann etwas können.	Me	1
169	Y:	[Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es mit dem zu tun!]	/	
170	X:	[Also die Ritualisierung von so gewissen Abläufen] finden die Kinder ja extrem schön, weil sie den Erfolg eben selber spüren, oder. Sie können etwas nicht, üben das dann, und dann können sie es.	Me	1
171	Y:	Genau! Offenbar, offenbar. Ich staune, wie die das wirklich machen! Klar, es ist eine grosse Herausforderung. Und darum sage ich: Kleine Gruppen, kleine DaZ-Gruppen. Am Kindergarten sowieso, weil die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht so hoch ist. Nachher auch: Kleine Gruppen, weil es gibt dann wirklich Kinder, viele Kinder - oh [beugt sich nach vorne, lässt die Arme baumeln, mimt Langeweile]. Oder, sie haben dann ihre Sache erzählt, dann müssen sie warten. Und es geht bei mir länger. Weil das Kind muss zuerst selber etwas sagen, und dann schaue ich: Was ist jetzt wichtig? Was muss ich korrigieren? Was muss ich durchlassen? Das ist jetzt nicht wichtig. Um das geht es jetzt noch nicht. Das muss es noch nicht können. Aber was ist jetzt wichtig? Was muss jetzt da sein? Oder sollte? Woran arbeiten wir? Und das ist natürlich nachher meine Ermessensfrage. Aber das sind wirklich Kinder, die - oh - [lässt sich wieder nach vorne hängen].	Wü Me	3 3
172	I:	[Lacht.]	/	
173	X:	Es braucht bei der Korrektur (?) sowieso immer einen Schwerpunkt.	Me	3
174	Y:	Also die, die warten müssen, oder die, die gesprochen haben, die meine ich. Die anderen nicht. Die anderen sind da.	/	
175	X:	Ich finde, es braucht auch nachher, wenn die Kinder das Grundgerüst von Grammatik haben, brauchen sie immer einen Schwerpunkt von Korrektur. Respektive, wenn wir noch einmal auf die Schriftsprache zurückkommen. Klar, ich korrigiere eigentlich alles in einem Satz. Und zwar auf jener Stufe: Es soll richtig geschrieben sein, aber ich erkläre nicht alles. Ich erkläre jene Dinge, an denen wir jetzt gerade arbeiten, oder jene Dinge, bei denen die Kinder nachfragen. Es geht nicht, dass ich einen Satz auseinandernehme von Hinz bis Kunz: Rechtschreibung, Grammatik - alles.	Me	3
176	I:	Dann machst du ja nichts mehr anderes als Grammatik und Rechtschreibung.	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
177	X:	Vor allem hat dann das Kind irgendwo das Gefühl, es kann nichts. Und wenn ich sage: Ja, wenn ich wirklich den Schwerpunkt auf jene Korrekturen lege, von dem Thema, an dem wir sind. Also wenn ich bei den Pluralformen bin, dann korrigiere ich Pluralformen und bespreche die. Und wenn das Kind nachher verbessert, sage ich: Da und da und da, das kannst du einfach gleich noch verbessern, damit es richtig dasteht. Und dann gibt es manchmal Kinder: Hä, wieso? Und dann kann ich etwas dazu sagen. Aber dann will das Kind das wissen in dieser Situation.	Her Me	2 3
178	I:	Das ist also eigentlich ein bisschen ein Abwarten, was vom Kind her kommt und dann das aufnehmen, oder?	/	
179	X:	Total.	/	
180	I:	Das kann man auch in Gruppen machen, nehme ich an [an Y gewandt]?	/	
181	Y:	Ja.	/	
182	I:	Wenn sie klein sind?	/	
183	Y:	Wenn sie klein sind.	/	
184	I:	Es haben ja alle andere Muttersprachen, oder? Das ist ja auch wieder (.), wie gehst du dann mit dem um? Also ist das manchmal Thema? Kommen manchmal die Kinder: In meiner Sprache ist das aber anders! Oder musst du das nachfragen?	(Her)	(5)
185	Y:	Das kann vielleicht auf einer Unterstufe/Mittelstufe passieren. Was bei mir passiert, ist, dass sie sagen: Ich weiss es auf Serbisch. Wollen Sie wissen, wie es auf Serbisch heisst? So etwas kommt oft.	Her	5
186	X:	Aber Wörter, nicht grammatische Strukturen.	Her	5
187	Y:	Nein, nein, Nomen!	Her	5
188	X:	Es ist ja auch auf der Mittelstufe schwierig, wenn ich mit Kindern quasi einen Vergleich von grammatischen Strukturen machen will. Das ist praktisch unmöglich. Weil sie die Muttersprache nicht bewusst lernen. Das ist das Gleiche wie wenn du ein fünfjähriges Kind Muttersprache Schweizerdeutsch fragst: Warum heisst es jetzt hier "du sollst?" und nicht "du sollen"? Das ist [gestikuliert, lacht] (...)	Her	5
189	I:	Ist halt intuitiv gelernt.	(Her)	5
190	X:	Noch. Und die haben ja in der Muttersprache keinen Schulunterricht, im Normalfall. Also wird das gar nie so bewusst gemacht. Also ich kenne es sogar bei Kollegen von mir, die erwachsen sind. Die haben keine italienische Schule gehabt. Die wissen nicht, warum in ihrer Grammatik etwas so ist. Sie wissen einfach: Es ist anders, es ist einfach so.	Her	5
191	Y:	Also ich habe jetzt beim einen Kind, wo ich gespürt habe, die hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Die hat so schnell gespürt: Aha, das ist jetzt der Aufbau. Ah, zack, zack, zack, zack [fährt mit der Hand von oben nach unten]. Und dann hat die mir Sachen durchkonjugiert. Dort habe ich gespürt: Dort kann ich sagen: Im Französischen heisst es so. Und es hat natürlich die Inversion. Das ist natürlich klar, da hat sie Mühe gehabt. Und dort habe ich ganz schnell gewusst, da war sie wirklich ein paar Wochen bei mir, frisch gekommen, ich glaube, direkt in die dritte Klasse. Das ist ganz klar: Irgendeinmal kann ich sagen: Sieh mal, auf Französisch ist es so: "Je" (..) "Aujourd'hui j'ai fait". Und die hat das dann (...), sie hat es zwar immer noch im Mündlichen je nachdem, aber ich wusste genau: Ihr kann ich das einfach sagen. Die versteht es. Und das hat funktioniert. Das kommt einfach auf das Kind an.	Me Me	4 2
192	X:	Ich wollte gerade sagen: Das sind ja eher Ausnahmen, gell [an Y gewandt].	Her	5
193	Y:	Das sind Ausnahmen.	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
194	X:	Dass man das so kann.	Her	5
195	Y:	Wo auch (unverständlich)	/	
196	X:	[Die landen dann auch im DaZ-Unterricht] aus einer speziellen Situation heraus	/	
197	Y:	Ja, und du kannst sagen: Sie mal, im Französischen ist es so: Wo ist das "je"? Schau mal! Aha, das ist da! Und schau mal im Deutschen! Aha, so! Also weisst du? Und das geht. Aber eben: Individuell!	Me Me	2 4
198	X:	Ich habe einen Sechstklässler, der auch Französisch als Muttersprache hat, der in der vierten Klasse hierhergekommen ist. Er war vorher schon ein halbes oder ein ganzes Jahr an einer anderen schweizerdeutschen Schule, der kann mir praktisch nichts auf Französisch. Der hat irgendwie den Transfer nicht. Es ist zwar seine Muttersprache und er spricht es gut, aber er kann das nicht (.), wenn ich frage: Ja, wie heisst denn das auf Französisch? Dann gehen einzelne Wörter, aber wenn ich sage: Wie würdest du jetzt diese Geschichte auf Französisch erzählen? Dann braucht es extrem lange vom Überlegen her, weil er einfach die Verbindung Schule – Französisch – Geschichte-auf-Französisch-Erzählen nicht macht. Und das ist jetzt z. B. auch einer, der hat, obwohl er französischer Muttersprache ist, im Französisch recht Mühe.	Her (Me)	1 (2)
199	I:	Also beim Schreiben? Oder...	/	
200	X:	Grammatische Strukturen.	/	
201	I:	Das hat ja schon auch mit der Schriftsprache zu tun.	/	
202	X:	[Nickt zustimmend.] Also so sind sie wirklich halt verschieden. Und so muss man es angehen, gell [an Y gewandt]: Flexibilität ist alles!	Me	4
203	Y:	Mhm. [Lacht.]	/	
204	X:	Es ist wirklich so. Es gibt ja so theoretische Ansätze, wie ein Grammatikerwerb zu verlaufen hat. Die Realität sieht einfach manchmal anders aus. Und die ist von Kind zu Kind einfach wirklich verschieden. Beim einen kann man da ansetzen, das andere kann das schon und das andere kann es dafür überhaupt nicht.	Me	4
205	I:	Das ist ja super in der Therapie, da kannst du genau auf das Kind eingehen. Aber im DaZ-Unterricht hast du ja Gruppen [an Y gewandt]. Kannst du das trotzdem irgendwie unter einen Hut bringen? Weil die Kinder sind ja auch recht verschieden.	/	
206	X:	[Du kannst auch individualisieren, oder?]	/	
207	Y:	Also, das Individualisieren hat bei mir ab zweites Semester erste Klasse ganz stark angefangen. Dort habe ich einfach gemerkt, dass gewisse Kinder mit der Metaebene, also auf dieser Ebene schon sehr schnell mit der Sprache arbeiten können und andere noch weniger. Und dort musste ich beginnen zu individualisieren. Und auch je nachdem, wo der Sprachfortschritt ist. Und individualisieren kann ich am Kindergarten je nachdem, wenn ich etwas mit ihnen durchgegangen bin und merke: Das eine Kind dort, das ist nicht ganz verstanden mit dem "sein" und "ihr". Dann sage ich den anderen: Ihr könnt jetzt mal gehen, dann schaue ich das mit dem Kind noch an. Oder wie heute: Da habe ich auch Adjektive angeschaut. Ich sage ihnen nicht, dass das Adjektive sind. Über einen Reim, wir hatten schon daran gearbeitet. Und dann bin ich zu jedem Kind gegangen. Sie mussten Gegenteile verbinden, und dann habe ich nochmal zugehört: Wissen sie? Sie erkennen ja schnell das Gegenteil, aber eben, es kommt dann vielleicht "nicht voll" statt "leer", zum Beispiel. Aber es ist erstaunlich, wie man manchmal auch mit einem Reim oder so an ein Thema herangehen kann. Und dann mache ich das so. Dann schaue ich bei jedem Kind: Was ist da, was ist noch nicht da? Von dem, was wir jetzt gerade behandelt haben. Oder ich mache auch Wortschatzkontrolle. Also so. Oder dass ich (...), eben, finde ich ok. Das muss ich	Me Mi	4 3

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		jetzt nochmal mit dem Kind nochmal anschauen. Und dann lasse ich halt die anderen früher gehen, z. B.		
208	I:	Also dann hast du schon ein bisschen Gestaltungsfreiraum?	/	
209	Y:	Ein bisschen.	/	
210	I:	Ja.	/	
211	Y:	Ein bisschen, aber es ist natürlich, ähm, anders. Du kannst ja dann, ja verschiedene Aufgaben geben, das würde auch gehen. Also, in dem Sinne. Beim Aufbau ist zuerst mal wichtig, dass das da ist.	Me	4
212	X:	(Unverständlich) dann ist man versichert. Sie machen es vielleicht intuitiv, aber es ist noch nicht sicher.	/	
213	Y:	Aber es ist auch möglich.	Me	4
214	X:	Und man muss ja einfach auch sagen, dass das Individualisieren, wenn du eine Gruppe hast, halt immer einen Mehraufwand bedeutet. Dass das nicht immer gleich drinliegt.	Me	4
215	Y:	Genau. [Ja, ich habe auch meine 45 (unverständlich)]	/	
216	X:	[Ich arbeite zwar im Grammatikbereich nicht mit Gruppen], aber es ist schon etwas, was man ebenfalls bedenken müsste. Also klar: Möglichkeiten gäbe es viele, aber die Realität sieht manchmal etwas anders aus.	Ver	3
217	Y:	Ja, eben, es ist ganz klar, dass es eben an der ersten Klasse, dort habe ich ganz stark gemerkt, dass man einfach dort zusätzliche Aufgaben geben muss, die sie herausfordern.	Me	4
218	X:	Aber dort sind sie auch schon selbständiger und du hast die zusätzliche Möglichkeit des Schriftspracherwerbs.	Me	4
219	Y:	[Genau]	/	
220	X:	Du kannst den Kindern auch mal ein Blatt geben und auf dem Blatt drei verschiedene Ebenen machen, also drei verschiedene Niveaus. Was du ganz klar, wenn du im Kreis bist, denke ich mir, ich kann mir das einfach vorstellen, weil ich als Kindergärtnerin so gearbeitet habe. Wenn ich mit Fragen arbeite: Wo bist du in den Ferien gewesen? Dann erwarte ich von der Antwort nicht von jedem Kind dasselbe. Ich denke, die Individualisierung findet dort eher so statt. Dass man halt nicht dieselben Erwartungen hat an Antworten oder an Ausführungen von Aufgaben.	Me	4
221	Y:	Unbedingt. Das ist genau so und dann geht man auf das Erlebnis dieses Kindes jeweils ein, das es beschreibt. Und dann ist es im Grund genommen schon eine Individualisierung. Wenn ich auf das Geschehnis dieses Kindes (unverständlich). Das ist ganz wichtig! Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dort merken sie ja schon: Ah, jetzt bin ich wichtig, und es geht jetzt um mein (...), es geht jetzt nicht um das grammatikalische Element oder so. Und nachher ist es eine Sache des Raumes. Ich meine: Ich habe den Raum nicht! Ich könnte jetzt nicht z. B. Ich könnte wirklich auch einmal zwischendrin (.). Es gibt so beim einen oder anderen Kind, wo ich jeweils merke, die haben das jetzt verstanden. Und jetzt könnte ich die eigentlich kurz sich abwenden und vielleicht mit einem Spiel etwas anderes oder Erweiterndes machen. Und das kann ich in dem Raum nicht. Ich habe einen Raum von wie viel? [Wendet sich an X.] Zwölf Quadratmeter. Doch, also das ist auch ein Punkt!	Me Wü	4 1
222	X:	Warst du bei den Reihenuntersuchungen nicht dabei? [An I gewandt.]	/	
223	I:	Nein.	/	
224	X:	Also es ist wirklich eng! Aber es sollte sich ja ändern!	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
225	Y:	Ja, es braucht halt jetzt noch einmal ein paar Jahre.	/	
226	X:	Bist du an der Gemeindeversammlung gewesen?	/	
227	I:	Nein. [Lacht.] Aber ich habe es gesehen in den Nachrichten von Z.	/	
228	Y:	Es ist jetzt durchgekommen, das soll ja auch an den anderen Kindergärten. Es ist ja nicht nur (unverständlich).	/	
229	X:	Es ist eben (.), man muss immer mit den Voraussetzungen, die man hat, sowohl von den Räumlichkeiten als auch von den Kindern, von den Lehrkräften, mit denen man zusammenarbeiten muss, da musst du dich halt immer auch ein wenig anpassen.	Me	4
230	Y:	Und einrichten, und (.), ja, es ist genau das: Du gestaltest halt den Unterricht entsprechend dem Raum.	Me	4
231	I:	Mhm.	/	
232	Y:	Unter anderem. Also der ist nicht zu unterschätzen.	Me	4
233	I:	Nun will ich noch einmal zurückkommen auf das, was wir vorhin angesprochen haben mit den Regeln? Ihr habt ja beide gesagt, das sei wirklich wichtig, dass es die gibt und dass Kinder die auch bekommen. Man sagt ja auch, sie lernen in dem Alter noch sehr viel implizit, also einfach so ein bisschen nebenbei. Ist das nicht auch ein bisschen (...), also (.)	/	
234	X:	Du meinst den sukzessiven Zweitspracherwerb? Oder?	/	
235	I:	Mhm.	/	
236	X:	Ist, glaub ich, oder, das Gleiche?	/	
237	I:	Meinst du, dass dem Erwerb, dass es noch einmal anders abläuft? Und dass es nicht mehr so viel implizit ist. Hast du jetzt gemeint? Je nach Alter, in dem man beginnt, oder?	/	
238	X:	Genau, also man sagt ja quasi so: Bis und mit vier Jahren laufen viele Dinge noch sukzessive [macht Handbewegung], wobei auch das nur gilt bis zu einem gewissen Niveau. Und nachher müssen die Sachen durch Regeln abgestützt werden. Also, so viel sagt die Theorie, so viel ich im Kopf habe, gell.	Me	2
239	I:	Ja, vielleicht muss man auch einen Unterschied machen zwischen dem Reden und dem Schreiben, oder? Das Kind, Reden geht vielleicht noch schneller, aber wenn es dann ums Schreiben geht. Weil, du hast ja dann keine Kontexthilfen mehr beim Schreiben. Es ist keine Situation mehr, aus der man verstehen kann. Das ist vielleicht noch das Schwierige?	/	
240	X:	Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich ein wenig drauf an. Also wir beginnen im Normalfall mündlich und gehen nachher auf das Schriftliche. Von daher ist es vielleicht schon nochmal eine Stufe abstrakter und anspruchsvoller. Ähm, ich würde sagen: Sie lernen, sie übernehmen gewisse Sachen sukzessive oder implizit, einfach nebenbei. Und damit das auch wirklich konsequent angewendet werden kann und vor allem konsequent richtig angewendet werden kann, braucht es irgendwann diese Abstützung dieser Regeln.	Me Her Vor	2 1 2
241	I:	Mhm. Und dann auch sie (unverständlich), also (.)	/	
242	X:	Es ist ja auch (.), eben klar sind die Spielsituationen und die Rollenspiele und das Handlungsorientierte schön, aber es braucht wie einen anderen Teil auch noch. Es geht nicht ohne. Ich habe es zwar noch nie versucht, es wäre einmal ein Experiment. Aber irgendwie würde ich mich das jetzt nicht getrauen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut herauskommen würde.	Me Mi Vor	2 3 2
243	I:	Mhm, vielleicht wenn du alles wirklich so reduziert, wie du vorher erzählt hast [an Y gewandt], ganz am Anfang: "Der Stuhl hier" oder so. Wirklich ganz reduzieren. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du von der Annahme aus, dass das Kind	Me	2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		das wie aufnimmt, ohne dass du das thematisierst, was das für eine Struktur ist. Und dass es das irgendwie aufnehmen kann, von der Funktion her.		
244	Y:	Mhm.	Me	2
245	I:	Was das sprachlich soll.	/	
246	Y:	Ja, ja.	/	
247	I:	Vielleicht, dass man das auch auf diesem Weg anbahnen kann? Ich weiss es nicht.	/	
248	Y:	Ich glaube auf jeden Fall anbahnen. Auf jeden Fall.	/	
249	X:	Mit der Zunahme der Komplexität vom Sprachgebrauch, denke ich, ist es einfach, das ist wie: Du kannst in einem Labor eine künstliche Situation erzeugen, das machst du ja in der Therapie und im DaZ-Unterricht auch. Und das Kind kann dort alle Strukturen. Und irgendwann schickst du es hinaus und in einer normalen Gesprächssituation bringt es das nicht mehr. Weil einfach die Situation viel komplexer ist. Und so komplexere Situationen, da braucht es einfach irgendetwas, was fix ist, wo sich das Kind quasi daran halten kann. Dann reicht das Intuitive irgendwann einmal nicht mehr.	Her Vor Ver	1 2 3
250	I:	Und da ist die Schrift ja auch eine Hilfe, die Fixierung.	/	
251	X:	Genau. Oder dann beginnen wir mit Zweiwortsätzen. Ja, klar, dort funktioniert das noch. Da kann man ein gewisses Mass auswendig lernen [deutet mit Händen Anführungszeichen an], oder? Aber wenn du dann quasi diese Sätze unendlich erweiterst bis zu, keine Ahnung, seitenlangen Sätzen. Ja, also wirklich, diese Schachtelsätze und so, das funktioniert (nicht ???).	(Vor)	(2)
252	I:	Du brauchst ein bisschen etwas wie einen Bauplan.	(Vor)	(2)
253	X:	Ja, es geht ohne Dings nicht mehr. Das ist wie ein einstöckiges Haus, da braucht man vielleicht auch keinen Ingenieur, oder? Oder hat man früher vielleicht keinen gebraucht. Aber wenn man dann noch einen zweiten Stock draufstellen will oder vielleicht noch einen dritten und vielleicht noch einen Balkon dran und einen Pool vorne dran, und einen Keller sollte es womöglich auch noch haben, dann macht es eben vielleicht doch noch Sinn, dass das Ganze auch hält. Und so ähnlich stelle ich mir das auch bei der Sprache vor. Bei einfachen Satzkonstruktionen mag das noch gehen intuitiv. Und sobald es komplexer wird, muss man aktiv darüber nachstudieren. Ich meine: Ihr schreibt jetzt eine Arbeit. Du wirst einige Male in der Situation sein, dass du einen Satz für dich analysieren musst: Ist das grammatikalisch korrekt?	Vor	2
254	I:	Wir haben ja angefangen.	/	
255	X:	Genau! Also ich hatte das bei meiner Bachelorarbeit immer mal wieder, dass ich wirklich aktiv darüber nachstudieren musste: Ist der Satz so grammatikalisch korrekt? Und wie hätte ich darüber nachstudieren sollen, wenn nicht anhand von Regeln?	Vor	2
256	I:	Mhm.	/	
257	Y:	Oder was mein Trick zwischendurch ist, also: Ich mache ich die Ersatzprobe. Also mir passiert es auch, dass ich denke: Was ist das jetzt für ein Fall? Je komplexer die Sätze sind, oder: Ist es jetzt ein Akkusativ oder ein Dativ? Und dann muss ich zwischendurch (..), dann fange ich an, die Ersatzprobe zu machen. Also ich platziere etwas anderes, was mir mehr im Ohr ist. Dann merke ich: Ja, es ist ein Akkusativ. Oder: Nein, es ist völlig falsch, es ist ein Dativ. Das sind so Sachen, die ich mache.	/	
258	I:	Das ist obergemein, ein Fall für jemanden, der nicht Deutsch als Muttersprache hat, oder? Der kann ja das gar nicht brauchen. Also, wenn es nicht im Ohr schon drin ist.	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
259	Y:	So ist es.	/	
260	I:	Also ich finde das enorm schwierig.	/	
261	X:	Ja, tönt es richtig?	/	
262	I:	Ja.	/	
263	X:	Ich mache das manchmal in der Therapie. Es braucht sowohl das eine wie das andere. Die Kinder brauchen ein Sprachgefühl, weil es geht nicht, dass sie in einer Alltagssituation jeden Satz zuerst analysieren, bevor sie ihn sagen. Es ist eine Illusion, in dieser Geschwindigkeit. Und trotzdem braucht es neben dieser Intuition, neben dem Sprachgefühl, das man entwickelt, neben dem alltäglichen Gebrauch von Floskeln, die sicherlich einstudiert sind, irgendwann an einem Punkt Regeln. Es geht nicht anders.	Vor Vor Her	1 2 1
264	Y:	Ja, oder du kannst auch anhand von dem, anhand von einem Sprachgefühl kannst du ihnen dann die Regel aufzeigen, zum Beispiel.	Me	2
265	X:	Das Sprachgefühl, dünkt es mich, erleichtert immer die Umsetzung der Regel.	Her	1
266	I:	Aber beim Kasus ist es ja enorm schwierig, oder? Da kann man ja nicht einfach eine Regel geben: Das Verb hat immer diesen Fall. Also, das ist ja	(Her)	(4)
267	X:	Nein, aber es gibt Verben, die immer einen Fall verlangen.	/	/
268	Y:	[Nein, es gibt Verben (.)]	/	
269	X:	Also, ich weiss gerade: Zwei Sechstklässler. Nein, es ist wirklich so: Es gibt bei den Fällen schon. Und dann gibt es gewisse Präpositionen, die gewisse Fälle verlangen. Ähm, aber du hast natürlich recht: Es ist insofern ein Auswendiglernen der Markierungen. Also bei einem bestimmten Artikel heisst es im Akkusativ "den". Wenn das Nomen männlich ist. Also es ist schon (.), die Regel, das ist dann wieder Auswendiglernen. Dass man es nachher anwenden kann. Aber nachher hören, ob es jetzt ein Dativ ist, ob jetzt die Frage: „Wem gibst du dieses Geschenk?“ oder „Wen gibst du dieses Geschenk?“ Was dann da richtig ist, das ist dann schon wieder Intuition, also Sprachgefühl.	Gram Her Vor	2 1 2
270	Y:	Und wenn wir jetzt gerade beim Akkusativ sind, merke ich halt teilweise, dass schon Kindergartenkinder den einfach intuitiv brauchen. Weil sie den immer wieder hören. Sie hören ihn durch mich. Sie hören ihn vielleicht auch durch das Fernsehen. Also ich betone jetzt immer das Fernsehen, aber es gibt wirklich den einen oder den andern, wo ich das Gefühl habe: Der lernt so schnell, der hat so eine schöne Aussprache, wo ich fast überzeugt bin, der lernt das einfach über das Fernsehen, nicht nur über mich. Weil Hochdeutsch hört er nur bei mir. Zu Hause hört er Albanisch und Schweizerdeutsch bei der Kindergärtnerin.	Gram Me	2 1
271	I:	Und den Akkusativ gibts im Schweizerdeutschen nicht.	/	
272	Y:	Ja, und der Akkusativ ist jetzt einfach wirklich nicht (.), also anders vorhanden und von daher ist es so, dass es eigentlich schön ist oder wichtig halt nach wie vor, dass sie das Hochdeutsche im Kindergarten haben. Dann ist ihnen das nicht fremd. Es ist irgendwie schon mal (.). Irgendwie hören sie: „Ich sehe den Mann“ oder „ich sehe, was auch immer“. Also dieses "den", das gibt es. Das ist ihnen nicht komplett fremd. Und das ist eigentlich, das ist ganz ganz wichtig für später, dass wenn die Regeln kommen in der vierten, fünften Klasse, dann haben sie den schon gehört und immer wieder gelesen und angewendet (?). Aber eben, auf jeden Fall schon mal davon gehört. Und was ich noch sagen wollte zum Schriftlichen. Das ist mir vorhin noch in den Sinn gekommen. Was vielleicht auch noch hilft, das ist wirklich bei den meisten Kindern ein grosser Unterschied, ob sie jetzt etwas erzählen, oder ob sie das, was sie erzählt haben, aufs Blatt bringen. Und im DaZ-Unterricht, in dem beschränkten DaZ-Unterricht, also einge-	Me Me Ver	1 2 5

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		schränkten, habe ich auch schon festgestellt, dass wenn man mit den Kindern zuerst ein Erlebnis (.), dass sie das zuerst schildern oder dass sie das z. B. zuerst zeichnen, wenn sie etwas weiterfinden dürfen bei einer Geschichte, dürfen sie das schildern. Ähm, wenn man ihnen dort eine Hilfestellung gibt, du hast doch das und das erzählt und weisst du, jemand würde vielleicht gerne noch das wissen. Was meinst du? Und dann merke ich, dass sie wie langsam einen Text strukturieren können. Also inhaltlich aufbauen. Und später, klar auch im DaZ-Unterricht, dass man ihnen Textanleitungen gibt. Dass man ihnen wirklich, dass man mit ihnen einige Male durchgeht. Ähm, auf der Bildergeschichte, jetzt spielen wir das zuerst einmal, was sieht man nicht? Oder das wird dann vielleicht gespielt, oder so. Also dort kann man ihnen recht viel mitgeben. In dem Sinne (unverständlich)		
273	X:	Sie nehmen sich auch mehr Zeit, oder? Wenn sie mir einen Satz als Antwort geben mündlich, dann kommt der meistens wie aus der Pistole geschossen.	Her	1
274	Y:	Genau! Das ist wirklich erstaunlich.	/	
275	X:	[Relativ unüberlegt], und wenn sie aber denselben Satz, die gleiche Antwort auf die gleiche Frage aufs Papier bringen müssen, dann überlegen sie sich viel mehr dabei.	Her	1
276	I:	Aha.	/	
277	Y:	Dann kommt aber manchmal etwas weniger dabei heraus. Habe ich den Eindruck. Bei manchen Kindern kommt mehr, bei manchen Kindern kommt mehr, weil sie können	Her	1
278	X:	[Nicht unbedingt], ja, es kommt weniger einfach schon halt aufgrund davon, dass sie viel länger brauchen, wenn sie es aufschreiben müssen.	Her	1
279	Y:	Eben, so ist es. Es geht so viel verloren wahrscheinlich	Her	1
280	X:	Das sicher, aber es ersetzt das Mündliche auf keinen Fall.	Me	1
281	Y:	Im Mündlichen können Sie jeweils so viel erzählen, was sie jetzt erlebt haben mit dem Bruder. Es gab einen Streit und dieses und jenes und nachher sollten sie das aufs Papier bringen. Und die meisten	Her	1
282	X:	[Aber das machst du zum Teil auch, oder?] Also, ich weiss ja nicht, aber wenn ich einer Kollegin ein E-Mail schreibe, was ich am Wochenende gemacht habe, oder in den Ferien oder so. Ich könnte ihr auch eine halbe Stunde lang erzählen, aber ich beschränke mich dann halt einfach ein bisschen aufs Wesentliche, weil ich ja sonst irgendwie drei Tage an einem Mail sitze.	/	
283	Y:	Ja, stimmt schon, man hat schon länger, darum telefoniere ich, statt E-Mails zu schreiben.	/	
284	X:	[Lacht.]	/	
285	Y:	Nein, wirklich! Zack, zack! Dann hast du gleich eine Antwort.	/	
286	X:	Jetzt musst du dir mal vorstellen: Hättest du so viel geschrieben, wenn das Interview schriftlich gewesen wäre?	/	
287	Y:	Nein, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch kürzer gefasst.	/	
288	X:	Eben, ich auch.	/	
289	Y:	Das ist so. Manchmal, ja, es hat damit zu tun, und ich will jeweils den Kindern weitergeben, dass alles, was sie erzählt haben, so interessant ist: Jetzt schreib genau, also nicht genau (.). Das finde ich enorm interessant und das habe ich noch spannend gefunden. Was du da von deiner Grossmutter erzählt hast, und so. Und was sie da im Zoo mit dir gemacht hat. Ja, schreib doch das auf! Das finde ich auch interessant! Also man muss immer wieder (.), also, aber du hast recht [an X gewandt], es ist wahrscheinlich	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		wirklich ein Akt		
290	X:	[Hat wenig mit Grammatik zu tun.]	/	
291	Y:	Nein	/	
292	X:	Sondern mehr wirklich mit dem Aufwand.	/	
293	Y:	Mit dem Aufwand. Aber ich wünschte mir, ehrlich gesagt, ich weiss nicht, inwiefern das in den Regelklassen so passiert, dass man so Anleitungen. Also, das tönt jetzt blöd. Ich hasse sowieso Bedienungsanleitungen. Ich hasse es wirklich. Anleitungen, aber für Texte, dass man es vielleicht auf verschiedene Arten macht. Nicht alles verschriftlicht natürlich, aber dass man das vielleicht noch mehr mitgibt, dass die Kinder im Schreiben wie einen Fluss, dass es vielleicht auch nicht mehr so ein Aufwand ist. Eben, weil in einer Bildergeschichte, in einem Brief	Wü	2
294	X:	[Es gibt schon] so Anleitungen.	/	
295	Y:	Was braucht es? Ja, das braucht es! Ich habe ganz viele Ordner.	/	
296	X:	Aber da müsstest du auch noch bei den Lehrkräften nachfragen, die haben auch	/	
297	Y:	Aber hast du das Gefühl, dass Regelklassenlehrer solche Anleitungen mitgeben? Also, mitgeben, wie gesagt, nicht als Anleitung, sondern	/	
298	X:	Mehr als Anleitungen von: Was musst du zuerst studieren? Und nachher von der Struktur her. Das schon.	/	
299	Y:	Glaubst du? Ok, gut.	/	
300	X:	Also ich weiss zum Beispiel	/	
301	Y:	[Das kannst du mehr sagen]	/	
302	X:	Gerade im Umgang mit Bildergeschichten schon.	/	
303	Y:	Super. Ok.	/	
304	X:	Ja, ja.	/	
305	Y:	Eben, weil das ist jetzt bei mir natürlich etwas anderes. Vielleicht ist es in der Mittelstufe doch eher präsent.	/	
306	X:	[Ich weiss nicht,] inwiefern das Sinn machen würde für grammatische Sachen? Ich gebe dann eher, ich habe die Erfahrung gemacht, in einer Grammatiktherapie, dass ich den Kindern im Voraus sagen muss, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass du von dem Wortschatz, den wir erarbeiten, die korrekten Artikel brauchst. Oder: Ich möchte, dass alle Verbformen korrekt sind. Oder: Du fängst an, zu schreiben, du bleibst in einer Zeitform. Sag mir, in welcher zu beginnst.	Me	5
307	I:	Also Schwerpunkte setzen.	/	
308	X:	Genau. Es ist wie, das, was ich vorher auch gesagt habe: Die Kinder müssen einen Fokus auf etwas legen. Es ist ja per se nicht ihre Stärke. Und dann noch quasi die Bandbreite von Schwächen, quasi alles auf ein Mal im Auge behalten müssen, das denke ich, ist für jene Kinder, die im DaZ sind und bei mir in der Therapie, einfach noch schwierig. Das mag sein, wenn man fünf Minuten vor Therapieabschluss ist, dass das geht. Aber mitten in einer Grammatiktherapie muss man wirklich Schwerpunkte setzen. Und dann vielleicht mal das Kind auf Sachen hinweisen, die man bereits erarbeitet hat, so wie du gesagt hast.	Me	5

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
309	I:	Also wir haben jetzt recht viele Dinge gehört, die ähnlich sind, z. B. vom Spiel her. Es wird beides spielerisch gemacht, in den Alltag eingebettet. Was würdet ihr meinen: Was ist jetzt spezifisch? Was ist spezifisch DaZ, also Unterricht und was ist spezifisch Logopädie?	(Ver)	
310	X:	Ich glaube, ein grosser Unterschied ist sicher, dass Y auch Kinder begleitet, die einen normalen Zweitspracherwerb durchmachen. Das ist, denke ich, der essentielle Unterschied. Bei mir landen die Kinder wirklich erst, wenn eine Stagnation im Zweitspracherwerb stattfindet, eine komplexere Thematik zum Thema wird wie eine Spracherwerbsstörung in der Erstsprache oder solche Dinge. Das finde ich, ist sicher ein essentieller Unterschied. Und als Zweites, denke ich, ist sicher, dass eben Y in Gruppen arbeitet und ich eigentlich überwiegend mit einzelnen Kindern.	Ver Ver	2 3
311	I:	Und die Förderung ist aber schon vergleichbar? Oder?	/	
312	X:	Du sprichst von Förderung? Für das alleine sollte ich dich schlagen, im Fall.	Ver	1
313	I:	[Lacht.] Ja, Therapie ist nicht gleich Unterricht.	/	
314	X:	Nein, es ist ja einfach (.). Also ich glaube, klar: Förderung ist immer auch ein Bestandteil der Therapie. Therapie ist wirklich einfach noch einmal ein Zacken mehr im Sinne von: Es ist eine Störung vorhanden, und nicht einfach nur ein Förderbedarf. Also es muss wirklich massive Schwierigkeiten haben, das Kind, dass es in der Therapie landet.	Ver	1
315	Y:	Ja, [das ist sicher so, der Unterschied].	/	
316	X:	Ich denke, was sicher auch ist, du [an Y gewandt] machst den Grundaufbau, habe ich jetzt gehört.	Ver	1
317	Y:	[Ja.]	/	
318	X:	[Wusste ich übrigens auch noch nicht] [an I gewandt], aber ich finde es super.	/	
319	Y:	[Weil ich im Anfangsunterricht bin.]	/	
320	X:	Und ich gehe natürlich spezifisch schauen: Was funktioniert denn nicht? Ich setze eigentlich dort, die Phasen von Clahsen, die kennst du auch [an I gewandt], ich setze eigentlich dort ein, wo es noch nicht funktioniert. Das heisst, ich gehe halt unter Umständen von der Sprachentwicklungsstufe halt zurück auf Zweiwortsätze, Dreiwortsätze, Subjekt-Verb-Kongruenz, ja. Und bleibe dann halt unter Umständen auch so lange auf einem Bereich, bis es funktioniert, während du [an Y gewandt] halt so einen Plan hast über das Jahr, oder?	Ver	1
321	Y:	Ja.	/	
322	X:	Du möchtest dort hinkommen, mit dieser Gruppe Kinder und man geht dann dorthin. Auch wenn vielleicht ein Kind eine Station noch nicht hundertprozentig erworben hat und gesichert hat.	Ver	1
323	Y:	Ganz genau!	/	
324	X:	Das, denke ich, ist schon auch ein Unterschied. Ich kann mir wirklich Zeit nehmen für dieses Kind und auf dieser Stufe bleibe ich so lange, wie es das braucht.	Ver	1
325	I:	Und du wusstest jetzt nichts von diesem Aufbau? Also heisst das, ihr arbeitet nicht so zusammen? Oder kann man das nicht so sagen?	(Schul)	1
326	Y:	Das ist im Aufbau.	/	

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
327	X:	[Du hast ja die Frage auch gestellt auf dem Dings] Es ist (.), ich wollte gerade sagen: Es ist tatsächlich je länger je mehr ein Thema. Am Anfang hatten wir ganz wenig Berührungspunkte, da hatte ich aber auch noch ganz wenig Berührungspunkte mit Lehrkräften. Und es hat sich jetzt eigentlich wirklich in den letzten dreieinhalb, vier Jahren gezeigt, dass es immer notwendiger wird. Und zwar einfach: Die Regeln müssen ineinandergreifen.	Schul Schul	1 2
328	Y:	Genau.	/	
329	X:	Das ist (...), es geht nicht anders! Wir haben Berührungspunkte von einzelnen Therapiekindern, die vielleicht bei mir in Therapie sind aufgrund von etwas anderem, die vielleicht noch eine massive Aussprachestörung haben und zusätzlich noch DaZ brauchen. Da ist natürlich das, was sie machen, bei mir auch Thema. Nicht hauptsächlich, aber es muss ja nebenbei weiterlaufen. Und da geht es einfach nicht, dass ich quasi andere Dinge mache als sie [zeigt auf Y], und umgekehrt. Reihenuntersuchungen ist auch immer wieder ein Thema. Ich meine: Ich sehe mir ein Kind an im kleinen Kindergarten, stelle fest: Macht Zwei- bis Dreiwortsätze, Subjekt-Verb-Kongruenz überhaupt nicht, Verbzweitstellung kann es auch nicht. Trotzdem ist es ein normaler Zweitspracherwerb, das heisst: Ich stelle die Problematiken fest, aber es geht mich noch nichts an. Da ist wie Y noch verantwortlich. Und ich sehe die Kinder ein Jahr später wieder. Und dort ist es dann für mich wichtig: Was sagt Y dazu? Läuft das normal? Läuft das gut? Ist es vermindert, verlangsamt? Hat es explizit im einen Bereich enorme Schwierigkeiten? Und dort wird es dann wieder zu meinem Problem. Also "Problem". Es klingt jetzt so, wie wenn wir Probleme hin- und herschieben würden. Aber es ist einfach so, dass die Verantwortlichkeit geklärt sein muss. Und das ist etwas, was erst in letzter Zeit passiert ist.	Schul	1
330	Y:	Mhm.	/	
331	X:	Das hat aber auch mit unserer Logostelle da zu tun, wie die Situation war, bevor ich hier gearbeitet habe. Y arbeitet gleich lange wie ich hier.	/	
332	Y:	(Unverständlich), nein, ein Jahr länger.	/	
333	X:	Bist du ein Jahr vor mir	/	
334	Y:	2009	/	
335	X:	Dann sogar zwei Jahre. Ich bin erst im 2011 gekommen.	/	
336	Y:	Eben, siehst du: Das ist ja schön, wenn du das Gefühl hast, dass du schon länger mit mir zusammen arbeitest. [Y, I und X lachen.]	/	
337	X:	Also ich empfinde es auch als extrem angenehm!	/	
338	I:	Jubiläum, weisst du, es ist Zeit langsam!	/	
339	X:	Es geht aber weiter, auch über, dass ich sehe: Ah, sie arbeitet mit dem? Würde das für mich unter Umständen für einzelne Kinder auch Sinn machen? Wiederum anders sieht sie Dinge, mit denen ich arbeite, und diese Dinge kann sie mitnehmen ins DaZ. Es ist also auch ein Nutzen von Ressourcen, die vorhanden sind. Hinzu kommt, dass wir gegenseitig auch einen Beratungsauftrag haben. Sowohl Y mir gegenüber wie auch ich ihr gegenüber.	Schul	1
340	I:	Habt ihr da Gefässe, die festgelegt sind, oder ist das einfach zum Organisieren von euch.	/	
341	X:	Nein, es ist sicher (.), ein Gefäss ist unsere Kompetenzteamsitzung, wo wir schon auch vermehrt so Thematiken auf den Tisch bringen. Aber grundsätzlich ist das immer bei Bedarf. Es ist, sowohl Y wie auch ich sind ziemlich ausgelastet mit unseren Stellen. Was nicht heissen soll, dass diese Zeit nicht vorhanden ist, wenn man sie braucht. Aber es liegt wie nicht drin, ein fixes Zeitgefäss	Schul	1

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
		einzurichten, wo dann die Hälfte der Zeit leer bleiben würde.		
342	Y:	Mhm, ja.	/	
343	X:	Braucht es auch nicht. Wir sehen uns recht häufig und dann ist es rasch gesagt: Du, ich brauche dich noch schnell zehn Minuten. Können wir das anschauen?	Schul	1
344	Y:	Ja.	/	
345	X:	Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? [reckt sich, um die Uhr zu sehen].	/	
346	I:	Blick auf die Uhr. Habt ihr noch (.)?	/	
347	Y:	Wegen dem Aufbau wollte ich noch dazu sagen, dass die eine Logopädin das auch noch so als ihr MAG-Ziel formuliert hatte oder formulieren wollte. Wie könnte jetzt eine engere Zusammenarbeit aussehen, an welchen Themen könnte man sie jetzt machen, verbinden, eben DaZ und Logopädie. Aber dann war es so, dass ich dann auf die Kindergartenstufe, also ich habe immer Kindergartenstufe unterrichtet, aber nicht mehr an der Unterstufe. Und sie hätte das eben an der Unterstufe machen wollen. Also, das ist jetzt natürlich, das wäre ein guter Start gewesen, um das mal so anzugehen. Klar, eben, wie gesagt: Ich möchte nach wie vor das KT für das auch brauchen und nutzen können. Es ist aber auch (...), es ist ein eingeschränktes Gefäss. Also, um dir das, ähm (...) nahezubringen.	Schul Wü	1 4
348	I:	Habt ihr noch offene Wünsche, was Grammatikförderung anbelangt? Gerade im Moment?	(Wü)	
349	X:	Es wäre immer gut, einfach noch ein wenig Material zu haben, das man einfach zücken kann.	Wü	2
350	Y:	So wie das [deutet auf Hefte in ihrer Hand].	/	
351	X:	Es braucht (.), Grammatiktherapie braucht immer noch sehr viel Aufwand zum Vorbereiten und Material herzustellen und diese Dinge. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich wünschen kann. Da würde ich nicht nein sagen. Ich wäre da eine sehr gute Kundin.	Wü	2
352	Y:	Oh ja, ich auch!	Wü	2
353	I:	[Lacht.]	/	
354	Y:	[Nein, weil das ist genau das, warum so viele DaZ-Lehrpersonen eigene Blätter machen.]	Wü Mi	2 4
355	X:	[Ja, es ist (.), es hat wenig Sachen, die man einfach wirklich zücken] und sofort brauchen kann. Es braucht immer noch Anpassungen und man muss es zusammenstellen, oder [gestikuliert]. Für Artikulationstherapie gibt es fertige Hefte, oder? Es gibt schon so Sachen wie Pipapo oder so, aber die sind zu wenig umfassend, zu wenig vollständig. Und es ist dann schwierig, die innerthematish zu erweitern.	Wü	2
356	I:	Eben immer noch sehr viel Arbeit?	/	
357	Y:	Genau! Also in dem Bereich muss ich wirklich sagen: Es ist Mangelware.	Wü	2
358	X:	Es sind sicher die zeitaufwendigsten Therapien zum Vorbereiten, das mit Sicherheit.	/	
359	Y:	Genau, also von dem her, kann man das gerne so weitergeben.	Wü	2

Turn	Sprecher	Äusserung	Hauptkat. 1. Analyse	Subkat. 2. Analyse
360	I:	Ja, eine weitere Bachelorarbeit wahrscheinlich!	/	
361	X:	Ja, ich wollte gerade sagen, das könntest du ja deine Nachfolgerinnen dann noch ein wenig motivieren!	/	
362	I:	Genau!	/	
363	Y:	Genau so!	/	
364	X:	Oder wenn, in eurem Jahrgang wird es jetzt nicht gerade jemanden haben, gell?	/	
365	I:	Nein [lacht].	/	
366	Y:	Also eben, wie gesagt: Ich möchte jetzt mit einem neuen Lehrmittel anfangen. Das heisst "DaZ aktiv". Und mal sehen, was es dort hat. Das muss ich jetzt wirklich noch ein wenig genauer ansehen. Und (.) es hat zwar mehr Geschichten drin, das weiss ich, aber darum hat es so eine Jahresplanung gebraucht.	Mi Mi	1 2
367	I:	Ja, das glaube ich!	/	
368	Y:	Und auch die muss flexibel gehalten werden. Weil der Wortschatz sich auch ändert, je nachdem, was sie im Kindergarten noch machen und so. Aber das ist in der Unterstufe genau so! Ich habe Arbeitsblätter fabriziert, weil es einfach wenig	Mi Me Mi	2 4 4
369	X:	Es hat nichts heute.	/	
370	Y:	Wenig.	/	
371	X:	Also, es gibt schon die Erweiterung des Grammatikgourmets und so. Und dort hat es (.), aber es ist alles nicht umfassend. Weisst du: In einer Artikulationstherapie nimmst du das Büchlein, und es beginnt auf Lautebene	Wü	2
372	I:	Der Aufbau ist schon da.	/	
373	X:	Genau! Und das hast du in der Grammatik einfach nicht.	Wü	2
374	Y:	Gell, es gibt nicht so Struktur? [An X gewandt.] Hier gibt es ein wenig, das muss ich sagen [deutet auf Lehrmittel vor ihr]. Das finde ich nicht schlecht!	Mi	1
375	I:	Da muss ich mal hineinschauen.	/	
376	Y:	Ja, es hat wirklich Lernstufe 1 und 2. Willst du es mitnehmen?	/	
377	I:	Gerne, danke, merci! Überhaupt: Danke! Ich stelle jetzt ab.	/	

7.7 Themenmatrix 1 bis 9

Themenmatrix Hauptkategorie Voraussetzungen

	Turn	Thema Vor
Y	24	[...] Aber bei uns ist es so, also der DaZ-Lehrgang ist ganz klar gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie zuerst einmal einen Grundwortschatz haben, mit dem sie sich ausdrücken und ihre Bedürfnisse mitteilen können. Und wenn sie jetzt nicht gerade wissen, dass das "Mehl" heisst, aber sie erkennen es und sehen es, sie haben ja auch im Unterricht die Möglichkeit, das zu lernen. Also ich bin schon zuerst verpflichtet, ihnen einen Grundwortschatz beizubringen. Und nicht, dass jetzt „Kelle“ „Kelle“ heisst. Ich mache das jetzt so.
Y	113	Also im DaZ-Unterricht ist es so: Sobald die Kinder schreiben können, gibt man ihnen, das heisst nicht, gibt man ihnen, sondern man bespricht ganz klar zusammen: Was hat sich jetzt da geändert? [...]Also da (..) sobald sie schreiben können, gibt man ihnen (.), schafft man mit ihnen schriftliche Regeln. [...]
Y	153	[...] Aber es ist sehr wichtig, dass man ihnen Regeln gibt, weil, wie du das vorher gesagt hast [blickt zu X], sie müssen sich an etwas halten können. Weil sonst funktioniert das nicht, wenn man eine neue Sprache lernt. Das funktioniert einfach nicht.
Y	155	Genau, dann können sie sich an etwas halten, und dann ist es eben, wie du sagst [an X gewandt] auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es richtig tippen, grösser
X	25	Grammatik kann man ja nicht fördern, wenn sie keinen Wortschatz haben.
X	27	Genau. Es braucht ja (..), primär ist, glaube ich, wichtig, dass sie einen Wortschatz aufbauen, damit sie Grammatik überhaupt anwenden können.
X	29	Ohne geht es gar nicht.
X	46	[...] Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. Das ist nicht, weil ich mit ihnen ein Arbeitsblatt löse und sage: He, da geht es um Pluralübungen.
X	78	Die Kinder müssen wissen, warum sie etwas üben müssen, sie brauchen eine Notwendigkeit dafür, und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. [...]Und diese Transferleistung passiert eigentlich nur dann, wenn die Kinder einsehen, warum sie das lernen. Warum das wichtig ist, dass sie es verwenden.
X	80	Ja, klar. Und das kann bei den Grösseren, bei den Grösseren sind das andere Intentionen als bei den Kindergärtnern. Die Kindergärtner wollen primär einfach verstanden werden, oder? Und kommunizieren mit ihren Gspänli, mit der Kindergärtnerin. Und nachher, auf der Unterstufe kann es vielleicht sogar sein, dass die Intention ist: Man will die Aufgaben richtig machen. Man will einen Haken haben.
X	82	Es ist (.), der Unterschied ist eigentlich: Die haben noch so den Drang, der Lehrerin zu gefallen und möglichst alles richtig zu machen, die meisten, oder? Das ist oft auch ein guter, wie sagt man? Etwas, was die Kinder vorwärts schiebt und motiviert, oder? [...]
X	118	Ich glaube, ohne funktioniert es gar nicht. Ohne wäre unsere Sprache noch willkürlicher mit all den Ausnahmen, als sie ja sowieso schon ist. Irgendwo finde ich: Regeln geben eine gewisse Sicherheit, auch wenn es in der deutschen Sprache 1001 Ausnahmen gibt, wirklich. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie eine Regel kennen und die anwenden können, ist relativ hoch, dass sie es nachher auch richtig umsetzen. Weil die Ausnahmen halt auch wirklich Ausnahmen sind.
X	126	[I: Fragen sie manchmal auch, die Kinder? Also so Fragen, die euch zeigen, sie befassen sich damit.] Also meine fragen das schon. Ganz klar.
X	166	[Thema: Unterschiede Hochdeutsch-Schweizerdeutsch] Das ist für die Kinder wichtig zu wissen.
X	240	[...] Und damit das auch wirklich konsequent angewendet werden kann und vor allem konsequent richtig angewendet werden kann, braucht es irgendwann diese Abstützung dieser Regeln.
X	242	Es ist ja auch (..), eben klar sind die Spielsituationen und die Rollenspiele und das Handlungsorientierte schön, aber es braucht wie einen anderen Teil auch noch. Es geht nicht ohne. [...]
X	249	[Thema Transfer] [...] Und so komplexere Situationen, da braucht es einfach irgendetwas, was fix ist, wo sich das Kind quasi daran halten kann. Dann reicht das Intuitive irgendwann einmal

	Turn	Thema Vor
		nicht mehr.
X	253	Ja, es geht ohne Dings nicht mehr. Das ist wie ein einstöckiges Haus, da braucht man vielleicht auch keinen Ingenieur, oder? Oder hat man früher vielleicht keinen gebraucht. Aber wenn man dann noch einen zweiten Stock draufstellen will oder vielleicht noch einen dritten und vielleicht noch einen Balkon dran und einen Pool vorne dran, und einen Keller sollte es womöglich auch noch haben, dann macht es eben vielleicht doch noch Sinn, dass das Ganze auch hält. Und so ähnlich stelle ich mir das auch bei der Sprache vor. Bei einfachen Satzkonstruktionen mag das noch gehen intuitiv. Und sobald es komplexer wird, muss man aktiv darüber nachstudieren. Ich meine: Ihr schreibt jetzt eine Arbeit. Du wirst einige Male in der Situation sein, dass du einen Satz für dich analysieren musst: Ist das grammatikalisch korrekt?
X		Genau! Also ich hatte das bei meiner Bachelorarbeit immer mal wieder, dass ich wirklich aktiv darüber nachstudieren musste: Ist der Satz so grammatikalisch korrekt? Und wie hätte ich darüber nachstudieren sollen, wenn nicht anhand von Regeln?
X		[...] Es braucht sowohl das eine wie das andere. Die Kinder brauchen ein Sprachgefühl, weil es geht nicht, dass sie in einer Alltagssituation jeden Satz zuerst analysieren, bevor sie ihn sagen. [...] Und trotzdem braucht es neben dieser Intuition, neben dem Sprachgefühl, das man entwickelt, neben dem alltäglichen Gebrauch von Floskeln, die sicherlich einstudiert sind, irgendwann an einem Punkt Regeln. Es geht nicht anders.
X	269	[Zum Thema Fälle] [...] Aber nachher hören, ob es jetzt ein Dativ ist, ob jetzt die Frage: „Wem gibst du dieses Geschenk?“ oder „Wen gibst du dieses Geschenk?“ Was dann da richtig ist, das ist dann schon wieder Intuition, also Sprachgefühl.

Themenmatrix Hauptkategorie Mittel

	Turn	Thema Mi
Y	18	Also ich kann von meiner Seite so viel sagen, dass ich am Kindergarten erste und zweite Stufe habe und dort natürlich ganz stark am Aufbauen bin.
Y	20	Und dann ist es so, dass ich erst so gegen das zweite Kindergartenjahr mir auffällt, dass bei manchen gewisse Sachen <u>trotz dem Aufbau</u> , also wirklich ganz (.), dass man wirklich anfängt mit dem Hauptsatz im Präsens und natürlich schaut, dass man die Erlebniswelt der Kinder miteinbeziehen kann, dass sie überhaupt eine Notwendigkeit verspüren etwas über sich erzählen zu wollen. [...] Und das sind situative Kommunikationsanlässe, die ich nehme, aber ich nehme natürlich auch ein gewisses Training, dass sie <u>ein Spiel machen</u> , in dem sie pantomimisch etwas zeigen müssen und der andere muss sagen, was du eben machst. Und der andere muss sagen: Ja, stimmt, ich male (.) und so. Dann ist das so eine Art (.) ich würde sagen "Training". [...] Ich gebe so quasi das Vorbild oder den Satzbau und mir fällt halt auf, plötzlich, dass so im zweiten Kindergartenjahr dann einzelne dann doch so <u>dem recht strengen Aufbau</u> , (.) also streng im Sinne von: Es ist <u>gezielt und es wird wiederholt, es wird aufgebaut, die Inversion, dann kommt Perfekt, Perfekt mit der Inversion, und so weiter und so fort. Possessivpronomen, ganz klar auch ganz früh, „mein“, „dein“, später dann "ihr", "sein", dort gibt es dann auch manchmal ein Problem. [...]</u> Dann sage ich: Hey, da ist vielleicht noch eine andere Schwierigkeit. <u>Mit diesem Aufbau kommt das immer noch. [...]</u>
Y	24	[...] Und was ich jetzt eben auch mache, bereits im Kindergarten, dadurch, dass ich selber eine Jahresplanung zusammen mit einer Kollegin während dem DaZ-Lehrgang, während dem CS, aufgebaut habe, mit speziell jetzt noch Reimen, wir haben viele Reime. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt auch wieder in den Unterrichtsteams oder den Kindergärten transparent mache, wie ich etwas aufbaue, an was arbeite ich jetzt. [...]
Y	30	Aber man kann ziemlich früh, also ich habe sie jetzt seit den Herbstferien in Gruppen. Und ich habe es auch geändert und angepasst an den Jahresplan. Ich muss so schnell wie möglich, will ich jetzt mit dem Präsens anfangen und ganz schnell das durchgehen. [...]
Y	48	Ja, also, man muss es halt so handlungsorientiert, auf dieser Stufe sowieso, spielerisch, nahe bei sich, beim eigenen Erleben. Dann wird es weniger trocken. Also in dem Alter geht es gar nicht, wie du sagst [wendet sich an X]. Ich kann eine Metaebene ganz kurz einbauen, wenn es wirklich darum geht, dass sie merken, eben: Bei einem Bub sage ich "seine Hose", bei einem Mädchen "ihre". [...]
Y	73	Es ist ja noch für sie so, dass sie die Welt im Spiel kennenlernen. Dann sollte es in der Sprache auch so bleiben. [...]
Y	207	[...] Oder wie heute: Da habe ich auch Adjektive angeschaut. Ich sage ihnen nicht, dass das Adjektive sind. Über einen Reim, wir hatten schon daran gearbeitet. [...] Aber es ist erstaunlich, wie man manchmal auch mit einem Reim oder so an ein Thema herangehen kann. [...]
Y	354	[Nein, weil das ist genau das, warum so viele DaZ-Lehrpersonen eigene Blätter machen.]
Y	366	Also eben, wie gesagt: Ich möchte jetzt mit einem neuen Lehrmittel anfangen. Das heisst "DaZ aktiv". Und mal sehen, was es dort hat. Das muss ich jetzt wirklich noch ein wenig genauer ansehen. Und (.) es hat zwar mehr Geschichten drin, das weiss ich, aber darum hat es so eine Jahresplanung gebraucht.
Y	368	[Zum Thema Jahresplanung] Und auch die muss flexibel gehalten werden. Weil der Wortschatz sich auch ändert, je nachdem, was sie im Kindergarten noch machen und so. Aber das ist in der Unterstufe genau so! Ich habe Arbeitsblätter fabriziert, weil es einfach wenig
Y	374	Gell, es gibt nicht so Struktur? [An X gewandt.] Hier gibt es ein wenig, das muss ich sagen [deutet auf Lehrmittel vor ihr]. Das finde ich nicht schlecht!
X	8	Und mit dem Rezeptiven, im Sinne von Bilderbetrachtungen, Bilderbücher. Und nachher mit der Kontextoptimierung, wo du Sachen evozierst in spielerischen Situationen, im Rollenspiel mit Einkaufsladen und so.
X	46	Ja, klar, auf jeden Fall. Grammatik ist eigentlich, wenn man es von der Theorie her betrachtet, eine sehr trockene Sache, die nicht besonders interessant ist und die die Kinder nicht wahn-sinnig gerne machen. Und dort braucht es halt immer wieder spielerische Formen. Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. Das ist nicht, weil ich mit ihnen ein Arbeitsblatt löse und sage: He, da geht es um Pluralübungen.

X	68	Die Kinder erleben viele Sachen, die wir machen, total als Spiel, oder? [Zu Y gewandt.]
X	70	Und finden es darum (.), dann ist es egal, ob das Spiel einen grammatischen Inhalt hat oder nicht.
X	242	Es ist ja auch (.), eben klar sind die Spielsituationen und die Rollenspiele und das Handlungsorientierte schön, aber es braucht wie einen anderen Teil auch noch. Es geht nicht ohne. Ich habe es zwar noch nie versucht, es wäre einmal ein Experiment. Aber irgendwie würde ich mich das jetzt nicht getrauen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut herauskommen würde.

Themenmatrix Hauptkategorie Methoden

	Turn	Thema Me
Y	20	Und dann ist es so, dass ich erst so gegen das zweite Kindergartenjahr mir auffällt, dass bei manchen gewisse Sachen trotz dem Aufbau, also wirklich ganz (.), dass man wirklich anfängt mit dem Hauptsatz im Präsens und natürlich schaut, dass man die Erlebniswelt der Kinder miteinbeziehen kann, dass sie überhaupt eine Notwendigkeit verspüren etwas über sich erzählen zu wollen. Das ist so, dass ich im Kindergartenalltag anfrage: Was machst du gern, was machst du nicht gern? Und dass sie auch wirklich schnell mit "ich" und fürs "du", also dass sie das "du" kennen, was in der Kommunikation primär ist. Und dann irgendeinmal kommt "er" und "sie". Und dort fängt dann schon das Problem an, ähm, das haben aber, muss ich sagen, Kinder bis jetzt ganz schnell drin. Also sie können wirklich das "er" und "sie". Ich mache darauf aufmerksam, oder? Weiblich, männlich, und ähm, das natürlich innerhalb der Kommunikation. Und das sind situative Kommunikationsanlässe, die ich nehme, aber ich nehme natürlich auch ein gewisses Training, dass sie ein Spiel machen, in dem sie pantomimisch etwas zeigen müssen und der andere muss sagen, was du eben machst. Und der andere muss sagen: Ja, stimmt, ich male (.) und so. Dann ist das so eine Art (.) ich würde sagen "Training". Aber ganz klar, dass ich immer von mir ausgehe, was ich mache und die Kinder erzählen, was sie machen. Ich gebe so quasi das Vorbild oder den Satzbau [...]. [Thema Possessivpronomen] [...] dort gibt es dann auch manchmal ein Problem. Wo ich merke, dass ich länger dranbleiben muss. Das "ihr", "sein", das ist nicht nur so schnell. Da aber, (.) es gibt immer wieder Möglichkeiten, das hineinzunehmen. Also, das geht schon. Und dann fällt mir plötzlich auf, dass ein Kind im zweiten Kindergarten plötzlich immer noch sagt "ich sagen". Und dann werde ich aufmerksam und finde, ist etwas mit der [zeigt auf Kopf, Ohren?], also gibt es rezeptiv Schwierigkeiten? Am Anfang können sie ja noch nicht so viel reden. Es braucht wirklich recht viel Zeit. Und ich habe sie ja nicht so oft, oder? Und irgendeinmal werde ich dann schon wach und dann merke ich: Aha, spontan verwendet das Kind es meistens doch falsch. So gehe ich das sicher einmal an. Dann schaue ich, dass ich das mit dem Kind noch durchgehen kann. [...]
Y	24	[...] Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt auch wieder in den Unterrichtsteams oder den Kindergärten transparent mache, wie ich etwas aufbaue, an was arbeite ich jetzt. Und dann bekommen sie jetzt, genau in dieser Zeit einen Plan, damit sie auch ein wenig sehen, an welchem grammatischen Element arbeiten jetzt diese Kinder. [...]
Y	30	[Thema Übergang in der Vermittlung von Schwerpunkt Wortschatz auf Schwerpunkt Grammatik] Aber man kann ziemlich früh, also ich habe sie jetzt seit den Herbstferien in Gruppen. Und ich habe es auch geändert und angepasst an den Jahresplan. Ich muss so schnell wie möglich, will ich jetzt mit dem Präsens anfangen und ganz schnell das durchgehen. Einfach weil ich gemerkt habe, "du channsch", "du machsch" und dann haben sie das "st" plötzlich drin [deutet auf den Kopf] [...].
Y	32	Mit Training, mit Training.
Y	48	[Thema Spiel] [...] Also in dem Alter geht es gar nicht, wie du sagst [wendet sich an X]. Ich kann eine Metaebene ganz kurz einbauen, wenn es wirklich darum geht, dass sie merken, eben: Bei einem Bub sage ich "seine Hose", bei einem Mädchen "ihre". Aber es braucht schon ein paar Male, sie rutschen schnell einmal (...), eben dass sie immer nur "seine", "seine" sagen oder dass Kinder immer nur "die" "die" "die" sagen. Das geht. Im zweiten Kindergartenjahr kann man schon ein wenig erklären. Natürlich nicht mit den Fachbegriffen, ist ganz klar. "So, jetzt nehmen wir den Artikel durch, es gibt einen bestimmten und einen unbestimmten." Oder so. Ich beginne mit dem bestimmten. Irgendeinmal versuche ich schon [klopft auf den Tisch]: Jetzt sprechen wir über den, das da. Dann heisst es "der". Aber dann arbeitet man zuerst nur mit den männlichen. Man arbeitet nur mit den männlichen Nomen. Also so mache ich es. Und irgendeinmal merken sie: Aha, jetzt "der hier", der Stuhl hier. Ein Stuhl, wir sprechen von dem. So versuche ich natürlich schon über eine Metaebene das zu erklären. Aber, wie gesagt, es ist begrenzt, aber es ist möglich, es ist wirklich möglich! Es gibt wirklich Kinder, die sind ganz gefitzt. Die haben irgendeinmal gelernt, bei den Warum-Sätzen: Weil! Mir hat wirklich mal ein Kindergartenkind gesagt: Jetzt musst du mit "weil" antworten. [X, Y und I lachen.]
Y	55	[I: Aber das ist schon die Basis, oder, dass die Kinder beginnen, über Sprache nachzudenken. Wie kannst du das auf Kindergartenstufe? Wie kannst du das fördern, damit dieser Prozess beginnt?] Zum Beispiel. Es kann auch sein über eine Geschichte oder über ein Verhalten von jemandem in der Geschichte.
Y	73	[...] Ich habe auch schon in der ersten Klasse, von dem Moment an, wo sie dann gegen den Schluss anfangen, zu schreiben, vielleicht sind sie schon Anfang zweite gewesen, habe ich auch schon mal unvollständige Sätze an eine Wandtafel geschrieben. Und dann habe ich sie gefragt:

		Warum lernt ihr schreiben? Weil man das machen muss, weil wir das in der Schule lernen. Und ich antworte. Dann habe ich einfach mal einen Satz, eben einen unvollständigen, geschrieben. Und dann haben sie gemerkt: Aha, wenn ich nicht schreiben kann, dann werde ich nicht verstanden und dann kann ich auch jemandem etwas nicht sagen. Auf der Kindergartenstufe sage ich dann auch: Weisst du, wenn du mit anderen Kindern spielst, je mehr Deutsch du kannst, desto mehr kannst du erzählen. Weil dann kannst du sagen: Das passt dir nicht und das passt mir. Und das ist gut, das ist wichtig. Also ich mache es so. [Blickt zu X.] Und dort habe ich es mal versucht, und es war so erstaunlich, wie verschult, das muss ich jetzt sagen, die Kinder schon in der zweiten Klasse sind und mir nicht sagen konnten, warum sie jetzt schreiben lernen. "Weil wir das machen, weil wir das machen müssen und weil wir das
Y	75	Und es gibt ein gutes und herziges Buch, habe ich mit der einen Gruppe auch mal gemacht. Aber erst später, bin ich auf der Metaebene, weil ich da auch noch in der Ausbildung war, und erst dort, weil das ist uns wirklich immer wieder ans Herz gelegt worden. Bitte redet mit den Kindern über Sprache, warum? Wozu? Immer! Ich sage auch immer wieder in meinen Stunden, nicht immer, manchmal vergesse ich es auch, warum wir das jetzt machen. Ganz wichtig! Wozu. Das dient euch damit ihr nachher viele Tiere im Wald kennt und die Geschichte von den Zwergen versteht oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, haben sie uns das wirklich so ans Herz gelegt, immer wieder, das Wozu zu benennen, mache ich nicht in jeder Lektion, aber ich versuche, immer daran zu denken, ist ganz wichtig. Und nachher, eben ist das Verschulte gekommen. Mir hat es wirklich, also (.) ich habe gedacht, das gibt es ja nicht! Die Kinder sind in der zweiten Klasse und geben solche Antworten! Und eben, es gibt so ein Buch über einen Löwen, der verliebt ist, aber er kann nicht schreiben. [Zusammenfassung Geschichte] [...] Also dort geht es einfach wirklich darum, dass, he, schreiben, wenn man etwas ganz Wichtiges sagen will, das ist so wichtig, dass man das kann. Am Schluss hat eben die Löwin ihm die Buchstaben beigebracht. Also er ist dann nachher (...), also gegen den Schluss weiss ich nicht mehr, wie es ausgeht, aber es war so herzlich, die Zweitklässler: Ja, was hätte er denn noch machen können statt einen Brief schreiben? Dann sind Vorschläge gekommen: Ins Restaurant einladen und so, und Blumen schenken oder mit jemandem zusammen den Brief schreiben. Also nicht schreiben lassen, sondern das jemandem diktieren. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und ich finde es eine ganz herzige Geschichte. So als Einstieg für: Warum machen wir das eigentlich? Und da spielt Grammatik natürlich auch eine Rolle. Da kann man natürlich auch darauf aufmerksam machen, wenn man das jetzt so schreibt, wie wird das verstanden? Aber das hat eine Zeit gebraucht. Aber es ist wichtig. Diese Zeit muss man sich nehmen. Die muss man sich wirklich nehmen. Sonst ist das ...
Y	92	Ähm, also es gibt Momente, wo man in der Situation, wenn ich ein Kind korrigiere, also, pädagogisch sinnvoll korrigiere. Dass ich auch kurz erkläre. Weisst du, man sagt dem so aus dem Grund. Es kommt immer drauf an: Wie weit ist das Kind? Dann ist das auch möglich. Und es gibt natürlich Themen, die sich sehr gut dazu eignen über Form nachzudenken. Dass sie merken: Aha, Mehrzahl! Also kommt ein "n", es ändert sich. Darum hören sie es. Wir klatschen, und am Schluss: Ah, jetzt kommt noch etwas hinzu. Zum Beispiel die Früchte. Wir lesen die Früchte, weil sich die sehr gut eignen, dort kommt praktisch immer "en", oder "n". Und das sind Möglichkeiten, dass sie auch dort merken: Aha, es verändert sich etwas. Jetzt hat es einen Apfel, jetzt hat es mehrere Äpfel. Das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel gewesen, mit der Endung [lacht]. Aber ja
Y	94	Das ist richtig. Aber das ist dort, also, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt oder (...) ja, genau. Aber ein grammatikalisches Element, bei dem ich stark auf die Form aufmerksam mache. Also sie sollen eben zuerst gut zuhören, dann merken sie: Aha, und dann geht das! Plötzlich haben sie das auch drin. Einige haben es natürlich schon intuitiv, weil sie es immer hören, so ist es. Und andere gehen dann über den Weg.
Y	98	Dann gibt es natürlich, wenn man an einer Unterstufe und später auch Mittelstufe (.), Unterstufe ist klar, da muss man viel mehr liefern, viel mehr geben. Da muss man dann sagen: Eben, das und das ist meistens männlich, das ist sächlich, also beziehungsweise neutrum.
Y	108	[Wenig, es gibt wenige, und die, die man hat, versucht man mitzugeben.]
Y	113	Also im DaZ-Unterricht ist es so: Sobald die Kinder schreiben können, gibt man ihnen, das heisst nicht, gibt man ihnen, sondern man bespricht ganz klar zusammen: Was hat sich jetzt da geändert? Oder: Wann brauchen wir was? Und zum Beispiel weiss ich, dass ich Ende erster Klasse "die sie", "der er", "das es". Und dann haben wir das geschrieben. Und ich habe die Regel mit ihnen, also zuerst durch sie erklären lassen, was ihnen da aufgefallen ist. Und das ist dann einigen Kindern besser gelungen, andere haben dann diese Regel gehabt. Nimm jetzt einmal das Blatt hervor. Und das ist so. Also da (.) sobald sie schreiben können, gibt man ihnen (.), schafft man mit ihnen schriftliche Regeln. In einem Erklärungsmodus, wie es für die Stufe, äh, wie es stufengerecht ist. Da kommt man nicht mit Fremdwörtern oder so. Also dann gibt es so ein Regelblatt. Und eben, im Kindergarten mache ich es halt dann mündlich. Also es gibt gewisse

		Regeln, die ich ihnen bereits mitgeben kann. Also z. B. männlich "der", oder? Das ist eine Regel.
Y	115	Ja, genau. Sprachmaterial, Regel aufstellen. Und ab dem Moment, wo sie schreiben können. Und vorher ist es, indem man bestimmte Redeanlässe oder ein Training so aufbaut, dass sie am Schluss die Regel anwenden können. Ohne dass sie die Regel quasi erklärt bekommen haben. Also (...), sie müssen es irgendeinmal spüren. Es ist etwas vorbei, und dann sage ich halt "ich habe gegessen". Also ich gebe ihnen natürlich zuerst ein, ähm, ein Vorbild, also, wie soll ich sagen? Ich mache eine Einführung. Ich führe das Perfekt situativ ein, wenn ich etwas beschreibe, was ich gestern auf einem Spaziergang erlebt habe. Die Kinder merken ja sehr schnell, dass es diese Form braucht, wenn sie etwas aus der Vergangenheit erzählen. Trotzdem erkläre ich nicht fest, aber eben, je nach Kind, je nach Kindergruppe. Ich sage: He, das ist passiert! Also sagen wir: Ich habe (...) ge- macht. So, auf diese Art. Man muss schon ein bisschen darauf aufmerksam machen.
Y	153	[...] Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu den Regeln, also, dass es auch noch wichtig ist, jetzt komme ich wieder auf diese Metaebene, das habe ich auch mal (..) an der einen Stufe wirklich so durchgezogen, dass sie überlegen, warum gibt es Regeln auf dem Pausenplatz. Das ist jetzt eben eine Regel und warum? Was hilft euch das? Was hilft euch eine Regel in der deutschen Sprache? Und dann ist doch plötzlich gekommen, dass ein Bub, was mich so erstaunt hat, dass genau er, so schön, kommt er: "Damit wir wissen, wie man auf Deutsch etwas sagt." So, und äh, der ist gut. Aber es ist sehr wichtig, dass man ihnen Regeln gibt, weil, wie du das vorher gesagt hast [blickt zu X], sie müssen sich an etwas halten können. [...]
Y	167	[Thema Begründung für Unterrichtssprache Hochdeutsch] Ja! Immer wieder! Ich finde es schon wichtig, dass sie merken: Ah ja, so richtig gesagt: Warum sagt jetzt Frau Y: Hör gut zu, wie ich das sage! Was habe ich denn nicht richtig gesagt? Oder so. Aber ich muss wirklich sagen: Die merken das so schnell! Ah jetzt muss ich gut zuhören, jetzt sagt es Frau Y noch einmal. Und dann muss ich es noch einmal sagen, oder wir sagen es zusammen noch einmal. Die machen das so schnell! Die merken: Jetzt geht es darum, dass ich gut zuhöre und jetzt: So heisst es. Ich sage es ihnen immer. Dass es auf Schweizerdeutsch so, wie sie es gesagt haben, richtig ist. Auf Schweizerdeutsch ist es richtig, auf Hochdeutsch heisst es so. Hör noch einmal gut zu.
Y	171	[...] Kleine Gruppen, weil es gibt dann wirklich Kinder, viele Kinder - oh [beugt sich nach vorne, lässt die Arme baumeln, mimt Langeweile]. Oder, sie haben dann ihre Sache erzählt, dann müssen sie warten. Und es geht bei mir länger. Weil das Kind muss zuerst selber etwas sagen, und dann schaue ich: Was ist jetzt wichtig? Was muss ich korrigieren? Was muss ich durchlassen? Das ist jetzt nicht wichtig. Um das geht es jetzt noch nicht. Das muss es noch nicht können. Aber was ist jetzt wichtig? Was muss jetzt da sein? Oder sollte? Woran arbeiten wir? Und das ist natürlich nachher meine Ermessensfrage. Aber das sind wirklich Kinder, die - oh - [lässt sich wieder nach vorne hängen].
Y	191	Also ich habe jetzt beim einen Kind, wo ich gespürt habe, die hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Die hat so schnell gespürt: Aha, das ist jetzt der Aufbau. Ah, zack, zack, zack, zack [fährt mit der Hand von oben nach unten]. Und dann hat die mir Sachen durchkonjugiert. Dort habe ich gespürt: Dort kann ich sagen: Im Französischen heisst es so. Und es hat natürlich die Inversion. Das ist natürlich klar, da hat sie Mühe gehabt. Und dort habe ich ganz schnell gewusst, da war sie wirklich ein paar Wochen bei mir, frisch gekommen, ich glaube, direkt in die dritte Klasse. Das ist ganz klar: Irgendeinmal kann ich sagen: Sieh mal, auf Französisch ist es so: "Je" (...) "Aujourd'hui j'ai fait". Und die hat das dann (...), sie hat es zwar immer noch im Mündlichen je nachdem, aber ich wusste genau: Ihr kann ich das einfach sagen. Die versteht es. Und das hat funktioniert. Das kommt einfach auf das Kind an.
Y	197	Ja, und du kannst sagen: Sie mal, im Französischen ist es so: Wo ist das "je"? Schau mal! Aha, das ist da! Und schau mal im Deutschen! Aha, so! Also weisst du? Und das geht. Aber eben: Individuell!
Y	207	Also, das Individualisieren hat bei mir ab zweites Semester erste Klasse ganz stark angefangen. Dort habe ich einfach gemerkt, dass gewisse Kinder mit der Metaebene, also auf dieser Ebene schon sehr schnell mit der Sprache arbeiten können und andere noch weniger. Und dort musste ich beginnen zu individualisieren. Und auch je nachdem, wo der Sprachfortschritt ist. Und individualisieren kann ich am Kindergarten je nachdem, wenn ich etwas mit ihnen durchgegangen bin und merke: Das eine Kind dort, das ist nicht ganz verstanden mit dem "sein" und "ihr". Dann sage ich den anderen: Ihr könnt jetzt mal gehen, dann schaue ich das mit dem Kind noch an. [...]Und dann bin ich zu jedem Kind gegangen. Sie mussten Gegenteile verbinden, und dann habe ich nochmal zugehört: Wissen sie? Sie erkennen ja schnell das Gegenteil, aber eben, es kommt dann vielleicht "nicht voll" statt "leer", zum Beispiel. [...] Und dann mache ich das so. Dann schaue ich bei jedem Kind: Was ist da, was ist noch nicht da? Von dem, was wir jetzt gerade behandelt haben. Oder ich mache auch Wortschatzkontrolle. Also so. Oder dass ich (...), eben, finde ich ok. Das muss ich jetzt nochmal mit dem Kind nochmal anschauen. Und dann lasse ich

		halt die anderen früher gehen, z. B.
Y	211	Ein bisschen, aber es ist natürlich, ähm, anders. Du kannst ja dann, ja verschiedene Aufgaben geben, das würde auch gehen. Also, in dem Sinne. Beim Aufbau ist zuerst mal wichtig, dass das da ist.
Y	213	Aber es ist auch möglich.
Y	217	Ja, eben, es ist ganz klar, dass es eben an der ersten Klasse, dort habe ich ganz stark gemerkt, dass man einfach dort zusätzliche Aufgaben geben muss, die sie herausfordern.
Y	221	Unbedingt. Das ist genau so und dann geht man auf das Erlebnis dieses Kindes jeweils ein, das es beschreibt. Und dann ist es im Grund genommen schon eine Individualisierung. Wenn ich auf das Geschehnis dieses Kindes (unverständlich). Das ist ganz wichtig! Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dort merken sie ja schon: Ah, jetzt bin ich wichtig, und es geht jetzt um mein (...), es geht jetzt nicht um das grammatikalische Element oder so. [...]
Y	230	Und einrichten, und (.), ja, es ist genau das: Du gestaltest halt den Unterricht entsprechend dem Raum.
Y	232	Unter anderem. Also der ist nicht zu unterschätzen.
Y	264	Ja, oder du kannst auch anhand von dem, anhand von einem Sprachgefühl kannst du ihnen dann die Regel aufzeigen, zum Beispiel.
Y	270	Und wenn wir jetzt gerade beim Akkusativ sind, merke ich halt teilweise, dass schon Kindergartenkinder den einfach intuitiv brauchen. Weil sie den immer wieder hören. Sie hören ihn durch mich. Sie hören ihn vielleicht auch durch das Fernsehen. Also ich betone jetzt immer das Fernsehen, aber es gibt wirklich den einen oder den andern, wo ich das Gefühl habe: Der lernt so schnell, der hat so eine schöne Aussprache, wo ich fast überzeugt bin, der lernt das einfach über das Fernsehen, nicht nur über mich. Weil Hochdeutsch hört er nur bei mir. Zu Hause hört er Albanisch und Schweizerdeutsch bei der Kindergärtnerin.
Y	272	Ja, und der Akkusativ ist jetzt einfach wirklich nicht (.), also anders vorhanden und von daher ist es so, dass es eigentlich schön ist oder wichtig halt nach wie vor, dass sie das Hochdeutsche im Kindergarten haben. Dann ist ihnen das nicht fremd. Es ist irgendwie schon mal (.). Irgendwie hören sie: „Ich sehe den Mann“ oder „ich sehe, was auch immer“. Also dieses "den", das gibt es. Das ist ihnen nicht komplett fremd. Und das ist eigentlich, das ist ganz ganz wichtig für später, dass wenn die Regeln kommen in der vierten, fünften Klasse, dann haben sie den schon gehört und immer wieder gelesen und angewendet (?). Aber eben, auf jeden Fall schon mal davon gehört. Und was ich noch sagen wollte zum Schriftlichen. Das ist mir vorhin noch in den Sinn gekommen. Was vielleicht auch noch hilft, das ist wirklich bei den meisten Kindern ein grosser Unterschied, ob sie jetzt etwas erzählen, oder ob sie das, was sie erzählt haben, aufs Blatt bringen. Und im DaZ-Unterricht, in dem beschränkten DaZ-Unterricht, also eingeschränkten, habe ich auch schon festgestellt, dass wenn man mit den Kindern zuerst ein Erlebnis (.), dass sie das zuerst schildern oder dass sie das z. B. zuerst zeichnen, wenn sie etwas weitererfinden dürfen bei einer Geschichte, dürfen sie das schildern. Ähm, wenn man ihnen dort eine Hilfestellung gibt, du hast doch das und das erzählt und weisst du, jemand würde vielleicht gerne noch das wissen. Was meinst du? Und dann merke ich, dass sie wie langsam einen Text strukturieren können. Also inhaltlich aufbauen. Und später, klar auch im DaZ-Unterricht, dass man ihnen Textanleitungen gibt. Dass man ihnen wirklich, dass man mit ihnen einige Male durchgeht. Ähm, auf der Bildergeschichte, jetzt spielen wir das zuerst einmal, was sieht man nicht? Oder das wird dann vielleicht gespielt, oder so. Also dort kann man ihnen recht viel mitgeben. In dem Sinne (unverständlich)
Y	368	Und auch die muss flexibel gehalten werden. Weil der Wortschatz sich auch ändert, je nachdem, was sie im Kindergarten noch machen und so. [...]
X	8	Und mit dem Rezeptiven, im Sinne von Bilderbetrachtungen, Bilderbücher. Und nachher mit der Kontextoptimierung, wo du Sachen evozierst in spielerischen Situationen, im Rollenspiel mit Einkaufsladen und so.
X	10	Ja, mit den Kleinen schon. Solange wie quasi die Metaebene fehlt, kannst du die Sachen nicht theoretisch angehen. Du kannst es nur über das Intuitive, über quasi das Einprägen.
X	12	Genau. (...) Mit den Grösseren, gibts dann halt schon (.), da hat man eine andere Ebene, nicht wahr [zu Y gewandt]?
X	14	Dort kann man dann wirklich von "Artikel" sprechen und auch von Kasusmarkierungen. Die haben mit den Fällen zu tun. Es ist einfach eine andere Ebene vorhanden.
X	16	Die man nutzen kann, die bei den Kleinen irgendwie noch fehlt. Die lernen viele Sachen quasi über, über die Einprägung und merken sich die Sachen. Brauchen sie selber auch und erst später kommt quasi die Metaebene hinzu, wo sie dann auch verstehen, was sie da bilden (.) im optimalsten Fall [lacht]. [...]
X	51	Aber da merkt man: Sie fängt total an der Basis an. Solche Kinder, die so weit unten sind, die bekomme ich entweder relativ spät, weil es so verschleppt worden ist, und dann habe ich schon

		die Metaebene, wo ich von bestimmten und unbestimmten Artikeln sprechen kann, oder sie landen tatsächlich zuerst bei Y. [...]Und dann ist meistens der Kindergarten schon vorbei und wir sind am Anfang von dieser Metaebene. Darum habe ich vorher gesagt: Ich habe praktisch keine Kinder ohne Metaebene, das habe ich praktisch nicht. Das sind ganz wenige, die kann ich in meinen vier Jahren Logo an einer Hand abzählen, die ich auf so einem Niveau in so einem Alter bekommen habe.
X	56	Es ist mehr so ein grundsätzliches Anregen der Kinder über die Sachen, über Verhalten, über das eigene Tun und Lernen nachzudenken. Und das schliesst halt Sprache mit ein.
X	58	Ich glaube, also (.). Eines ist sicher, dass du eine Vorbildfunktion einnimmst. Ich finde, es geht nicht, wenn du Sprache von Kindern oder von fremdsprachigen Leuten spiegelst. Es gibt ja dann so den typischen, ich will jetzt nicht die SBB in Verruf bringen. Es gibt so die typische Situation: Eine fremdsprachige Frau am Ticketschalter, keine Ahnung, was für einen Satz, in gebrochenem Deutsch: „Ich will Ticket kaufen.“ Und dann fragt: „Wohin?“ Und dann halt so in diesem gebrochenen Deutsch zurück antwortet. Und das finde ich einfach, das sind Sachen, die sicherlich nicht förderlich sind.
X	60	Ich finde, wir müssen eine Vorbildfunktion einnehmen und unsere Sprache, so korrekt wir sie beherrschen, vorleben. Und dann finde ich einfach auch, dass man dem auch eine gewisse Bedeutung zumessen darf. Nicht im Sinne von ständig korrigieren, aber im Sinne von inputmässig auch immer mal wieder etwas erklären, warum man etwas so sagt und nicht anders und so eigentlich das Kind dazu anregt, selber darüber nachzudenken. Man sagt in einem Beispiel vielleicht "Weisst du, das sagt man so" und man kann das Kind in einer nächsten Situation wieder auf diese Situation verweisen. Und dann beginnt es wie selber zu studieren, in einer nächsten Situation: Sagt man es jetzt so oder sagt man es anders?
X	66	Ich wollte gerade sagen: Wir haben ja das grosse Glück, dass die Kinder zumindest mich nicht so in Frage stellen. Klar kommen immer wieder so Fragen oder auch: Ich finde es extrem wichtig, dass die Kinder sich getrauen, zu sagen, wenn sie etwas nicht gerne machen. Das ist etwas, was mir bei den Kindern extrem wichtig ist und was ich ihnen auch immer wieder nahelege, um auch mal zu sagen: Das stinkt mir, oder: Das finde ich nicht lässig. Und halt auch versucht, die Atmosphäre zu schaffen, wo solche Dinge drinliegen. Bei mir gibt es ganz klar Dinge, bei denen ich den Kindern ganz klar sage: Hey, hör zu, da kommst du nicht drum herum, das müssen wir machen. Und bei anderen Dingen sehe ich mir die Situation mit dem Kind an. Ja, wie könnten wir denn das üben oder lernen, damit es ein wenig mehr Spass macht? Es hat schon einen gewissen Spielraum. [...]
X	121	Und von dem her finde ich, man kommt einfach auf irgendeine Art gar nicht gar nicht darum herum. Und klar: Bei den Kindergärtnern läuft das noch über Symbole, über Farbenzuordnungen, da haben z. B. die Artikel Farben. Dann sagt man: Das ist männlich, das ist sächlich und das ist weiblich. Klar sagt man "weiblich ist die", "männlich ist der". Das ist so etwas, das kommt immer. Aber ich erkläre den Kindern nicht: Weisst du, aus diesem semantischen Feld sind sie meistens weiblich. Ich finde, man muss abwägen, wo es Sinn macht und wo nicht. Wo macht es mehr Sinn, den Kindern ein gewisses Sprachgefühl zu vermitteln?
X	137	Es ist einfach nicht so präsent. Es ist der Fall, der am wenigsten verwendet wird. Und die Kinder ersetzen den oft wirklich durch den Dativ. Das ist jetzt z. B. etwas, was ich nicht in allen Situationen korrigiere.
X	168	Der Vorteil ist ja, dass die Kinder Wiederholung lieben, weil sie dann etwas können.
X	170	[Also die Ritualisierung von so gewissen Abläufen] finden die Kinder ja extrem schön, weil sie den Erfolg eben selber spüren, oder. Sie können etwas nicht, üben das dann, und dann können sie es.
X	173	Es braucht bei der Korrektur (?) sowieso immer einen Schwerpunkt.
X	175	Ich finde, es braucht auch nachher, wenn die Kinder das Grundgerüst von Grammatik haben, brauchen sie immer einen Schwerpunkt von Korrektur. Respektive, wenn wir noch einmal auf die Schriftsprache zurückkommen. Klar, ich korrigiere eigentlich alles in einem Satz. Und zwar auf jener Stufe: Es soll richtig geschrieben sein, aber ich erkläre nicht alles. Ich erkläre jene Dinge, an denen wir jetzt gerade arbeiten, oder jene Dinge, bei denen die Kinder nachfragen. Es geht nicht, dass ich einen Satz auseinandernehme von Hinz bis Kunz: Rechtschreibung, Grammatik - alles.
X	177	Vor allem hat dann das Kind irgendwo das Gefühl, es kann nichts. Und wenn ich sage: Ja, wenn ich wirklich den Schwerpunkt auf jene Korrekturen lege, von dem Thema, an dem wir sind. Also wenn ich bei den Pluralformen bin, dann korrigiere ich Pluralformen und bespreche die. Und wenn das Kind nachher verbessert, sage ich: Da und da und da, das kannst du einfach gleich noch verbessern, damit es richtig dasteht. Und dann gibt es manchmal Kinder: Hä, wieso? Und dann kann ich etwas dazu sagen. Aber dann will das Kind das wissen in dieser Situation.
X	198	Ich habe einen Sechstklässler, der auch Französisch als Muttersprache hat, der in der vierten

		Klasse hierhergekommen ist. [...]Der hat irgendwie den Transfer nicht. Es ist zwar seine Muttersprache und er spricht es gut, aber er kann das nicht (.), wenn ich frage: Ja, wie heisst denn das auf Französisch? Dann gehen einzelne Wörter, aber wenn ich sage: Wie würdest du jetzt diese Geschichte auf Französisch erzählen? Dann braucht es extrem lange vom Überlegen her, weil er einfach die Verbindung Schule – Französisch – Geschichte-auf-Französisch-Erzählen nicht macht. [...]
X	202	[Nickt zustimmend.] Also so sind sie wirklich halt verschieden. Und so muss man es angehen, gell [an Y gewandt]: Flexibilität ist alles!
X	204	Es ist wirklich so. Es gibt ja so theoretische Ansätze, wie ein Grammatikerwerb zu verlaufen hat. Die Realität sieht einfach manchmal anders aus. Und die ist von Kind zu Kind einfach wirklich verschieden. Beim einen kann man da ansetzen, das andere kann das schon und das andere kann es dafür überhaupt nicht.
X	214	Und man muss ja einfach auch sagen, dass das Individualisieren, wenn du eine Gruppe hast, halt immer einen Mehraufwand bedeutet. Dass das nicht immer gleich drinliegt.
X	218	Aber dort sind sie auch schon selbständiger und du hast die zusätzliche Möglichkeit des Schriftspracherwerbs.
X	220	Du kannst den Kindern auch mal ein Blatt geben und auf dem Blatt drei verschiedene Ebenen machen, also drei verschiedene Niveaus. Was du ganz klar, wenn du im Kreis bist, denke ich mir, ich kann mir das einfach vorstellen, weil ich als Kindergärtnerin so gearbeitet habe. Wenn ich mit Fragen arbeite: Wo bist du in den Ferien gewesen? Dann erwarte ich von der Antwort nicht von jedem Kind dasselbe. Ich denke, die Individualisierung findet dort eher so statt. Dass man halt nicht dieselben Erwartungen hat an Antworten oder an Ausführungen von Aufgaben.
X	229	Es ist eben (.), man muss immer mit den Voraussetzungen, die man hat, sowohl von den Räumlichkeiten als auch von den Kindern, von den Lehrkräften, mit denen man zusammenarbeiten muss, da musst du dich halt immer auch ein wenig anpassen.
X	238	Genau, also man sagt ja quasi so: Bis und mit vier Jahren laufen viele Dinge noch sukzessive [macht Handbewegung], wobei auch das nur gilt bis zu einem gewissen Niveau. Und nachher müssen die Sachen durch Regeln abgestützt werden. Also, so viel sagt die Theorie, so viel ich im Kopf habe, gell.
X	240	Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich ein wenig drauf an. Also wir beginnen im Normalfall mündlich und gehen nachher auf das Schriftliche. Von daher ist es vielleicht schon nochmal eine Stufe abstrakter und anspruchsvoller. Ähm, ich würde sagen: Sie lernen, sie übernehmen gewisse Sachen sukzessive oder implizit, einfach nebenbei. Und damit das auch wirklich konsequent angewendet werden kann und vor allem konsequent richtig angewendet werden kann, braucht es irgendwann diese Abstützung dieser Regeln.
X	242	Es ist ja auch (.), eben klar sind die Spielsituationen und die Rollenspiele und das Handlungsorientierte schön, aber es braucht wie einen anderen Teil auch noch. Es geht nicht ohne. Ich habe es zwar noch nie versucht, es wäre einmal ein Experiment. Aber irgendwie würde ich mich das jetzt nicht getrauen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut herauskommen würde.
X	280	Das sicher, aber es ersetzt das Mündliche auf keinen Fall.
X	306	[Ich weiss nicht,] inwiefern das Sinn machen würde für grammatische Sachen? Ich gebe dann eher, ich habe die Erfahrung gemacht, in einer Grammatiktherapie, dass ich den Kindern im Voraus sagen muss, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass du von dem Wortschatz, den wir erarbeiten, die korrekten Artikel brauchst. Oder: Ich möchte, dass alle Verbformen korrekt sind. Oder: Du fängst an, zu schreiben, du bleibst in einer Zeitform. Sag mir, in welcher zu beginnst.
X	308	Genau. Es ist wie, das, was ich vorher auch gesagt habe: Die Kinder müssen einen Fokus auf etwas legen. Es ist ja per se nicht ihre Stärke. Und dann noch quasi die Bandbreite von Schwächen, quasi alles auf ein Mal im Auge behalten müssen, das denke ich, ist für jene Kinder, die im DaZ sind und bei mir in der Therapie, einfach noch schwierig. Das mag sein, wenn man fünf Minuten vor Therapieabschluss ist, dass das geht. Aber mitten in einer Grammatiktherapie muss man wirklich Schwerpunkte setzen. Und dann vielleicht mal das Kind auf Sachen hinweisen, die man bereits erarbeitet hat, so wie du gesagt hast.

Themenmatrix Hauptkategorie Grammatikthemen

	Turn	Thema Gram
Y	20	[...] Das ist so, dass ich im Kindergartenalltag anfangs: Was machst du gern, was machst du nicht gern? Und dass sie auch wirklich schnell mit "ich" und fürs "du", also dass sie das "du" kennen, was in der Kommunikation primär ist. Und dann irgendwann kommt "er" und "sie". Und dort fängt dann schon das Problem an, ähm, das haben aber, muss ich sagen, Kinder bis jetzt ganz schnell drin. Also sie können wirklich das "er" und "sie". [...] Possessivpronomen, ganz klar auch ganz früh, „mein“, „dein“, später dann "ihr", "sein", dort gibt es dann auch manchmal ein Problem. Wo ich merke, dass ich länger dranbleiben muss. Das "ihr", "sein", das ist nicht nur so schnell. Da aber, (.) es gibt immer wieder Möglichkeiten, das hineinzunehmen. Also, das geht schon. Und dann fällt mir plötzlich auf, dass ein Kind im zweiten Kindergarten plötzlich immer noch sagt "ich sagen". [...] Und irgendwann, wenn ich merke, Endungen sind irgendwie "geschlafet" und es kommt immer "gässet", obschon wir das schon (.), es ist schwierig und dann ist es klar, dann wende ich mich früher oder später an die Logopädin. Dann sage ich: Hey, da ist vielleicht noch eine andere Schwierigkeit. Mit diesem Aufbau kommt das immer noch. Und im Alltag hört das Kind das ja an sich auch "ich sage", oder? "Ich mache" und dann kommt doch noch das "ich machen".
Y	30	[...]Einfach weil ich gemerkt habe, "du channsch", "du machsch" und dann haben sie das "st" plötzlich drin [deutet auf den Kopf] und ähm, es geht dann vielleicht wieder verloren, aber dann nehme ich es dann später wieder mal auf. [...]
Y	48	[...] Aber es braucht schon ein paar Male, sie rutschen schnell einmal (...), eben dass sie immer nur "seine", "seine" sagen oder dass Kinder immer nur "die" "die" "die" sagen. [...]
Y	92	[...] Und es gibt natürlich Themen, die sich sehr gut dazu eignen über Form nachzudenken. Dass sie merken: Aha, Mehrzahl! Also kommt ein "n", es ändert sich. Darum hören sie es. Wir klatschen, und am Schluss: Ah, jetzt kommt noch etwas hinzu. Zum Beispiel die Früchte. Wir lesen die Früchte, weil sich die sehr gut eignen, dort kommt praktisch immer "en", oder "n". Und das sind Möglichkeiten, dass sie auch dort merken: Aha, es verändert sich etwas. Jetzt hat es einen Apfel, jetzt hat es mehrere Äpfel. [...]
Y	139	Ja, genau. Und dort kommt der Genitiv in dem Sinne nur so vor, dass es wirklich Kinder gibt, die (...)
Y	141	Nein, nein: Sandros Stuhl.
Y	143	Anjas Mutter. Das kommt recht früh, dass sie das konstruieren.
Y	149	„Das Geschenk für Himmel“, kommt dann vielleicht bei mir. Also das
Y	153	Nein, aber, ähm. Das ist interessant. Diese Form vom Genitiv kommt recht früh. Das hören sie im Schweizerdeutschen nicht. Aber vielleicht im Fernsehen. [...]
Y	270	Und wenn wir jetzt gerade beim Akkusativ sind, merke ich halt teilweise, dass schon Kindergartenkinder den einfach intuitiv brauchen. Weil sie den immer wieder hören. Sie hören ihn durch mich. Sie hören ihn vielleicht auch durch das Fernsehen. [...]
X	99	Der Artikel ist sowieso ein Thema für sich.
X	133	Aber es ist einfach so. Und ich glaube (...), es ist auch so ein Phänomen, vielleicht nicht unbedingt mit den Artikeln, aber man sieht das ja bei den Fällen. Du wirst das auch wissen [zu I gewandt]: Der Genitiv wird aussterben. Oder künstlich am Leben behalten.
X	135	Ja, für uns ist die Sprachform schön zum Hören, aber für die Kinder viel zu komplex, viel zu kompliziert.
X	137	Es ist einfach nicht so präsent. Es ist der Fall, der am wenigsten verwendet wird. Und die Kinder ersetzen den oft wirklich durch den Dativ. Das ist jetzt z. B. etwas, was ich nicht in allen Situationen korrigiere.
X	150	[„vom Himmel“ kommt bei mir dafür.]
X	269	[...] Nein, es ist wirklich so: Es gibt bei den Fällen schon. Und dann gibt es gewisse Präpositionen, die gewisse Fälle verlangen. Ähm, aber du hast natürlich recht: Es ist insofern ein Auswendiglernen der Markierungen. Also bei einem bestimmten Artikel heisst es im Akkusativ "den". Wenn das Nomen männlich ist. Also es ist schon (.), die Regel, das ist dann wieder Auswendiglernen. Dass man es nachher anwenden kann. [...]

Themenmatrix Hauptkategorie Herausforderungen

	Turn	Thema Her
Y	162	[Das ist halt hier eine Schwierigkeit.]
Y	165	Ja, auf Schweizerdeutsch ist das richtig, wie du es gesagt hast. Und auf Hochdeutsch heisst es so. Und ich sage auch immer wieder, warum wir Hochdeutsch sprechen.
Y	167	[...] Ich sage es ihnen immer. Dass es auf Schweizerdeutsch so, wie sie es gesagt haben, richtig ist. Auf Schweizerdeutsch ist es richtig, auf Hochdeutsch heisst es so. Hör noch einmal gut zu.
Y	185	[I: Es haben ja alle andere Muttersprachen, oder? Das ist ja auch wieder (.), wie gehst du dann mit dem um? Also ist das manchmal Thema? Kommen manchmal die Kinder: In meiner Sprache ist das aber anders! Oder musst du das nachfragen?] Das kann vielleicht auf einer Unterstufe/Mittelstufe passieren. Was bei mir passiert, ist, dass sie sagen: Ich weiss es auf Serbisch. Wollen Sie wissen, wie es auf Serbisch heisst? So etwas kommt oft.
Y	187	[Thema Sprachvergleich und Sprachebene] Nein, nein, Nomen!
Y	277	[Thema Transfer mündlich – schriftlich] Dann kommt aber manchmal etwas weniger dabei heraus. Habe ich den Eindruck. Bei manchen Kindern kommt mehr, bei manchen Kindern kommt mehr, weil sie können
Y	279	Eben, so ist es. Es geht so viel verloren wahrscheinlich
Y	281	Im Mündlichen können Sie jeweils so viel erzählen, was sie jetzt erlebt haben mit dem Bruder. Es gab einen Streit und dieses und jenes und nachher sollten sie das aufs Papier bringen. Und die meisten
X	46	Ja, klar, auf jeden Fall. Grammatik ist eigentlich, wenn man es von der Theorie her betrachtet, eine sehr trockene Sache, die nicht besonders interessant ist und die die Kinder nicht wahnsinnig gerne machen. Und dort braucht es halt immer wieder spielerische Formen. Ich finde, gerade wenn es nachher um die ganz wichtige Transferleistung geht, geht es gar nicht mehr anders. Weil wann sind die Kinder entspannt und natürlich in ihrer normalen Situation? Im Spiel, auf dem Pausenplatz, in einer Handlungssituation, in einer Gesprächssituation. Das ist nicht, weil ich mit ihnen ein Arbeitsblatt löse und sage: He, da geht es um Pluralübungen.
X	66	Ich wollte gerade sagen: Wir haben ja das grosse Glück, dass die Kinder zumindest mich nicht so in Frage stellen. Klar kommen immer wieder so Fragen oder auch: Ich finde es extrem wichtig, dass die Kinder sich getrauen, zu sagen, wenn sie etwas nicht gerne machen. [...] Aber einem Kind zu erklären, warum es jetzt möglichst korrekt Deutsch sprechen soll... Mit Älteren geht das noch am ehesten, weil dort kann man nämlich sagen: Du, was möchtest du mal werden? He, aber weisst du, Piloten..., geht nicht, he? Oder: Du möchtest in einer Bank arbeiten? Uj, aber weisst du, wie dich dann Frau Beck oder keine Ahnung wer anschaut, wenn du dann hinter dem Schalter sitzt und so falsch sprichst? Also, und bei den Kindergärtnern, dort achte ich eher drauf, dass ich sage: Weisst du, man versteht dich vielleicht einfach besser. Aber viel andere Sachen, also kommen mir jetzt spontan nicht in den Sinn. Vielleicht gibt es noch ganz tolle Ansätze, aber
X	78	[...] Und oft ist es halt wirklich so, dass gerade die Transferleistung in den Alltag am anspruchsvollsten ist. Und diese Transferleistung passiert eigentlich nur dann, wenn die Kinder einsehen, warum sie das lernen. Warum das wichtig ist, dass sie es verwenden.
X	82	Es ist (.), der Unterschied ist eigentlich: Die haben noch so den Drang, der Lehrerin zu gefallen und möglichst alles richtig zu machen, die meisten, oder? Das ist oft auch ein guter, wie sagt man? Etwas, was die Kinder vorwärts schiebt und motiviert, oder? Und nachher, später, in der Mittelstufe/Oberstufe kann man dann eigentlich schon kommen mit "Was möchtest du lernen?" Und dort braucht man das. Das geht sonst nicht.
X	84	Es kommt auf die Lernkanäle der Kinder an. Es gibt ja die vier verschiedenen Lerntypen. Es gibt Kinder, da hilft es, und es gibt Kinder, da herrscht zuerst einmal Verwirrung, total. Also was? Jetzt muss ich das auch noch... Schreiben, und dort noch komplizierter. Also ich habe zum Beispiel auch Kinder gehabt, die viele Dinge im Mündlichen bereits umgesetzt hatten, wo der Transfer bereits stattgefunden hatte. Und wenn sie dann beim Schreiben sind, immer die gleichen doofen Fehler wieder machen, die sie aber mündlich nicht mehr machen.
X	86	Ich wollte gerade sagen: Dort liegt der Schwerpunkt noch einmal woanders. Ja, das ist, wie wenn wir etwas Neues lernen. Dann kannst du nicht noch sieben andere Sachen
X	88	Das ist ja auch immer so anspruchsvoll... darum ist es ja oft so (.) bei diesen Transferleistungen HOT eigentlich eine anspruchsvolle Therapiemethode, auch für die Kinder. Weil, man will ja irgendetwas machen, oder, also irgendein Produkt herstellen. Irgendetwas basteln oder kochen. Und das ist dann ja quasi für die Kinder zuerst mal primär das Ziel. Und ihnen dann klar-

		machen, eigentlich ist dein Ziel während dieser Übung möglichst immer den Artikel richtig zu brauchen oder möglichst immer die richtige Verbform oder was auch immer. Ist dann für sie schwierig, beides im Auge zu behalten.
X	90	[Thema Selbstkontrolle] Ja, sie müssen das lernen, aber es ist nicht einfach, überhaupt nicht. Es ist sehr anspruchsvoll. Gelingt nicht immer.
X	101	Das ist ja das Fiese an unserer deutschen Sprache.
X	103	Mit diesen drei Artikeln
X	105	Wo es eigentlich keine Regel gibt.
X	109	Es gibt gewisse semantische Zuordnungen, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, oder? Also bei den Früchten sind ja viele weiblich.
X	111	Und trotzdem heisst es dann wieder "der Apfel".
X	128	Die fragen das. Es gibt einfach oft keine befriedigende Antwort für die Kinder. Weil es oft einfach heisst. Das ist in unserer deutschen Sprache einfach so. Weil es diese Regel gibt. Es ist nicht wahnsinnig befriedigend, aber (...). Warum soll ich einem Kind erklären, warum gibts bei uns drei Artikel? Ist eigentlich Schwachsinn.
X	131	Gewisse Dinge machen durchaus Sinn, z. B. die Kasusmarkierungen, die machen Sinn, um Missverständlichkeiten innerhalb eines Satzes beseitigen zu können. Wer jetzt wirklich gemeint ist und wer was macht, und wer was bekommt. Ist total notwendig. Das kann man ihnen so erklären. Aber warum es jetzt "der Tisch" heisst und nicht "die Tisch". [Lacht.] Ist doch einfach willkürlich. Also ich frage mich da manchmal auch selber: Wer hat denn gesagt, dass es "der Tisch" heisst? Wer hat das bestimmt?
X	159	Du hast vorher gefragt wegen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, gell [zu I gewandt]. Es ist immer (...) es schlagen da so zwei Herzen in der Brust. Und zwar das eine ist der Integrationsgedanke grundsätzlich. Für das ist Schweizerdeutsch unabdingbar. Und das andere ist die Bildungslaufbahn dieser Kinder. Und dafür ist Schweizerdeutsch überhaupt nicht wichtig, aber das Schriftdeutsche dafür umso mehr. Und jetzt ist einfach die Frage: Für was haben denn die Kinder Kapazität? Um beides zu lernen, auf einmal? Wir wissen ja einfach von der Theorie des Zeitspracherwerbs, dass viereinhalbjährige Kinder eine Sprache tendenziell eher lernen wie wir Erwachsenen, und nicht wie ein anderthalb- bis zweijähriges Kind einfach im Erleben. Und ich musste mich irgendwann auch aus meiner therapeutischen Rolle heraus entscheiden, dass ich da einen grossen Teil Mitverantwortung trage an der Bildungslaufbahn. Und logischerweise dann auf das Schriftdeutsche gekommen bin. Ich finde es aber auch ein wenig ein Manko, ein Manko im Sinne von: Ich finde es super und ich unterstütze das, dass im DaZ auch im Kindergarten Schriftdeutsch gesprochen wird. Ich würde es auch keiner anderen Logopädin empfehlen. Allerdings sind (..), ich war ja vorher Kindergärtnerin, so Diskussionen wie: „Kindergärtnerinnen sollten im Unterricht Hochdeutsch sprechen“ stossen bei mir sehr auf taube Ohren, weil ich finde: Das geht zu weit! Das ist einfach: Wann, wo sollen die Kinder dann auch noch ein wenig Schweizerdeutsch mitbekommen? In der Schule nachher, da wird Hochdeutsch gesprochen! Das ist Unterrichtssprache Hochdeutsch! Darum sage ich, aus meiner Verantwortung musste ich mich für das Schriftdeutsche entscheiden, aber...
X	161	[Es gibt dann so Mischformen: "ischt, ischt, weischt"] [lacht]. Das sind so die typischen (unverständlich).
X	163	Das macht unseren Job nicht unbedingt einfacher. Es ist tatsächlich so. Grundsätzlich müssen wir aber auch sagen, also ich meine, diese Problematik hätten wir auch, wenn wir in Deutschland unterrichten oder leben würden. Oder von dort Kinder hätten, die haben auch ihre Dialekte. Es ist nicht Schweizerdeutsch, aber andere. Von daher: Wir machen halt manchmal so Wege von "isch" zu "ischt" zu "ist".
X	177	[Thema Korrektur] Vor allem hat dann das Kind irgendwo das Gefühl, es kann nichts. Und wenn ich sage: Ja, wenn ich wirklich den Schwerpunkt auf jene Korrekturen lege, von dem Thema, an dem wir sind. [...]
X	186	[Thema Sprachvergleich] Aber Wörter, nicht grammatische Strukturen.
X	188	Es ist ja auch auf der Mittelstufe schwierig, wenn ich mit Kindern quasi einen Vergleich von grammatischen Strukturen machen will. Das ist praktisch unmöglich. Weil sie die Muttersprache nicht bewusst lernen. Das ist das Gleiche wie wenn du ein fünfjähriges Kind Muttersprache Schweizerdeutsch fragst: Warum heisst es jetzt hier "du sollst?" und nicht "du sollen"? Das ist [gestikuliert, lacht] (...)
X	190	Noch. Und die haben ja in der Muttersprache keinen Schulunterricht, im Normalfall. Also wird das gar nie so bewusst gemacht. Also ich kenne es sogar bei Kollegen von mir, die erwachsen sind. Die haben keine italienische Schule gehabt. Die wissen nicht, warum in ihrer Grammatik etwas so ist. Sie wissen einfach: Es ist anders, es ist einfach so.
X	192	[Thema Sprachvergleich] Ich wollte gerade sagen: Das sind ja eher Ausnahmen, gell [an Y gewandt].

X	194	Dass man das so kann.
X	198	Ich habe einen Sechstklässler, der auch Französisch als Muttersprache hat, der in der vierten Klasse hierhergekommen ist. Er war vorher schon ein halbes oder ein ganzes Jahr an einer anderen schweizerdeutschen Schule, der kann mir praktisch nichts auf Französisch. Der hat irgendwie den Transfer nicht. Es ist zwar seine Muttersprache und er spricht es gut, aber er kann das nicht (.), wenn ich frage: Ja, wie heisst denn das auf Französisch? Dann gehen einzelne Wörter, aber wenn ich sage: Wie würdest du jetzt diese Geschichte auf Französisch erzählen? Dann braucht es extrem lange vom Überlegen her, weil er einfach die Verbindung Schule – Französisch – Geschichte-auf-Französisch-Erzählen nicht macht. Und das ist jetzt z. B. auch einer, der hat, obwohl er französischer Muttersprache ist, im Französisch recht Mühe.
X	240	[!: Ja, vielleicht muss man auch einen Unterschied machen zwischen dem Reden und dem Schreiben, oder? Das Kind, Reden geht vielleicht noch schneller, aber wenn es dann ums Schreiben geht. Weil, du hast ja dann keine Kontexthilfen mehr beim Schreiben. Es ist keine Situation mehr, aus der man verstehen kann. Das ist vielleicht noch das Schwierige?] Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich ein wenig drauf an. Also wir beginnen im Normalfall mündlich und gehen nachher auf das Schriftliche. Von daher ist es vielleicht schon nochmal eine Stufe abstrakter und anspruchsvoller. [...]
X	249	Mit der Zunahme der Komplexität vom Sprachgebrauch, denke ich, ist es einfach, das ist wie: Du kannst in einem Labor eine künstliche Situation erzeugen, das machst du ja in der Therapie und im DaZ-Unterricht auch. Und das Kind kann dort alle Strukturen. Und irgendwann schickst du es hinaus und in einer normalen Gesprächssituation bringt es das nicht mehr. Weil einfach die Situation viel komplexer ist. Und so komplexere Situationen, da braucht es einfach irgendetwas, was fix ist, wo sich das Kind quasi daran halten kann. Dann reicht das Intuitive irgendwann einmal nicht mehr.
X	263	Ich mache das manchmal in der Therapie. Es braucht sowohl das eine wie das andere. Die Kinder brauchen ein Sprachgefühl, weil es geht nicht, dass sie in einer Alltagssituation jeden Satz zuerst analysieren, bevor sie ihn sagen. Es ist eine Illusion, in dieser Geschwindigkeit. Und trotzdem braucht es neben dieser Intuition, neben dem Sprachgefühl, das man entwickelt, neben dem alltäglichen Gebrauch von Floskeln, die sicherlich einstudiert sind, irgendwann an einem Punkt Regeln. Es geht nicht anders.
X	265	Das Sprachgefühl, dünkt es mich, erleichtert immer die Umsetzung der Regel.
X	269	[Thema Fälle] [...] Also es ist schon (.), die Regel, das ist dann wieder Auswendiglernen. Dass man es nachher anwenden kann. Aber nachher hören, ob es jetzt ein Dativ ist, ob jetzt die Frage: „Wem gibst du dieses Geschenk?“ oder „Wen gibst du dieses Geschenk?“ Was dann da richtig ist, das ist dann schon wieder Intuition, also Sprachgefühl.
X	273	Sie nehmen sich auch mehr Zeit, oder? Wenn sie mir einen Satz als Antwort geben mündlich, dann kommt der meistens wie aus der Pistole geschossen.
X	275	[Relativ unüberlegt], und wenn sie aber denselben Satz, die gleiche Antwort auf die gleiche Frage aufs Papier bringen müssen, dann überlegen sie sich viel mehr dabei.
X	278	[Nicht unbedingt], ja, es kommt weniger einfach schon halt aufgrund davon, dass sie viel länger brauchen, wenn sie es aufschreiben müssen.

Themenmatrix Hauptkategorie Schulinterne Zusammenarbeit

	Turn	Thema Schul
Y	20	[...] Und dann fällt mir plötzlich auf, dass ein Kind im zweiten Kindergarten plötzlich immer noch sagt "ich sagen". Und dann werde ich aufmerksam und finde, ist etwas mit der [zeigt auf Kopf, Ohren?], also gibt es rezeptiv Schwierigkeiten? Am Anfang können sie ja noch nicht so viel reden. Es braucht wirklich recht viel Zeit. Und ich habe sie ja nicht so oft, oder? Und irgendwann werde ich dann schon wach und dann merke ich: Aha, spontan verwendet das Kind es meistens doch falsch. So gehe ich das sicher einmal an. Dann schaue ich, dass ich das mit dem Kind noch durchgehen kann. Und irgendwann, wenn ich merke, Endungen sind irgendwie "geschlafet" und es kommt immer "gässet", obschon wir das schon (.), es ist schwierig und dann ist es klar, dann wende ich mich früher oder später an die Logopädin. Dann sage ich: Hey, da ist vielleicht noch eine andere Schwierigkeit. Mit diesem Aufbau kommt das immer noch. Und im Alltag hört das Kind das ja an sich auch "ich sage", oder? "Ich mache" und dann kommt doch noch das "ich machen".
Y	22	Ja, also irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke: Da gibt es eine Stagnation, da muss vielleicht noch etwas anderes da sein. Und hin und wieder ist es dann vorgekommen, dass es dann geheissen hat, ein Kind höre nicht gut auf dem einen Ohr. Oder es hat immer Probleme, oder so. Und dann wende ich mich an die Logopädin.
Y	24	Also ich habe mich auf jeden Fall, also ich habe ja auf der Unterstufe DaZ unterrichtet. Im Moment bin ich an den Kindergärten, weil es einen ganz hohen Bedarf hat, und dort habe ich auch in den Unterrichtsteamsitzungen angesprochen: Was habt ihr für Farben für die Artikel? Ich würde diese brauchen. Dann haben sie gefunden: Ok, in dem Fall nehmen wir jetzt auch rot für die und nicht gelb. Mir ist aufgefallen, dass die lateinischen Begriffe, Verb und Nomen, dass die die auch schon brauchen. Also es gibt eine Absprache, auf jeden Fall. [...] Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt auch wieder in den Unterrichtsteams oder den Kindergärten transparent mache, wie ich etwas aufbaue, an was arbeite ich jetzt. Und dann bekommen sie jetzt, genau in dieser Zeit einen Plan, damit sie auch ein wenig sehen, an welchem grammatikalischen Element arbeiten jetzt diese Kinder. Die sagen dann natürlich auch, was für Geschichten haben die, was ist das Thema, aha, Thema Winter, dann versuche ich, Verben mitzunehmen. Oder jetzt haben sie eine Bäckerei gehabt. Auch dort habe ich Sachen hineingenommen. Bei den Nomen habe ich auch darauf geachtet, dass sie die Zutaten, dass sie die erklären, was es alles braucht. Oder dass sie "zuerst das, und dann, und dann, und dann". Und trotzdem habe ich gemerkt, obschon sie mit dem gearbeitet haben, waren gewisse Zutaten nicht ganz drin [deutet auf den Kopf]. [...]
Y	347	Wegen dem Aufbau wollte ich noch dazu sagen, dass die eine Logopädin das auch noch so als ihr MAG-Ziel formuliert hatte oder formulieren wollte. Wie könnte jetzt eine engere Zusammenarbeit aussehen, an welchen Themen könnte man sie jetzt machen, verbinden, eben DaZ und Logopädie. Aber dann war es so, dass ich dann auf die Kindergartenstufe, also ich habe immer Kindergartenstufe unterrichtet, aber nicht mehr an der Unterstufe. Und sie hätte das eben an der Unterstufe machen wollen. Also, das ist jetzt natürlich, das wäre ein guter Start gewesen, um das mal so anzugehen. [...]
X	34	Ich habe ja wirklich Kinder vom Kindergarten bis in die sechste Klasse. Und ich glaube, je weiter nach oben du von der Stufe her kommst, desto wichtiger sind so Absprachen über Termini. Ich glaube, im Kindergarten, da ist alles noch sehr umgänglich. Und, eben, es fehlt halt auch noch die Metaebene, oder?
X	36	Das ist (.), die Termini werden eigentlich erst wichtig mit der Zunahme der Metaebene. Das beginnt in der Unterstufe mit den Wortarten. Und ich glaube, da muss man sich als Logopädin, wenn man in einer Schule arbeitet, ein wenig dem anpassen, was da üblich ist. Jetzt da, bei uns in der Schule finde ich es extrem gut, weil es auch eine Gegenseitigkeit ist, also ich werde auch immer gefragt: Wie machst denn du das in der Logo, wenn es nicht klappt, bei einem Kind? Und das gibt mir dann auch wieder die Möglichkeit (?), den Lehrkräften Inputs zu geben. Und von daher, es nützt mir ja nichts, wenn die Kinder von "Tun-Wörtern" reden und ich von "Verben". Klar, es ist nicht wichtig, dass sie dem auch "Verben" sagen, aber sie müssen es zumindest verstehen, sonst können sie gar nicht, quasi, die Aufgabe erfüllen oder die Erwartung, die ich in einer gewissen Situation dann habe. Also von daher muss es für die Kinder einfach klar sein, was gemeint ist. Ob man dem schlussendlich "Tunwort" sagt oder "Verb" ist so lang wie breit. Früher oder später wird es "Verb" heissen.
X	38	Es ist aber auch bei Lehrern, also am Anfang, als ich gekommen bin und von Genusmarkierungen und Kasusmarkierungen gesprochen habe, haben die mich auch gross angeschaut. [Lacht.] Es ist für die noch lange nicht klar, was ein Kasus ist. Ich habe dann sogar auf dieser Ebene

		<p>gespürt, dass es vielleicht eine Erklärung braucht. Inzwischen ist es mit denen, mit denen ich oft zusammenarbeite und immer wieder Kontakt habe, geklärt. Ich glaube einfach, es braucht ein wenig das Gespür, um solche Dinge zu bemerken, wenn es irgendwo Unklarheiten gibt und Missverständnisse aufgrund verschiedener Termini. Und dann muss man es angleichen. Für mich ist es vielleicht weniger problematisch, weil ich die Termini der Lehrer eher verstehe als sie gewisse Dinge von mir.</p>
X	327	<p>[Du hast ja die Frage auch gestellt auf dem Dings] Es ist (.), ich wollte gerade sagen: Es ist tatsächlich je länger je mehr ein Thema. Am Anfang hatten wir ganz wenig Berührungspunkte, da hatte ich aber auch noch ganz wenig Berührungspunkte mit Lehrkräften. Und es hat sich jetzt eigentlich wirklich in den letzten dreieinhalb, vier Jahren gezeigt, dass es immer notwendiger wird. Und zwar einfach: Die Regeln müssen ineinandergreifen.</p>
X	329	<p>Das ist (.), es geht nicht anders! Wir haben Berührungspunkte von einzelnen Therapiekindern, die vielleicht bei mir in Therapie sind aufgrund von etwas anderem, die vielleicht noch eine massive Aussprachestörung haben und zusätzlich noch DaZ brauchen. Da ist natürlich das, was sie machen, bei mir auch Thema. Nicht hauptsächlich, aber es muss ja nebenbei weiterlaufen. Und da geht es einfach nicht, dass ich quasi andere Dinge mache als sie [zeigt auf Y], und umgekehrt. Reihenuntersuchungen ist auch immer wieder ein Thema. Ich sehe meine: Ich sehe mir ein Kind an im kleinen Kindergarten, stelle fest: Macht Zwei- bis Dreiwortsätze, Subjekt-Verb-Kongruenz überhaupt nicht, Verbzweitstellung kann es auch nicht. Trotzdem ist es ein normaler Zweitspracherwerb, das heisst: Ich stelle die Problematiken fest, aber es geht mich noch nichts an. Da ist wie Y noch verantwortlich. Und ich sehe die Kinder ein Jahr später wieder. Und dort ist es dann für mich wichtig: Was sagt Y dazu? Läuft das normal? Läuft das gut? Ist es vermindert, verlangsamt? Hat es explizit im einen Bereich enorme Schwierigkeiten? Und dort wird es dann wieder zu meinem Problem. Also "Problem". Es klingt jetzt so, wie wenn wir Probleme hin- und herschieben würden. Aber es ist einfach so, dass die Verantwortlichkeit geklärt sein muss. Und das ist etwas, was erst in letzter Zeit passiert ist.</p>
X	339	<p>Es geht aber weiter, auch über, dass ich sehe: Ah, sie arbeitet mit dem? Würde das für mich unter Umständen für einzelne Kinder auch Sinn machen? Wiederum anders sieht sie Dinge, mit denen ich arbeite, und diese Dinge kann sie mitnehmen ins DaZ. Es ist also auch ein Nutzen von Ressourcen, die vorhanden sind. Hinzu kommt, dass wir gegenseitig auch einen Beratungsauftrag haben. Sowohl Y mir gegenüber wie auch ich ihr gegenüber.</p>
X	341	<p>Nein, es ist sicher (.), ein Gefäss ist unsere Kompetenzteamsitzung, wo wir schon auch vermehrt so Thematiken auf den Tisch bringen. Aber grundsätzlich ist das immer bei Bedarf. Es ist, sowohl Y wie auch ich sind ziemlich ausgelastet mit unseren Stellen. Was nicht heissen soll, dass diese Zeit nicht vorhanden ist, wenn man sie braucht. Aber es liegt wie nicht drin, ein fixes Zeitgefäss einzurichten, wo dann die Hälfte der Zeit leer bleiben würde.</p>
X	343	<p>Braucht es auch nicht. Wir sehen uns recht häufig und dann ist es rasch gesagt: Du, ich brauche dich noch schnell zehn Minuten. Können wir das anschauen?</p>

Themenmatrix Hauptkategorie Vergleich DaZ-Logo

	Turn	Thema Ver
Y	221	[...] Und nachher ist es eine Sache des Raumes. Ich meine: Ich habe den Raum nicht! Ich könnte jetzt nicht z. B. Ich könnte wirklich auch einmal zwischendrin (.). Es gibt so beim einen oder anderen Kind, wo ich jeweils merke, die haben das jetzt verstanden. Und jetzt könnte ich die eigentlich kurz sich abwenden und vielleicht mit einem Spiel etwas anderes oder Erweiterndes machen. Und das kann ich in dem Raum nicht. Ich habe einen Raum von wie viel? [Wendet sich an X.] Zwölf Quadratmeter. Doch, also das ist auch ein Punkt!
Y	272	[...] Und im DaZ-Unterricht, in dem beschränkten DaZ-Unterricht, also eingeschränkten, habe ich auch schon festgestellt, dass wenn man mit den Kindern zuerst ein Erlebnis (.), dass sie das zuerst schildern oder dass sie das z. B. zuerst zeichnen, wenn sie etwas weitererfinden dürfen bei einer Geschichte, dürfen sie das schildern. [...]
X	51	Aber da merkt man: Sie fängt total an der Basis an. Solche Kinder, die so weit unten sind, die bekomme ich entweder relativ spät, weil es so verschleppt worden ist, und dann habe ich schon die Metaebene, wo ich von bestimmten und unbestimmten Artikeln sprechen kann, oder sie landen tatsächlich zuerst bei Y. Weil, bei uns ist es halt schon so. Wenn wir davon ausgehen, dass ein DaZ-Kind einen normalen Zweitspracherwerb durchmacht, das muss ja die Sachen auch lernen. Und das lernt es nicht in der Logo. Darum landen sie zuerst bei Y und ich bekomme dann quasi einfach die Crème von der Crème, nämlich die, die irgendwann einfach stagnieren und es nicht funktioniert. Und dann ist meistens der Kindergarten schon vorbei und wir sind am Anfang von dieser Metaebene. Darum habe ich vorher gesagt: Ich habe praktisch keine Kinder ohne Metaebene, das habe ich praktisch nicht. Das sind ganz wenige, die kann ich in meinen vier Jahren Logo an einer Hand abzählen, die ich auf so einem Niveau in so einem Alter bekommen habe.
X	78	[...] und sonst wird es so eine Laborsituation bleiben. Ich meine, wir haben beide so ein wenig künstliche Situationen oder? Sie im Sinne von einer Kleingruppe und ich im Normalfall im Sinne einer Einzeltherapie. [...]
X	216	[Ich arbeite zwar im Grammatikbereich nicht mit Gruppen], aber es ist schon etwas, was man ebenfalls bedenken müsste. Also klar: Möglichkeiten gäbe es viele, aber die Realität sieht manchmal etwas anders aus.
X	249	[...] Du kannst in einem Labor eine künstliche Situation erzeugen, das machst du ja in der Therapie und im DaZ-Unterricht auch. [...]
X	310	Ich glaube, ein grosser Unterschied ist sicher, dass Y auch Kinder begleitet, die einen normalen Zweitspracherwerb durchmachen. Das ist, denke ich, der essentielle Unterschied. Bei mir landen die Kinder wirklich erst, wenn eine Stagnation im Zweitspracherwerb stattfindet, eine komplexere Thematik zum Thema wird wie eine Spracherwerbsstörung in der Erstsprache oder solche Dinge. Das finde ich, ist sicher ein essentieller Unterschied. Und als Zweites, denke ich, ist sicher, dass eben Y in Gruppen arbeitet und ich eigentlich überwiegend mit einzelnen Kindern.
X	312	Du sprichst von Förderung? Für das alleine sollte ich dich schlagen, im Fall.
X	314	Nein, es ist ja einfach (.). Also ich glaube, klar: Förderung ist immer auch ein Bestandteil der Therapie. Therapie ist wirklich einfach noch einmal ein Zacken mehr im Sinne von: Es ist eine Störung vorhanden, und nicht einfach nur ein Förderbedarf. Also es muss wirklich massive Schwierigkeiten haben, das Kind, dass es in der Therapie landet.
X	316	Ich denke, was sicher auch ist, du [an Y gewandt] machst den Grundaufbau, habe ich jetzt gehört.
X	320	Und ich gehe natürlich spezifisch schauen: Was funktioniert denn nicht? Ich setze eigentlich dort, die Phasen von Clahsen, die kennst du auch [an I gewandt], ich setze eigentlich dort ein, wo es noch nicht funktioniert. Das heisst, ich gehe halt unter Umständen von der Sprachentwicklungsstufe halt zurück auf Zweiwortsätze, Dreiwortsätze, Subjekt-Verb-Kongruenz, ja. Und bleibe dann halt unter Umständen auch so lange auf einem Bereich, bis es funktioniert, während du [an Y gewandt] halt so einen Plan hast über das Jahr, oder?
X	322	Du möchtest dort hinkommen, mit dieser Gruppe Kinder und man geht dann dorthin. Auch wenn vielleicht ein Kind eine Station noch nicht hundertprozentig erworben hat und gesichert hat.
X	324	Das, denke ich, ist schon auch ein Unterschied. Ich kann mir wirklich Zeit nehmen für dieses Kind und auf dieser Stufe bleibe ich so lange, wie es das braucht.

Themenmatrix Hauptkategorie Wünsche

	Turn	Thema Wü
Y	171	[...] Ich staune, wie die das wirklich machen! Klar, es ist eine grosse Herausforderung. Und darum sage ich: Kleine Gruppen, kleine DaZ-Gruppen. Am Kindergarten sowieso, weil die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht so hoch ist. Nachher auch: Kleine Gruppen, weil es gibt dann wirklich Kinder, viele Kinder - oh [beugt sich nach vorne, lässt die Arme baumeln, mimt Langeweile]. Oder, sie haben dann ihre Sache erzählt, dann müssen sie warten. [...]
Y	221	[...] Und nachher ist es eine Sache des Raumes. Ich meine: Ich habe den Raum nicht! Ich könnte jetzt nicht z. B. Ich könnte wirklich auch einmal zwischendrin (.). Es gibt so beim einen oder anderen Kind, wo ich jeweils merke, die haben das jetzt verstanden. Und jetzt könnte ich die eigentlich kurz sich abwenden und vielleicht mit einem Spiel etwas anderes oder Erweiterndes machen. Und das kann ich in dem Raum nicht. Ich habe einen Raum von wie viel? [Wendet sich an X.] Zwölf Quadratmeter. Doch, also das ist auch ein Punkt!
Y	293	Mit dem Aufwand. Aber ich wünschte mir, ehrlich gesagt, ich weiss nicht, inwiefern das in den Regelklassen so passiert, dass man so Anleitungen. [...] Anleitungen, aber für Texte, dass man es vielleicht auf verschiedene Arten macht. Nicht alles verschriftlicht natürlich, aber dass man das vielleicht noch mehr mitgibt, dass die Kinder im Schreiben wie einen Fluss, dass es vielleicht auch nicht mehr so ein Aufwand ist. Eben, weil in einer Bildergeschichte, in einem Brief
Y	347	[Thema Organisation der Zusammenarbeit] [...] Klar, eben, wie gesagt: Ich möchte nach wie vor, das KT für das auch brauchen und nutzen können. Es ist aber auch (...), es ist ein eingeschränktes Gefäss. Also, um dir das, ähm (...) nahezubringen.
Y	352	[Thema Wunsch nach mehr strukturiertem Übungsmaterial] Oh ja, ich auch!
Y	357	Genau! Also in dem Bereich muss ich wirklich sagen: Es ist Mangelware.
Y	359	Genau, also von dem her, kann man das gerne so weitergeben.
X	349	Es wäre immer gut, einfach noch ein wenig Material zu haben, das man einfach zücken kann.
X	351	Es braucht (.), Grammatiktherapie braucht immer noch sehr viel Aufwand zum Vorbereiten und Material herzustellen und diese Dinge. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich wünschen kann. Da würde ich nicht nein sagen. Ich wäre da eine sehr gute Kundin.
X	355	[Ja, es ist (.), es hat wenig Sachen, die man einfach wirklich zücken] und sofort brauchen kann. Es braucht immer noch Anpassungen und man muss es zusammenstellen, oder [gestikuliert]. Für Artikulationstherapie gibt es fertige Hefte, oder? Es gibt schon so Sachen wie Pipapo oder so, aber die sind zu wenig umfassend, zu wenig vollständig. Und es ist dann schwierig, die innerthematisch zu erweitern.
X	371	Also, es gibt schon die Erweiterung des Grammatikgourmets und so. Und dort hat es (.), aber es ist alles nicht umfassend. Weisst du: In einer Artikulationstherapie nimmst du das Büchlein, und es beginnt auf Lautebene
X	373	Genau! Und das hast du in der Grammatik einfach nicht.

Themenmatrix Hauptkategorie Wirksamkeit

	Turn	Thema Wir
Y	48	[...] Aber es braucht schon ein paar Male, sie rutschen schnell einmal (...), eben dass sie immer nur "seine", "seine" sagen oder dass Kinder immer nur "die" "die" "die" sagen. [...] Es gibt wirklich Kinder, die sind ganz gefitzt. Die haben irgendeinmal gelernt, bei den Warum-Sätzen: Weil! Mir hat wirklich mal ein Kindergartenkind gesagt: Jetzt musst du mit "weil" antworten. [X, Y und I lachen.]
Y	50	Ja, wirklich, es ist wahnsinnig! Ein Bub aus Eritrea, der mit fünf schon lesen konnte, sagte zu seinem Kollegen: Frau Y. hat gesagt: "Bei Warum-Fragen weil, jetzt musst du mit "weil" antworten!"
X	16	Die man nutzen kann, die bei den Kleinen irgendwie noch fehlt. Die lernen viele Sachen quasi über, über die Einprägung und merken sich die Sachen. Brauchen sie selber auch und erst später kommt quasi die Metaebene hinzu, wo sie dann auch verstehen, was sie da bilden (.) im optimalsten Fall [lacht]. Ja, seien wir mal ehrlich! Nur weil wir quasi eine Grammatiktherapie machen in dem Bereich, jetzt z. B. mit Kasusmarkierungen, heisst das noch lange nicht, dass das nachher auch funktioniert.
X	80	[Thema Selbstkontrolle] Ja, sie müssen das lernen, aber es ist nicht einfach, überhaupt nicht. Es ist sehr anspruchsvoll. Gelingt nicht immer.